

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

KLASSEN ÜBERSPRINGEN

GELINGENSBEDINGUNGEN AUS DER SICHT VON BETROFFENEN KINDERN

Eingereicht von: Jeanette Besmer

Begleitung: Dr. phil. Markus Matthys

Abgabedatum: 21. Juni 2014

Abstract

Mit Informationen aus der Befragung von Überspringern wird der Zeitraum von der Initiation der Akzeleration bis zur stabilen Position in der aufnehmenden Klasse dargestellt. Diese Arbeit dokumentiert mit den Ausschnitten aus persönlichen Lebensgeschichten subjektive Strukturen der Befragten. Sie zeigt Zusammenhänge auf, ermittelt Bedeutungen und vergleicht die Ergebnisse mit existierenden Empfehlungen. Es wird untersucht, welche Umstände dazu führten, dass drei der befragten Schülerinnen und Schüler diesen Schritt heute als Erfolg und gelungene Massnahme bezeichnen. Im Gespräch mit den Experten Huser und Liesen werden die Resultate diskutiert und Gemeinsamkeiten gesucht, um schliesslich die Fragen nach den Gelingensbedingungen sowie der Rolle und Aufgabe der SHP in diesem Prozess zu beantworten. Eine Auswahl wichtiger Informationen zum Thema wird für das Schulteam der Autorin zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl	6
1.2	Ziele der Arbeit	7
2	Forschungsprozess	8
2.1	Fragestellungen	8
2.2	Gliederung	9
3	Theoretischer Hintergrund	9
3.1	Begriffsdefinitionen	9
3.2	Abklärung ja oder nein	12
3.3	Mögliche Massnahmen für Schüler mit ausgeprägter Begabung	12
3.3.1	Enrichment	14
3.3.2	Akzelerierende Fördermassnahmen	15
3.4	Rechtliche Aspekte	16
3.5	Modelle zu Potenzial und deren Umsetzung	17
3.5.1	Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli und dessen Erweiterung von Mönks	17
3.5.2	Münchener Begabungsmodell nach Kurt A. Heller	18
3.5.3	Hochbegabung, ein Thema der Sonderpädagogik	19
3.5.4	Der ganzheitliche Ansatz des Kantons Appenzell Innerhoden	20
3.5.5	Typenlehre nach Rohrmann und Rohrmann	21
3.5.6	Zwei Förderarten in Schulklassen	22
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	23
4.1	Verfahren Qualitativer Forschung	23
4.1.1	Qualitatives Forschungsdesign: Einzelfallanalyse	24
4.1.2	Technik für die Erhebung: Problemzentriertes Interview	25
4.1.3	Skalierung als Ergänzung zum problemzentrierten Interview	26
4.1.4	Technik für die Datenaufbereitung: wörtliche Transkription	26
4.1.5	Technik für die Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	27
5	Interviews	27
5.1	Planung der Interviews	27
5.1.1	Wahl der Interviewpartner	27
5.1.2	Das teilstrukturierte Interview mit Leitfaden	28
5.1.3	Das Experteninterview	29
5.1.4	Die numerische Rating-Skala	29
5.1.5	Triangulation	30
5.2	Durchführung der Interviews	30

5.2.1	Interview Schüler	30
5.2.2	Interview Experten.....	32
5.3	Datenaufbereitung der Interviews	33
6	Beschreibung des Forschungsfeldes.....	33
6.1	Interviewpartner – Schüler und Schülerinnen.....	33
6.1.1	Elric.....	34
6.1.2	Jaelle	34
6.1.3	Raja	34
6.1.4	Xaver	34
6.2	Interviewpartner - Experten.....	35
6.2.1	Joëlle Huser.....	35
6.2.2	Prof. Dr. Christian Liesen	35
7	Evaluation.....	36
7.1	Datenauswertung und Erkenntnisse aus den Schülerinterviews	36
7.1.1	Zusammenfassung der Lebensausschnitte von Elric, Jaelle und Raja	36
7.1.2	Auswertung nach den 4 Konstellationen (vgl. Brunner et al. 2005, S. 23f)	43
7.1.3	Quantitative Auswertung der Codierungen	45
7.1.4	Strukturierung	47
7.1.5	Auswertung und Interpretation Skalierung Schülerinterviews.....	50
7.1.6	Konklusion der Ergebnisse.....	55
7.1.7	Folgerungen für die Experteninterviews.....	56
7.2	Datenauswertung und Erkenntnisse aus den Experteninterviews	57
7.2.1	Auswertung und Interpretation Skalierung Experteninterviews mit Huser und Liesen	57
7.2.2	Auswertung und Interpretation Skalierung Fragebogen der Lehrpersonen	59
7.2.3	Vergleich Experten Huser und Liesen mit den Lehrpersonen	61
7.2.4	Auswahl an wichtigen Erkenntnissen aus der Triangulation	61
7.2.5	Zusammenstellung nützlicher Informationen	67
8	Schlussdiskussion.....	68
8.1	Beantwortung der Fragestellung	68
8.2	Fazit	73
8.3	Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen	74
9	Reflexion.....	74
9.1	Reflexion Arbeitsprozess	74
9.2	Reflexion Forschungsprozess	74
9.3	Gedanken zum Schluss	75
10	Verzeichnisse	78
10.1	Abbildungsverzeichnis	78

10.2 Tabellenverzeichnis79
10.3 Literaturverzeichnis80

1 Einleitung

Über Intelligenz und Begabung hat man sich wohl schon immer Gedanken gemacht.

„**Wie oft höchste Begabung im Verborgenen liegt!**“ Titus Maccius Plautus (um 250 v.Chr. – 183 v.Chr.) scheint über den unentdeckten, zurückhaltenden, begabten Schüler zu sprechen, der ohne aufzufallen durch die Schule geht.

„**Es ist eine grosse Schlaueit, seine Schlaueit verbergen zu können.**“ Beschreibt François VI. Herzog von La Rochefoucauld, Prince de Marcillac, französischer Schriftsteller und Moralist (1613 – 1680) mit diesen Worten den Minderleister?

„**Die Traurigkeit ist das Los der tiefen Seelen und der starken Intelligenzen.**“ Spricht Alexandre Vinet (1797 – 1847) die grosse Not an, die einige unterforderte, hochbegabte und oft sehr sensible Schülerinnen und Schüler empfinden?

„**Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.**“ Albert Einstein (1879 – 1955) spricht über sich – kann das eine Definition für den Begriff ‚Hochleistung‘ sein, die besagt, dass Hochleistung nur beschränkt mit Schulleistung, IQ und Begabung zusammenhängen muss?

„**Wo deine Gaben liegen, da liegen auch deine Aufgaben.**“ Das deutsche Sprichwort könnte man als Berufswahltyp anschauen, aber auch als Werbung für die ressourcenorientierte Förderung.

Im Schulalltag ist es eine grosse Herausforderung, die Aufgaben möglichst so zu gestalten, dass sie den Ort der ‚Gaben‘ treffen. Oft befinden sich die Aufgaben, Aufträge, Lerninhalte und Lernziele nicht in einer Linie mit den Begabungen und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Eine Reaktion auf eine solche Unstimmigkeit kann die Akzeleration, eine Beschleunigung des Curriculums, sein. Vier Klassenüberspringer beschreiben der Autorin den Abschnitt ihres Lebens kurz vor dem Überspringen bis ein halbes Jahr nach dem Sprung in eine höhere Klasse. Die ganz subjektiven Sichtweisen der Befragten werden auf Gemeinsamkeiten untersucht und es wird nach Gelingensbedingungen für die Massnahme des Überspringens geforscht. Der systemische Blick schliesst auch das sonderpädagogische Unterstützungsangebot mit ein. Die erhaltenen Informationen und Ergebnisse werden im Gespräch mit Joëlle Huser und Christian Liesen, beides Experten auf dem Gebiet der Hochbegabung, diskutiert.

1.1 Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl

Probleme in der Schule verbindet man im Allgemeinen mit Schulschwächen, Förderbedarf und Überforderung. Es wird dabei häufig vergessen, dass es in vielen Klassen Kinder gibt, die Probleme in der Schule haben, weil sie unterfordert sind. Sie verstehen den Stoff innert kürzester Zeit und können Gelerntes anwenden und auf andere Aufgaben übertragen auch ohne viele Wiederholungen. Seit der Integration von schwächeren Schülern in die Regelklassen mit IF- oder ISR-Unterstützung, hat die Autorin bei Eltern von guten Schülern Befürchtungen zur Unterforderung ihres Kindes festgestellt. Das Niveau der Klasse sinke angeblich. Die Frage von besorgten Eltern, ob eine Klasse übersprungen werden könne, wurde ihr häufiger gestellt als zuvor. In einem Fall eines 1. Klässlers erzählten die Eltern, dass der Schüler über grosse Langeweile in der Schule klagte. Zuhause werden die Eltern vom extremen Wissensdurst des Kindes unter Druck gesetzt.

Grosse Unzufriedenheit und Stimmungsschwankungen des Kindes machen das Familienleben schwierig. In der Diskussion mit den Eltern und Lehrpersonen entwickelte sich die Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit das Überspringen einer Klasse die gewünschte Veränderung und grösseres Wohlbefinden für das Kind bringt. Es gibt verschiedene Massnahmen für besonders begabte Kinder in der Regelklasse; das Überspringen ist eine davon. Welche Kinder können und sollen diese akzelerierende Massnahme erhalten? Es gibt viele Vorurteile und kritische Stimmen – auch unter Lehrpersonen. Viele gelungene Beispiele zeigen, dass das Überspringen eine gute Möglichkeit ist, die Motivation fürs Lernen eines Schülers aufrecht zu erhalten oder sogar zu wecken (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 9). Im Gespräch mit anderen Schulischen Heilpädagoginnen stellte die Autorin fest, dass die IF-Lehrpersonen kaum mit dieser Thematik konfrontiert werden. Allenfalls werden sie bei der Entscheidung für oder gegen einen Sprung beigezogen. Das Fachwissen dieser Lehrpersonen in beratender und begleitender Funktion kann sicher helfen, damit die Massnahme gelingt.

Die Autorin möchte von betroffenen Kindern hören, was aus ihrer Sicht zum Gelingen ihres Sprungs in eine höhere Klasse beigetragen hat. Die Betroffenen wissen selber am besten, was ihnen geholfen hat und was schwierig war.

1.2 Ziele der Arbeit

In der Literatur wird nach Gelingensbedingungen in Form von Grundsätzen für ein erfolgreiches Überspringen von Klassen geforscht. Durch die Befragung und spontanen Erzählungen von betroffenen Kindern werden die Gelingensbedingungen aus ihrer Sicht herausgeschält. Diese werden dann mit den 12 Punkten „Was beim Überspringen einer Klasse zu beachten ist“ von Heinbokel (2012, S. 158f) verglichen. Diese Liste wird von einigen Kantonen als Basis für Umsetzungshilfen und Checklisten verwendet, die als Entscheidungshilfe und beim Abwägen von Pro und Kontra helfen sollen. Wenn Unterschiede festgestellt werden, können die Resultate der Arbeit Anpassungen in der Liste ermöglichen.

Viele Lehrpersonen sind verunsichert, wenn sie besonders begabte Schüler in der Klasse haben (vgl. Winebrenner, 2007, S.164 – 168). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sollen Heilpädagogen und Lehrpersonen in der Primarschule im Umgang mit Kindern mit besonderer Begabung unterstützen, die akzelerierende Massnahme „Überspringen“ als Möglichkeit bewusster machen und sie ermutigen, sich Hilfe von Fachleuten zu holen. Sehr erfreulich ist es, wenn die Ergebnisse auch dazu beitragen, dass Pädagogen Lust bekommen, vermehrt Begabungsförderung im normalen Klassenunterricht oder sogar eine Weiterbildung im Bereich der Begabtenförderung zu machen. Viele Eltern sind verunsichert, wenn sie ein Kind mit besonderer Begabung einschulen oder sich im Verlauf der ersten Schuljahre herausstellt, dass es viel schneller lernt als andere. Die Ergebnisse sollen Eltern bestärken, dass die Akzeleration eine gute Möglichkeit sein kann, ihrem besonders begabten Kind eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen.

Für ihre eigene Arbeit verspricht sich die Autorin einen geschärften Blick als IF Lehrerin, um besonders begabte Kinder in den Klassen zu erkennen. Sie will durch die Beantwortung der ersten Unterfrage neue Möglichkeiten erfahren, wie sie sich als Heilpädagogin vermehrt in die Arbeit mit den begabten Schülerinnen und Schülern einbringen kann. Weiter soll eine Zusammenstellung von nützlichen Informationen für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen erstellt werden. Sie entsteht aus der Recherchearbeit im Internet und in der Literatur. Diese Informationen werden im Intranet der Schule der Autorin und auch anderen interessierten zur Verfügung gestellt.

2 Forschungsprozess

2.1 Fragestellungen

Gemäss Flick hängt der Erfolg der qualitativen Forschung im Wesentlichen vom zentralen Schritt der Fragestellung ab (vgl. Flick, 2011, S. 132). Die Frage wird im Verlaufe des Forschungsprozesses immer wieder gestellt, bei der Auswahl des theoretischen Materials, bei der Wahl des forschungsmethodischen Vorgehens und bei der Auswahl der Interviewpartner (vgl. ebd.).

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet:

Welche Bedingungen (persönliche Faktoren und Umweltfaktoren) müssen aus der Sicht der befragten Schüler erfüllt werden, damit die Massnahme, eine Klasse zu überspringen, zum gewünschten Erfolg führt?

Die Fragestellung basiert auf Renzullis Persönlichkeitsmerkmalen und Mönks sozialem Umfeld (siehe dazu Kapitel 3.5.1 Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli und dessen Erweiterung von Mönks, S. 17) und der Weiterführung durch Heller mit seinem Münchner Begabungsmodell, welches die verschiedenen Einflüsse auf die Leistung eines Menschen darstellt (siehe 3.5.2 Münchner Begabungsmodell nach Kurt A. Heller, S. 18). Der Entscheid, das Überspringen einer Klasse zu wagen, wird durch die Diagnostik der hochbegabten Kinder oft entscheidend beeinflusst (siehe Kapitel 3.2 Abklärung ja oder nein, S. 12). Diese Tests zeichnen ein Bild eines Schülers und sind nicht grundsätzlich auf die in der Schule gezeigten Leistungen übertragbar. Aus der Befragung von vier betroffenen Kindern will die Autorin herausfiltern, welche Bedingungen für das betroffene Kind wie wichtig waren, damit das Überspringen einer Klasse erfolgreich umgesetzt werden konnte und welche Voraussetzungen gegeben waren, damit das Überspringen einer Klasse die gewünschte Veränderung der schulischen Situation herbeiführte. Der Fokus der Arbeit wird auf den systemischen Zusammenhang und die Befindlichkeit der ausgewählten Kinder gelegt. Dass ein interviewter Schüler besonders begabt ist, wird vorausgesetzt.

Die IF-Lehrpersonen werden gemäss eigenen Aussagen wenn überhaupt, dann nur am Rande in den Prozess des Überspringens einbezogen (Informationen von Arbeits-, Supervision- und Studienkolleginnen der Autorin). Die Heilpädagogik bietet ein grosses Potential für die Beratung und Begleitung von betroffenen Familien und Lehrpersonen, welches noch mehrheitlich ungenutzt bleibt. Aus diesem Sachverhalt entsteht die erste Unterfrage:

Welche konkreten Aufgaben kann die Schulische Heilpädagogin übernehmen, um zum Gelingen des Überspringens einer Klasse beizutragen?

Die Auswertung der Interviews und die Ergebnisse aus der Triangulation mit den Experten werden mit den 12 Punkten „Was beim Überspringen einer Klasse zu beachten ist“ von Heinbokel (2012, S. 158f) verglichen und Abweichungen aufgespürt. Die zweite Unterfrage lautet:

Gibt es Abweichungen zu den 12 Punkten von Heinbokel und welche Anpassungen wären sinnvoll?

2.2 Gliederung

Im nächsten Kapitel wird auf den für die Fragestellung wichtigen theoretischen Hintergrund eingegangen. Es werden Begriffe definiert und mögliche Massnahmen für Schüler mit ausgeprägter Begabung aufgeführt. Die rechtlichen Aspekte setzen die Rahmenbedingungen für die Förderung dieser Schüler. Diverse Modelle zu Potenzial und deren Umsetzung werden erläutert. Auf der Basis dieses theoretischen Hintergrundes wird im 4. Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen festgelegt. Die Qualitative Forschung wird als Verfahren gewählt. Das 5. Kapitel widmet sich den Interviews. Die Planung, Durchführung und Datenaufbereitung der Gespräche werden in diesem Kapitel dargelegt. Es werden mit 4 Schülern Interviews geführt, deren Ergebnisse mit zwei Experten diskutiert werden. Die interviewten Personen werden im 6. Kapitel vorgestellt. Das 7. Kapitel erläutert die Evaluation der Daten aus den Interviews. Es wird die Technik der Qualitativen Inhaltsanalyse, aber auch eine quantitative Auswertungen der skalierenden Fragen angewendet. Für Interessierte wird eine Liste mit Literatur und nützlichen Kontaktadressen erstellt. Die Fragestellung wird im 8. Kapitel innerhalb der Schlussdiskussion beantwortet. Die Reflexion über den Arbeits- und Forschungsprozess erhält im 9. Kapitel Raum.

3 Theoretischer Hintergrund

Es gibt reichlich Literatur zum Thema Hochbegabung. Die Akzeleration ist darin meistens nur ein kleiner Abschnitt. In der Diskussion zum Überspringen von Klassen ist noch wenig divergierendes Material vorhanden. Eine umfassende Diskussion der verschiedenen Ansätze in der Literatur erübrigt sich dadurch.

3.1 Begriffsdefinitionen

Die Begrifflichkeiten und Definitionen von auffallendem Schulerfolg und überdurchschnittlicher Intelligenz stehen immer wieder zur Diskussion. Ob sie überhaupt noch verwendet werden sollen, stellt auch Stednitz in Frage: „Im Hinblick auf nur schon die aktuellen Erkenntnisse aus der Intelligenzforschung, den Neurowissenschaften und der Kognitionsforschung muten die Begriffe Begabung und Hochbegabung antiquiert an, zu ungenau sind sie letztlich, um überdurchschnittliche Fähigkeiten ausreichend zu beschreiben“ (2009, S. 62). Die Begriffe in diesem Themenbereich werden umgangssprachlich ganz verschieden gebraucht und verstanden.

Um Klarheit in den Begriffsdefinitionen zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden, stützt sich diese Arbeit auf die Definitionen der EDK Ost, welche diese im Jahr 2000 erarbeitete. Es wird dabei zwischen den Begriffen Begabung, besondere Begabung und ausgeprägter Begabung (auch Hochbegabung) unterschieden. Diese Definitionen sollen zu einer gemeinsamen Begrifflichkeit beitragen. In der Broschüre der Bildungsdirektion Kanton Zürich und dem Volksschulamt „Umsetzung des Volksschulgesetzes zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung, Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“ werden die Begriffe ebenfalls verwendet und folgendermassen definiert:

Begabung

Begabung beschreibt das Potential eines Individuums zu ungewöhnlicher oder auffälliger Leistung (Stamm, 1999, S. 10). Die Umsetzung dieses Leistungspotenzials in adäquate schulische Leistung ist das Ergebnis einer dynamischen Wechselwirkung zwischen individuellen Begabungsanlagen, sozialen und persönlichkeitspezifischen Komponenten sowie dem fördernden oder hemmenden Einfluss von nicht-kognitiven Persönlichkeitsmerkmalen und der sozialen Umgebung.

Begabungen können in verschiedenen Bereichen vorhanden sein. Diese Definition geht davon aus, dass sich Begabung und Leistung durch Einflüsse der Umwelt entwickeln und damit veränderbar sind. Der Begriff Begabung sagt weder etwas aus über die Stärke ihrer Ausprägung noch darüber, welche Bereiche oder Dimensionen sie umfasst.

Besondere Begabung

Von besonderer Begabung wird gesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe deutlich voraus sind.

Ausgeprägte Begabung

Wenn Schülerinnen und Schüler in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen ihrer Altersgruppe in ausgeprägtem Masse voraus sind, wird dieser Vorsprung als ausgeprägte Begabung oder Hochbegabung bezeichnet.

Diese Beschreibungen machen deutlich, dass die Übergänge von Begabung zu besonderer Begabung, ausgeprägter Begabung oder Hochbegabung fließend sind. Zudem sind sie bedingt durch die Wechselwirkung von Begabung, Persönlichkeit und Umwelt.

Intelligenz

Wie Begabung ist auch Intelligenz ein vielfältig angewandter und uneindeutiger Begriff. Eine Definition von Intelligenz lässt sich in der Literatur nicht ausmachen. Verbreiteter Konsens besteht aber darüber, dass Intelligenz die Fähigkeit umfasst, sich Wissen anzueignen und Probleme mit Hilfe des verfügbaren Wissens in effektiver Weise zu lösen.

Während Intelligenz über längere Zeit für kognitive Leistungen reserviert war, umfassen die heutigen Intelligenzmodelle auch kreative, soziale und praktische Aspekte der Intelligenz. In Testverfahren wird Intelligenz in unterschiedlichen Teilkomponenten gemessen. Die Testergebnisse werden meist in Form des Intelligenzquotienten angegeben. Bei der Beurteilung einer Begabung ausschliesslich nach dem Intelligenzquotienten, gilt als hochbegabt, wer einen Intelligenzquotienten von über 130 – 140 (je nach Festlegung) erreicht, was auf etwa 1 – 2 % der Altersgruppe zutrifft.

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3f)

Stednitz erklärt in einem Interview, dass Fachleute wie Psychologen oft den Anspruch erheben, das Konstrukt ‚Hochbegabung‘ mit dem IQ 130 zu definieren. Die Forschung in der Begabungsförderung oder Intelligenzforschung aus den letzten 30 Jahren hat aufgezeigt, dass dies nicht haltbar ist. Aus verschiedenen Disziplinen der Forschung, z.B. aus der Neurowissenschaft oder der Expertenforschung, ist bekannt, dass es bei Begabungen um Entwicklung geht. Es ist sehr fragwürdig, Begabung mit einem Durchschnittswert von kleinen Proben verschiedener Kompetenzen zu messen. Dieses Konstrukt ist in der Praxis nicht anwendbar. Das Gefüge muss dynamisiert werden. Gemäss Stednitz macht die Anzahl Stunden, die man sich mit der Materie fundiert auseinandersetzt, den Unterschied zwischen einem Experten und einem Nichtexperten aus. Der Schlüssel zum Experten ist das reflektierte Üben (vgl. Niebur, 2011).

In dieser Masterarbeit wird ebenfalls der Begriff Hochleistung verwendet. Stednitz beschreibt den Unterschied von Hochbegabung und Hochleistung folgendermassen:

Zwischen Hochbegabung und Hochleistung wird begrifflich oft kein Unterschied gemacht, jedoch ist Hochleistung der wesentlich genauere Ausdruck, da er die bereits umgesetzte Begabung beschreibt – und all die Faktoren, die es ausser Begabung zusätzlich braucht. Begabung beschreibt hingegen eher das noch nicht aktualisierte Leistungspotenzial. (Stednitz, 2009, S. 50)

Fits und Misfits

Der Kinderarzt Remo Largo hat mit dem «Zürcher Fit-Konzept» den Begriff ‚Misfit‘ in der Schweiz bekannt gemacht. Das Konzept zielt darauf ab, dem Kind zu helfen, seine Stärken zu verwirklichen, seine Schwächen zu akzeptieren und damit umgehen zu lernen. So kann ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt werden. Dazu müssen die drei Hauptbedürfnisse gestillt werden:

- emotionale Sicherheit
- soziale Akzeptanz
- Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Fit-Konzept strebt in diesem Sinne eine Übereinstimmung zwischen Kind und sozialer Umwelt an. Ist die Übereinstimmung zwischen den kindlichen Bedürfnissen und den Angeboten aus seiner Umgebung nicht vorhanden, kommt es zu einem Misfit.

Das Kind soll in seiner Kindheit die folgenden Erfahrungen machen können:

Abbildung 1: Das Zürcher Fit-Konzept, Largo & Jenny, 2007, S. 20

In den Studien von Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) werden Misfits, die die Entfaltung einer ausgeprägten Begabung stören können, aus sonderpädagogischer Sicht durch drei Formen von Einflüssen unterschieden (S. 25f):

- Interner Misfit: Diskrepanz zwischen mindestens zwei Komponenten der individuellen Entwicklungsvoraussetzungen (z.B. Perfektionismus: Misfit zwischen individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen oder auch zwischen kognitiven und motorischen Kompetenzen).
- Klassischer Misfit: Diskrepanz zwischen den Sachkompetenzen und Lernbedürfnissen des Kindes und den Erwartungen und Anforderungen der sozialen Umwelt (z.B. Unterforderung im schulischen Unterricht, im Vorwissen, in der schnellen Lerngeschwindigkeit oder in der flinken Erfüllung von Anforderungen im Unterricht).
- Externer Misfit: Diskrepanz in den Erwartungshaltungen der Lehrperson und der Eltern (kann die jeweiligen Anforderungen an das Kind, aber auch die gegenseitigen Erwartungen betreffen).

„Die Feststellung eines Misfit muss nicht zwingend zur Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse führen. Wenn es gelingt, im Gespräch oder mit Massnahmen im Unterricht den Misfit zu kompensieren und Passung (wieder) herzustellen, entfällt der sonderpädagogische Förderbedarf“ (vgl. Grossenbacher, 2007, S. 20).

3.2 Abklärung ja oder nein

Gemäss Stapf kann erst durch die Feststellung der kindlichen Begabung, der kognitiven Fähigkeiten geklärt werden, warum ein Kind in der Schule unzufrieden oder unglücklich ist. Es kann sich um eine Über- oder Unterforderung handeln, weil ihre Lern- und Erziehungsumwelten nicht ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen (Stapf, 1999, S. 16). Das weitläufige Thema der Abklärungen vollumfänglich darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Nur das Wichtigste wird an dieser Stelle festgehalten. Die Regelungen für Akzeleration sind in den einzelnen Kantonen der Schweiz sehr unterschiedlich. Die Ergebnisse der Kantonsbefragung im Rahmen des Projekts Schulharmonisierung des Kanton Basel-Stadt, erhoben von Liesen (2013, S. 19), zeigen sowohl Unterschiede in Voraussetzungen, Förderung und Unterstützung, wie auch in der Reglementierung auf. Von 18 Kantonen der Schweiz geben 10 Kantone an, dass Abklärungen obligatorisch sind. In 8 Kantonen ist es freiwillig. Abklärungen als Entscheidungshilfe, ob eine Akzeleration in Frage kommt oder nicht, sind weder im Kanton Zürich, noch im Kanton Aargau Pflicht (die Wohnkantone der befragten Schüler).

Es gibt verschiedene Abklärungsarten. Im Interview mit Liesen und Huser wurden diese besprochen und beide Experten sind der Meinung, dass nur eine ganzheitliche Abklärung mit den drei verschiedenen Testarten sinnvoll ist (vgl. Liesen, 2013, S. 9):

- ability tests: Getestet wird das kognitive Leistungsvermögen, weitgehend unabhängig von den schulischen Lerninhalten (z.B. IQ-Test Hawik)
- aptitude tests: Problemlösefähigkeiten in schulrelevanten Bereichen, ohne dass direkt Schulstoff einfließt
- achievement tests: Test des Lern- und Leistungsstands, der sich unmittelbar auf die schulischen Lerninhalte bezieht

3.3 Mögliche Massnahmen für Schüler mit ausgeprägter Begabung

In diesem Abschnitt werden Massnahmen aufgeführt, die im Zusammenhang mit dem Überspringen einer Klasse relevant sind. Auch bei den Massnahmen unterscheidet das Volksschulamt in den Definitionen zwischen Begabungsförderung und Begabtenförderung.

Begabungsförderung

Begabungsförderung erfolgt im Regelunterricht und betrifft als Grundauftrag alle Schülerinnen und Schüler.

Begabtenförderung

Begabtenförderung meint die Angebote und Massnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler, deren Förderbedarf die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteigt.

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3)

„Begabtenförderung verfolgt folgende Ziele:

- Anregungen auf einem hohen Niveau ermöglichen
- Wissen und Können im Spezialgebiet der Schülerin oder des Schülers fördern
- Eine harmonische Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit bestmöglich unterstützen“ (ebd., S. 8)

Im Kanton Zürich machte die Bildungsdirektion im Februar 2005 eine Umfrage in 45 Schulgemeinden zu den umgesetzten Massnahmen zur Begabtenförderung. Die Befragten wurden gebeten, aus einer Auswahl

vorgegebener Massnahmen jene anzukreuzen, welche auf der Primar- (blau) bzw. Oberstufe (gelb) angeboten werden. Die Auswertung in der Tabelle erfolgt mit den Balken und der dazugehörigen Skala links (in Prozent). Zugleich sollten sie einschätzen, ob die Massnahme ‚geeignet‘ erscheint. Dies wird in der Tabelle mit den Linien dargestellt und der dazugehörigen Skala rechts (von 1-4, wobei 4 *sehr geeignet* bedeutet). Folgende Angebote wurden im Fragebogen vorgegeben und bei der Auswertung berücksichtigt:

- Klasse überspringen
- Einzelne Fächer in anderen Klassen besuchen
- Während der regulären Unterrichtszeit eigene Themen/Projekte bearbeiten
- Gezieltes Verdichten von Schulstoff (Compacting)
- Einzel-Förderstunden
- Förderstunden für Gruppen, Projekte, Kurse in- und ausserhalb der Schule

In Tabelle 1 zeigt der Balken, dass auf der Primarstufe das *Überspringen* von Klassen als häufigste aller Massnahmen umgesetzt und auch als geeignet eingeschätzt wird (Linie).

Tabelle 1: Angebotene Massnahmen der Primar- und Oberstufe sowie deren Einschätzung (Erhebung 2005)

Die *Förderung in Gruppen* und *eigene Projekte* werden als noch geeigneter angegeben. In der Oberstufe wird das *Überspringen* von Klassen als die am wenigsten geeignete Massnahme eingeschätzt und auch nur selten angeboten. Die Hypothese liegt nahe, dass die Begabtenförderung in der Oberstufe weniger wichtig ist als in der Primarschule, weil mit dem Übertritt in die Stufe bereits eine Selektion nach schulischen Leistungen stattgefunden hat (vgl. Tabelle 1, Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2005b).

Die Studie von Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) belegt, dass der Auftrag der Schulischen Heilpädagogik deutlicher gefasst werden muss, weil die Kriterien für die Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse oder auch sonderpädagogischer Massnahmen unklar sind. Eltern wie Lehrpersonen assoziieren mit «besonderen pädagogischen Bedürfnissen» einen weiten Begriff von Schulschwierigkeiten. Unter Schulschwierigkeiten werden sowohl Schwierigkeiten des Kindes, das schlechte Schulleistungen erbringt, wie auch die Schwierigkeiten der Schule mit der Förderung des Kindes mit hohen Schulleistungen verstanden. Die Untersuchung machte deutlich, dass hochbegabte Kinder mit hohen Erwartungen und Anforderungen des Umfelds konfrontiert werden (vgl. S. 264).

In Abbildung 2 wird der Entscheidungsprozess bei der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse aufgezeigt (ebd., S. 259).

Abbildung 2: Entscheidungsprozess bei der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse

(Quelle: Hoyningen-Süss & Gyseler, 2006, S. 259)

„Die Erwartungen und Anforderungen des schulischen Umfeldes der hochbegabten Kinder sind hoch“ (Hoyningen-Süss & Gyseler, 2006, S. 261). „Es zeigt sich beispielsweise, dass die Wahrscheinlichkeit der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse parallel zur Höhe der schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler steigt. Lehrpersonen sind dann der Auffassung, die intellektuellen Bedürfnisse dieser Kinder nicht (mehr) befriedigen zu können“ (ebd., S. 259). „Für die Frage, welcher Art die sonderpädagogischen Massnahmen sein sollen, sind die Lernbedürfnisse und die sozio-emotionalen Kompetenzen des Kindes sowie die Erwartungen seines Umfelds ebenso zu beachten wie sein Leistungsprofil“ (ebd., S. 266).

Aus sonderpädagogischer Sicht besteht Förderbedarf nur bei hochbegabten Kindern, deren schulischer Erfolg gefährdet ist, weil sie Lernschwierigkeiten zeigen oder verhaltensauffällig sind. Ziele der sonderpädagogischen Intervention sind die Aufhebung der Lernschwierigkeiten und die Normalisierung des Verhaltens. Dies kann nur unter Einbezug aller Beteiligten erreicht werden und setzt unter Umständen eine grundlegende Veränderung der Schulsituation des Kindes voraus (vgl. ebd., S. 269f).

3.3.1 Enrichment

Darunter werden fachlich vertiefende oder zusätzliche Angebote verstanden. Beispiele hierfür sind:

- Einzelförderstunden für Projekte (während der Unterrichtszeit als Alternativunterricht oder auch ausserhalb des regulären Stundenplans)

- Förderstunden in Gruppen, auch jahrgangsübergreifende Interessengruppen, die gemeinsam an einem selbstgewählten Projekt arbeiten (während der Unterrichtszeit als Alternativunterricht oder auch ausserhalb des regulären Stundenplans)

Die stoffliche ‚Bereicherung‘ ist eine Alternative zum Klassensprung, kann aber nach einem Sprung als begleitende Massnahme erneut notwendig werden, da diese Kinder auch danach oft weniger Übung brauchen als andere Kinder, um neue Lerninhalte zu festigen und dadurch bald wieder unterfordert sein könnten (vgl. Grossenbacher, 2007, S. 41, Heinbokel, 2012, S. 31, Huser, 2011, S. 57). Gemäss Brunner und Gyseler ist das Enrichment, das Schaffen von interessanten und herausfordernden Aufgabenstellungen auch in der Verantwortung der Klassenlehrperson. „Im Rahmen der Differenzierung von Lernprozessen gehört dazu auch die differenzierte fachliche Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Hochbegabung, so wie allgemein Unterrichten in heterogenen Klassen zum Kernauftrag der Regellehrpersonen gehört“ (Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 2013, S. 41).

3.3.2 Akzelerierende Fördermassnahmen

Akzelerieren bedeutet beschleunigen oder schneller machen. Akzelerierende Fördermassnahmen wollen den Schulstoff in kürzerer Zeit behandeln oder teilweise auch auslassen. Im Folgenden werden die beiden für das Thema der Masterthese relevanten beschleunigenden Massnahmen beschrieben.

3.3.2.1 Compacting

Compacting bedeutet Komprimierung. Auf Klassenebene können dabei die obligatorischen Lernziele des Lehrplans (auch Curriculum genannt) in kürzerer Zeit erreicht werden. Es ist sinnvoll, Tests zu machen, welche überprüfen, was ein Schüler noch zu lernen braucht, und was aus seinem Curriculum gestrichen werden kann, weil er es bereits beherrscht. Entsprechend werden die Inhalte und das Übungspensum auf das Erforderliche gestrafft.

Die durch die Komprimierung gewonnene Zeit kann für individuelle Anreicherung des Lernstoffes mit herausfordernden Aufgaben (vgl. Enrichment) genutzt werden. Das Compacting kann auch zur Zeitgewinnung vor dem Überspringen von Klassen dienen. Die gewonnene Zeit kann noch in der alten Klasse zur Stoffaufarbeitung für die Zielklasse (auch aufnehmende Klasse) genutzt werden, oder der Wechsel in die neue Klasse kann bereits früher erfolgen (vgl. Brunner, Gyseler und Lienhard, 2005, S. 25).

3.3.2.2 Klassen überspringen

Der eigentliche Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet die akzelerierende Fördermassnahme des Klassenüberspringens (auch Grade Skipping genannt), Es ist eine Alternative zum Enrichment innerhalb der Jahrgangsklasse. Das Grade Skipping hat eine vorübergehende Desintegration des Kindes zur Folge. Es wird separiert und aus seiner Klasse genommen, um es in eine neue Klasse wieder zu integrieren. Wie Kinder diesen Schritt erlebt haben, will die Autorin untersuchen. Winnebrenner formuliert sehr schön, die unbehaglichen Gefühle der Lehrpersonen und Eltern:

Beim Thema „Akzeleration“ und „Überspringen von Klassen“ beschleichen viele Menschen unbehagliche Gefühle. Die Eltern und Lehrer machen sich Sorgen über die soziale Anpassung von Kindern, die ein Schuljahr überspringen. Sie fürchten, dass die Kinder noch nicht „reif“ genug sind, um in Klassen mit älteren Kindern zurechtzukommen. Es gibt Prophezeiungen über die höchstwahrscheinlich schreckliche Jugend dieser Kinder. (Winnebrenner, 2007, S. 164 – 168)

Das Ziel des Grade Skipping ist das beschleunigte Lernen und eine verkürzte Schulzeit. Folgende Möglichkeiten sind im Kanton Zürich aufgeführt (siehe auch Kapitel 3.4 Rechtliche Aspekte, S.16):

- Frühe Einschulung noch nicht schulpflichtiger Kinder
- Überspringen von Klassen
- Teilspringen: Teilnahme an einzelnen Unterrichtsstunden einer höheren Klasse

3.4 Rechtliche Aspekte

Die Bundesverfassung beauftragt die Kantone, eine *ausreichende Bildung für alle Kinder und Jugendlichen* zur Verfügung zu stellen.

Seit dem Schuljahr 1989/90 ist es im Kanton Zürich rechtlich zugelassen die 1. und die 6. Primarklasse sowie mehrere Klassen zu überspringen.

Die rechtlichen Grundlagen sind im Volksschulgesetz und in der Volksschulverordnung verankert:

Volksschulgesetz:

§ 2 Abs. 4: Bildungs- und Erziehungsaufgaben

....Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder....

§ 5 Abs. 3: Kindergartenstufe

Der Übertritt in die Primarstufe kann ausnahmsweise nach einem oder drei Jahren erfolgen, wenn die intellektuelle und persönliche Entwicklung des Kindes dies erlaubt oder erfordert.

§ 32 Abs. 2: Überspringen

Ist es auf Grund von Leistung und Entwicklungsstand angezeigt, können Schülerinnen und Schüler Klassen wiederholen oder überspringen.

Volksschulverordnung:

§ 38: Überspringen

Ist auf Grund der Leistung und des Entwicklungsstandes einer Schülerin oder eines Schülers zu erwarten, dass sie oder er dem entsprechenden Unterricht wird folgen können, kann sie oder er auf der Primar- und der Sekundarstufe eine Klasse überspringen.

Erläuterung:

Im Gegensatz zum bisherigen Recht bestehen keine Einschränkungen mehr, welche Klassen übersprungen werden können, bzw. wie oft dies gemacht werden kann. Bei der Beurteilung, ob eine Klasse übersprungen werden soll, darf nicht nur auf die Leistungen der Schülerin oder des Schülers geachtet werden, sondern im gleichen Mass muss der Entwicklungsstand berücksichtigt werden, d. h. die sozialen Aspekte sind für den Entscheid ebenso massgebend.

(Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2008, S. 2ff)

Oft wird den Eltern von ausgeprägt begabten Kindern vorgeworfen, durch ihren eigenen Ehrgeiz zu viel Leistungsdruck auf ihr Kind auszuüben (vgl. Heinbokel, 2001, 7, Huser, 2011, S. 15).

Es gibt in den Lehrerzimmern zahlreiche kritische Stimmen zum Überspringen von Klassen, weil die betroffenen Kinder einem Lernumfeld mit älteren Mitschülerinnen und Mitschülern zwar akademisch gewachsen sein mögen, nicht jedoch sozial und emotional. Das Überspringen sei emotional und intellektuell sehr belastend. Ausserdem würden Überspringer später häufig sitzen bleiben (Erfahrungsberichte der Schulischen Heilpädagoginnen aus der Supervisionsgruppe der Heilpädagoginnen in Affoltern am Albis).

Heinbokel schreibt:

Im schulischen Alltag wird bisher vom Springen eher abgeraten, häufig mit der Begründung, man kenne einen Fall, da habe es Probleme gegeben, und das würde belegen, dass das Springen potentiell gefährlich sei. Diese Angaben beruhen überwiegend auf extrem vagen Erinnerungen oder auch auf Hörensagen und Gerüchten. (2001, S. 56)

Mönks und Ypenburg nennen folgendes Gegenargument:

Das kalendarische Alter ist ... ein ungenauer Massstab bei der Angabe von Entwicklungsniveaus. Im Übrigen lehrt die Erfahrung, dass hochbegabte Kinder oft Freunde haben, die älter sind, manchmal um einige Jahre. Sie suchen Umgang mit Entwicklungsgleichen ... und nicht unbedingt mit Gleichaltrigen. (2000, S. 53)

Die Entscheidung, eine Klasse zu überspringen, ist eine Massnahme für den Moment und muss – wie andere Massnahmen auch – immer wieder überprüft werden. Wenn es im Alter der Pubertät Probleme gibt, bedarf es einer Neubeurteilung der Situation. Bereits vor dem Sprung muss mit den Eltern, dem Kind und den Lehrpersonen besprochen werden, wie man damit umgehen will, wenn nach dem Sprung Probleme auftauchen (vgl. Heinbokel 2012, S. 12, S. 160). Da der Fokus dieser Masterthese auf gelungenen Klassensprüngen liegt, wird diesem Thema nicht weiter nachgegangen. Die Untersuchungen in dieser Arbeit sollen aufzeigen, welche Konzepte in erster Linie für Kinder, allenfalls auch Eltern und Lehrpersonen hilfreich waren, und welche Massnahmen sie unterstützt und entlastet haben. Da Teilspringen deutlich seltener gewählt wird als der Klassensprung (siehe im Kapitel 3.3, S. 12 Befragung der Bildungsdirektion vom Februar 2005), liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Masterthese beim Klassenspringen.

3.5 Modelle zu Potenzial und deren Umsetzung

Wer gehört denn nun zu den potenziellen Überspringern, und wie können diese Kinder erkannt werden?

Es gibt mehrere Modelle mit der Annahme, dass sich individuelle Begabungen nur dann optimal entwickeln können, wenn hohe intellektuelle Fähigkeiten durch die nichtkognitiven Persönlichkeitsmerkmale Leistungsmotivation und Kreativität ergänzt werden und wenn es eine unterstützende Umwelt mit Familie, Freunden und Schule gibt. Bei einem guten Zusammenspiel zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und den Sozialbereichen kann sich Begabung, insbesondere Hochbegabung optimal entwickeln. Im Anschluss werden zwei Modelle vorgestellt, die bereits Testverfahren durchlaufen haben:

3.5.1 Das Drei-Ringe-Modell von Renzulli und dessen Erweiterung von Mönks

Renzulli spricht lieber von ‚kreativ-produktivem Verhalten‘ als von ‚Begabung‘ (vgl. Schär, 1991, S. 136). „Dabei versteht Renzulli Hochleistung als eine selbstmotivierte, ausserordentliche Leistung, die aus starkem persönlichem Interesse an einem und Engagement für ein Thema oder Fachgebiet resultiert“ (Stedtnitz, 2009, S. 67). Oder anders gesagt: Überdurchschnittliche Begabung (IQ über 130) allein reicht nicht, um hochbegabt zu sein (vgl. Webb, Meckstroth & Tolan, 2007, S. 64).

Holling und Kanning (1999) formulieren als Hauptkritikpunkt an Renzullis Modell die Gleichsetzung von Begabung und Leistung und dass die Aufgabenverpflichtung und Kreativität für eine Begabung

Abbildung 3: Drei Ringe Modell von Renzulli. Quelle: <http://www.hoppssala.de> [28.04.2013].

notwendige Bedingungen sind (vgl. S. 9). Wenn einer dieser Faktoren fehlt, bleiben überdurchschnittliche Begabungen bei Kindern (z.B. mit einem Handicap) oft unerkant. Es gibt auch die sogenannten Minderleister, auch Underachiever, die trotz nachgewiesenen überdurchschnittlichen Fähigkeiten (z.B. IQ-Test), erwartungswidrig mangelhafte Schulleistungen zeigen (vgl. Cronjäger, Kwietniewski & Momma, 2013, S. 25). Gemäss dem Modell von Renzulli sind diese Kinder nicht hochbegabt. Es ist Renzulli ein Anliegen, unentdeckte Hochbegabte zu identifizieren und zu fördern, was bei Minderleistern mit seinem Modell aber nicht gelingen würde (vgl. ebd.).

Neben anderen Modellen, die Renzullis Ringmodell modifiziert haben, erweiterte Mönks in seinem Modell die drei Ringe um das Dreieck des sozialen Umfeldes. Die Faktoren Familie, Freunde (Peers) und Schule kommen als äussere Komponenten dazu. Die Kritik an diesem Modell ist die Unklarheit, „...wie die wechselseitigen Beziehungen zwischen den drei inneren und äusseren Komponenten aussehen sollen“ (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 11).

Abbildung 4: Mehr-Faktoren-Modell der Hochbegabung von Mönks.

Quelle: <http://gsg.intercoaster.de> [26.04.2013].

3.5.2 Münchner Begabungsmodell nach Kurt A. Heller

Howard Gardner öffnete die engen Rahmen der kognitiven Intelligenz (logisch-mathematische und sprachliche Intelligenz) und erweiterte die Intelligenzen um eine ganze Reihe.

Neben musikalischer, räumlicher, naturalistischer und existentieller und körperlich-kinästhetischer Intelligenz, beschreibt er auch die interpersonale (soziale) und intrapersonale (emotionale) Intelligenz, auch „Charakter“ genannt (vgl. Brunsting & Steppacher, 2012, S. 14).

Es gibt dem Konzept der multiplen Intelligenzen gegenüber viele kritische Meinungen. Gemäss Plüss lehnen sogar die allermeisten Wissenschaftler es ganz ab, weil es keine klare Definition dieser vielen Intelligenzen gibt und es nicht möglich ist, sie wie die intellektuelle Intelligenz mit aussagekräftigen Tests zu messen (vgl. Plüss, 2013, S. 9f).

Abbildung 5: Münchner Begabungsmodell nach Heller (Quelle: Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007)

Trotz der kritischen Stimmen bildet dieses Konzept die Basis vieler Studien und Modelle. Heller berücksichtigt die verschiedenen Intelligenzen in seinem Modell. Die übersichtliche Darstellung der vielen Einflüsse auf die Leistung eines Menschen ist die grosse Qualität dieses Modells (vgl. Stednitz, 2009, S. 50). Der deutsche Psychologe war Professor der Universität München, wo er Psychologische Diagnostik und Evaluation lehrte (vgl. Stednitz, 2009, S. 50). Eines seiner bekanntesten Werke ist das *Lehrbuch Begabungsdiagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung* (2000). Die Grundidee Hellers Münchner Modell besteht im Aufbrechen der Begabungs-Leistungs-Kopplung, nach der eine überdurchschnittliche Begabung allein zu überdurchschnittlichen Leistungen führt (vgl. Brunner et al. 2005, S. 21f). „Nach der forschungsleitenden Grundannahme ist die Höhe der Leistung neben der Höhe der Begabung von personalen und sozialen Einflussfaktoren abhängig, das heisst von bestimmten persönlichen Eigenschaften und Umweltmerkmalen“ (ebd., S. 22). Heller ging der Frage nach, welche der beiden Merkmale den grösseren Einfluss auf die Leistungsentwicklung hat. Das Modell versteht sich als ein System verschiedener Einflussvariablen, die sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind. Die drei Variablen sind Begabungsfaktoren, Persönlichkeits- und Umweltmerkmale.

Dieses Modell wird zum Hochbegabtenmodell indem die Frage „Wie müssen die drei Einflussvariablen beschaffen sein, damit als Zielvariable eine Hochleistung entsteht?“ (ebd., S. 23).

Es gibt drei Konstellationsmöglichkeiten, in denen ein Kind als hochbegabt bezeichnet werden kann:

Konstellation I beinhaltet das hochbegabte Kind, das in allen drei Bedingungsbereichen über überdurchschnittliche Voraussetzungen verfügt. Es zeigt konstant herausragende Leistungen.

Konstellation II beinhaltet das hochbegabte Kind mit weit überdurchschnittlichen Fähigkeiten, die weniger leistungsförderlich ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale kompensieren können. Häufig transportiert wird hierbei das Bild des schlampigen Genies. Das Kind zeigt inkonstante, jedoch in der Spitze exzellente Leistungen.

Konstellation III beinhaltet das hochbegabte Kind mit stark leistungsförderlichen Persönlichkeitsmerkmalen, jedoch nur leicht überdurchschnittlicher Begabung. Es kompensiert die vergleichsweise niedrige Begabung mit Motivation, Ehrgeiz und Engagement. Häufig ist jedoch zu beobachten, dass die Kinder im Verlauf der Schulzeit in ihren Leistungen abfallen.

Konstellation IV beinhaltet das hochbegabte Kind mit stark leistungsförderlichen Umweltmerkmalen, jedoch nur leicht überdurchschnittlicher Begabung. Es kompensiert die vergleichsweise niedrige Begabung mit starker elterlicher Unterstützung und Förderung. Auch bei diesen Kindern sind im Verlauf der Schulzeit eher sinkende Leistungen zu erwarten (ebd., S. 23f).

Es wird davon ausgegangen, dass mit Hilfe dieses Modells, die interviewten Schüler einer Konstellation zugeordnet werden können.

3.5.3 Hochbegabung, ein Thema der Sonderpädagogik

Die sonderpädagogische Position zum Thema Hochbegabung wurde durch mehrere wissenschaftliche Begleitstudien zu Spezialprogrammen für hochbegabte Kinder von Hoyningen-Süess und Gyseler (2006) weiterentwickelt. Aus der Studie geht hervor, dass hochbegabte Kinder nicht häufiger von Lern- oder Entwicklungsproblemen betroffen waren als andere, dass Hochbegabung aber durchaus ein Faktor sein kann, der die Entwicklung beeinträchtigt.

Eine Hochbegabung ist eine individuelle Entwicklungsvoraussetzung. Sie beeinflusst nicht nur die Leistungs-, sondern in einem umfassenden Sinne die gesamte (kognitive, emotionale und soziale)

Persönlichkeitsentwicklung. Die sonderpädagogische Sicht betrachtet nun – dies unterscheidet sie von der Pädagogik und der Psychologie – nicht nur die Auswirkung einer Hochbegabung auf die Leistungs- sondern vor allem auf die Persönlichkeitsentwicklung. (Brunner & Gyseler, 2005, S. 32)

Das Sonderpädagogische Modell nach Hoyningen-Süess und Gyseler klärt den Auftrag der Sonderpädagogik und zeigt gleichzeitig auf, warum die Hochbegabung ein Thema der Sonderpädagogik sein sollte.

Abbildung 6: Das Sonderpädagogische Modell nach Hoyningen-Süess & Gyseler (Brunner & Gyseler, 2005, S. 31)

3.5.4 Der ganzheitliche Ansatz des Kantons Appenzell Innerhoden

Der Kanton Appenzell Innerhoden hat ein kantonales Unterstützungs- und Fördermodell entworfen, welches sich auf die Beschreibung der Begabungen des Münchner Begabungsmodells und der ganzheitlichen Sicht des Sonderpädagogischen Modells stützt. Ausgerichtet auf die ganzheitliche Sicht schliesst es sowohl Minder- wie Hochbegabung mit ein.

Das kantonale Unterstützungs- und Fördermodell basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, indem es nicht nur die Leistung des Kindes berücksichtigt, sondern das Individuum in seiner Ganzheit mit einbezieht. Im Zentrum steht die Lebensqualität, das Wohlbefinden (Fit) des Kindes. Wird das Fit durch irgendwelche inneren (Entwicklung) und/oder äusseren Faktoren (Sozialisierung) gestört, entsteht ein Misfit. Dieses Misfit kann zu Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten führen. Massnahmen werden dann geplant, wenn die harmonische Entwicklung des Kindes gefährdet ist. Dabei wird die Interdependenz von Entwicklungsmerkmalen, Sozialisationsbedingungen und Erziehungs- und Bildungszielen berücksichtigt und die Massnahmen entsprechend ausgerichtet. (Kanton Appenzell Innerhoden, 2005, S. 6)

Der Kanton Appenzell Innerhoden versteht die Förderung als eine allgemeine Aufgabe der Volksschule, so dass „... jedes Kind seine Fähigkeiten hat und dass keines aus diesen heraus einen Mehr- oder Minderwert hat“ (ebd.). Die Schulzeit soll jedem Kind ermöglichen, seine spezifischen Fähigkeiten kennen zu lernen und entfalten zu dürfen. Dadurch wird die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls, einer realistischen Selbsteinschätzung und einer positiven Zukunftsperspektive unterstützt.

Abbildung 7: Unterstützungs- und Fördermodell Kanton AI (Quelle: Kanton Appenzell Innerhoden, 2005, S. 5)

3.5.5 Typenlehre nach Rohrmann und Rohrmann

Das Münchner Begabungsmodell unterteilt Begabung in vier Konstellationsmöglichkeiten. Rohrmann und Rohrmann stellen eine Typenlehre auf. Es ist allerdings keine Typenlehre im klassischen Sinne. Sie halten die Liste nicht für vollständig und machen klar, dass die Typen überzeichnet sind. Sie unterteilen die Typen in drei Gruppen: die *Erfolgreichen*, die *Schwierigen* und die *Unauffälligen* (2005, S. 22 -26).

Die **Erfolgreichen**:

Der kleine Professor ist an allem interessiert bis ins Detail, aber nicht alltagstauglich. Die Perfektionistin will alles richtig machen. Sie ist gut in der Schule. Sie erträgt Kritik schlecht, weil sie sich sofort als Versagerin fühlt. Der Streber will der Beste der Klasse sein, ist nicht kreativ oder originell. Er ist in der Klasse nicht sehr beliebt. Er wird nicht unbedingt für hochbegabt gehalten, weil er dem Bild ‚ohne viel Leistung zum Erfolg kommen‘ nicht entspricht. Die allseits Beliebte ist gut in der Schule und sozial kompetent. Sie ist freundlich, hilfsbereit, kann sich aber durchsetzen, wenn nötig. Sie wird Klassensprecherin und sucht aktiv nach Herausforderungen.

Die **Schwierigen**:

Die nervige Chaotin hat überraschende Einfälle, ist unstrukturiert und wird ‚hibbelig‘, wenn sie auf andere warten muss. Bis sie Aufgaben endlich anfängt, sind andere schon fertig. Eltern und Lehrpersonen finden sie sehr anstrengend. Der Eigenbrötler interessiert sich für skurrile Sachen und kann nicht verstehen, dass das nicht alle interessiert. Er kann sich ganz in eine Sache vertiefen und ist sich selbst genug. Er sagt seine Meinung direkt und macht sich damit nicht immer Freunde. Der Rebell ist unangepasst, disziplinos und kritisch. Er interessiert sich für alles, nur nicht für das, was er soll. Er liebt Warum-Fragen. Lehrpersonen fühlen sich – oft zu Recht – von ihm angegriffen. Der Aussteiger ist selbstbewusst und macht nur bei Sachen

mit, die ihn interessieren. In den ersten Jahren ist er gut in der Schule, dann fallen die Leistungen ab, weil er keine Lust mehr hat. Er sieht nicht ein, warum er sich anstrengen soll, er kann ja alles, wenn er will.

Die Unauffälligen:

Die ganz Normalen wollen bloss nicht anders sein als die anderen. Sie wollen dazugehören. Um nicht aufzufallen, werden Fehler eingebaut oder in Prüfungen extra keine guten Noten geschrieben. Ändert das Umfeld, z.B. auf einer Eliteschule, werden sie sich auch dort anpassen und wollen dann erfolgreich sein, wenn alle erfolgreich sein wollen. Das fleissige Lieschen ist unauffällig gut in der Schule, nett und freundlich. Es bringt immer gute Noten nach Hause. Eine besondere Begabung wird ihm aber nicht zugetraut. Man hält es für den Preis für viel Fleiss. Die doppelt Aussergewöhnlichen haben eine vordergründige Auffälligkeit, die eine besondere Begabung zudeckt. Dies kann eine Teilleistungsschwäche, eine Behinderung oder ein Migrationshintergrund sein.

Aus diesen Beschreibungen liegt die Hypothese nahe, dass die typischen Überspringerkind der Gruppe der Erfolgreichen angehören, da ihre Begabung leichter erkannt wird, als bei anderen Schülern. Der Rebell könnte überspringen, wenn davon ausgegangen wird, dass er rebelliert, weil er unterfordert ist.

3.5.6 Zwei Förderarten in Schulklassen

Die Art der Förderung durch die Lehrpersonen kann in den einzelnen Klassen sehr unterschiedlich gestaltet sein. Die erste Möglichkeit ist die Definition der von allen zu erreichenden Lernzielen, in diesem Modell als normierte Höchstanforderungen bezeichnet. Die zweite Möglichkeit ist die Festlegung einer Grundanforderung, wobei die Leistungsmöglichkeiten nach oben offen bleiben.

Die beiden Extreme werden in der Abbildung 9 dargestellt (Sisti-Wyss, 2000). Ist das Lernziel die Obergrenze, wird die Förderung genutzt, um die Defizite möglichst auszumerzen (siehe Abbildung 9, links). Normierte Fortschritte werden aufgezeigt, die Motivation kann dadurch eingeschränkt werden. Die Förderung ist vorwiegend defizitorientiert. Wenn die Grundanforderungen als Zwischenziel angeschaut werden, bleibt die Leistungsmöglichkeit nach oben offen (siehe Abbildung 9, rechts). Individuelle Fortschritte werden aufge-

zeigt und können auch honoriert werden. Die Motivation kann dadurch auch für höhere Leistungen aufrechterhalten werden. Diese Förderung ist vorwiegend ressourcenorientiert vgl. Kanton Appenzell, 2005, S. 7).

Abbildung 8: Förderarten, Sisti-Wyss (Quelle: Kanton Appenzell, 2005, S. 7)

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das gewählte Forschungsvorgehen erläutert, welches für die Beantwortung der Fragestellung (siehe Kapitel 2.1 Fragestellungen, S. 8) gewählt wurde.

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich führte zwei quantitative Studien zu Überspringern mit Umfragen durch. Die Auswertungen basieren auf erhobenen Zahlen. Die zweite Studie wurde im Jahr 2005 veröffentlicht. Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zahlen von Klassenüberspringern im Zeitraum zwischen 1989 und 2005. Seit dem Schuljahr 1989/90 ist das Klassenüberspringen rechtlich zugelassen.

Tabelle 2: Entwicklung der Zahlen von klassenüberspringenden Kindern im Kanton Zürich

- Insgesamt haben mehr Schüler (54%; n=628) als Schülerinnen (46%; n=527) eine Klasse übersprungen
- (Männliche) Schüler überspringen am häufigsten die zweite Klasse

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2005a, S. 1)

Diese Masterthese soll dank persönlichen Aussagen im wechselseitigen Gespräch Zusammenhänge aufzeigen, Bedeutungen ermitteln und subjektive Strukturen der Befragten dokumentieren (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 158f, S. 214). Dafür wird als geeignetes forschungsmethodisches Vorgehen die qualitative Forschung gewählt.

4.1 Verfahren Qualitativer Forschung

Jeder Fall eines überspringenden Kindes ist anders. Es geht um Menschen mit ihrer Geschichte. Der Schwerpunkt liegt bei der Subjektbezogenheit der Forschung. „Die *Ganzheit* des Subjekts soll immer mit berücksichtigt werden“ (Mayring, 2002, S. 24). Als Grundgerüst des qualitativen Denkens formuliert Mayring neben diesem Grundsatz vier weitere, um das untersuchte Feld mittels heterogenen Daten und möglichst verschiedenen Aspekten zu beschreiben.

...: die Forderung stärkerer *Subjektbezogenheit* der Forschung, die Betonung der *Deskription* und der *Interpretation* der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, *alltäglichen* Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*. (ebd., S. 19)

Mayring (2002) formuliert zudem sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung, um der oft kritisierten Übertragbarkeit der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auf inhaltsanalytische Forschung zu begegnen:

- *Verfahrensdokumentation*: Die Verfahren und Methoden müssen dokumentiert werden (Analyseinstrumente, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung).
 - *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Interpretation müssen argumentativ begründet werden.
 - *Regelgeleitetheit*: Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten (beispielsweise systematische Auswertung und Analyse der erhobenen Daten).
 - *Nähe zum Gegenstand*: Versuchspersonen werden nicht ins Labor geholt, sondern man versucht in die natürliche Lebenswelt der Beforschten zu gehen.
 - *Kommunikative Validierung*: Die Gültigkeit der Ergebnisse kann überprüft werden, indem man diese den Beforschten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert.
 - *Triangulation*: Qualität kann durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden.
- (vgl. ebd., S. 144-148)

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden vier Kinder, die eine Klasse übersprungen haben, mittels Interview befragt. Es werden persönliche Gespräche geführt und gegebenenfalls Details nachgefragt. Die Befragerin ist sich bewusst, dass eine Interpretation von ihrer Seite nicht auszuschließen ist, wie vorurteilsfrei und objektiv sie auch immer sein mag. Mayring schreibt dazu: „Es bedeutet auch, dass Introspektion, das Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand ein legitimes Erkenntnismittel ist.“ (ebd., S. 24). Wichtig ist die saubere Trennung von Sachverhalt und Interpretation.

Die persönliche Sicht und das persönliche Erleben der Schülerinnen, die eine Klasse übersprungen haben, stehen im Zentrum. Die Ergebnisse sollen aufzeigen, wie es ihnen ergangen ist, was sie erlebt, geschätzt und gelernt haben, wo es Probleme oder Schwierigkeiten gab und wie diese gemeistert wurden, wer sie wie unterstützt hat und was sie anderen Kindern in der gleichen Situation mitgeben möchten. Diese Fragen können nur in einem persönlichen Interview geklärt werden.

4.1.1 Qualitatives Forschungsdesign: Einzelfallanalyse

„Die Forderung nach Einzelfallanalysen steht innerhalb der qualitativen Ansätze an zentraler Stelle“ (Mayring, 2002, S. 41). Die Einzelfallanalyse dient in dieser Arbeit als Forschungsstrategie. Nach Mayring kann der Gegenstand einer Fallanalyse auch ein komplexeres soziales System, wie zum Beispiel eine gesellschaftliche Subgruppe, sein. Worum es bei der Einzelfallanalyse genau geht, beschreibt er folgendermaßen: „Die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund sollen hier besonders betont werden“ (ebd., S. 42). Die Qualitative Forschung untersucht ‚die Bedeutung‘. Das Ziel ist, die geglückten Klassensprünge mit den einzelnen Faktoren zu ‚verstehen‘. Daraus resultieren Beschreibungen und Analysen, die Zusammenhänge und Strukturen aufzeigen sollen (vgl. Mayring, 2002, S. 41). Um gegen das Problem der Verallgemeinerung bei der Durchführung einer Einzelfallanalyse zu wirken, kann man mit einer Reihe von Einzelfallanalysen vorgehen (vgl. Flick, 2011, S. 178). Für die Fallstrukturierung wird das Material gegliedert und in Abhängigkeit von Fragestellung und Theorie in Kategorien eingeordnet (vgl. Mayring, 2002, S. 43).

4.1.2 Technik für die Erhebung: Problemzentriertes Interview

Interviews entstehen aus dem alltäglichen Gespräch (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Unter dem Begriff des problemzentrierten Interviews verstehen sich alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Der Leitfaden besteht aus Fragen und Erzählanreizen, die ein bestimmtes Problem thematisieren. „Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch möglichst nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (ebd.). Der Vorteil eines Interviews ist, Gedanken, Einstellungen und Haltungen zu erschliessen. Allerdings bringt eine Befragung nur das ans Licht, was sich Befragte denken. Im Zentrum stehen subjektive Sichtweisen und biographische Daten des Befragten. Es sind die Interpretation eines Geschehens und die Bedingungen zum Zeitpunkt der Befragung, welche genannt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150).

Das Vorgehen dieses Interviews wird von Witzel wie folgt in drei vorrangige Prinzipien eingeteilt (1982, S. 72):

- Problemzentrierung:
- Es soll an gesellschaftlichen Problemstellungen angesetzt werden.
 - Die wesentlichen objektiven Aspekte werden vom Forscher vor der Interviewphase erarbeitet.
- Gegenstandsorientierung:
- Die Gestaltung des Interviews muss sich auf den spezifischen Gegenstand beziehen, es werden keine fertigen Instrumente übernommen.
- Prozessorientierung:
- Es braucht die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes.
 - Es braucht eine schrittweise Gewinnung und Prüfung der Daten.
 - Der Zusammenhang und die Beschaffenheit der einzelnen Elemente werden in reflexivem Bezug erkennbar gemacht.

Da der Forscher mit theoretischem Wissen in die Praxis geht, werden seine Konzepte durch die Informationen aus dem Interview erweitert, um daraus das Besondere und Einzelne vom Allgemeinen ableiten zu können (vgl. Witzel zitiert nach Lamnek, 2010, S. 333). Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur zum Thema Hochbegabung, Akzeleration und anderen Massnahmen für unterforderte Schüler entsteht der Leitfaden für die Schülerinterviews. Er wird unter Berücksichtigung der Objektivität einzelner Bereiche und die daraus entstehenden Analysekatogorien für das teilstrukturierte Interview erstellt. Der Interviewte soll frei antworten können. Das hat den Vorteil, dass der Befragte mit seinen subjektiven Perspektiven und Deutungen antworten kann. Dadurch kann eine Vertrauensbeziehung zwischen den beiden Interviewbeteiligten entstehen. Die Antworten werden dadurch ehrlicher, reflektierter, genauer und offener (vgl. Mayring, 2002, S. 68f).

Der Leitfaden wurde in einem Probeinterview im persönlichen Umfeld getestet und anschliessend modifiziert. Dabei sammelt der Interviewer Erfahrungen und kann sich selber als Befrager reflektieren. Mayring unterteilt die Fragen des Interviews in drei Arten:

Sondierungsfragen, die die subjektive Bedeutung für den Befragten eruieren.

Leitfadenfragen, die die Themenaspekte durch wesentliche Fragestellungen ergründen.

Ad-hoc-Fragen, die im Leitfaden fehlen, die aber während des Gespräch für die Themenaspekte oder den Gesprächsfluss bedeutsam sind (vgl. ebd., S. 69f).

4.1.3 Skalierung als Ergänzung zum problemzentrierten Interview

Als Ergänzung zu den Informationen aus den Interviews wird eine numerische Rating-Skala verwendet (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 234). Numerische Rating-Skalen (NRS) sind eindimensionale Skalen, mit deren Hilfe die Intensität oder das Ausmass, anhand einer Zahlenfolge von null bis x beurteilt werden kann (vgl. Bortz & Döring, 2006). Es gibt verschiedene Ansichten, ob die Auswahl eine gerade oder ungerade Anzahl Antwortmöglichkeiten haben soll. Bei ungerader Anzahl gibt es eine Mitte. Die Interpretation der Ergebnisse wird durch mittlere Antworten erschwert, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, warum die Mitte gewählt wurde (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). „Sie könnten damit etwa „weiss nicht“, „weder noch“, „kann mich nicht entscheiden“ oder „ist mir egal“ meinen“ (ebd.). Um eine Tendenz einer Gewichtung ablesen zu können, wird eher eine gerade Auswahl angeboten.

4.1.4 Technik für die Datenaufbereitung: wörtliche Transkription

Dittmar definiert den Terminus „Transkription“ folgendermassen:

Transkription (lat. transcribere – überschreiben, umschreiben) bezieht sich auf die Wiedergabe eines gesprochenen Diskurses in einem situativen Kontext mit Hilfe alphabetischer Schriftsätze.... Aufgrund der altbekannten Tatsache *verba volant, scripta manent* (Wörter sind flüchtig, Geschriebenes bleibt“) besteht die bleibende ‚Verdauerung‘ der flüchtigen Rede in ihrer schriftlichen Repräsentation. (2009, S. 52)

Alle Interviews wurden mit einem hochwertigen Aufnahmegerät und einer Videokamera aufgenommen, um dadurch einen möglichen Datenverlust auszuschliessen. Die Tonaufnahmen wurden für die Transkription genutzt. Wenn auf der Tonaufnahme etwas schlecht verständlich war, konnte die Videoaufnahme zugezogen werden. Es sind darauf Mundbewegungen, Gestik und Mimik zu sehen, die zum Verständnis der Stelle beitragen. Mayring (2002) formuliert folgenden Grundgedanken: „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (S. 89). Die Gespräche wurden in Mundart geführt. Es gibt drei Techniken, um wörtliche Transkription festzuhalten (vgl. Mayring, 2002):

1. Man braucht das Internationale Phonetische Alphabet (IPA), um alle sprachlichen Feinheiten festhalten zu können.
2. Man bedient sich der literarischen Umschrift, die den Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt.
3. Das in Dialekt geführte Gespräch wird ins normale Schriftdeutsch übertragen.

Im Sinne der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die 3. Technik angewendet. Es wurde auf eine möglichst präzise Übersetzung der Wörter geachtet.

Es gibt verschiedene Varianten, wie ein Interview verschriftlicht werden kann.

Wörtlich: Es wird ohne Ausnahme Wort für Wort niedergeschrieben.

Geglättet: „Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt“ (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 224).

Für die Transkription der Interviews ist die geglättete Form sinnvoll. Es wird auf ein differenzierteres Regelwerk verzichtet, weil der Inhalt der Gespräche vorwiegend sachlich ist und das Transkript so besser lesbar wird.

4.1.5 Technik für die Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

Eine intensive Auseinandersetzung mit den Daten der transkribierten Interviews ist nötig. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse werden die für die Fragestellung wichtigen Informationen herausgefiltert, geordnet, systematisiert und interpretiert. Die Inhaltsanalyse beinhaltet folgende fünf Schritte (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 275f):

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten – Übersicht gewinnen.
2. Kategorien entwickeln, ein Suchraster vorbereiten – Herstellung des Rechens, durch den die Daten gezogen werden. „Mit dem Kategoriensystem können ähnliche Aussagen nach ausgewählten Kriterien zusammengefasst werden“ (ebd., S. 276).
3. Codieren, Ordnung in die Vielfalt der Informationen bringen – der Rechen im Einsatz. Den Kategorien zugeordnete, relevante Information finden.
4. Analysieren, geordnete Informationen auswerten – die geordneten Informationen werden zusammengefasst, strukturiert und erklärt.
5. Darstellung der Analyse – in Form eines Berichts werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt.

Mayring definiert drei Grundformen zum fünften Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse von Roos (2002, S. 115):

Zusammenfassung: Material so reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und es ein Abbild des Grundmaterials bleibt.

Explikation: Zu einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches Material herantragen, welches die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.

Strukturierung: Bestimmte Aspekte aus dem Material herausfiltern und nach bestimmten Kriterien einschätzen.

In dieser Arbeit wurden im ersten Schritt auf der Theorie abgestützte Kategorien gebildet, um einen Leitfaden für die Interviews zu formulieren. Diese Kategorien wurden deduktiv, also vorgängig festgelegt. Nach der Durchführung der Interviews wird das Material wieder neu bewertet. Es muss eine Übersicht gewonnen werden, die es ermöglicht induktive Kategorien zu bilden. „In qualitativ orientierter Forschung wird aber auf eine systematische Ableitung von Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material, also eine induktive Kategorienbildung, grosser Wert gelegt“ (Mayring, 2002, S. 115). So konnten die meisten Kategorien übernommen werden, einige kamen neu dazu, andere wurden gestrichen.

Nach der Zuordnung der Kategorien kann auch eine Quantitative Auswertung vorgenommen werden, indem geprüft wird, wie oft eine Kategorie codiert wurde (vgl. ebd., S. 117).

5 Interviews

5.1 Planung der Interviews

5.1.1 Wahl der Interviewpartner

Flick unterscheidet zwischen theoretischem und statistischem Sampling. Sampling steht für die Entnahme einer Stichprobe, um repräsentative Fakten über die Zusammensetzung einer Menge zu erhalten. Beim statistischen Sampling wird die Struktur im Voraus bestimmt (Flick, 2011, S. 161). und die Auswahl der Personen sowie die Grösse der Stichprobe vor der Durchführung der Forschung festgelegt. Beim theoretischen Sampling werden „Entscheidungen über die Auswahl und Zusammensetzung des empirischen Mate-

rials (Fälle, Untersuchungsgruppen, Institutionen etc.) im Prozess der Datenerhebung und Datenauswertung gefällt“ (ebd., S. 158). Für die vorliegende Arbeit wurde eine statistische Samplingmethode gewählt. Voraussetzung für die Wahl eines Interviewpartners war der Bezug und die Erfahrung zum Forschungsgegenstand.

Für die Auswahl der Schüler wurden folgende Bedingungen gestellt:

- Der Schüler hat eine oder mehrere Klassen übersprungen.
- Der erste Sprung fand frühestens in der 1. Klasse statt (frühzeitige Einschulung ausgeschlossen).
- Die akzelerierende Massnahme des Überspringens einer Klasse wird vom Schüler als gelungen beurteilt.

Es wurden bewusst keine Schüler gewählt, die der Autorin bekannt waren. Die Objektivität wäre sonst auf beiden Seiten nicht gewährleistet gewesen. Über das persönliche Lehrer-, Schulleiter- und Schulpflegernetzwerk der Autorin wurde nach geeigneten Überspringern gesucht, die auch zu einem Interview bereit waren. Der Rücklauf war mit sieben möglichen Schülern eher gering. Nach persönlichem Kontakt mit den Eltern und den Schülern wurde die Auswahl getroffen. Zwei Mädchen und zwei Jungen waren bereit zu einer Befragung. Während des Interviews mit Xaver und im anschliessenden Gespräch mit seinem Vater wurde klar, dass Xaver die dritte Bedingung der Auswahlkriterien nicht vollumfänglich erfüllt. (Die Schüler werden im Kapitel 6.1 Interviewpartner – Schüler und Schülerinnen, S. 33 vorgestellt.)

Für das Experteninterview wurde nach Personen gesucht,

- die sich seit längerer Zeit mit dem Thema Akzeleration beschäftigen.
- die in ihrem Beruf mit der Thematik der schulischen Massnahmen für besonders begabte Schüler zu tun haben.

Es wurden drei Fachpersonen angefragt. Joëlle Huser und Christian Liesen sagten freundlicherweise zu.

(Die Experten werden im Kapitel 6.2 Interviewpartner - Experten, S. 35 vorgestellt.)

5.1.2 Das teilstrukturierte Interview mit Leitfaden

Um zu erfahren, welche Rahmenbedingungen für die gelingende Massnahme des Klassenüberspringens nötig sind, wird das teilstrukturierte Interview gewählt. Dies ist gemäss Roos und Leutwyler gerade für bewusst heterogene Stichproben geeignet (2011, S. 214). Die eigene Geschichte kann man am besten in seinen eigenen Worten darstellen (vgl. Bernart & Krapp, 2005, S. 36). Das Interview soll offen sein, wird aber durch einen Leitfaden strukturiert, um die Voraussetzung für eine möglichst genaue Beschreibung des Falles zu schaffen. Nach der Theoriebearbeitung und einem Brainstorming wird der Leitfaden verfasst, bei dem die relevanten Themen für die Kategorisierung der Informationen herauskristallisiert werden. „...der Interviewer muss sich so weit als möglich an den Leitfaden halten, ihn aber auch so locker wie nötig handhaben können, wie es der Gesprächsverlauf verlangt, ohne sein Ziel aus den Augen zu verlieren“ (ebd., S. 38). Der Leitfaden ist ein zielgerichteter Fragenkatalog mit festgelegten Kriterien. Er orientiert sich an der Hauptfragestellung und besteht aus ausformulierten Fragen. Der Wortlaut der Fragen wird situativ angepasst. Es ist möglich Rückfragen zu stellen. Obwohl der Befragte möglichst frei sprechen und erzählen soll, wird darauf geachtet, dass alle Themen besprochen werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 214f). Als Grundlage für den Interviewleitfaden dienen die wissenschaftliche Literatur und Unterlagen der Kantone (Empfehlungen, Richtlinien und Umsetzungshilfen) zum Forschungsthema (Leitfaden für die Schülerinterviews siehe Anhang, S. 10, für die Experteninterviews S. 65).

Für das offene Gespräch wird als Erzählaufforderung zuerst die Thematik oder Situation beschrieben. Mit Formulierungen wie ‚Dann warst du die ersten Tage der Probezeit in der neuen Klasse‘, wird versucht, das Kind auf die Thematik einzustimmen. „Der ‚erzählgenerierende Impuls‘ löst die erste Phase der ... Haupterzählung aus“ (vgl. Bernart und Krapp, 2005, S. 39). So werden auch offene Fragestellungen möglich wie: *Kannst du mir etwas über diese Zeit erzählen?* Damit die Fragen des Leitfadens beantwortet werden, sind auch konkretere Fragen möglich und nötig: *Konntest du selbständig erledigen, was von dir verlangt wurde?* Die offenen Fragen sollen zum freien Erzählen motivieren. Die Einschränkung des Themas ist wichtig, damit sich das Gespräch nicht zu weit vom Leitfaden entfernt.

Folgende Faktoren sind bei der Interviewdurchführung zentral:

- Am Anfang des Interviews ist es wichtig, die Gesprächspartner um Mitarbeit zu bitten und den Zweck des Interviews zu erklären. Den ethischen, inhaltlichen und die Motivation betreffenden Gründen wird so Rechnung getragen.
- Zuhören ist beim Interview genauso wichtig wie Fragen zu stellen.
- Am Anfang werden offene Fragen gestellt. „Offene Fragen geben den Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antwort und übertragen ihnen die Verantwortung, den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156). Die Befragten erfahren durch die offenen Fragen Wertschätzung für ihre Person und ihre Gedanken. In einer Frage sollte nur ein Thema angesprochen werden, um der Oberflächlichkeit der Antwort entgegenzuwirken. Ebenso wird eine Balance zwischen beschreibenden und interpretierenden Äusserungen angestrebt, indem die Fragearten abgewechselt werden. Suggestive Fragen sind zu vermeiden.

Um das Gesagte genau verstehen zu können, darf nachgefragt werden. Durch Nachfragen können die Interviewten aber auch verunsichert werden, weil es sowohl als Anerkennung, aber auch als Zweifel an bisher Gesagtem verstanden werden kann. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154-157).

5.1.3 Das Experteninterview

Nach den Kinderinterviews werden zwei Experteninterviews geführt. Joëlle Huser und Christian Liesen diskutieren mit der Autorin die Ergebnisse aus der Kinderbefragung. Dieses teilstrukturierte Interview wird mit der Variante ‚fokussiertes Interview‘ geführt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 214). Beide Personen sind Experten auf dem Gebiet der Hochbegabung und Akzeleration. Beide verfügen über spezifisches Wissen, welches eine Triangulation ermöglicht. Es wird sowohl auf ihre fachlichen Orientierungen, Handlungen und Erfahrungen als auch auf ihre subjektive Meinung eingegangen.

5.1.4 Die numerische Rating-Skala

Zu den einzelnen Auswertungskategorien der Schülerinterviews werden Fragen formuliert, die von den Befragten mit den Werten von 1 bis 10 gewichtet werden. Um eine mittlere Antwort auszuschliessen, wurde bewusst eine gerade Anzahl Werte verwendet (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235; siehe auch Kapitel 4.1.3, Skalierung als Ergänzung zum problemzentrierten Interview, S. 26).

Das numerische Rating der Experteninterviews wurde nach der ersten Auswertung der Schülerinterviews erstellt und mit den Werten 1 bis 6 gewichtet. Die Skalierung der Lehrpersonen wurde elektronisch eingeholt. Leider war der Rücklauf sehr gering.

5.1.5 Triangulation

„Wie bei einem Triangel erst die Verbindung der drei Seitenstäbe den Klang des Instrumentes ausmacht, so kann auch bei qualitativer Forschung die Qualität der Forschung durch die Verbindung mehrerer Analysegänge vergrößert werden“ (Mayring, 2002, S. 147). Altrichter und Posch sprechen im Rahmen der Aktionsforschung von „Triangulation“, wenn (meist) in einer Methodenkombination zu ein und derselben Situation Daten aus mehreren Perspektiven zusammengetragen werden (2007, S. 178). Als Vorteile der Triangulation zählen Altrichter und Posch das präzisere, ausgewogene Bild einer Situation, das Erkennen von Widersprüchlichkeiten und die hohe Glaubwürdigkeit unterschiedlicher, aber gleichwertiger Perspektiven auf. Als Nachteil werden der erforderliche Aufwand durch die mehrfache Datenerhebung und die Empfindlichkeit der beteiligten Personen aufgeführt, wenn ihre Selbstwahrnehmung mit Fremdwahrnehmungen konfrontiert wird. Durch verschiedene Sichtweisen auf die gleiche Situation wird versucht, verschiedene Lösungsansätze zu finden. Die Ergebnisse müssen nicht die gleichen sein, aber miteinander verglichen werden. Aus dem Vergleich können Stärken und Schwächen der verschiedenen Sichtweisen aufgezeigt und allenfalls ausgeglichen werden. Das Gesamtbild macht ‚den reinen Klang‘ (vgl. Mayring, 2002, S. 147f).

Zur Triangulation wurden die Experten Huser und Liesen zugezogen. Sie haben verschiedene Zugänge zum Thema Hochbegabung, was zwei weitere Blickwinkel auf die Thematik des Überspringens ermöglicht.

5.2 Durchführung der Interviews

Der Interviewleitfaden ist ein Begleiter des Gesprächs. Es werden nicht zwingend die ausformulierten Fragen gestellt. Drei verschiedene Fragenarten, die Mayring (2002) als drei Teile eines Gesprächs bezeichnet, werden für das Interview übernommen. Die *Sondierungsfragen* als Einstieg erfragen die persönlichen Angaben des Interviewpartners. Sie helfen, den Kontakt vom Interviewer zum Befragten herzustellen. Dann folgen die *Leitfadenfragen*, die die Themenaspekte durch wesentliche Fragestellungen ergründen. Sie dienen als Gedankenstütze, um sicherstellen zu können, dass alle Kategorien angesprochen werden. Um das Gespräch flüssig zu halten, werden immer wieder auch *Ad-hoc-Fragen* eingeflochten. Durch sie wird Interesse am Erzählten gezeigt, da sie mehr auf das Gesagte eingehen als Leitfadenfragen (vgl. S. 69f).

5.2.1 Interview Schüler

Die Sondierungsfragen im Einstieg erfragen von den Schülern das Alter, das Alter beim Überspringen der Klasse, der Zeitpunkt des Überspringens und welche Klasse übersprungen wurde. Dann folgen die Leitfadenfragen. Es zeigte sich, dass Ad-hoc-Fragen in den Kinderinterviews sehr wichtig sind. Gerade bei Schülern, die anfangs ihre Antworten sehr kurz hielten, wuchs das Vertrauen durch Ad-hoc-Fragen spürbar.

Leitfaden und Kategorien

Im Leitfaden wird der Prozess von der Zeit vor der Entscheidung bis ein halbes Jahr nach dem Überspringen erfragt. Die Phasen werden im Leitfaden voneinander getrennt dargestellt.

Auf der Basis der deduktiv, also vorab festgelegten Kategorien wurden die Fragen für den Leitfaden formuliert. Dabei wurde das Elternhaus, der Ort ‚Schule‘ und die Beziehung zu den einzelnen Personen des Systems berücksichtigt. Weiter wurden Reaktionen auf die Lebenssituation (körperlicher und seelischer Art) achtsam erfragt.

- Kategorien zur Persönlichkeit:
Andersartigkeit, Spezialgebiet, Stärken, Hobby, Freizeit, Unter-, Überforderung, Beschwerden, Strategien (Ablenkung, Kompensation, Auffallen), Freundschaften, Soziale Eingebundenheit, Selbstkompetenz
- Kategorien zur Umwelt
Reaktionen der Umwelt, Beziehung zu den Lehrpersonen, Beziehung zu den Eltern, Verständnis
- Kategorien zur Umsetzung:
Massnahmen, Vorbereitung, Begleitung, Probezeit
- Kategorien der Evaluation
Gelingensbedingungen, Wünsche, Richtige Entscheidung, Tipps

Skalierung

Um die Veränderung der Situation für die Kinder während der verschiedenen Stadien des Überspringens zu untersuchen, wurde am Ende des Interviews eine Skalierung erfasst. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Werte zu den verschiedenen Zeitpunkten verändern. Fünf Zeitfenster gaben den Rahmen. In Klammern wird die Abkürzung angegeben, die im Weiteren verwendet wird:

- vor dem Sprung (v)
- nach der Entscheidung, dass der Sprung versucht wird, noch in der alten Klasse (e)
- während der Probezeit in der aufnehmenden Klasse (p)
- in den ersten Wochen nach der Probezeit (s)
- ein halbes Jahr nach dem Überspringen der Klasse (n).

Es musste ein Wert zwischen 1 und 10 angegeben werden. Die Zahl gibt die Wichtigkeit an, wobei 10 die höchste Ausprägung beschreibt. Das Rating wurde bewusst am Ende des Interviews durchgeführt. Die vorangehenden Erzählungen und beantworteten Fragen sollten die Erinnerungen an die Gefühle und Gedanken wieder aktivieren.

Durchführung der Interviews

Alle Schülerinterviews wurden bei den Kindern zuhause durchgeführt. Sie konnten den Gesprächsort und den Sitzplatz wählen. Für die Videokamera wurde ein geeigneter Platz gesucht. Der Bildausschnitt war dabei weniger wichtig, als die Tonspur, da die Videoaufnahmen zur Absicherung der Tonaufnahme gemacht wurden.

Die Befragerin startete das Gespräch mit der Vorstellung ihrer Person, damit der Schüler ein Bild von seinem Gegenüber bekommt. Die beiden Interviewpartner stehen während des Interviews in sozialer Interaktion (vgl. Bernart & Krapp, 2005, S. 37). Die befragte Person soll sich im Gespräch möglichst wohl fühlen. Zur Information wurden dann die Gründe und die Ziele der Befragung formuliert. Das Alter der Schülerinnen und Schüler war unterschiedlich. Auch die Bereitschaft, frei zu erzählen, war nicht bei allen gleich. Elric hatte viel mitzuteilen, sicher auch weil er älter als die anderen ist und mehr als einmal eine Klasse übersprungen hat. Auch Jaelle erzählte frei und öffnete sich im Laufe des Gesprächs immer mehr. Raja brauchte wiederholt auch geschlossene Fragen, damit das Gespräch in Gang blieb. Sie antwortete immer mal wieder mit Schulterzucken oder mit „ich weiss es nicht mehr“. Xaver war eher zurückhaltend und erzählte nur wenig spontan. Der Leitfaden wurde für den Gesprächsaufbau und den Gesprächsfluss wichtig und zum Teil wörtlich genutzt.

5.2.2 Interview Experten

Das Interview mit den Experten wurde mit einer kurzen Vorstellung der Person und Information über die Masterarbeit gestartet. Die Interviews und die befragten Schülerinnen wurden kurz beschrieben. Um die Zeit der Experten nicht länger als nötig zu beanspruchen, wurden keine ausführlichen Sondierungsfragen gestellt. Mit Christian Liesen hatte bereits ein Treffen stattgefunden und die Gesprächsbeteiligten kannten sich bereits. Über Joëlle Huser hatte sich die Autorin im Internet und in ihrer Literatur informiert. Die Befragung startete folglich mit den Leitfadenfragen. Auch in diesen Interviews wurden Ad-hoc-Fragen eingeflochten.

Leitfaden und Kategorien

Der Leitfaden wurde auf der Basis der Ergebnisse aus den untersuchten Schülerinterviews im Vergleich mit der Theorie und den kantonalen Vorgaben erstellt.

Es ergaben sich folgende Themenkreise:

- Gemeinsamkeiten der interviewten Schülerinnen; Zufall oder häufig anzutreffende Eigenschaften?
- Begriff „Leistungsstark“
- Abklärung, Massnahmen
- Entscheidungsfähigkeit der Überspringer
- Aufnehmende Lehrperson
- Probezeit
- Möglichkeiten, wenn es nicht klappt
- Unterstützung, Beizug von Fachpersonen, weiterführende Begleitung
- Extreme Hochbegabung und Überspringen

Skalierung

Auch für die Experten wurde eine Skalierung vorbereitet. Sie mussten eine Gewichtung der erfragten Punkte zwischen 1-6 bezeichnen. Die Skalierung der Schüler von 1 bis 10 erwies sich als zu breit. Auch hier gibt die Zahl die Wichtigkeit an, wobei 6 die höchste Ausprägung beschreibt. Bewertet wurden drei Bereiche:

- Entscheidungsphase
- Vorbereitungsmaßnahmen
- Eingliederungsmaßnahmen

Durchführung der Interviews

Das Gespräch mit Liesen wurde per Telefon geführt, das Gespräch mit Huser fand in ihrer Praxis in Zürich statt. Auch die Experteninterviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet.

Liesen griff in seinen Antworten auf die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt *Massnahmen zur individuellen Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler* zurück. Er wurde aber auch aufgefordert, seine persönliche Meinung zu äussern. Vor allem die Skalierung erforderte die persönliche Einschätzung.

Huser klärt selber Kinder ab und berät Eltern und Lehrpersonen in Situationen, die ein Überspringen zur Folge haben können. Sie brachte Erfahrungen aus ihrer Praxis und persönliche Erfahrungen in die Diskussion ein.

5.3 Datenaufbereitung der Interviews

Die Komplexität der nicht-standardisierten Daten der qualitativen Forschung ist eine grosse Herausforderung. Die transkribierten Interviews der Schüler wurden zur Kategorisierung als Datei in die Software MaxQda eingelesen.

Die eingeschränkte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten und der grössere Zeitaufwand für die Auswertung der teilstrukturierten Interviews sind ein Nachteil des teilstrukturierten gegenüber dem strukturierten Interview (Roos & Leutwyler, 2011, S. 214). Das Programm MAXQDA hilft bei der Kategorisierung der Transkriptionen.

Interviews mit den Schülerinnen und Schülern

Eine erste Auswahl an Kategorien wurde getroffen, um auf deren Basis einen Leitfaden für die Schülerinterviews zu verfassen. Diese wurden nach der vollständigen Transkription der Tonaufnahmen bei der Aufbereitung der Texte redigiert und induktiv ergänzt. In der qualitativ orientierten Forschung wird auf die induktive Kategorienbildung grossen Wert gelegt; nicht so in der quantitativen Forschung. Gemäss Mayring wird diese dort „völlig vernachlässigt“ (2002, S. 115). Kategorien wurden entfernt, die sich in den Interviews mit den Schülerinnen als irrelevant herausstellten (die zum Beispiel im freien Erzählen nicht aufgenommen und durch gezielt gestellte Fragen nicht oder unklar beantwortet wurden). Alle relevanten Kategorien wurden dann nach Hauptkategorien zusammengefasst. Auf dieser Basis wurden die transkribierten Texte mit dem Programm MAXQDA bearbeitet, codiert und so für die Analyse vorbereitet. Um den verschiedenen Phasen des Überspringens gerecht zu werden, wurde eine zeitliche Unterteilung gemacht. Das Datenmaterial wurde auch für eine quantitative Auswertung genutzt. Es wurde ausgezählt, welche Kategorien für die Überspringer die wichtigsten und somit die meistgenannten waren. Die Kategorien sind im Kapitel 7.1.3 Quantitative Auswertung der Codierungen ersichtlich (S.45) und können den codierten Transkriptionen im Anhang entnommen werden (S. 13).

Die im Anschluss an das teilstrukturierte Interview durchgeführte Befragung mit der Skalierung wurde ebenfalls quantitativ ausgewertet.

Interviews mit den Experten

Die wichtigsten Teile der Interviews wurden transkribiert. Auf vollständige Transkription wurde im Gegensatz zu den Schülerinterviews verzichtet. Die Codierungen der Schülerinterviews werden übernommen und auf die wichtigsten gekürzt. Die Skalierung der drei Bereiche wird elektronisch in Tabellen aufbereitet.

6 Beschreibung des Forschungsfeldes

Um ein Bild der befragten Persönlichkeiten zu erhalten, werden in diesem Kapitel die vier Überspringer und zwei Experten beschrieben, die interviewt wurden.

6.1 Interviewpartner – Schüler und Schülerinnen

Die Namen der Schülerinnen und Schüler wurden von der Verfasserin geändert. In der Evaluation erfährt man mehr über die Personen und ihre Geschichten mit Zitaten aus den Transkriptionen der Interviews (siehe Kapitel 7.1.1 Zusammenfassung der Lebensausschnitte von Elric, Jaelle und Raja, S. 36).

6.1.1 Elric

Elric ist ein junger Erwachsener. Er ist ein Einzelkind, sehr sportlich, gross gewachsen, trägt eine Brille, hat eine Hörbehinderung und - er ist hochbegabt. Vor allem Sprachen mag er gerne, aber seine Interessen sind breit gefächert. Er hat vier Klassen übersprungen und ist nun bereits an der ETH und studiert Physik, das Fach mit der tiefsten Note am Gymnasium. Er ist offen und sehr kommunikativ. Beim Interviewtermin am 25. Juli 2013 ist er knapp 17-jährig. Er kann sehr gut Auskunft geben, obwohl die ersten Sprünge schon Jahre her sind.

6.1.2 Jaelle

Jaelle ist ein hübsches Mädchen mit blauen Augen und langen dunkelblonden Haaren. Sie ist als Einzelkind aufgewachsen. Ihre Eltern sind getrennt und sie lebt bei ihrer Mutter. Ihren Vater sieht sie regelmässig. Die Beziehung zu ihm ist herzlich, er ist für sie da und nimmt seine väterlichen Pflichten wahr. Als Hobbies nennt sie Reiten und Turnen. Beim Interview am 23. August 2013 war sie genau 10 Jahre alt.

Mit 9.5 Jahren sprang sie nach den Sportferien von der 3. in die 4. Klasse. Sie ist während dem Interview eher ruhig, wirkt nachdenklich und vernünftig. Während des Gesprächs fasst sie Vertrauen und erzählt immer offener. Sie kann sich sehr gut an die Zeit des Überspringens erinnern.

6.1.3 Raja

Raja ist ein sportliches, fröhliches, lebenslustiges Mädchen mit strahlenden Augen. Ihre Familie ist intakt, sie hat einen älteren Bruder und wohnt in einem schönen Reihnhaus auf dem Land. Ihre Mutter ist Lehrerin. Ihre Hobbys sind Leichtathletik (machte sie schon in der Zeit des Überspringens) und Singen. Sie war beim Interviewtermin am 21. August 2013 11 Jahre und 2 Monate alt. Sie übersprang die 2. Klasse. In den Sommerferien nach der 1. Klasse wurde entschieden, dass sie direkt in die 3. Klasse wechseln wird. Sie wirkt in der Interviewsituation etwas unsicher und gleichzeitig auch unbesorgt. Sie kann sich an einige Dinge nicht mehr genau erinnern und dreht sich dann nach ihrer Mutter um, die beim Gespräch dabei ist. Sie hilft dann weiter und beantwortet teilweise auch Fragen für Raja.

6.1.4 Xaver

Xaver ist ein bewegungsfreudiger, kreativer, ideenreicher, humorvoller Junge. Als Einzelkind lebt er mit seinen Eltern in einem modern restaurierten, alten Haus. Seine Hobbys sind mit seinem besten Freund spielen und Fahrrad fahren. Seine Mutter spricht Hochdeutsch, sein Vater Mundart mit ihm. Xaver wurde am 27. August 2013 interviewt. Zu diesem Zeitpunkt war er 9 Jahre und fünf Monate alt. Vor einem Jahr sprang er nach den Sommerferien von der zweiten direkt in die vierte Klasse. Zu Beginn des Gesprächs wirkt Xaver sehr unsicher, er erinnert sich auch nicht mehr so genau oder findet keine passende Begriffe. Er schaut manchmal zum Vater, der beim Gespräch zwar dabei ist, aber keine Antworten gibt. Xaver meinte zum Schluss des Interviews, dass es ihm in der alten Klasse besser ging. Nach dem Interview sagte er, dass er die Klasse nicht mehr überspringen würde, wenn er es heute noch einmal entscheiden könnte.

6.2 Interviewpartner - Experten

Quelle:

6.2.1 Joëlle Huser

Abbildung 9: Joëlle Huser
www.praxis-lichtblick.ch

Joëlle Huser ist freiberuflich als Referentin, Erwachsenenbildnerin, Beraterin und Coach in eigener Praxis tätig. Sie macht Begabungsabklärungen und seit 2010 auch Hypnotherapie mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie startete ihre Karriere als Sekundarlehrerin und bildete sich nicht nur im Bereich Begabungsförderung und Hochbegabung intensiv weiter. Unter anderem machte sie 2009 den Master (MAS) in Teacher Education mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Weiterbildungsmanagement an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und Zentralschweiz.

Sie war Mitinitiantin und 1998 bis 2011 Hauptleiterin des Intensivseminars WINGS zur Begabungsförderung an Schulen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen und Universitäten. 2001 bis 2008 war sie Leiterin des Ausbildungslehrganges ECHA zum „Specialist in Gifted Education“ an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. 2008 bis 2010 hatte sie die Leitung des CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung (IBBF) an der PHZ Luzern, seit 2010 an der PH Graubünden. 2005 bis 2009 war sie Dozentin an der Akademie für Erwachsenenbildung (AEB Luzern und Zürich) für den Ausbildungsteil der Diplomausbildung (SVEB) „Begabungs- und Begabtenförderung“ – um nur einige ihrer beruflichen Tätigkeiten im Bereich der Begabtenförderung zu nennen (Quelle: Website der Praxis LichtBlick, Joëlle Huser). Die Thematik der Hochbegabung wurde durch ihre weit überdurchschnittlich begabte Tochter an Huser herangetragen. Ihr Blickwinkel auf die Thematik der Akzeleration ist sehr praxisbezogen.

Die Autorin hat Huser vor vielen Jahren an einer Weiterbildung zum Thema begabte Kinder im Kindergarten im Rahmen eines Schulkapitels kennen und schätzen gelernt. Huser hat eine Tochter, die Klassen übersprungen hat, was sie zusätzlich zu ihrem Fachwissen zur idealen Gesprächspartnerin dieser Arbeit macht.

6.2.2 Prof. Dr. Christian Liesen

Abbildung 10: Christian Liesen
www.hfh.ch

Prof. Dr. Christian Liesen ist an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich der Schwerpunktleitende Forschung und Entwicklung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Zielperspektiven, Handlungsabsichten und Planungsgrundlagen heilpädagogischer Institutionen und Organisationen. Er studierte Sonderpädagogik in Hannover und Zürich. In Hannover war er an der Zentralen Einrichtung für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsethik tätig. Promoviert hat er an der philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Er ist Autor diverser Bücher, Buchbeiträgen und Artikeln in Fachzeitschriften. Seit 2009 übernimmt er die Leitung verschiedener Projekte der Hochschule für Heilpädagogik.

Er leitete das im 2013 abgeschlossenen Forschungsprojekt *Massnahmen zur individuellen Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler* im Rahmen des Projekts Schulharmonisierung des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt (Quelle: Website der HfH, who ist who).

Auf Grund dieses Projekts wurde er als Experte für diese Masterarbeit angefragt. Die Autorin nutzte die Gelegenheit, Liesen im September 2013 im Rahmen des Forschungskolloquiums mit dem Titel „Unfallfrei auf der Überholspur: Fördermodelle für Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse überspringen“ kennenzulernen. Liesens Blickwinkel auf die Thematik der Akzeleration ist der des Forschers.

7 Evaluation

Die Auswertung der Daten gibt eine Übersicht von Gelingensfaktoren für das Überspringen einer Klasse in der Primarschule. Diese werden mit den 12 Punkten von Heinbokel verglichen. Mit der Triangulation durch die Expertengespräche wird herauskristallisiert, welche Ergebnisse verallgemeinert werden können.

7.1 Datenauswertung und Erkenntnisse aus den Schülerinterviews

In diesem Kapitel werden die Auswertungen der codierten Transkriptionen der Interviews und des numerischen Ratings dargestellt.

7.1.1 Zusammenfassung der Lebensausschnitte von Elric, Jaelle und Raja

Die Zusammenfassung wird pro Interview verfasst und soll ein genaueres Bild der Schüler und ihrer Geschichte malen. Zitate aus der Transkription der Interviews werden eingerückt und Aussagen von Elric, Jaelle und Raja kursiv dargestellt. In Klammern werden anschliessend die Zeilennummern aus der Transkription angegeben (siehe Anhang S. 68). Xavers Interview wurde nicht transkribiert, weil während des Interviews festgestellt wurde, dass er die Auswahlbedingungen nicht erfüllt. Trotzdem wird eine kurze Zusammenfassung aufgeführt, da seine Skalierung in die Evaluation mit einfließt.

7.1.1.1 Elric

Elric ist ein junger Erwachsener. Beim Interviewtermin am 25. Juli 2013 ist er knapp 17-jährig. Er ist ein Einzelkind, sehr sportlich, gross gewachsen, trägt eine Brille, hat eine Hörbehinderung und - er ist hochbegabt. Vor allem Sprachen mag er gerne, aber seine Interessen sind breit gefächert. (Transkription siehe Anhang, S. 68)

Mein Vorteil ist auch, dass, wenn ich etwas sehe, ich es dann weiss.... Nicht fotografisch, aber ich kann es zwei oder drei Mal durchgehen, dann weiss ich es. Auch bei den Wörtchen. Ich muss sie nie schreiben. Es reicht, wenn ich sie durchlese (21-22, 26-27).

Bereits im ersten Kindergarten fiel er der Kindergärtnerin auf, weil er bereits las und eine erstaunliche Orientierung im Zeitgefüge hatte, also eine Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft. Diese konnte er auch sprachlich ausdrücken (z.B.: Übermorgen machen wir...). Für seine Eltern und ihn selber war das normal und wiesen dem keine grosse Bedeutung zu. Er wurde schliesslich vom KJPD abgeklärt, die eine Einschulung in die 2. Klasse empfahlen. Die Eltern entschieden sich dagegen. Nach einem halben Jahr in der 1. Klasse wechselte er dann doch in die 2. Klasse. Eine Woche schnuppern wäre für ihn gar nicht nötig gewesen, er merkte gar nicht, dass ein Schuljahr fehlte. In der zweiten Klasse wurde er von einer Mitarbeiterin des audiopädagogischen Dienstes in der Schule begleitet.

...die vor allem dazu da ist, dass du sprechen lernst (186).

Da er trotz Hörbehinderung gut sprechen konnte, übernahm sie eher schulische Förderung, welche Elric von der Lehrperson nicht erhielt.

Die machte mit mir jede Woche Logicals. Von da her war es eigentlich noch willkommen. Aber es kam nicht von der Schule aus (187-188).

Seine Hörbehinderung schränkte ihn zwar ein, was den Sitzplatz im Schulzimmer oder die Kommunikation auf dem Pausenplatz anging, er liess sich aber nie dadurch behindern.

Er perfektionierte das Lippenlesen und lernte es sogar in Fremdsprachen. Die Funkverbindung vom Mikrofon der Lehrperson zum Empfänger seiner Hörgeräte führte in der Schule manchmal zu Problemen. Eine Lehrerin weigerte sich, das Mikrofon zu tragen.

Ein Enrichment Programm mit zwei anderen Jungen in der 3. und 4. Klasse machte zwar mehr Spass als der Schulalltag, forderte ihn aber immer noch nicht genug. Der verpasste Stoff war nie ein Thema für ihn, er musste nie etwas nacharbeiten. Seine Eltern holten Rat bei Joëlle Huser und versuchten ihren Sohn so gut wie möglich zu unterstützen. Ein Wechsel an die Talenta wurde aber nie in Betracht gezogen (171).

Er beschreibt sich als „*Einzelgänger*“ (97, 111, 366, 798), was es ihm seiner Meinung nach einfacher machte, Klassen zu wechseln. In der Primarschule half ihm der Fussball bei der sozialen Integration. Am schwierigsten war es für ihn in der Bezirksschule (Kanton Aargau):

Schon am Elternabend, bevor ich kam, tönte er an, jetzt käme dann irgendjemand Neues und der müsse sich erst beweisen. Was die Eltern dann den Schülern erzählten, möchte ich lieber nicht wissen. Aber dort war ich von Anfang an abgeschoben (223-225).

Die Bez. war die einzige Klasse, wo die Mädchen offener waren als die Jungen, weil die Jungs dort auch nicht so sportversessen waren. Dort machte praktisch niemand gern Sport.

Und das war dein Draht?

Turnen war auch meine liebste Stunde, jede Woche. Mathe vielleicht auch noch, aber das war meistens zu langweilig. Turnen war der absolute Favorit (433-434).

In der Bezirksschule übersprang er ebenfalls eine Klasse und wurde vom Nachmittagsunterricht dispensiert.

Sie schoben es insofern auf mich ab, etwas aus meiner Zeit zu machen (282).

In der Zeit am Nachmittag musste er sich selber beschäftigen. Die Mutter wurde durch diese Situation sehr unter Druck gesetzt, weil sie die Nachmittage für Elric organisieren musste. Neben der Schule las er viel und brachte sich selber Fremdsprachen bei, z.B. Griechisch, Arabisch fing er an, hörte aber auch wieder auf. Tschechisch, Spanisch und Italienisch und spielte Fussball, später Golf. Eine Zeit lang hatte er mit Schwindelanfällen zu kämpfen, die allenfalls psychosomatisch sein konnten:

Sobald ich wusste, dass ich überspringen kann, war ich zwei Tage später wieder gesund.... Es kann sein, dass es falsch gedeutet wurde. Das Problem ist, die Ärzte wissen selber nicht genau, was das Problem mit meinen Ohren ist. Sie nannten nun ein Syndrom, das die Ursache ist, aber sicher sind sie auch nicht. Daher kann es sein, dass es schon vorher aufgrund der Schule war und wir es einfach als Schwindelanfall abtaten. Aber in diesem Fall war es sicher explizit von der Schule (577-578, 582-585).

In seiner ganzen Schullaufbahn übersprang er viermal eine Klasse und entschied sich am Gymnasium gegen einen fünften Sprung. Er beschrieb die meisten Lehrpersonen als überfordert mit der Situation. Das Überspringen von Klassen war für ihn ein Zeichen der Ratlosigkeit der Lehrerschaft. Weil sie nicht wussten, wie sie mit der hohen Begabung von Elric umgehen sollen, wurde er in eine höhere Klasse „weg geschickt“ (467). Da er immer der einzige mit einem so hohen Potenzial war, passte er nie richtig ins Gefüge.

Obwohl er sagt:

Ich freute mich schon auf die Schule, weil ich dachte, es wird diesmal ein bisschen eine Herausforderung. Aber das Problem war halt, selbst beim letzten Sprung an der Kanti war es nach einem halben Jahr wieder wie vorher. Alles war zu einfach (147-149).

Ist er der Meinung, dass das viermalige Überspringen der richtige Weg war.

Daher sprang ich kein fünftes Mal, denn das brachte es nicht. In der Schule hatte ich fast alles gern. Sprachen sowieso. Aber auch Mathe (149-150).

Nach der Entscheidung am Gymnasium kein weiteres Mal zu überspringen, machte er ausser Schule ab-sitzen und Prüfungen schreiben nichts mehr für die Schule. Die Noten blieben trotzdem auf hohem Niveau. Momentan studiert er an der ETH in Zürich Physik; das Fach mit der schlechtesten Note im Maturazeugnis. Jetzt merkt er, dass er deutlich jünger ist, als die anderen.

es ist auch klar, wieso man 20 sein soll, wenn man an die ETH geht. Weil es einfach eine andere Denkweise braucht, mehr Erfahrung.

Das merkst du jetzt?

Ja. Von der geistigen Reife her bin ich wahrscheinlich gleich, aber die Einstellung ist anders, wenn du älter bist. Ich musste bisher nie etwas machen, die anderen mussten teils aber kämpfen, dass sie an die ETH dürfen, und geben jetzt auch alles (624-631).

Zum Schulsystem sagt Elric, man dürfe das Repetieren keinesfalls abschaffen, den schwachen Schülern sei damit nicht geholfen. Das Niveau an den Kantonschulen müsse angehoben werden. Für Überflieger wie ihn, würde er eigene Klassen machen, allenfalls eine im Kanton, damit wirklich nur die Schüler mit sehr hohem Potenzial und nicht begabte zusammen kommen und ein eigenes Programm machen, analog den D-Zug Klassen von Deutschland. Seine Idee:

Daher solltest du es so machen, dass du eine eigene Klasse hast. Jeder hat ja sicher noch eine eigene Begabung, wo er besonders gut ist. Dass es eine Art Halbtagsformat ist, damit du einen halben Tag das machen kannst, was Spass macht, den Rest, die anderen Fächer, machst du im Schnellzugtempo (658-681).

7.1.1.2 Jaelle

Beim Interview am 23. August 2013 war Jaelle genau 10 Jahre alt. Mit 9.5 Jahren sprang sie nach den Sportferien von der 3. In die 4. Klasse. Als Hobbies nennt sie Reiten und Turnen (Transkription siehe Anhang, S. 83).

Das lenkte mich jeweils auch ab, wenn es mir in der Schule nicht so gut ging (243-244).

Der Start im Schulsystem empfand sie als eine gute Zeit, aber dann:

Ja, mir war es immer schon so langweilig. Schon im Kindergarten sagte meine Kindergartenlehrerin, es wäre gut, wenn ich überspringen würde. Mami und Papi sagten aber immer, da gibt es sicher noch eine andere Lösung. Zuerst wollten sie das noch nicht. Aber etwa in der 2. Klasse ging es mir immer schlechter und mir war langweilig, dann schaute meine Mutter wegen dem Überspringen (1-4).

In der Schule wechselte sie nach der 1. Klasse in eine ADL Klasse (2./3.) und konnte von der 2. situativ in die 3. Klasse wechseln. Die Familie zog um an einen anderen Wohnort. In der neuen Gemeinde gab es keine ADL Klassen, sie wurde in die 2. Klasse eingeteilt.

Weil es mir langweilig war, arbeitete ich halt schon voraus. Im Zahlenbuch zum Beispiel hatte ich es nicht aufgeschrieben, aber für mich schon gemacht. Als wir es dann noch einmal machen mussten, war es halt ein bisschen langweilig (91-93).

Diese Langeweile steigerte sich immer mehr. Die Eltern nahmen es wahr und meldeten es in der Schule. Die Mutter war selber in einer Notlage, als es für Jaelle in der Schule immer schwieriger wurde. Sie holte sich Hilfe bei Ulrike Stedtnitz, die Jaelle abklärte und das Überspringen einer Klasse empfahl. Jaelle entwickelte psychosomatische Symptome, die immer schlimmer wurden. Die Mutter erzählt nach dem Interview mit der Tochter, dass sie sogar Selbstmordgedanken äusserte.

Da hatte ich manchmal Bauchweh und mir war schlecht, weil es so langweilig war und ich war auch oft traurig am Sonntagabend und wollte nicht in die Schule, weil es mir so langweilig war (114-116).

Meine Lehrerin hätte es auch gut gefunden, wenn ich überspringe, obwohl sie gar nicht so eine ist, die fürs Überspringen ist. Aber sie sagte, ich solle unbedingt überspringen. Aber ich durfte eben nicht (130-131).

Es war die Entscheidung der Schulleitung und der Schulpflege, dass der Antrag, eine Klasse zu überspringen, nicht angenommen wurde. Also schloss sie die 2. Klasse ab und kam in die dritte Klasse (mit Lehrpersonenwechsel).

Dort war die Klasse jeweils sehr laut und man konnte sich nicht konzentrieren (133-134).

Sie erwähnt mehrmals, dass ihr Enrichment versprochen, aber nicht umgesetzt wurde.

Sie sagten mir auch, sie fördern mich mit schwierigeren Sachen und mehr Aufgaben, damit ich auch einmal etwas zum Denken und Studieren habe. Das machten sie dann aber nicht (135-137).

Sie sagten auch, der Wochenplan sei für jedes Kind selber, damit jedes Kind gefördert wird und nicht überfordert oder unterfordert ist. Sie machten ihn aber nicht und förderten mich auch sonst nicht. Das fand ich nicht so lustig (160-162).

Gemäss Jaelle war der Schulleiter strikte gegen eine akzelerierende Massnahme und blieb dabei.

Auf die Frage: „Wie reagierten deine Eltern, als der Schulleiter sagte, es geht nicht mit dem Überspringen?“, antwortet sie:

Zuerst waren sie ein bisschen schockiert. Dann probierten sie es immer wieder und schlussendlich kam es zu einem kleinen Streit. Sie merkten, dass es mir in dieser Klasse nicht mehr gut geht, daher hatte ich auch viel Streit mit meiner Mutter (256-258).

Auf die Frage, warum sie Streit hatten, antwortet sie:

Ich glaube, weil wir beide im Stress waren. Ich hatte schlechte Laune von der Schule und liess diese an ihr aus. Dann hatten wir es zu zweit manchmal nicht mehr so gut (266-267).

Der Schulleiter besuchte Jaelle in der Klasse und sprach mit ihr, bei den Elterngesprächen war sie aber nie dabei. Jaelles Eltern liessen nicht locker und gelangten an einen Schulleiter der Nachbarsgemeinde. Er bot an, dass sie in seiner Schule in der 4. Klasse schnuppern könne. Bald war klar, dass das die momentan einzige Lösung ist und der Schulwechsel wurde umgesetzt. Die Wohngemeinde war gar nicht erfreut. Eine der Lehrerinnen sagte, dass sich Jaelle noch nicht zu sehr darauf einstellen sollte, da der Wechsel vom Schulleiter vielleicht nicht bewilligt würde.

Ich erzählte das meiner Mutter und sie sagte, das stimme nicht.... Denn da hatte ich auch Angst, dass es gar noch nicht sicher ist, dass ich gehen darf. Sie sagte aber, ich darf gehen, weil er nichts dazu zu sagen hat. Das müssen nur der Schulleiter, die Lehrer und die Gemeinde bestätigen von dort, wo ich hingehere (418-422).

Jaelle hat eine grosse Sozialkompetenz. Mit ihren ehemaligen Mitschülerinnen hat sie auch jetzt noch Kontakt.

Sie fragten mich alle: „Warum bleibst du nicht mehr hier in der Schule?“ Ein paar Mädchen waren auch traurig. Ich war auch traurig, dass ich nicht mehr mit ihnen in die Schule gehen kann. Ich hatte schon noch recht viele Freundinnen, die habe ich jetzt aber auch noch vom Dorf her (221-223).

Die Lehrpersonen informierten die Klasse nicht über den Schulwechsel und eine Abschiedssequenz wurde von einer der Lehrerinnen im letzten Moment noch auf die Beine gestellt.

Am neuen Ort wurde sie offen empfangen. Die Kinder wurden über die neue Schülerin informiert, auch dass sie eine Klasse überspringt.

Wie nahmen sie dich auf?

Eigentlich gut. Als ich schnuppern ging, sagte die Lehrerin zu zwei Mädchen, sie sollen mir alles zeigen. Die eine kam dann auch mit mir in die Pause. Als ich dann dort zur Schule ging, schrieb der Schulleiter, dass sie sich auf mich freuen. Dadurch freute ich mich auch sehr. Ich wurde eigentlich von allen gut aufgenommen (364-367).

Jaelle hatte eine Gotte und ein Mädchen, das sie im Englisch unterstützte. Zum ersten Mal, konnte sie noch nicht alles, was in der Schule vermittelt wurde.

Meine Mutter sagte mir ein paar Mal, dass mir klar sein muss, dass ich dort nicht mehr die Beste bin und auch nicht mehr zu den Besten gehöre und dass ich einfach auch einmal etwas nicht kann. Weil ich das schon wusste, war es dann auch nicht so speziell für mich, sondern ich war darauf gefasst. Aber meine Kollegin sagte einmal zu meiner Mutter – ich hörte es nicht -, Jaelle ist mega gut in der Schule, sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann auch glücklich (471-477).

Jaelle arbeitete den verpassten Stoff zum grössten Teil selbständig und mit der Unterstützung der Eltern nach. In Mathe brauchte sie nicht viel nachzuarbeiten. Es ging v.a. um Englisch. Die erste Prüfung schrieb sie noch nicht mit, in der zweiten hatte sie bereits eine 5. Der Schulweg ist jetzt länger und umständlicher. Sie nimmt den Bus und muss auch mal mit Fahrplanänderungen und Verspätungen rechnen. Das alles ist aber kein Problem für sie. Die schwierige Situation zuhause entspannte sich sehr schnell.

Am Sonntagabend sagte ich jeweils, ich freue mich auf die Schule und ich war dann auch glücklich. Ich kam auch immer fröhlich von der Schule heim und erzählte freudig. Sonst hatte ich nur immer die Wut raus gelassen. Da hatte ich auch nur Doofes zu erzählen und erzählte fast nie etwas von der Schule, weil ich gar nicht darüber reden wollte, weil ich es so schwierig fand, dort zu sein und in der Schule nicht die Wut ausbrechen zu lassen. Daher wollte ich daheim nicht auch noch über die Schule reden. Für sie ist es jetzt auch besser, ein glückliches Kind zu haben als ein trauriges oder wütendes Kind (401-406).

Der grösste Wunsch, den sie auf die Frage äussert: "Was wäre dir wichtig gewesen, dass es gemacht worden wäre, was eben nicht gemacht wurde?", lautet:

Dass ich gefördert werde, dass sie ihr Versprechen gehalten hätten (614).

7.1.1.3 Raja

Raja war beim Interviewtermin am 21. August 2013 11 Jahre und 2 Monate alt. Sie übersprang die 2. Klasse. In den Sommerferien nach der 1. Klasse wurde entschieden, dass sie direkt in die 3. Klasse wechseln wird. Im Kindergarten fühlte sie sich wohl in der Gruppe. Sie konnte schon lesen und schreiben. In der ersten

Klasse brauchte sie weniger Zeit, um neue Lerninhalte zu verstehen und anwenden zu können als die anderen und wurde als Enrichment Massnahme häufig an den Computer gesetzt oder erhielt Zusatzblätter. Diese Separation gefiel Raja nicht. Sie empfand es als Ausschluss (Transkription siehe Anhang, S. 94).

Im Kindergarten merkte ich noch nichts, aber in der ersten Klasse musste ich am Computer Einzelspiele machen, statt mit den anderen im Unterricht mitzumachen. Oder die Lehrer gaben mir irgendein Blatt, das fand ich ein bisschen dumm.

Du sagtest gerade „machen müssen“. Sonst sagen die Kinder immer: „Ich möchte etwas am Computer machen. Warum ist es für dich ein Müssen gewesen?

Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen.

Weisst du, warum sie dir Blätter gaben und du am PC arbeiten solltest. Sagten sie dir etwas, warum sie das machen?

Einfach, weil das Andere fast zu einfach für mich war (1-13).

Was gefiel dir am wenigsten in der Zeit, bevor das Überspringen zum Thema wurde? Was war am schlimmsten oder am unangenehmsten?

Dass ich nicht mit den anderen Kindern im Unterricht mitmachen konnte (119-122).

Raja wurde nicht abgeklärt. Die Eltern kamen kurz vor den Sommerferien zur Lehrerin mit dem Vorschlag, Raja eine Klasse überspringen zu lassen. Die Entscheidung wurde von den Eltern mit den Lehrerinnen und der Schulleitung gefällt. Raja wurde gefragt, ob sie es wirklich wolle. Die Entscheidung fiel in den Sommerferien, also erlebte sie keine Zeit in der Schule mit der Klasse zwischen der Entscheidung und dem Wechsel in die neue Klasse. Es gab auch keinen Abschied in der Klasse.

In der 1. Klasse hatte sie einen guten Draht zu den Klassenkameradinnen und erhielt Bewunderung für ihre Leistungen [Interpretation d. Verf.], in der 3. Klasse begegnete ihr eher Eifersucht.

In der ersten Klasse hatte ich ziemlich viele Kolleginnen. Aber als ich dann eine übersprungen hatte, sagten in der Dritten alle: „Jetzt showst du dich wieder damit, dass du eine Klasse übersprungen hast.“ Dann war ich in der dritten Klasse ziemlich unbeliebt. Und ich glaube, irgendwie waren sie auch ein bisschen eifersüchtig (74-77).

Die aufnehmende Klasse wurde in jenem Sommer von einer ganz neuen Lehrperson übernommen. Es war eine ADL-Klasse (2./3.), Darum wurde festgelegt, dass Raja nicht in die alte Klasse zurückwechseln könne, wenn es in der dritten nicht geht. Sie hätte innerhalb der ADL Klasse in die 2. Klasse wechseln müssen. Das war für Raja eine tragbare Konsequenz.

Sie wurde nicht offiziell eingeführt. Für die Lehrerin waren alle Kinder neu.

Die Lehrerin stellte mich nicht vor oder so etwas. Ich setzte mich einfach hin und die Kinder schauten mich alle ein bisschen komisch an. In der Pause kamen aber alle und fragten: „Was machst du hier?“ (384-386).... Ich kannte schon ein paar in dieser Klasse. Es war nicht wirklich schwierig. Ich sagte einfach, dass ich eine Klasse übersprungen hatte (400-401).

In der neuen Klasse startete sie direkt nach den Sommerferien. Eine offizielle Probezeit gab es nicht und sie erinnerte sich auch nicht mehr, wie lange es dauerte, bis sie gefragt wurde, ob sie in der dritten Klasse bleiben wolle. Für sie selber war es sehr schnell klar, dass die nicht in die zweite Klasse wechseln wird. Sie

fand zwei Mädchen als Freundinnen, die anderen blieben eher eifersüchtig. Die Jungen waren da, aber Kontakt hatte sie kaum zu ihnen. Der Kontakt zu den Mädchen der alten Klasse versiegte, der Kontakt zu den neuen Lehrpersonen war von Beginn an gut. Den fehlenden Stoff arbeitete sie mit der Mutter auf.

Ich musste vor allem die Reihen lernen, weil man die ja in der zweiten Klasse lernt. Das war, glaube ich, der Hauptteil und ein bisschen im Englisch.

Wie lernst du das?

Meine Mutter übte immer mit mir die Reihen.

Oder bekamst du in der Schule auch noch Zeit, um zu üben?

Nein, in der Schule machte ich ganz normal mit den anderen mit.

Gab es sonst eine Lehrperson, die sagte, du kannst nach der Schule zu ihr kommen und die Reihen üben?

Nein (306-323).

Ein Vorteil für Raja war, dass ihre Mutter Lehrerin ist. In der Schule hatten sie keine Heilpädagogin. Es war niemand für ihre Unterstützung zuständig. Raja sagte, dass sie niemanden brauchte.

Im Herbst hatte Raja das Gefühl, den Schulstoff so weit aufgearbeitet zu haben, dass sie im Unterricht gut mitkommen konnte.

Als Wünsche formulierte sie:

In der dritten Klasse, dass die einen mich nicht so ausgeschlossen hätten (520).

Sie sagte, dass sie es ohne die Unterstützung der Eltern wohl nicht geschafft hätte. Drei Jahre nach dem Überspringen der zweiten Klasse ist sie in der sechsten Klasse und empfindet den Schulstoff als herausfordernd und nicht zu einfach.

7.1.1.4 Xaver

Xaver wurde am 27. August 2013 interviewt. Zu diesem Zeitpunkt war er 9 Jahre und fünf Monate alt. Vor einem Jahr sprang er nach den Sommerferien von der zweiten direkt in die vierte Klasse. Er las schon fließend und schrieb ganze Sätze, als er in die erste Klasse eintrat. Wenn er sich für ein Thema interessiert, ist er Feuer und Flamme. Er sucht dann selbständig alle Informationen zusammen und vertieft sich

ganz darin. So hat er ein grosses Wissen in Bereichen, die Gleichaltrige wenig interessieren. Das war auch einer der Hauptgründe, warum die Lehrerin vorschlug, eine Klasse zu überspringen. Ein weiterer Grund war seine geringe Motivation für die Schule, die sich sowohl in der Klasse, wie auch zuhause zeigte. Die Hausaufgaben führten mit den Eltern regelmässig zu Diskussionen. In der Schule wurde ihm Material zur Verfügung gestellt, die er selbständig nutzen konnte, wenn er schon fertig war oder die Lehrerin ihn von einem Auftrag dispensierte. Es handelte sich vor allem um diverse Sachbücher nach seinen Interessen, spezielle Aufgaben wie Geheimsprachen entschlüsseln, selber Rätsel erfinden, Sudokus und andere Rätselspiele. Er konnte auch vermehrt am Computer arbeiten, während die Klasse neue Lerninhalte übte, die er schon konnte. Die Schulische Heilpädagogin führte Xaver in zusätzliche Computerprogramme ein und stellte ihm das Zusatzmaterial zur Verfügung. Sie arbeitet aber nicht mit ihm. Der Vater erzählte, dass die IF Lehrperson das Überspringen am Entscheidungsgespräch nicht unterstützt hatte. Die Lehrerin empfahl es. Eine Abklärung wurde nicht gemacht. Vor dem Interview im Juli sprachen sich seine Eltern und er selber positiv über das Überspringen aus. Darum wurde er für das Interview ausgewählt. Während des Interviews und am Ende des Interviews

wurde immer deutlicher, dass er und auch seine Eltern von einem Überspringen absehen würden, würde die Zeit zurückgedreht. Xaver kommt in der Schule mit. Die Lernziele passen, er ist weder unter, noch überfordert. Insofern war das Überspringen erfolgreich. Doch seine Motivationsprobleme für die Schule sind nicht verschwunden. Die Aufgaben geben täglich Anlass zu Diskussionen mit den Eltern. Der Vater war während des Interviews dabei, brachte sich aber nicht ins Gespräch ein. Erst nach dem Interview, als Xaver mit seinem Freund zum Spielen ging, erzählte er aus seiner Sicht. Gemäss den Beobachtungen der Eltern sind die Schwierigkeiten die Gleichen geblieben. Die Beziehung zur abgebenden Lehrperson war sehr gut, die Beziehung zur aufnehmenden Lehrperson sei nicht so gut. Xaver werde in der Schule gefordert und bringe Noten zwischen 4 und 5 nach Hause. Er ist lieber mit seinen Freunden zusammen und spielt im Freien, als dass er für die Schule lernt. Auf die Frage, ob er immer noch unterfordert sein könnte, meinte der Vater, dass das nicht der Fall sei. Man merke, dass er noch jung sei und halt lieber spiele, als zu lernen. Die Situation sei nicht so, dass er wieder zurück in die alte Klasse müsste. Sie denken aber heute, dass er vielleicht doch besser in der alten Klasse geblieben wäre.

Auf Grund dieser Infos von Xavers Vater und der Informationen, die im Interview mit Xaver gesammelt werden konnten, wird in dieser Arbeit nur das numerische Rating von Xaver verwendet. Auf die Transkription und die Codierung wurde verzichtet, da er dem gewünschten Profil der Interviewpartner nicht entsprochen hat. Die Skalierung wird als Vergleichswert zu den Bewertungen hinzugezogen.

7.1.2 Auswertung nach den 4 Konstellationen (vgl. Brunner et al. 2005, S. 23f)

Das Wohlbefinden der interviewten Schüler unterscheidet sich stark. Auf einen geschlechterspezifischen Unterschied zu schliessen, ist bei dieser Stichprobe nicht möglich. Trotzdem sollte im Hinterkopf behalten werden, dass Mädchen und Jungen verschiedene Rollen einnehmen. Die Rollenbilder werden oft von Frauen unbewusst an ihre Kinder weitergegeben (vgl. ebd.)

Die erzählten Details aus den Interviews der Schüler werden verglichen mit den vier Konstellationen aus dem Münchner Begabungsmodell nach Heller (vgl. dazu Kapitel 3.5.2, Münchner Begabungsmodell nach Kurt A. Heller, S. 18). An dieser Stelle sei klar deklariert, dass die Konstellationszuteilung ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit gemacht wird:

Elric: *Konstellation I*, überdurchschnittliche Voraussetzung in allen drei Bedingungsbereichen

Begabungsmerkmale: Elric kann neue Lerninhalte sofort einordnen, mit Bekanntem verknüpfen ohne grossen Übungsaufwand abspeichern. Wissenslücken kann er schliessen, indem er Bekanntes mit Neuem in Verbindung bringt. Er mag Sprachen, ist kommunikativ und findet Wege, sein Gegenüber auch unter schwierigen Bedingungen zu verstehen (Lippenlesen). Er ist sportlich talentiert (Fussball, Golf).

Persönlichkeitsmerkmale: Er hat ein breites Interesse und will Neues lernen. Er wählt Physik als Studienrichtung, das schlechteste Fach im Maturazeugnis. Er hat keine Angst vor Tests. Er wirkt selbstbewusst und reflektiert (bin ein Einzelgänger). Er kann Lebenssituationen einschätzen und abwägen, welche Entscheidung er treffen will (Überspringen am Gymnasium). Er kann sich gut mit Situationen arrangieren (wenig eingebunden in der Klasse, Altersunterschied).

Umweltmerkmale: Er wird von seiner Familie unterstützt und wurde immer mit ‚geistigem Futter‘ versorgt. Er war wenig auf das Klassenklima angewiesen. Die Instruktionsqualität ist für ihn nicht so wichtig, um Lerninhalte zu verstehen, schlechte Instruktionsqualität ist motivationshemmend.

Er zeigt konstant herausragende Leistungen.

Jaelle: *Konstellation I*, überdurchschnittliche Voraussetzung in allen drei Bedingungsbereichen

Begabungsmerkmale: Jaelle versteht neue Lerninhalte sehr schnell, ist interessiert und wissensdurstig. Sie hat eine hohe Sozialkompetenz, kann sich auch schnell in eine neue Gruppe einfügen. Sport ist nicht ihre Stärke, scheint aber auch keine Schwäche zu sein.

Persönlichkeitsmerkmale: Jaelle ist extrem motiviert, will es gut machen, will zeigen, was sie kann „... , weil ich wusste, dass ich das auch kann“ (Zitat Jaelle, 322-323) [Anm. d. Verf.: wie ein anderes Kind, das übersprungen hat] und ist auch ehrgeizig. Sie versteckt ihr Können nicht. Sie hat die nötigen Lern- und Arbeitsstrategien, um Stoff alleine mit wenig Unterstützung aufholen zu können. Sie hat keine Prüfungsangst, da sie noch keine schlechten Erfahrungen mit Testsituationen gemacht hat.

Umweltmerkmale: Die Eltern unterstützen sie in allen Bereichen. Sie hat zuhause eine anregende Lernumwelt. Im Klassenverband wird sie sofort aufgenommen und wird zu einem gleichwertigen Mitglied. Sie kann auch mit weniger guter Instruktionsqualität umgehen.

Ihre Leistungen stiegen sofort nach dem Überspringen wieder an und hielten sich dort.

Raja: *Konstellation III* beinhaltet das hochbegabte Kind mit stark leistungsförderlichen Persönlichkeitsmerkmalen, jedoch nur leicht überdurchschnittlicher Begabung und zusätzlich von der *Konstellation IV* die leistungsförderlichen Umweltmerkmale.

Begabungsmerkmale: Raja versteht neue Lerninhalte schnell und braucht weniger Wiederholungen als andere, um sie zu festigen. Sie ist sportlich begabt.

Persönlichkeitsmerkmale: Raja ist ehrgeizig im Sport (Leichtathletik). Auch in der Schule will sie erfolgreich sein und ist stolz, wenn sie es ist. Sie versteckt ihr Können nicht. Sie kann auf Klassenkameradinnen schon mal überheblich wirken. Sie nimmt bei Klassenkameradinnen Eifersucht wahr, macht es allerdings nicht zu ihrem Problem. Prüfungen setzen sie unter Druck, darum geht sie an Prüfungstagen nicht so gerne in die Schule.

Umweltmerkmale: Sie wird beim Aufholen von ihrer Mutter, die Lehrerin ist, stark unterstützt. Sie hat zuhause eine anregende Lernumwelt. Dadurch werden auch Anforderungen an sie herangetragen. Sie profitiert von guter Instruktionsqualität.

Ihre Leistungen blieben nach dem Überspringen konstant, Raja ist aber nicht mehr bei den Besten der Klasse.

Xaver: *Konstellation II* beinhaltet das hochbegabte Kind mit weit überdurchschnittlichen Fähigkeiten, die weniger leistungsförderlich ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale kompensieren können
Auch *Konstellation IV* beinhaltet das hochbegabte Kind mit stark leistungsförderlichen Umweltmerkmalen, jedoch nur leicht überdurchschnittlicher Begabung.

Bei Xaver sind zwei Konstellationen möglich.

Begabungsmerkmale: Xaver ist sehr interessiert an speziellen Themen und eignet sich in diesem Bereich vertieftes Wissen an. Er lernt schnell, indem er Altes mit Neuem verknüpft. Er kann kreativ mit Sprache umgehen und hat einen ganz eigenen Humor.

Persönlichkeitsmerkmale: Er ist für seine eigenen Themen sehr motiviert, für Themen, die an ihn herangetragen werden, weniger. Dann fehlt ihm auch die positive Arbeitshaltung, z.B. bei den Hausaufgaben.

Umweltmerkmale: Sein Vater ist Pädagoge und er wächst in einem intellektuell anregenden Umfeld auf. Seine Eltern unterstützen ihn jederzeit, haben aber Mühe mit seinen Motivationsschwierigkeiten. Eine gute Beziehung zu seiner Lehrperson ist wichtig, damit er gut lernt.

Seine Leistungen blieben nach dem Überspringen durchschnittlich.

7.1.3 Quantitative Auswertung der Codierungen

Die numerische Auswertung der Codierungen wird in den folgenden Tabellen dargestellt. Es wurden neun Hauptthemen codiert: Auswertung, Wünsche, Sprung, Unterstützung, Alternativen, Beziehungen, Soziales, Schulisches und Psyche. Nachfolgend werden die 6 Hauptthemen mit den Unterkategorien in Diagrammen dargestellt, die ein oder zwei deutlich häufiger genannte Codierung enthalten. Den folgenden Diagrammen kann man entnehmen, welche sechs Themenbereiche die Schüler sehr beschäftigten und viel zu Erzählen gaben.

Tabelle 3: Hauptthema Auswertung, Anzahl Codierungen

Im Hauptthema **Auswertung** war der häufigste Code die *Gelingensbedingungen*. Da die Gelingensbedingungen der Schwerpunkt dieser Arbeit ist, wurde natürlich in diesem Bereich viel nachgefragt. Es ist erfreulich, dass zu diesem Bereich offensichtlich viele Aussagen codiert werden konnten.

Tabelle 4: Hauptthema Unterstützung, Anzahl Codierungen

Im Hauptthema **Unterstützung** war der häufigste Code die *Unterstützung durch die Lehrperson*. Auffallend ist die Nennung der Schulischen Heilpädagogin. Es gab weder Unterstützung bei der Vorbereitung, noch bei der Entscheidungsfindung, oder bei der Eingewöhnung in der neuen Klasse durch eine IF-Lehrperson. Das Zitat von Feger & Prado bestätigt, wie wichtig die Persönlichkeit und die Einstellung der Lehrperson fürs Gelingen eines Klassensprungs oder auch allgemein für den Schulerfolg eines Schüler ist: „Wichtiger als die Schulorganisation sind häufig die Lehrer, ihre Einstellungen, ihre Persönlichkeit usw. Viele Mängel und Schwächen des Systems können durch begeisterte Lehrer ausgeglichen oder sogar zum Verschwinden gebracht werden“ (Feger & Prado, 1998, S. 123).

Tabelle 5: Hauptthema Beziehung, Anzahl Codierungen

Im Hauptthema **Beziehung** war der häufigste Code die *Eingebundenheit in der Klasse*. Eine willkürlich zusammengeführte Gruppe wird zu einer Klasse. Die Beziehung zur Klasse scheint für alle befragten Schüler ein wichtiges Thema zu sein. Sie müssen sich täglich mit den anderen Kindern der Klasse auseinandersetzen. Die Ansprüche an die Qualität der Beziehung zu den Mitschülern sind allerdings sehr unterschiedlich.

Tabelle 6: Hauptthema Soziales, Anzahl Codierungen

Im Hauptthema **Soziales** war der häufigste Code ihre *Andersartigkeit*. Überspringer werden oft mit der Tatsache konfrontiert, dass sie nicht der Norm entsprechen. Die Befragten gehen unterschiedlich mit dieser Situation um und empfinden die Reaktionen der Umwelt unterschiedlich stark als Stigmatisierung. Ein wichtiges Thema war es aber in allen Interviews.

Tabelle 7: Hauptthema Schulisches, Anzahl Codierungen

Im Hauptthema **Schulisches** war der häufigste Code *Massnahmen*. Auch *Herausforderungen* wurden sehr häufig angesprochen. Welche Massnahmenmöglichkeiten die Volksschule, die verschiedenen Gemeinden und auch die einzelnen Lehrpersonen bieten können, ist sehr unterschiedlich. Alle Befragten gewichteten diese Thematik stark. Mit den Massnahmen eng verknüpft ist der Bereich Herausforderung. Massnahmen sollen Herausforderungen für die Schüler ermöglichen.

Tabelle 8: Hauptthema Psyche, Anzahl Codierungen

Im Hauptthema **Psyche** war der häufigste Code ihre *Zufriedenheit* (in der Spannbreite von sehr, bis gar nicht zufrieden ist darin auch die *Unzufriedenheit* enthalten). Ohne philosophisch werden zu wollen, ist wohl ein Ziel von uns allen, zufrieden durchs Leben gehen zu können. Auch für diese jungen Menschen wird das Wohlbefinden stark beeinflusst durch die Zufriedenheit, bez. Unzufriedenheit in einer Lebenssituation.

7.1.4 Strukturierung

Elric, Jaelle und Raja beantworten die Frage, ob sie wieder Springen würden mit Ja und bezeichnen das Überspringen der Klasse(n) als Erfolg. Somit sind sie für die Auswertung zulässig. Xaver beantwortet diese Frage nicht mit einem klaren Ja. Seine Antworten wurden darum nicht codiert. Anhand der Codierungen werden die verschiedenen Perspektiven der interviewten Schüler miteinander verglichen. In diesem Kapitel wird die Auswahl der meistgenannten Codierungen dargestellt.

Die Schüler sind einer Meinung, dass die Unterstützung durch die *Eltern*, deren Rückhalt und auch ihr Verständnis essenziell sind, damit ein Überspringen klappen kann. Jaelles Eltern schlugen ein Überspringen vor. Tatsächlich sind es bei Mädchen häufiger als bei Jungen die Eltern, die den Vorschlag einbringen. Heinbokels Begründung, dass sich besonders begabte Mädchen oft an die Leistungs- und Verhaltensanforderungen der Schule anpassen, in der Schule dadurch weniger auffallen und ihren Frust in erster Linie zuhause zum Ausdruck bringen, passt auch im Fall von Jaelle (vgl. Heinbokel, 2001, S. 54). Eltern sind Experten für ihr Kind und eine wichtige diagnostische Informationsquelle (vgl. Heinbokel, 2012, S. 85).

Die *Vorbereitung* auf soziale oder schulische Stolpersteine wird von den befragten Schülern angesprochen. Wer diese Vorbereitung macht, scheint nicht so wichtig zu sein.

Die *Lehrpersonen* spielen eine ganz zentrale Rolle. Sowohl bei der Vorbereitung, bei der Entscheidung wie auch bei der Aufnahme in die neue Klasse. Die Erfahrungen waren vielseitig. Die abgebenden Lehrpersonen wurden ganz unterschiedlich erlebt. Bei Raja machte die Lehrerin den Vorschlag zu überspringen, obwohl sie „nicht so eine“ (Zitat Raja, 130) sei, die fürs Überspringen ist. Von Elric wurde der Begriff „wegschicken“ verwendet (Zitat Elric, 467). Jaelle vermisste vor allem das Verständnis der Lehrerinnen für ihre Situation. Weiter wurden Versprechungen zu Fördermassnahmen gemacht, die nicht eingehalten wurden. Die Beschreibungen der aufnehmenden Lehrpersonen waren ebenfalls divergent. Rajas Lehrerin war selber neu an der Schule und dachte gar nicht daran, dass Raja der Klasse fremd war. Jaelle wurde umsichtig empfangen, erhielt ein Gotti und viel Verständnis. Elric machte bei seinen vier Sprüngen vor allem bei der Aufnahme an der Bezirksschule schlechte Erfahrungen, weil der Lehrer grosse Zweifel hegte. Die befragten Schüler haben nur wenig Lob für ihre Leistungen erhalten, diese wurden vorausgesetzt. Huser schreibt: „Nicht nur lernschwache, sondern auch kluge Köpfe sind auf Anerkennung ihrer Stärken angewiesen, sonst leiden sie still vor sich hin, werden aggressiv oder verlieren – kaum eingeschult – die Lernfreude in der Schule“ (2013, S. 32).

Alle drei wurden nicht durch die *schulische Heilpädagogin* begleitet oder betreut. In der Situation von Jaelle hätte sie vielleicht die Rolle der Anwältin des Kindes übernehmen können. Der Blick auf Jaelles schulische Kompetenzen und ihr Wohlbefinden durch die SHP wäre hilfreich gewesen. Sie hätte ihre Not erkennen und mögliche Massnahmen ins Gespräch bringen können, da vor allem die Schulleitung und auch die Lehrpersonen gegen ein Überspringen waren. Die IF-Lehrerin hätte Elric bei der sozialen Integration unterstützen und mit Informationen für mehr Verständnis der Lehrpersonen und Mitschüler für seine auditive Einschränkung und kognitiven Möglichkeiten sorgen können. Raja hätte profitiert, wenn sie von der IF-Lehrerin von der 1. in die 3. Klasse begleitet und von ihr in die neue Klasse mit der neuen Lehrperson eingeführt worden wäre. Diese Aufgabe hätte allenfalls auch der *Schulsozialarbeiter* übernehmen können.

Wie schnell jemand in der neuen Klasse *sozial integriert* ist, hängt nach der Meinung der Befragten stark mit dem Charakter des Springers zusammen. Einzelgänger legen weniger Wert auf Freunde, während sozial kompetente Kinder sowieso schnell Kontakt finden. Die Angst als Streber da zu stehen und dadurch soziale Ablehnung zu erfahren ist je nach Schüler und sozialer Integration und Konstellation grösser oder kleiner.

Aus dieser Angst heraus vermeiden es viele hochleistende und hochbegabte Kinder und Jugendliche, in der Schule um Hilfe zu fragen, zuzugeben, dass sie unterfordert und gelangweilt sind und somit ein adäquates Anforderungsniveau einzufordern, aber auch, ihr Potenzial zu entfalten und höchste Leistungen zu erbringen. Mädchen scheinen für diese Entwicklung anfälliger zu sein als Jungen. (Reichle, 2004, S. 79)

Raja spürte diese soziale Ablehnung in der aufnehmenden Klasse, was sie aber nicht davon abhielt, gute Leistungen zu zeigen. Jaelle wurde offen empfangen und schnell integriert. Elric beschreibt sich als Einzelgänger. Er fand den Zugang zu den Jungen übers Fussball spielen. Soziale und auch emotionale Probleme nach dem Überspringen haben oft gar keinen Zusammenhang mit der akzelerierenden Massnahme (vgl. Heinbokel, 2001, S. 57).

Dass sie *anders* sind, als andere fiel den meisten erst im Kindergarten oder sogar erst in der Schule auf. Im familiären Rahmen ist es einfach „normal“ wie man ist. Von den drei Befragten ist bei Elric die Abweichung vom ‚Normschüler‘ am grössten. Er sagt, dass unser Schulsystem einen Klassensprung gut auffangen kann. Drei oder vier führen früher oder später zu einem Misfit (Alter und Regeln, emotionale Entwicklung, Interessen, Freundinnen usw.). Eine grosse Rolle spielt dabei, wie die Umwelt damit umgeht. Elric wird jetzt an der ETH bewusst wie viel jünger er ist. Schlussendlich ist er wieder oder immer noch anders als die anderen.

Alle beklagten sich, dass in den ursprünglichen Klassen kaum *Massnahmen* ergriffen wurden, damit sie in der Schule profitieren konnten. Es gab Förderversprechungen im Elterngespräch, die nicht eingehalten wurden, manchmal auch Zusatzblätter, die aber schnell wieder gelöst waren oder reine Fleissarbeit war und somit auch keine Herausforderung boten. Die Arbeit am Computer wurde von Raja als Ausgrenzung und damit stigmatisierend empfunden. Elric nahm an einem ausserschulisch geführten Projekt mit begabten gleichaltrigen, aber nicht gleichartigen Schülern (nicht so hochbegabt wie er) teil. Auch das befriedigte ihn nur eine Zeit lang. Die einzige Massnahme, die allen neuen Schwung gab, war der Sprung in die höhere Klasse.

Sie brauchen die *Herausforderung*, sie brauchen Aufgaben, die sie zum Denken anregen, Lösungswege suchen lassen und zum eigenständigen Entdecken und Lernen führen. Eine Stofflücke zu schliessen ist für sie Anreiz und Motivation zum Lernen und für die Schule. Es sind neue Lerninhalte, die sie mit ihrem bereits erlangten Wissen verknüpfen. Alle konnten diese Aufgabe mehrheitlich alleine bewältigen. Wenn Hilfe nötig war, standen die Mütter zur Verfügung. Gemäss Heinbokel ist das Aufholen des Schulstoffes nur ganz selten

ein Problem. Schwierigkeiten gibt es eher, weil die Schüler auch in der neuen Klasse bald wieder unterfordert sind (2012, S. 160).

Eine *Probezeit* finden die Schüler sinnvoll, die Zeitdauer könnte aber verkürzt werden, weil für alle bereits nach ein paar Tagen klar war, dass sie am richtigen Ort sind. Eine lange Probezeit kann Unsicherheit auslösen, weil die Frage im Raum steht, dass der Schüler doch wieder zurück in die alte Klasse muss, obwohl er selber bleiben will.

Abwechslung und *Ablenkung* durch Sport und Hobbys war für alle drei Schüler sehr wichtig. Elric hatte mehr Freizeit durch die Freistellung an den Nachmittagen, die er füllen musste und durfte. Jaelle vergass die schwierige Situation in der Schule vor dem Sprung in ihrer Freizeit und jetzt nach dem Sprung kann sie trotz Schulortwechsel den Kontakt zu Freundinnen am Wohnort behalten. Raja machte zum Ausgleich schon lange Leichtathletik, was sie auf einer anderen Ebene als der kognitiven forderte. In der Freizeit können die Schüler ihren Interessen nachgehen, ihre Stärken ausbauen und sich selber finden und entfalten (vgl. Horsch, Müller, Spicher, 2012 S. 115).

Elric kritisiert das *Schulsystem*, weil es für wirklich hochbegabte Schüler keine optimale Lösung gibt. Eine Klasse zu überspringen kann unser System gut auffangen. Er hat vier Klassen übersprungen. Wünsche an das Schulsystem von Elric ist auch die Separation der Hochbegabten in Schnellzugklassen. Er würde die Zeit für den Schulstoff auf die Hälfte reduzieren und die übrige Zeit für eigene Projekte nutzen, die den Schülern Spass machen. Das wäre Akzeleration, um Enrichment Platz zu machen, nicht um zwingend Schuljahre zu sparen. Weiter ist er der Meinung, dass das Niveau der Schule und vor allem der Kantonschule unbedingt erhöht werden muss, damit es eine Schule für die Elite wird.

Alle Befragten sind der Meinung, dass ein Überspringer *Freude am Lernen* und an neuen Lerninhalten und an der Schule allgemein haben sollte. Elric ging gern zur Schule, wenn er etwas lernte, nicht aber, um Zeit abzusetzen. Der Gegenspieler zur Langeweile ist die Herausforderung, die auch diese Schüler brauchen. Auch auf diesem Niveau gilt Förderung durch Forderung. „Besonders begabte Kinder wollen besonders schnell und selbstbestimmt lernen“ (Horsch et al., 2012, S. 116). Alle drei interviewten Schüler waren vor dem Sprung unzufrieden mit der Situation.

Die *psychische Belastung* war vor allem für Jaelle zeitweise so hoch, dass sie selber und ihre Eltern an ihre Grenzen kamen. Sie war eigentlich ein gesundes Kind, klagte aber immer häufiger über Bauchweh und Übelkeit. Sie war „oft traurig“ (Zitat Jaelle, 115). Sie wurde krank aus Mangel an Stimulation während der Schulstunden. Auch Raja klagte über Kopfschmerzen, ohne dass ein Grund gefunden werden konnte. Elric hatte häufig hohes Fieber und Schwindelanfälle, die auf eine Problematik mit den Ohren und dem Gleichgewichtssinn zurückgeführt wurden. Interessant war aber, dass alle Beschwerden mit dem Sprung in die höhere Klasse verschwanden. Sein Projektleiter in der 4. Klasse meinte, dass die geistige Unterernährung schuld ist. Später während des Gymnasiums wurde er depressiv, nachdem er sich entschieden hatte, kein weiteres Mal zu springen. In der Literatur wird immer wieder von hoher Sensibilität im Zusammenhang mit hoher Intelligenz gesprochen. Unglücklich sein impliziert ein Risiko, krank zu werden. (vgl. Horsch et al., 2012, S. 141). Hohe Sensibilität erhöht dieses Risiko.

7.1.5 Auswertung und Interpretation Skalierung Schülerinterviews

Die Skalierung wurde mit allen vier Interviewpartnern durchgeführt. Die Angaben von Xaver, der den Klassensprung als nicht erfolgreich beschreibt, werden als Vergleich genutzt. Seine Angaben werden transparent dargestellt. Die gleiche Frage wird jeweils zu den fünf Phasen gestellt. In der Kurve von Raja fehlt der Wert für *während der letzten Wochen in der alten Klasse nach der Entscheidung*, da bei ihr die Entscheidung erst in den Sommerferien gefallen ist. Darum konnten von ihr auch keine Daten für diesen Zeitraum auf die Frage nach der Unterstützung durch die Lehrpersonen und Klassenkameraden erfasst werden.

Die Schüler machten Angaben auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 die höchste Ausprägung beschreibt.

(Standbilder aus den Videoaufnahmen)

Hier noch einmal die verwendeten Abkürzungen:

- v: Halbes Jahr vor dem Überspringen
- e: Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- p: Während der Probezeit
- s: Während der ersten Wochen in der neuen Klasse
- n: Ein halbes Jahr nach dem Überspringen

Tabelle 9: Skalierung Schüler Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht soll ein erstes Bild der Unterschiedlichkeit der Bewertungen der einzelnen Befragten aufzeigen.

Im Weiteren werden die einzelnen Bewertungen getrennt dargestellt und interpretiert.

Schulmotivation:

Tabelle 10: Skalierung Schulmotivation

In diesem Diagramm wird dargestellt wie unterschiedlich die Angaben zur Schulmotivation der vier befragten Schüler sind. Auffallend ist die grüne Säule von Xaver, der weder vor, noch nach dem Sprung in die höhere Klasse für die Schule motiviert war.

Interpretation: Elric freute sich auf das Neue, was auf ihn zukommen würde, war gespannt auf die neuen Lerninhalte und das Wissen, welches auf ihn wartete. Er freute sich auf die Herausforderung. Kaum in der neuen Klasse angekommen merkte er, dass er auch das schon alles konnte und für ihn nur ganz wenig neu und es darum keine richtige Herausforderung war. Der Misfit wächst erneut und damit sank die Motivation schnell wieder. Jaelle ging es in der alten Klasse so schlecht, dass sie von der Mutter in die Schule gezerrt werden musste. Trotzdem gibt sie relativ zu Elric einen besser Wert für ihre Schulmotivation an, als Elric. Es kann angenommen werden, dass sie eine fleissige Schülerin ist, die sich gerne einsetzt und sehr motiviert ist für die Schule, wenn der Rahmen rund um sie herum stimmt. Seit dem Überspringen, blieb ihre Motivation konstant hoch, weil für sie der Rahmen stimmt, kein Misfit, kein Motivationsverlust. Rajas Angaben bleiben recht konstant. Es könnte sein, dass ihre Motivation gekoppelt ist mit dem Schulerfolg. Sie ist ehrgeizig und misst sich auch gern. Das macht sie umso lieber, je stärker sie ist. Die Kurve der Schulleistung, siehe Tabelle 16, sieht auffallend ähnlich aus, wie die Motivationskurve. Xaver mag wohl die Institution Schule an sich nicht. Für ihn wäre vermutlich ein anderes Schulsystem besser, als das unserer Volksschule. Für ihn steigerte die veränderte Klassensituation seine Motivation nicht, es ist sogar das Gegenteil der Fall.

Es gibt Schüler, die gehen gerne in die Institution Schule und lernen gern. Bei diesen Kindern ist die Schulmotivation grösser, je besser der Unterricht ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten angepasst ist. Es gibt Schüler, die finden ihre Herausforderungen auch ausserhalb der Schule und schätzen die Schule als Bildungsstätte weniger wichtig ein. Bei diesen Schülern hängt die Schulmotivation weniger mit den passenden Anforderungen des Unterrichts zusammen.

Im nächsten Diagramm wird dargestellt wie unterschiedlich die Unterstützung durch Lehrpersonen von den vier Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wurde. Auffallend ist die hohe grüne Säule in der Zeit vor dem Sprung. Xaver sagt im Gegensatz zu den anderen, dass der Sprung nicht gelungen ist. Er wurde vor dem Sprung gut durch die Lehrpersonen auf den Sprung vorbereitet. Nach dem Sprung wurde vorausgesetzt, dass er nun seine Begabung zeigt und ohne grosse Unterstützung mitkommt. Jaelle erhielt

Tabelle 11: Skalierung Unterstützung durch Lehrperson

vor dem Sprung wenig Unterstützung durch die Lehrpersonen, in der neuen Schule war es für sie ganz anders. Die Beziehung wurde von ihr sehr positiv eingeschätzt.

Interpretation: Es wird vermutet, dass eine Verknüpfung zwischen der subjektiv empfundenen Unterstützung durch die Lehrperson und dem gefühlten Erfolg des Sprungs besteht. Darum ist die Einstellung der Lehrpersonen dem Klassensprung gegenüber so wichtig. Wie sehr sich die Unterstützung der Lehrperson auf den Erfolg eines Sprungs auswirkt ist sicher unterschiedlich, dass sie eine grosse Rolle spielt, zeigt uns die Tabelle 11.

Tabelle 12: Skalierung Unterstützung durch Familie

In Tabelle 12 werden die Bewertungen der Unterstützung durch die Familie dargestellt. Der Rückhalt, die Förderung und Hilfe durch die Familie wird von allen während der Probezeit hoch oder am höchsten eingeschätzt.

Interpretation: Die Unterstützung durch die Familie ist sicher für alle Kinder wichtig. Schüler, die in der Schule nicht ihrem Potenzial entsprechend gefördert werden, sind darauf angewiesen, dass sie von ihrer Familie unterstützt werden. Die Unterstützung kann ganz verschiedene Formen annehmen, sei es die Gestaltung

eines abwechslungsreichen Freizeitprogramms, der grosse persönlichen Einsatz, um eine Veränderung der Situation in der Schule zu bewirken oder Hilfe beim Aufarbeiten der übersprungenen Lerninhalte. Dabei brauchen auch Eltern Unterstützung und Beratung. „Viele wissen nicht, dass der Umgang mit einem hochbegabten Kind für die anderen Familienmitglieder sehr anstrengend sein kann, u.a. wegen seiner grenzenlosen Wissbegierde, seines geringen Schlafbedürfnisses und oftmals auch wegen seiner mangelnden Kompromissbereitschaft“ (Hane, 2002, Abschnitt 12/4, S. 3).

Die Meinung, dass es „Hochbegabte sowieso leichter haben und deshalb keiner besonderer Beachtung bedürfen“ (ebd.), haben auch viele Lehrpersonen und überlassen das Aufarbeiten des Schulstoffs in der aufnehmenden Klasse ganz den Eltern. Während der Probezeit wurden alle interviewten Schüler intensiv von der Familie unterstützt, z.T. auch beim Aufarbeiten des Schulstoffs. Das darf eigentlich nicht vorausgesetzt werden, wird es aber vielerorts. So ist ein besonders begabtes Kind mit Migrationshintergrund oder mit bildungsfernen Eltern benachteiligt, da es diese Unterstützung nicht erhalten kann. Dass die Unterstützung von Seiten Familie nach der Probezeit abflaut ist nachvollziehbar. Wie die interviewten Schüler holen die meisten Überspringer schnell auf und brauchen bald keine Hilfe mehr (vgl. Heinbokel, 2012, S. 110f).

Tabelle 13: Skalierung Konzentration, Durchhaltevermögen

In Tabelle 13 wird dargestellt, wie hoch die Schülerinnen und Schüler ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr Durchhaltevermögen einschätzen. Deutlich wird, dass die Bewertungen vor dem Entscheid und nach dem Entscheid, aber noch in der alten Klasse am tiefsten sind. In der Probezeit und in den ersten Wochen sind die Ratings am höchsten und ein halbes Jahr später sinken die Zahlen wieder.

Interpretation: Wenn man davon ausgeht, dass Überspringer in der alten Klasse nichts Neues lernen können, versteht man, dass sich Konzentration gar nicht lohnt und kein Durchhaltewillen nötig ist. In der

aufnehmenden Klasse angekommen, gibt es Herausforderungen. Der Unterricht wird spannend, und es lohnt sich, konzentriert dabei zu sein. Je nach Entwicklung, nach Integration, nach getroffenen Folgemaßnahmen (z.B. zusätzliches Enrichment) und nach Beziehung zur Lehrperson (keine abschliessende Aufzählung), bleibt die Konzentrationsfähigkeit auf dem hohen Niveau wie bei Jaelle oder sie fällt wieder ab wie bei Elric und Xaver. Elric war sofort wieder unterfordert und Xaver vermisste die gute Beziehung zur Lehrperson.

Tabelle 14: Skalierung Kreativität, Erfindergeist

In Tabelle 14 wird dargestellt, wie hoch die Schülerinnen und Schüler ihre Kreativität und ihr Erfindergeist einschätzen. Elrics Einschätzung zeigt die grössten Wechsel. Der Anstieg seiner Kreativität ist in der Probezeit, danach sinkt sie wieder. Xaver beschreibt sich prinzipiell als kreativ und erfinderisch, was er in der alten Klasse etwas besser ausleben konnte, als zu Beginn in der neuen. Elric beschreibt sich generell als nicht sehr kreativ.

Interpretation: Die Kreativität und der Erfindergeist scheinen wenig abhängig von der veränderten schulischen Situation zu sein. Die Interpretation liegt nahe, dass Elrics ganze Persönlichkeit aktiver wird, wenn er auch kognitiv gefordert wird.

Tabelle 15: Skalierung Wohlbefinden in der Klasse

In Tabelle 15 wird dargestellt, wie hoch die Schülerinnen und Schüler ihr Wohlbefinden in der Klasse einschätzen. Das Wohlbefinden scheint ausser bei Xaver kurz vor und kurz nach dem Springen am tiefsten zu sein.

Interpretation: Nach dem Entscheid den Sprung in eine höhere Klasse zu wagen, ist unklar, wohin man nun effektiv gehört; in die abgehende Klasse nicht mehr, in die aufnehmende Klasse noch nicht. Die

guten Beziehungen können ins Wanken geraten durch Gefühle des Neids oder des Unverständnisses. Elric versteht sich als Einzelgänger. Seine Balken sind in allen Phasen deutlich kleiner als die der anderen. Er formulierte, deswegen keinem Leidensdruck ausgesetzt gewesen zu sein. Xavers Kurve verläuft wellenförmig. Eine mögliche Interpretation wäre, dass er in der aufnehmenden Klasse zu Beginn gut empfangen wurde, sich die Situation dann aber für die anderen normalisierte. Dies bedeutete für ihn eine Neuorientierung.

Tabelle 16: Skalierung Schulleistungen

In Tabelle 16 wird dargestellt, wie hoch die Schülerinnen und Schüler ihre Schulleistungen einschätzen. Bei allen ausser bei Elric sinken die Leistungen in der Probezeit und steigen dann eher wieder an. Elric schätzt seine Schulleistungen vor dem Sprung am tiefsten an.

Interpretation: Elric kann in jeder Situation ausserordentliche Leistungen abliefern - wenn er will. Seine Motivation bestimmt die Qualität. Die anderen Schüler mussten in Kauf nehmen, dass sie in der Probezeit nicht mehr alles sofort konnten und nicht automatisch wieder zu den Klassenbesten gehörten. Alle beschrieben ihre schulischen Leistungen nach der Etablierung in der Klasse als überdurchschnittlich. Die Leistungen waren ausser bei Elric nicht mehr auf gleich hohem Niveau, wie vor dem Sprung. An Herausforderungen wachsen wir, dank Herausforderungen lernen wir. Viele Überspringer müssen zum ersten Mal *lernen* und *üben*, wenn sie in der aufnehmenden Klasse ankommen. Einige haben nie lernen gelernt, weil sie es bisher nie gebraucht haben.

konnten und nicht automatisch wieder zu den Klassenbesten gehörten. Alle beschrieben ihre schulischen Leistungen nach der Etablierung in der Klasse als überdurchschnittlich. Die Leistungen waren ausser bei Elric nicht mehr auf gleich hohem Niveau, wie vor dem Sprung. An Herausforderungen wachsen wir, dank Herausforderungen lernen wir. Viele Überspringer müssen zum ersten Mal *lernen* und *üben*, wenn sie in der aufnehmenden Klasse ankommen. Einige haben nie lernen gelernt, weil sie es bisher nie gebraucht haben.

Zusammenfassungen pro Schüler:

Tabelle 18: Zusammenfassung Elric

Elric gibt die die höchsten Werte während der Probezeit an. Die Schulleistungen stiegen ab der Probezeit wieder an.

Tabelle 17: Zusammenfassung Jaelle

Jaelle gibt ab der Probezeit anhaltend höchste Werte an. Nur die Schulleistung und die Unterstützung durch die Familie waren konstant hoch.

Tabelle 20: Zusammenfassung Raja

In Rajas Werten sind keine Spitzen erkennbar, wie bei den beiden Vorgängern. Die Unterstützung durch die Familie war immer gross, die Schulleistungen vor dem Sprung besser, alles andere bewegt sich vor und nach dem Sprung in einem ähnlichen Rahmen.

Tabelle 19: Zusammenfassung Xaver

Xavers Werte waren vor dem Sprung am höchsten. Die Konzentration hatte einen deutlichen Abfall als die Entscheidung des Überspringens gefallen war. Auffallend ist die kleine Schulmotivation während des ganzen Prozesses.

Tabelle 21: Durchschnittswert nach Phase berechnet

Im Diagramm der Durchschnitte sind die Ausschläge der Bewertungen im Vergleich zu sehen. Elric und Jaelle beschreiben eine Verbesserung ihrer Situation ab der Entscheidung oder aber der Probezeit. Raja beschreibt keine grosse Veränderung. Xaver ist der einzige, dessen Durchschnitt klar höhere Werte bezeichnet, als später.

Interpretation: Xaver meint nach dem Interview, dass das Überspringen der Klasse für ihn nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Es war erfolgreich in dem Sinne, dass er stofflich mitkommt und keine Repetition im Gespräch ist. Für seine persönliche Situation war der Sprung in die höhere Klasse aber nicht in erster Linie vorteilhaft. Ihm war vorher wohl in der Klasse, er erbrachte gute schulische Leistungen und hatte eine gute Beziehung zur Lehrperson. Somit war kein Leidensdruck vorhanden. Motiviert war er weder vorher noch nachher für die Institution Schule.

Somit war kein Leidensdruck vorhanden. Motiviert war er weder vorher noch nachher für die Institution Schule.

7.1.6 Konklusion der Ergebnisse

Die Geschichten der befragten Überspringer sind ganz verschieden. Es sind aber auch Gemeinsamkeiten zu finden. Alle sind zurückhaltend mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen. Persönlichkeitsmerkmale sind eine schnelle Auffassungsgabe und der Ehrgeiz, gute Leistungen zu bringen. Je reflektierter der Befragte ist, desto freier wird erzählt. Es fällt auf, dass die Schüler mit grösserem Leidensdruck die Erinnerungen präsentieren haben, als die anderen.

Die grosse Verzweiflung von Jaelle, sprach sie in ihren Antworten zwar an (oft traurig, Bauchschmerzen, Übelkeit), wie schlimm es aber effektiv für sie war, formulierte die Mutter im anschliessenden Gespräch. Die Infos, die ich von den Eltern erhalten habe, gaben grossen Aufschluss, wie sehr Jaelle gelitten hatte, bevor

der Sprung in eine höhere Klasse möglich war. Sie drohte mit Selbstmord und musste in die Schule gezerzt werden. Jaelles Not und auch die der Eltern war sehr gross.

Aus diesen Angaben wird geschlossen, dass der Leidensdruck eine wichtige Rolle bei der Entscheidung einnehmen muss, ob ein Überspringen einer Klasse die richtige Massnahme ist. Die vier befragten Schüler sind sicher unterschiedlich in ihren Kompetenzen und den verschiedenen Intelligenzen nach dem Modell von Heller (vgl. 3.5.2 Münchner Begabungsmodell nach Kurt A. Heller, S.18). Ist das Überspringen auch eine gute Massnahme für Schüler, die intellektuell so hochbegabt sind, dass Volksschullehrer häufig überfordert sind? Dies war bei Elric der Fall, trotzdem ist er heute der Meinung, dass es der für ihn richtige Weg war. Auch im Elternhaus gibt es Übereinstimmungen. Alle kommen aus bildungsnahen Familien. Ihre Eltern sind bereit, grossen Einsatz und sowohl schulische wie auch emotionale Unterstützung zu leisten. Sie sind alle in guten wirtschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen. Drei der vier interviewten Schüler sind Einzelkinder. Alle sind eher gross gewachsen. Ein Nachteilsausgleich müsste eigentlich auch für begabte Schüler gewährleistet sein. Es wird vermutet, dass besonders begabte Schüler mit Migrationshintergrund, mit bildungsfernem Elternhaus, Eltern, die keine Zeit für schulische Unterstützung haben, Schüler mit Teilleistungsschwächen oder auch Behinderungen seltener erkannt und entsprechend gefördert werden. Ein Beispiel ist Elric, der mit seiner Hörbehinderung erfolgreich mehrere Klassen überspringen konnte. Der Thematik des Nachteilsausgleichs nachzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, soll an dieser Stelle aber in aller Kürze festgehalten werden. Die Vorbereitung auf mögliche Konsequenzen des Überspringens wurde unterschiedlich ausführlich gemacht. Für Jaelle war es sehr wichtig, sich dieser Konsequenzen bewusst zu sein und sich auf mögliche Veränderungen vorbereiten zu können. Es gab grosse Unterschiede bezüglich der Beschreibungen der Lehrpersonen. Ohne Zweifel spielt die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber den besonders begabten Schülern und im Besonderen dem Überspringen von Klassen eine grosse Rolle. Wie der Geschichte von Xaver zu entnehmen ist, muss die Zustimmung der aufnehmenden Lehrperson für die Zuteilung in eine neue Klasse beachtet werden. Auch die Schulleitungen scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein. Jaelle hat es in beide Richtungen erlebt. Eine offene Haltung der Leitung gegenüber verschiedenen Möglichkeiten eine Schullaufbahn zu durchlaufen, ist wünschenswert.

7.1.7 Folgerungen für die Experteninterviews

Das Ziel der Befragung von Liesen und Huser ist, herauszufiltern, welche Ergebnisse verallgemeinert werden können. In der Diskussion mit den Experten werden die Geschichten der Schüler kurz dargestellt und Hintergründe diskutiert. Es sollen die bei allen Interviewten übereinstimmenden Persönlichkeitsmerkmale zur Sprache gebracht und mit den Erfahrungen der Experten verglichen werden. Man wird sich mit dem Begriff ‚leistungsstark‘ auseinandersetzen. Die Thematik der Abklärungen, der Entscheidung und der Unterstützung (wer was wen wann wie mit einbeziehen soll) wird beleuchtet.

Die Einstellung der beteiligten Lehrpersonen und die Grenzen der Volksschule sollen diskutiert werden. Auch bei den Experten wird ein Teil der Befragung eine Skalierung beinhalten. Der Interviewleitfaden für das Experteninterview befindet sich im Anhang dieser Arbeit (S. 65).

7.2 Datenauswertung und Erkenntnisse aus den Experteninterviews

In diesem Kapitel werden die Interviews mit Huser und Liesen ausgewertet. Huser arbeitet seit vielen Jahren in der Praxis mit begabten Kindern, Liesen ist der Theoretiker und Forscher. Die Transkriptionen befinden sich im Anhang (Huser, S. 104; Liesen, S. 108).

Ebenfalls als Experten wurden die Lehrpersonen angeschrieben, die mit den interviewten Schülern gearbeitet haben und der Autorin bekannt sind. Ihnen wurde ein elektronischer Fragebogen per E-Mail zugestellt. Sie haben die gleichen Bereiche mit einer Skalierung bewertet wie zuvor Huser und Liesen. Leider haben nur drei Lehrpersonen den Fragebogen ausgefüllt zurück geschickt. Da die Skalierung in Bezug zum interviewten Schüler gesetzt werden kann, wird sie in dieser Arbeit trotzdem aufgegriffen (im Kapitel 7.2.2 Auswertung und Interpretation Skalierung Fragebogen der Lehrpersonen, S. 59).

Die beiden Experten Huser und Liesen wurden gebeten Adjektive, die sie mit Klassen überspringenden Schülern verbinden zu nennen. Folgende Begriffe wurden genannt:

Liesen: notwendig, schwierig

Huser: erlösend, befreiend, endlich!

Beide Experten sehen eine positive Entwicklung im Schulsystem für die besonders begabten Schüler.

Die Ansichten der beiden Experten unterscheiden sich. Die Theorie stützt den Regelunterricht und die Integration als Modell. Die Praxis zeigt, dass sich Mut zum Überspringen auszahlt. Die allermeisten Fälle verlaufen problemlos.

7.2.1 Auswertung und Interpretation Skalierung Experteninterviews mit Huser und Liesen

Am Schluss des Interviews wurden den Experten drei Bereiche genannt mit verschiedenen Aspekten, die sie mit den Werten 1 bis 6 für die Relevanz bewerten mussten, wobei 6 die höchste Ausprägung beschreibt. In der Auswertung der Skalierungsfragen zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Experten.

Die Frage lautet: Wie wichtig für die Entscheidungsfindung Überspringen ja oder nein stufen Sie folgende Faktoren auf einer Skala von 1-6 ein?

Tabelle 22: Skalierung der Experten Entscheidungsfindung

In folgenden Punkten scheint sich die Theorie von der Praxis deutlich zu unterscheiden:

- *Eingebundenheit in die Klasse* wird von Liesen als wichtiger (4.5) eingeschätzt, als von Huser (1).
- *Lernfreude und Schullust, Motivation für die Schule* wird von Liesen deutlich wichtiger eingeschätzt als von Huser.
- *Die körperliche Reife* ist für Huser total unwichtig, Liesen nimmt es als zu beachtenden Punkt mit dem Wert 4 mit dazu.
- *Die Emotionale Unterstützung der Eltern* scheint auch unklar zu sein. Für Huser ist sie deutlich wichtiger als für Liesen.
- *Der Notendurchschnitt* wird von Huser total vernachlässigt mit der Bewertung 1, wohingegen Liesen dem Notenschnitt eine 4 gibt.
- *Die Einstellung der Lehrperson der aufnehmenden Klasse* erhält von Huser eine 6, Liesen findet es mit 3.5 weniger wichtig.

Interpretation: Der Notendurchschnitt und die emotionale und körperliche Reife stehen immer wieder in der Diskussion. Huser ist der Ansicht, dass der Notenschnitt überbewertet wird, genauso wie der IQ. Der Vorteil an Noten und IQ ist die Messbarkeit. Sie zeigen einen handfesten Wert, den man in die Waagschale werfen kann, wenn es um die Frage des Überspringens geht. Wenn man aber an die Typenlehre (Rohrman & Rohrman) oder auch an die vier Konstellationen (Brunner et al.) der besonders begabten Schüler denkt, wird klar, dass diese Messbarkeit nicht absolut betrachtet werden darf.

Die Theorie wünscht sich von Schülern, die eine Klasse überspringen, eine Passung in der Reife zu den Klassenkameraden der aufnehmenden Klasse. Die Praxis zeigt, dass auch innerhalb eines Jahrgangs die Reife der einzelnen Schüler weit auseinander klafft, daher sollten diese Faktoren nicht zu stark gewichtet werden.

Die Befragung der Schüler zeigte, dass sie die wichtigste Unterstützung von ihren Eltern erhalten haben.

Die Frage an die Experten lautete: Wie wichtig sind diese Personen bei den emotionalen und schulischen Vorbereitungsmaßnahmen, bez. Eingliederungsmaßnahmen?

Tabelle 23: Skalierung Experten Vorbereitungsmaßnahmen

Tabelle 24: Skalierung Experten Eingliederungsmaßnahmen

Auch die Experten sehen die Eltern, sowie die Lehrpersonen als die wichtigsten Faktoren an. Vor allem der aufnehmende Lehrer spielt eine zentrale Rolle. Der SPD als Teilnehmer bei den Vorbereitungs- und Eingliederungsmaßnahmen wird von Liesen mit der Wichtigkeit 4.5 bez. 4 bewertet, mit einbezogen vor allem bei „problematischen Verläufen“, während er für Huser komplett vernachlässigbar ist. Die Schulische Heilpädagogin wird von beiden als sinnvoll, von Huser als sehr wichtige an den Massnahmen beteiligte Person angegeben.

Interpretation: Huser möchte die Lehrerschaft mehr in die Verantwortung nehmen. Kann es sein, dass Lehrpersonen Entscheidungen und Empfehlungen an den SPD abgeben, um selber keine Fehler zu machen? Liegt es an der Überlastung oder wirklich an der fehlenden Verantwortungsübernahme? Um Verantwortung übernehmen zu können, braucht es das Wissen. Huser wünscht sich Schulleitungen, die ihr Team mehr schulen. Es wäre sinnvoll und wünschenswert, dass die Ressource SHP für Klassen überspringende Schüler genutzt würde. Im Alltag ist dem häufig nicht so. Die IF-Stunden sind knapp bemessen und werden vorwiegend für Kinder eingesetzt, die angepasste Lernziele haben oder nur mit Unterstützung die Lernziele erreichen können. Förderbedarf haben aber auch die besonders begabten Kinder. Die Kombination der beiden Begriffe ‚Förderbedarf‘ und ‚besonders begabt‘ scheinen sich besonders mit dem Grundgedanken der ‚ausreichenden Bildung‘ (siehe 3.4 Rechtliche Aspekte, S. 16) auszuschliessen.

7.2.2 Auswertung und Interpretation Skalierung Fragebogen der Lehrpersonen

Die der Autorin bekannten Lehrpersonen der interviewten Schüler erhielten den Fragebogen per E-Mail. Drei Lehrpersonen haben den Fragebogen ausgefüllt. Lehrperson 1 ist die aufnehmende Lehrperson von Xaver, Lehrperson 2 ist die abgebende Lehrperson von Xaver, Lehrperson 3 ist die aufnehmende Lehrperson von Jaelle. Als erstes wurden die Lehrpersonen gebeten, Adjektive zu nennen, die ihnen spontan zu Überspringern einfallen. Folgende Adjektive wurden genannt:

motiviert – zufrieden – gefordert – interessiert – engagiert – lernfreudig - anpassungsfähig

Weiter wurden ihnen die drei gleichen Fragen wie den Experten gestellt, deren verschiedene Aspekte sie mit den Werten 1 bis 6 für die Relevanz bewerten mussten. Die Auswertung zeigt teilweise grosse Unterschiede in den Antworten auf. Wie wichtig für die Entscheidungsfindung Überspringen ja oder nein stufst du folgende Faktoren auf einer Skala von 1-6 ein?

Tabelle 25: Skalierung der Lehrpersonen Entscheidungsfindung

Der Leidensdruck ist für alle drei Lehrpersonen für die Entscheidungsfindung ganz wichtig. Für den Aspekt der Langeweile klaffen die Antworten vom Maximum über die Mitte zum Minimum auseinander. Auch das unangepasste Verhalten zeigt ein ähnliches Bild. Eine weitere auffallende Diskrepanz ist die Einschätzung der Einstellung der Lehrpersonen der Ausgangs und Zielklasse. Da geht die Bewertung ebenfalls vom Maximum zum Minimum. Dafür wird von allen Befragten die emotionale Unterstützung der Eltern als sehr relevant eingestuft. Ebenfalls eine grosse Übereinstimmung gibt es bei der Sozialkompetenz und der Lernfreude, die von allen als sehr relevant eingestuft wurde. Der Wunsch der Eltern wird von allen tendenziell als weniger relevant eingestuft.

Interpretation: Die Tatsache, dass für eine aufnehmende Lehrperson die Einstellung der abgehenden und aufnehmenden Lehrperson für die Entscheidungsfindung irrelevant ist, überrascht. Eine Hypothese wäre, dass die Frage anders verstanden wurde, als gedacht. Es kommt vor, dass die Lehrpersonen teilweise nicht gefragt werden, ob sie einen Überspringer aufnehmen wollen oder sogar das Los entscheidet, wer den Überspringer in der Klasse haben wird. Insofern spielt in diesem Fall die Einstellung für die Entscheidung keine Rolle. Die Befragung der Schüler hat ergeben, dass die Einstellung der aufnehmenden Lehrperson sehr wichtig ist. Xaver schätzte die Beziehung zur Lehrperson der alten Klasse (LP2) viel besser ein, als zu derjenigen der aufnehmenden Klasse (LP1). Eine Parallele ist in den Angaben der Tabelle zu finden.

Die emotionale Unterstützung in der Familie ist für die Lehrpersonen ähnlich wichtig. Der Umstand, dass dies nicht bei allen Kindern voraussetzbar ist, zeigt möglichen Handlungsbedarf. Die Schule scheint auf die Unterstützung der Eltern zu zählen.

Die Befragung der Schüler zeigt, dass Langeweile zu grossem Leidensdruck führen kann. Es ist wichtig, dass sich Lehrpersonen dieser Tatsache bewusst sind.

Tabelle 26: Skalierung der LP Vorbereitungsmassnahmen

Tabelle 27: Skalierung der LP Eingliederungsmassnahmen

Für die Vorbereitungsmassnahmen werden die Mitschüler als weniger wichtig eingestuft. Eine Lehrperson findet den Schulpsychologische Dienst im Gegensatz zu den anderen sehr wichtig. Die Schulische Heilpädagogin wird als sehr wichtig eingestuft.

Das Bild der Eingliederungsmassnahmen sieht anders aus. Der Schulpsychologische Dienst wird ausser von einer Lehrperson als unwichtig gewertet. Wichtig bleiben die Eltern und die aufnehmende Lehrperson. Die abgehende Lehrperson wird dafür als weniger wichtig eingestuft. Die Schulische Heilpädagogin wird für die beiden Lehrpersonen, die sie in der Vorbereitungsphase ganz wichtig einstufen, für die Eingliederung

weniger wichtig. Die Lehrerin, die die Schulische Heilpädagogin bei der Vorbereitung mit der 5 bewertete gibt ihr in der Eingliederungsphase eine 6. Die Mitschüler und Peers werden in dieser Phase als wichtiger beschrieben.

Interpretation: Es liegt nahe, dass die aufnehmende Lehrerin eine ganz wichtige Person ist bei der Eingliederung eines Überspringers in die neue Klasse. Es gibt die Meinung, dass ein echter Überspringer auf die neue Klasse und den Schulstoff vorbereitet wird, nachher aber ohne zusätzliche Unterstützung zurechtkommen sollte. Lehrpersonen mit dieser Einstellung wünschen eine Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin vor dem Sprung. In der neuen Klasse sollte sie dann nicht mehr nötig sein. Der Schulpsychologische Dienst verliert nach der Abklärung und allfälligen Begleitung für die Zuteilung in eine aufnehmende Klasse an Wichtigkeit. Für die soziale Integration in die neue Klasse spielen die Mitschüler eine zentrale Rolle. Es ist auch ein Stück Verantwortung für die Integration, die an die Mitschüler abgegeben werden kann.

7.2.3 Vergleich Experten Huser und Liesen mit den Lehrpersonen

Liesens Bewertungen sind eher in der Tendenz der Lehrpersonen. Huser scheint basierend auf ihrer Erfahrung eine andere Meinung zu haben. Punkte wie soziale Kompetenz, körperliche Reife aber auch Notendurchschnitt, Schullust und Lernfreude stuft sie deutlich weniger wichtiger ein, als Liesen und die Lehrpersonen. Für sie ist dafür die Schulische Heilpädagogin in der aufnehmenden Klasse markant wichtiger, als für die Lehrpersonen und Liesen.

Interpretation: Huser beschäftigt sich seit Jahren in erster Linie mit den besonders begabten Schülern. Die Lehrpersonen haben alle paar Jahre einen oder vielleicht mal zwei solcher Schüler in ihrer Klasse. Die grosse Belastung der Lehrpersonen im Alltag und die grosse Heterogenität der Klassen stellen die Lehrpersonen vor die grosse Herausforderung, möglichst allen Schülern gerecht zu werden. Einen Schüler in eine andere Klasse zu schicken, kann mit dem Gefühl des Versagens verknüpft sein. Vielleicht möchten sich darum Lehrpersonen auf Noten, IQ und Einschätzungen durch den SPD abstützen.

7.2.4 Auswahl an wichtigen Erkenntnissen aus der Triangulation

In diesem Kapitel wird auf einige Punkte der wichtigsten Erkenntnisse aus den Interviews mit den Schülern und der Triangulation mit den Experten eingegangen (auf die Zitate der Experten wird mit der Zeilennummer der Transkription im Anhang, S. 104 verwiesen).

7.2.4.1 „Das begabte Kind gibt es nicht“ (2005, Rohrmann & Rohrmann, S. 27)

„Intellektuelle Begabung kann sich in vielfältiger Weise äussern. Deshalb können intellektuell Begabte nicht als eine Gruppe wahrgenommen werden. Verhalten, Emotionen und Bedürfnisse sind unterschiedlich“ (Roggalla, 2013, S. 29). Elric, Jaelle, Raja und Xaver haben ganz unterschiedliche Charaktere. Elric änderte sein Verhalten während seiner Schulzeit. Er wurde in der Primarschule vermutlich als anstrengender Schüler wahrgenommen, weil er schon so viel wusste und mehr Wissen einforderte. Diesen Schüler gaben die Lehrpersonen in die höhere Klasse ab, um sich zu entlasten. Seine schulischen Leistungen blieben auf höchstem Niveau, trotz erwarteter Stofflücken. Am Gymnasium machte er nur noch das Nötigste und gab sich mit guten, statt mit hervorragenden Noten zufrieden. Jaelle war in der Schule eine angepasste, sozial gut integrierte, hervorragende Schülerin. Nur zuhause zeigte sie, wie unerträglich die Situation für sie war. Raja

ist eine gute Schülerin, gut im Sport und hat Freundinnen in der Klasse. Sie fällt durch gute Leistungen auf und bekommt Zusatzmaterial. Das Überspringen wird vorgeschlagen, diskutiert, beschlossen und wird dann ziemlich unkompliziert umgesetzt.

Der ‚typische Überspringer‘ hat eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Sensibilität (erlebt auch Langeweile intensiver, als andere Kinder), ist häufig perfektionistisch, orientiert sich an älteren Kindern, interessiert sich für Themen wie z.B. Philosophie, Ökologie. Häufig passen sich besonders begabte Kinder in der emotionalen oder sozialen Reife an ihr Umfeld an und fallen in der aufnehmenden Klasse in diesen Bereichen gar nicht auf (vgl. Heinbokel, 2012, S. 153f). Die Mitsprache bei der Entscheidung, eine Klasse zu überspringen oder frühzeitig in die Schule einzutreten, ist bereits jungen Kindern im Kindergarten zuzutrauen. Huser sagt dazu: „Ja, ich halte sehr viel davon, die Kinder zu fragen – aber nicht nur. Die Entscheidung müssen die Erwachsenen fällen. Aber das Kind ist auch ein Teil“ (Zitat Huser, 82-83). Gerade für perfektionistische Kinder kann das Überspringen auch eine Chance sein, in jungen Jahren zu lernen, dass man auch Fehler machen darf und nicht immer die Beste ist, bez. sein muss. Diese Erfahrung ist nicht immer angenehm. Bei Kindern, die die Motivation ganz verloren haben empfiehlt Huser sogar, ein Überspringen gegen den Willen des Kindes ausprobieren zu lassen.

7.2.4.2 Langeweile

Im Duden findet sich folgende Bedeutung für Langeweile:

„als unangenehm, lästig empfundenenes Gefühl des Nicht-ausgefüllt-Seins, der Eintönigkeit, Ödheit, das aus Mangel an Abwechslung, Anregung, Unterhaltung, an interessanter, reizvoller Beschäftigung entsteht“ (Quelle: online Duden). Das sind einige Synonyme: Antriebslosigkeit, Einerlei, Einförmigkeit, Eintönigkeit, innere Leere, Monotonie, Öde, Reizlosigkeit, Schwunglosigkeit, Stumpfsinn, Trostlosigkeit, Überdruß, Unlust, Unlustgefühl; (bildungssprachlich) Tristesse (Quelle: online Duden).

Jaelle litt sehr unter dem Dauerzustand der Langeweile in der Schule, obwohl sie in ihrer Freizeit gut ausgelastet war und dann keine Langeweile empfand. Auch für Elric waren der fehlende Reiz und die fehlende Herausforderung ein Problem. „Die meisten Hochbegabten geben in der Beratungssituation zu, dass sie sich in der Schule langweilen, dass sie durch die ständigen Wiederholungen sowie durch die eher oberflächlichen (zu leichten) Aufgaben zu wenig gefordert werden“ (Stapf, 2003, S. 203). Vor allem der Unterricht in der 1. und 2. Klasse wird für begabte Kinder als stark unterfordernd erlebt, weil sie im Kindergarten die Lerninhalte der 1. Klasse, also Lesen, Schreiben und Rechnen bereits konnten („da lernt man nichts“) (vgl. ebd.). Sie müssen Buchstaben lesen und schreiben lernen, obwohl sie bereits Geschichten lesen. Sie müssen Kreise ausmalen, obwohl sie bereits addieren und subtrahieren, manchmal sogar multiplizieren können. Durchschnittlich begabte Schüler klagen häufiger als besonders begabte über Langeweile. Dies aber mehr, weil sie wenig Interesse an „intellektuell-akademischen Aufgaben und Themen“ haben, nicht weil sie unterfordert wären (ebd., S. 204). Mit dem frühen Erwerb der Fertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen steigen die Möglichkeiten der begabten Schüler rasend, sich Wissen durch Bücher, Fernsehsendungen, Computerlernspiele und Internetangebote selbstgesteuert anzueignen. Dadurch wird „der empirisch beobachtete Leistungsabstand zu den durchschnittlich und unterdurchschnittlich intelligenten Klassenkameraden eher grösser“ (ebd., S. 205). Die Schere geht immer mehr auseinander.

„Unterforderung – Die Mutter aller Übel“ (Horsch et al., 2012, S. 303) heisst der Titel eines Kapitels im Buch ‚Hochbegabt - und trotzdem glücklich. Über eine längere Zeit erduldet Unterforderung und Langeweile kann eine ganze Reihe Symptome nach sich ziehen. Häufig unterscheiden sich die Symptome bei Mädchen und

Jungen. Tendenziell werden Jungen eine Belastung für ihre Umwelt und Mädchen belasten sich selber (vgl. ebd.). Fietze bezeichnet den Unterschied der Erkennungsmerkmale von Hochbegabung bei Jungen und Mädchen „gewaltig“. „Nicht jeder Junge, der faul ist und schlechte Noten schreibt, ist hochbegabt. Und nicht bei jedem Mädchen, das unauffällig, pflegeleicht oder gut in der Schule ist, sollte eine Hochbegabung ausgeschlossen werden“ (2010, S. 58). Langeweile kann Platz für Kreativität geben, sie kann einen Menschen aber auch in Unlust, in Monotonie und eine innere Leere versetzen. „Sich ständig dem Tempo anderer anpassen zu müssen, andauerndes Warten und nicht den inneren natürlichen Lern- und Neugierdeimpulsen folgen zu dürfen, ist frustrierend und längerfristig krankmachend“ (Huser, 2011, S. 23).

Schule sollte eine anregende Lernumgebung und reizvolle Beschäftigungen bieten. Immer noch gibt es Lehrpersonen, die der Überzeugung sind, ein Kind mit Lernzielvorsprung müsse zuerst alle vorgesehenen Übungsaufgaben lösen, bevor es anspruchsvollere Aufgaben erhält. Ein Vortest zeigt den aktuellen Lernstand und gibt Hinweise auf allfälligen Übungsbedarf oder eben auch nicht (vgl. Blösch, 2013, S. 18).

Einem wachsamen Auge der Lehrperson fällt auf, wenn ein Schüler bei einfachen Aufgaben Fehler macht, schwierige aber fehlerfrei löst. Die geistige Unterernährung, wie es Elrics Projektleiter beschrieben hat, macht krank. Zu einfache Aufgaben haben negative motivationale Auswirkungen, können der Grund für Schulunlust, Kopf- oder Bauchschmerzen, Fieber, Verlust von Selbstvertrauen und sogar für Schulverweigerung sein (keine abschliessende Liste). Es ist eine Form von Stress auf den jedes betroffene Kind wieder anders reagiert (vgl. ebd., S. 204f, Huser, 2011, S. 20). Da Hochbegabte sich häufig nicht zu ihrer Langeweile äussern, braucht es aufmerksame Lehrpersonen, die ihre Schüler genau beobachten, um Unterforderung und die daraus resultierende Langeweile bei ihnen zu erkennen. So würden Notsituationen, wie Jaelle es erlebt hat, seltener entstehen.

7.2.4.3 Diagnostik

Die Eltern von Elric und Jaelle haben sich Hilfe geholt. Elric war bei Huser, Jaelle bei Stednitz zur Abklärung, beides Fachfrauen in der Thematik Hochbegabung. Liesen wünscht sich, dass solche pädagogischen Fragen in den Gebieten der Heil- oder Sonderpädagogik auch über den vorgesehenen Weg geklärt werden können. Eltern, die selber Abklärungen und Gutachten von Pädiatern machen lassen, „stellen die Schule damit vor vollendete Tatsachen“ (Zitat Liesen, 55-56). Der Weg über den Schulpsychologischen Dienst ist sicher sinnvoll, wenn er in diesem Gebiet kompetent ist. Huser meint im Interview dazu: „Ich fände es wünschenswert, wenn es in der Schulpsychologie vermehrt geschult würde“ (Zitat Huser, 67-68). Die Auswertung von Intelligenztests wird oft nicht vollständig gemacht (z.B. der AFI (allgemeiner Fähigkeitsindex) nicht ausgerechnet) oder das Arbeitstempo mit der Intelligenz vermischt. Im Interview mit Liesen und Huser wurden die Abklärungsarten besprochen und beide Experten sind der Meinung, dass nur eine ganzheitliche Abklärung mit den drei verschiedenen Testarten ability tests (kognitive Leistungsvermögen, z.B. IQ-Test Hawik), aptitude tests (Problemlösefähigkeiten in schulrelevanten Bereichen) und achievement tests (Test des Lern- und Leistungsstands) sinnvoll ist (vgl. Liesen, 2013, S. 9). (Siehe auch Kapitel 3.2 Abklärung ja oder nein, S.12)

Der IQ-Wert gibt Hinweise: Es hat sich so eingebürgert, dass für die Diagnose einer Hochbegabung ein IQ höher als 130 attestiert werden muss. Dieser Wert darf nicht überbewertet werden. Gerade wenn man an die verschiedenen Begabungsmodelle denkt, wird klar, dass ein IQ-Wert nur den Bereich des intellektuellen Leistungsvermögens beschreiben kann. Die anderen Einflüsse auf die Begabung sind nicht in diesem Mass test- und messbar, wie der IQ. Wichtig sind neben der Diagnostik durch Tests auch immer die Beobach-

tungen, die im Schulalltag, in der Familie und auch in der Freizeit gemacht werden. Huser dazu: „...ab IQ 115, dann gibt es Kinder, die eine sehr hohe Kreativität haben und wenn man die Latte von 130 setzt, ist es absolut hinderlich“ (Zitat Huser, 8-9).

7.2.4.4 Fit und Misfit

Das «Zürcher Fit-Konzept» von Largo will grösstmögliche Übereinstimmung zwischen Kind und sozialer Umwelt. So kann es seine Stärken verwirklichen, seine Schwächen akzeptieren und damit umgehen lernen. Bei der Entscheidung, ob ein Überspringen einer Klasse die passende Massnahme ist, sollte auch auf die drei Hauptbedürfnisse emotionale Sicherheit, soziale Akzeptanz und Entwicklungsmöglichkeiten geachtet werden.

Untersuchungen aus den Kantonen Bern und Zürich belegen übereinstimmend, dass das Überspringen für Kinder mit hohen Fähigkeiten, die sich in der Schule stark langweilten und zum Teil psychosomatische Störungen aufwiesen, ein erfolgreicher Schritt war. Sie fühlten sich danach ausgeglichener, zufriedener und selbstsicherer. (Huser, 2011, S. 108)

Elric konnte im Kindergarten nicht verstehen, warum die anderen das „Fischerli-Spiel“ so gern spielen. Er hatte niemanden in der Klasse, der seine Spiele spielen, seine Gedanken nachvollziehen oder seine Interessen teilen konnte. Huser zitierte im Interview ein Mädchen, das sich so sehr wünschte, dass jemand ausserhalb der Familie ihre Interessen und ihre Gedanken versteht. Nach dem Überspringen sagte: sie „Jetzt kann ich endlich mich selber sein.“ (Zitat Huser, 95)

7.2.4.5 Stigmatisierendes Enrichment

Raja empfand die Einzelarbeit am PC als Ausgrenzung. Es war sicher ein gut gemeinter Versuch, Raja zu fördern, führte aber zu einer Stigmatisierung. Wichtig ist daher ein Enrichment anzubieten, das weder ausgrenzt noch stigmatisiert. „...Enrichment im weiteren Sinne ist auch eine Unterrichtsgestaltung, die mit ihrer Differenzierung und Individualisierung den unterschiedlichen Begabungen aller entgegenkommt“ (Matthys, 2011, S. 13). Es braucht für verschiedene Schüler verschiedene Angebote. Werkstattarbeiten bieten gute Möglichkeiten verschiedene Niveaus anzubieten. Lernen am gemeinsamen Gegenstand, ein Konzept von Georg Feuser, ermöglicht die Arbeit in unterschiedlicher Komplexität und ist eine Möglichkeit des Enrichments ohne Ausgrenzung.

Der Gemeinsame Gegenstand muss so gewählt werden, dass darüber subjektive Lernprozesse auf unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsniveaus in Gang gesetzt werden können und gleichzeitig Interaktion und Kooperation innerhalb der Lerngemeinschaft möglich ist. Entscheidend ist dabei nicht primär der physisch fassbare Gegenstand, sondern es sind die in der Auseinandersetzung mit dem Gegenstand angestossenen psychischen Prozesse beim einzelnen Kind und die sozialen Prozesse zwischen den Kindern, welche über die Qualität entscheiden. (Thommen, Campana, Gross Rigoli, Abegglen-Pfammatter & Matter, 2010, S. 6)

In die gleiche Richtung geht die Anwendung von Bloom-Taxonomien. Lernaufgaben und Problemstellungen, und die an Lernprozesse anschliessende Reflexion über das eigene Lernen werden herausfordernd und anspruchsvoll im Sinn einer Zone nächster Entwicklung gestaltet. „Sie eignen sich für alle Lernenden – insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit hohem Leistungspotenzial“ (Müller-Oppliger, 2013, S. 34). Die Schüler einer Klasse werden mit denselben Themen, Unterrichtseinheiten und Konzepten konfrontiert. Die Aufgabenstellungen variieren jedoch bezüglich Tiefe und Komplexität. „Durch die Stufen „analysieren“, „evaluieren“ und „erschaffen“ werden die Schülerinnen und Schüler jedoch im kreativen, divergenten Denken

geschult. Problemlösefähigkeiten und die „HOTS“ (Higher Order Thinking Skills) werden trainiert“ (ebd., S. 35).

7.2.4.6 Probezeit

Die Probezeit muss überdacht werden. Gemäss Heinbokel (2001) sind es gerade mal 1.8% aller Springer, die wieder zurück in die alte Klasse gehen (vgl. S. 55). Heinbokel empfiehlt zwei bis drei Wochen Probezeit (Heinbokel, 2012, S. 159). In Liesens Studie (2013, S. 19) geben sechs Kantone an, dass ein überspringender Schüler eine Probezeit mit Rückkehrmöglichkeit hat (z.B. AG). 12 Kantone verneinen dies (z.B. ZH). Liesen sagt im Interview, dass das Überspringen häufig „eine Einbahnstrasse“ ist. Sechs Wochen Probezeit sind z.B. im Kanton Aargau und Kanton Zürich üblich. Es kann sein, dass die Probezeit dieser Länge für einen eher unsicheren Schüler zur Belastung wird. Die Möglichkeit, dass er zurück in die alte oder sogar eine andere Klasse muss, bleibt sechs Wochen lang bestehen, auch wenn für ihn klar ist, dass er bleiben will. Bei Mädchen wurden in der Primarschule sowohl bei Leistungen als auch im sozial-emotionalen Bereich noch seltener Probleme festgestellt, als bei Jungen (vgl. Heinbokel, 2012, S. 54). Mädchen, wie es bei Jaelle der Fall war, könnten durch die Probezeit unter Druck geraten. Die Probezeit soll ein Schutz für die Kinder sein (Interview Liesen), kann aber als Belastung empfunden werden. Huser ist der Meinung, dass es höchstens ein Schnuppern braucht, keine Probezeit. Es wäre zu überlegen, ob statt einer offiziellen Probezeit, eine Eingewöhnungszeit oder Anpassungszeit (Interview Huser) von ca. sechs Wochen eingeführt wird. Eine andere Variante wäre eine flexible Probezeit. Jede Woche werden Rückmeldungen eingeholt und entschieden, wie es weitergeht, statt sechs Wochen zu warten und dann zu entscheiden. Die Probezeit sollte flexibel beendet werden, sobald keine Zweifel mehr bestehen. Den befragten Überspringern war schon nach ein paar Tagen klar, dass sie bleiben wollen.

7.2.4.7 Schule, Schulleitung und Lehrpersonen

Integration und Jahrgangsklassen sollten nicht der einzige Weg einer Schule sein, wenn die Ressourcen und das Personal die Bedürfnisse der besonders begabten Schüler nicht stillen, Forderungen nicht nachkommen und nötige Förderungen nicht erbringen können. Auch wenn das Bundesamt eine ausreichende Bildung verlangt, sollten die Schulen auch für die ‚Überflieger‘ eine bestmögliche anstreben. Das Überspringen von Klassen verläuft in den allermeisten Fällen problemlos. „Berichte über Probleme nach Akzeleration wurden oft zu negativ dargestellt bzw. stammten nicht aus erster Hand. Wenn es Probleme gab, dann waren sie häufig auf unzureichende Vorbereitung des Kindes und der aufnehmenden Klasse durch die abgebenden und aufnehmenden Lehrkräfte zurückzuführen“ (Heinbokel, 2012, S. 8). Elric und Jaelle haben die positive Einstellung und Unterstützung der Lehrpersonen und Schulleitungen vermisst. Auch Xaver hat wenig Unterstützung von der aufnehmenden Lehrperson erhalten und beschreibt die Beziehung als nicht sehr gut.

Eine negative oder skeptische Haltung, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird, kommt in Körperhaltung, Stimme, Wortwahl etc. zum Ausdruck. Sie wird unbewusst aufgegriffen – sowohl von der Springerin oder dem Springer als auch von der Klasse – und kann dazu führen, dass unnötige Schwierigkeiten auftreten. (ebd. S. 160)

Trotz positiver Entwicklung bestehen immer noch vorgefasste Meinungen wie „Begabte Schüler kommen auch ohne Hilfe des Lehrers aus. Für Menschen mit Begabungen wird schon genug getan. Sich den begabten Schülern in der Klasse stärker zu widmen bedeutet, ihnen besondere Privilegien einzuräumen“ (Edgar und Walcroft 2002, S. 6). Auch für die leistungsstarken Schüler ist die soziale und bewusste Lehrer-Schüler-Interaktion ganz wichtig (vgl. Liesen, 2013, S. 16). Eine offene Haltung der Schulleitung und der

Lehrpersonen öffnen auch Möglichkeiten für verschiedene Schullaufbahnen. Eine Portion Neugier der Lehrpersonen auf diese interessanten Schüler kann die Basis einer guten Schüler-Lehrer Beziehung sein.

7.2.4.8 Mehrjahrgangsklassen

Die Schule mit Mehrjahrgangsklassen, auch ADL-Klassen (**alters**durchmisches **Lernen**) bietet gegenüber Jahrgangsklassen grosse Vorteile für die individuelle Förderung der Schüler. Es ist möglich, die Unterstufe in zwei statt in drei Jahren zu durchlaufen, ohne dass ein Klassenwechsel nötig wird. Ohne einen Wechsel der Lehrperson oder der Mitschüler kann den Fähigkeiten entsprechend die Unterstufe in verkürzter Zeit absolviert werden (vgl. Böckelmann & Hug, 2004, S. 68). Jaelle war vor dem Umzug in die neue Gemeinde in deiner ADL Klasse „Ich durfte in die Klasse, wo die zweite und dritte gemischt ist, damit ich manchmal auch Drittklasstoff machen konnte“ (Zitat Jaelle, 78-79). Raja kam nach dem Sprung in die 3. Klasse in eine ADL Klasse, in der sie allenfalls auch in die 2. Klasse hätte wechseln können, wenn sie überfordert gewesen wäre. Durch klassen- und stufenübergreifende Projektstage wird zum Beispiel in Oberägeri ZG „Klassengrenzen sprengen“ im Rahmen des Konzepts zur stärkenorientierter Begabungsförderung umgesetzt. „Dabei wird darauf geachtet, dass unterschiedliche Stärken und Intelligenzbereiche angesprochen werden und die Kinder aus vielseitigen Angeboten nach ihren Vorlieben auswählen können“ (Pegoraro, 2013, S. 39).

Eine gute Form könnte die Mischung aus Kompetenz- und Exzellenzkursen sein. Das sind „anspruchsvolle Veranstaltungen, die sich an Schüler richten, die auf einem bestimmten Gebiet Überdurchschnittliches leisten, aber nicht unbedingt hochbegabt sein müssen“ (Herfurth-Uber, 2005, S. 47). Das könnte auch an der Volksschule umgesetzt werden.

7.2.4.9 Überspringen an der Volksschule, Privatschule oder keine Massnahme?

Wie ressourcenorientiert und wie begabungsfördernd der Unterricht an sich ist, unterscheidet sich von Kanton zu Kanton (vgl. Studie von Liesen, 2013), Gemeinde zu Gemeinde und von Lehrperson zu Lehrperson. Es sind keine Massnahmen für besonders begabte Schüler nötig, wenn der Lehrer ressourcenorientiert denkt und differenziert und individualisiert unterrichtet, wenn eine „irrsinnig tolle“ (Zitat Huser, 114) Beziehung zwischen Schülerin und Lehrerin besteht und das Kind glücklich ist. Liesen geht noch ein Stück weiter und meint: „Es gibt viele Kinder mit einem hohen IQ, die ganz normal durch die Schule laufen, die gehen einfach leicht durch die Schulzeit. Das ist auch was wert.“ (Zitat Liesen, 81-83) „Keine Massnahme dürfte häufiger als eine Massnahme das Richtige sein, es dürfte meistens besser sein, nichts zu tun, die Kinder in Ruhe zu lassen.“ (Zitat Liesen, 85-86) Elric wollte nicht an eine Privatschule, obwohl die Volksschule mit seiner Beschulung an ihre Grenzen kam. Es gibt Umstände, die eine Privatschule sinnvoll machen. Huser zählte im Interview Gründe auf, die gegen ein Überspringen und für eine Privatschule sprechen. Wenn die Schule das Thema Begabung und Unterforderung ernst nimmt und den Eltern ohne Vorurteile begegnet, ist das Überspringen eine gute Massnahme. Die Bedingungen zum Überspringen sind aber schlecht, wenn ein Kind depressiv ist und das Umfeld Schule keine guten Massnahmen bieten kann oder die aufnehmende Lehrerin gegen das Überspringen ist. Jaelle war psychisch stark gefährdet. Ihre Wohngemeinde wollte keine Alternativen zum Jahrgangsklassenunterricht bieten. Für Jaelle wäre zu ihrem Schutz und ihrer Gesundheit nur noch eine Privatschule in Frage gekommen, wenn sie nicht die Möglichkeit des Wechsels in die Nachbargemeinde gefunden hätten. Xaver würde den Sprung in die höhere Klasse nicht mehr machen. Er ist nicht motiviert für den Unterricht, wie es ihm die Volksschule bietet. Für ihn wäre eine Schule ideal, die ihm vermehrt die Möglichkeit bietet, an eigenen Projekten und Interessensgebieten zu arbeiten. Schüler wie Elric überfordern Lehrpersonen. „...die Eltern vermutlich auch,... es gibt eine grosse Verhaltensunsicherheit, wie

bei einer Behinderung quasi. Auch Personen, die geschult sind, in Enrichment und Compacting, stossen da ganz schnell mal an ihre Grenzen“ (Zitat Liesen, 153-157). Zur Frage der idealen Lösung für solche Schüler sagt Huser: „Man muss es anders sehen, es geht bei Kindern mit einem ganz hohen Potenzial nicht darum, zu sagen, dass ist der ideale Weg, sondern in unserer Gesellschaft und Schulsystem gibt es keinen guten Weg, also geht es darum aus allen schwierigen Wegen, den Weg zu finden, der am wenigsten schlimm ist. Wenn man es so anschaut ist das mehrmalige Überspringen immer wieder eines der wenigsten schlimmen, von dem Angebot der beste, was nicht heisst, dass er ideal ist.“ (Zitat Huser, 169-173) „Am schwierigsten wars an der Kanti - obwohl die Klasse gut war - da ich dort zu realisieren begann, was anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre; viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es das Richtige war“ (Zitat Elric, 359-362).

Eine zu überdenkende Möglichkeit wären die sogenannten D-Zug Klassen zur Verkürzung der Schulzeit, wie sie in Deutschland und vielen anderen Ländern existieren. Huser appelliert im Interview an politischen Mut, ein Konzept zu entwickeln und Gelder bereit zu stellen, um neben der Integration auch solche Möglichkeiten anzubieten. Die Heterogenität der hochbegabten Schüler ist sehr gross, was ein Stolperstein sein kann. In reinen Hochbegabtenklassen treffen Hochmotivierte auf Underachiever, die ausser einem hohen IQ kaum etwas gemeinsam haben und im Unterricht nur wenig miteinander anfangen können (vgl. Herfurth-Uber, 2005, S. 47).

7.2.5 Zusammenstellung nützlicher Informationen

Es gibt eine breite Palette an Literatur, viele Werkzeuge, Hilfsmittel und einige Anlaufstellen, die aber unter den Lehrpersonen, den Heilpädagoginnen und auch Schulpsychologen wenig bekannt sind. Diese grosse Ressource an Wissen und Erfahrung muss genutzt werden. Für das Schulteam der Autorin und andere Interessierte wurde eine Auswahl an nützlichen Infos wie Literaturempfehlung, Ansprechpersonen, Infos zu Weiterbildungen, Adressen und Webadressen zusammengestellt (siehe Anhang, S. 3). Sie wird auf der Intranet-Seite der Primarschule Ottenbach aufgeschaltet und an andere Interessierte (wie z.B. SHP Supervision) weitergereicht. Die Zusammenstellung versteht sich nicht abschliessend und wird mit der Bitte zur aktiven Unterhaltung und Ergänzung für alle zugänglich gemacht.

8 Schlussdiskussion

Die Auswertung dient der Beantwortung der Fragestellungen und gibt Anlass zur kritischen Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen.

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Welche Bedingungen (persönliche Faktoren und Umweltfaktoren) müssen aus der Sicht der befragten Schüler erfüllt werden, damit die Massnahme, eine Klasse zu überspringen, zum gewünschten Erfolg führt?

Im Folgenden wird aus der Sicht der befragten Schüler der Idealfall beschrieben. Die drei Schüler haben einige Punkte nicht so optimal erlebt, wie es unten zusammengefasst wird. Daraus ist zu schliessen, dass das Überspringen auch gelingt, wenn nicht alle Bedingungen optimal erfüllt werden.

Es braucht vier Pfeiler, auf denen sich ein Überspringer abstützen können muss. Sich selber, seine Eltern, seine Lehrpersonen und die aufnehmende Klasse.

Persönlichkeitsfaktoren:

Über die nicht kognitiven Merkmale sind sich die drei Überspringer einig, dass der Schüler gern lernen, gerne zur Schule gehen und Freude an Neuem haben soll. Eine grosse Portion Wissensdurst und den Ehrgeiz, ein guter Schüler zu sein, ist hilfreich.

Zu den Leistungsbereichen meint Jaelle, dass der Überspringer den Stoff der aufnehmenden Klasse können sollte. Das muss aber nicht sein. Sie alle konnten im Verlaufe der ersten Wochen in der aufnehmenden Klasse die Stofflücken schliessen. Meist geht es dabei um die intellektuellen Fähigkeiten wie Mathematik, Lesen und Schreiben. Alle anderen hohen Begabungsfaktoren sind hilfreich, aber nicht unbedingt nötig. Häufige Lücken sind das 1x1, welches in der 2. Klasse aufgebaut wird oder die Einführung der ‚Schnüerlischrift‘, die verpasst wird, aber auch in Fremdsprachen ist spürbar, wenn ein Jahr fehlt.

Der Schüler hat einen Ausgleich und genug Abwechslung in der Freizeit durch ein spannendes Hobby oder Sport. Alle drei Schüler waren eher grösser, als ihre Altersgruppe. Raja bemerkte es gar nicht. Elric sagt: „Bei den Jungs war halt immer der Sport eine Verbindung, und durch meine Grösse fiel es nicht auf, dass ich jünger bin.“ (Zitat Elric, 386-387) Sie sind sich einig, dass es ein Vorteil, aber kein Muss ist eher gross zu sein. Es ist aber gut, wenn sich der Schüler vorher bewusst ist, dass er vielleicht der Kleinste der Klasse sein und allenfalls auch eine Zeit lang bleiben wird.

Die Sozialkompetenz und der Charakterzug introvertiert und extrovertiert geben zu diskutieren. Raja sagt: „Ohne Freundschaften ist man in der Klasse halt ganz allein, das möchte man ja eigentlich nicht.“ (Zitat Raja, 570) Elric beschreibt sich als Einzelgänger. Er schloss kaum enge Freundschaften in den Klassen. Ihn störte es aber nicht, er machte daheim sein „eigenes Ding“. (Zitat Elric, 829) „Ein Vorteil ist sicher, dass du nicht so enge Bindungen zu den Klassenkameraden hast. Wenn du dich eng bindest, wie es die Mädchen häufig machen, dann wird es schwierig, denn dann vermisst du sie immer“ (Zitat Elric, 710-711). Gemäss Liesen sind die leistungsstarken und gut angepassten Schüler diejenigen, die nicht springen möchten, sondern Langeweile in Kauf nehmen, um bei ihren Freunden zu sein. Gleichzeitig sind es aber diejenigen Schüler, die von den Lehrpersonen am ehesten als Überspringerkandidaten gewählt werden (vgl. 2013, S.7). Jaelle

fiel es leicht, sich in die neue Klasse einzufügen und fand schnell wieder Freunde. „Wenn jemand sowieso schon sozial ist, ist es kein Problem“ (Zitat Elric, 831-832). Einig sind sich die drei, dass es vom Typ abhängig ist und davon wie offen die Klasse mit einem neuen Schüler umgeht, wie schnell und wie gut er in einer Klasse aufgenommen wird. Dies ist bei jedem Klassenwechsel, nicht nur beim Überspringen, eine herausfordernde Situation. Der Schüler muss sich vor der Entscheidung auch über allfällige Schwierigkeiten Gedanken machen. Folgende Beispiele werden an dieser Stelle angeführt: Abfall der schulischen Leistung, schlechtere Noten, abzulegender Perfektionismus, Schule bedeutet zum ersten Mal Arbeit, schwierige Integration in die Klasse mit Neid oder Ablehnung, der Jüngste, der Kleinste. Auch die Möglichkeit, dass es nicht klappt und der Wechsel zurück in die alte Klasse nötig wäre oder dass die Herausforderung der höheren Klasse auf Dauer doch nicht reicht, muss vorgängig besprochen werden.

Umweltfaktoren:

Die Eltern nahmen bei allen Befragten eine essenziell wichtige Rolle ein. Sie müssen hinter ihren Kindern stehen und sie für diesen Weg stärken. Sie sollten bereit sein, ihnen zu helfen, den fehlenden Stoff aufzuarbeiten. Bei Problemen sind die Kinder darauf angewiesen, dass die Eltern für sie da sind. Sie alle haben das Glück, solche Eltern zu haben. Wenn ein Schüler als besonders begabt erkannt wird, dessen Eltern ihm aber nicht in diesem Ausmass zur Seite stehen können, muss die Frage gestellt werden: Wer übernimmt diese wichtige Stütze und den Rückhalt für diesen Schüler?

Die Lehrpersonen (darin eingeschlossen die IF-Lehrperson) stützen den Schüler auf der dritten Seite. Die abgebende Lehrperson muss ein Auge auf die besonders begabten Schüler haben und sie nach Möglichkeit adäquat innerhalb der Klasse fördern. Es erfordert eine gute Selbstreflexion, um zu bemerken, dass er den Bedürfnissen des Schülers nicht gerecht werden kann. Das Bild, welches die Eltern von ihrem Kind malen, wird angeschaut und dem Schulbild hinzugefügt. Dazu braucht es Vorurteilslosigkeit. Die Informationsquelle ‚Eltern‘ ist ganz wichtig (vgl. Heinbokel 2012, S. 85f) und erst die verschiedenen Bilder vervollständigen das Gesamtwerk. Diese Schüler sind angewiesen auf das Verständnis für ihre Bedürfnisse und die Offenheit der Lehrpersonen gegenüber verschiedenen Schullaufbahnen. Die abgebende informiert die aufnehmende Lehrperson und organisiert einen Besuch oder eine Schnupperzeit in der höheren Klasse. Gemeinsam mit der aufnehmenden Lehrperson stellt sie dem Schüler und allenfalls den Eltern Material zur Verfügung, um fehlendes Wissen bereits aufzuarbeiten und Stofflücken zu schliessen. Die aufnehmende Lehrperson muss damit einverstanden sein, einen Überspringer zu integrieren. Sie bereitet die Klasse auf den neuen Schüler vor und organisiert ein Göttisystem. Sie hat ein Herz für diese Kinder und freut sich auf die spannende Arbeit mit dem neuen Schüler. Sie akzeptiert das Kind, wie es kommt und hat Verständnis für dessen veränderte Situation. Sie erwartet nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, damit die Förderung durch Forderung die gewünschte Erlösung (Zitat Huser) und Entspannung der Situation ermöglicht. Es wird eine Eingliederungszeit vereinbart, während der es auch ohne Probleme möglich wäre, zurück in die alte Klasse zu wechseln. Der Wechsel wird definitiv, wenn der Schüler und die Lehrpersonen einer Meinung sind.

Der vierte Pfeiler ist die aufnehmende Klasse. Wie schon die Sozialkompetenz des Überspringers spielt auch die Sozialkompetenz der aufnehmenden Klasse eine Rolle. Ein guter Götti hilft dem Schüler beim Einleben in der neuen Gruppe und beim Einarbeiten in die schulischen Anforderungen.

Ein freundliches, hilfsbereites, kollegiales und individualistisches Schulklima und eine verständnisvolle und innovative Schulleitung sind weitere begünstigende Umweltfaktoren.

Die Entscheidung, ob eine Klasse übersprungen werden soll, wird gemeinsam gefällt. Der Schüler hat dabei Mitspracherecht, genauso wie die Eltern und die Lehrpersonen. Auch der Schüler übernimmt Verantwortung für die Entscheidung eine Klasse zu überspringen. Eine Abklärung braucht es nur, wenn man sich nicht einig ist.

Welche konkreten Aufgaben kann die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge übernehmen, um zum Gelingen des Überspringens einer Klasse beizutragen?

Huser und Liesen halten es für wichtig und sinnvoll, wenn die Schulische Heilpädagogin möglichst den ganzen Prozess des Überspringens eines Schülers begleitet. Im Schulalltag sieht es anders aus. Keiner der interviewten Schüler wurde über eine längere Zeit von einer IF-Lehrerin unterstützt, weder vor, noch während des Überspringens. In den Köpfen vieler Lehrpersonen ist immer noch das Bild vom Überspringer, der es alleine schaffen muss, weil er sonst kein Überspringer wäre. Die begrenzten Ressourcen an Personal und Finanzen haben zur Folge, dass die IF-Stunden mehrheitlich für die weniger begabten Schüler gebraucht werden. „Es braucht gute Unterstützungssysteme. Wenn es von einzelnen Personen abhängt, ob das gut läuft oder nicht, dann ist man einfach in einem relativ schwierigen System drin. Den Erfolg kann man systematischer wahrscheinlicher machen, systematisch erhöhen, indem man eben bestimmte Konzepte gibt, indem man mit wenigen Ressourcen versucht, verschiedene Lösungen zu finden. Das ist von einer einzelnen Person oder einer einzigen Funktion nicht zu stemmen“, sagt Liesen im Interview (134-138). Die Lehrperson allein kann die komplexe Förderung der überspringenden Schüler nur schwer alleine übernehmen. Es gibt manchmal Stofflücken, oft auch schnell wieder Unterforderung in gewissen stofflichen Bereichen, vielleicht wird es soziale Themen geben, die es gilt anzugehen und das alles neben dem normalen Unterricht. Darum ist es sinnvoll, die Heilpädagogin im ganzen Fördersystem für ein Überspringerkind mit einzubeziehen. Liesen verwendet im Interview die schöne Umschreibung: „SHPs sind wie ein Schmierstoff in diesen Prozessen“ (Zitat Liesen, 124). Auf diesem Bild basiert die folgende Job Description der Schulischen Heilpädagogin.

Die Heilpädagogin bringt mit guter Beobachtung des begabten Schülers wichtige Hinweise in die Diskussion am schulischen Standortgespräch ein. Wenn die Beziehung zum Schüler stabil ist, wird sie das persönliche Gespräch mit ihm suchen. Da gerade Mädchen sich selten direkt zu ihrer Langeweile oder zum Misfit äußern, braucht es eine Vertrauensperson, die die richtigen Fragen stellt.

Die Heilpädagogin erfasst den Istzustand in den Kompetenzen und stellt so Stofflücken für die höhere Klasse fest. Sie stellt Unterrichts- und Übungsmaterial für den Schüler zusammen, damit er sich auf den Klassenwechsel vorbereiten kann. Sinnvoll ist, wenn die Heilpädagogin einen Schüler von der Ausgangsklasse bis in die aufnehmende Klasse begleitet. Sie koordiniert so die Vorbereitung und den Übergang, ist Ansprechperson für den Schüler, die Eltern und die Lehrpersonen. Neben der anfänglichen Unterstützung in der aufnehmenden Klasse gehört auch das aufmerksame Beobachten der Eingliederungsphase zu ihren Aufgaben, um allfällige Probleme frühzeitig zu erkennen. Sie steht der Lehrperson beratend zur Seite.

Eltern brauchen Unterstützung und Beratung. Es gibt Vorurteile über besonders begabte Schüler und auch über deren Eltern. Eltern begeben sich in eine exponierte Lage, wenn sie mitteilen, dass ihr Kind besonders intelligent, besonders begabt ist. Sie geraten in Verdacht sogenannte Pusher-Eltern zu sein, die ihr Kind zu

grösseren Leistungen antreiben (vgl. Huser 2011, S. 15, Heinbokel 2012, S. 85-87). Die Schulische Heilpädagogin kann die Eltern beraten, wie sie mit der Situation, ein besonders begabtes Kind zu haben, umgehen können. Sie kann ihnen Anlaufstellen und Literatur empfehlen. Die Heilpädagogin kann als Bindeglied zwischen Lehrpersonen und Elternhaus wirken, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Auch für die fachliche Beratung und möglichen Massnahmen kann sie für beide Blickpunkte eingesetzt und verbindend tätig sein.

Die Heilpädagogin hat einen anderen Blickwinkel auf das Kind, auch weil sie nicht jeden Tag in dieser Klasse tätig ist und immer wieder mit etwas Abstand hinsehen kann.

Die Ergebnisse aus der Triangulation mit den Experten werden mit den 12 Punkten von Heinbokel aus *Handbuch Akzeleration – was Hochbegabten nützt*, verglichen und diskutiert.

Gibt es bei den Resultaten Abweichungen zu den 12 Punkten von Heinbokel und welche Anpassungen wären sinnvoll?

„Was beim Überspringen von einer Klasse zu beachten ist“ (Heinbokel, 2012 S. 158) ist der Titel von zwölf Punkten, die für zahlreiche Umsetzungshilfen und Entscheidungsschecklisten für die Akzeleration in der Primarschule in den Schweizer Kantonen genutzt werden. Als Beispiel kann die *Umsetzungshilfe* im Kanton Aargau genannt werden (Departement Bildung, Kultur und Sport. Abteilung Volksschule. Kanton Aargau, 2011). Die Erkenntnisse dieser Arbeit werden mit der Theorie aus dieser Literatur verglichen und diskutiert. Die Punkte von Heinbokel werden jeweils in *Klammer* aufgeführt. Im Anhang sind die 12 Punkte nachzulesen (S. 8). Auf die Zitate aus den Transkriptionen im Anhang wird mit der Zeilennummer verwiesen.

- Die Schüler sind sich einig, dass gute Noten eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Überspringen sind. Auch Heinbokel beginnt ihren ersten Punkt mit den Begriffen „Leistungsbeurteilung“ und „Noten“, die einen Hinweis darauf geben, dass ein Schüler mit seinen „intellektuellen Voraussetzungen her im oberen Bereich der aufnehmenden Klasse liegt“. Wenn man an Minderleister denkt, die ohne Herausforderung keine Leistung erbringen, wird klar, dass Noten und Leistungsbeurteilungen nur einen Teilbereich der Entscheidung abdecken können. Schlechte Noten oder Beurteilungen sollen aber ein Überspringen nicht ausschliessen. Ebenso ist es mit der erwähnten „Arbeitshaltung“ und der „Motivation, mehr arbeiten und schneller vorankommen zu wollen“. Schüler, die schon länger in der Unterforderung verharren mussten, verlieren die Motivation, trotzdem oder gerade deshalb würden sie von einem Überspringen profitieren. Dieser erste Punkt müsste mit dem Verweis auf den zweiten und vierten Punkt ergänzt werden, die auf die Minderleister hinweisen. (*Heinbokel 1.*)
- Innerhalb des vierten Punktes widerspricht sich Heinbokel selber. Den Inhalt findet man in Teilen des ersten, zweiten und dritten Punktes wieder. Quintessenz lautet, genaues Hinsehen und verschiedene Blickwinkel zusammentragen ist essenziell, weil weder schlechte Noten noch eine schlechte Arbeitshaltung eine besondere Begabung ausschliessen darf. Dies stimmt mit den Erkenntnissen dieser Arbeit überein. (*Heinbokel 4.*)
- Es wird von Lehrpersonen oft nicht befürwortet, Schüler eine Klasse überspringen zu lassen, die in einem Fach Unterstützung brauchen. Heinbokel empfiehlt es mit der nötigen Unterstützung in dem einen Bereich. Als Beispiel wäre hier LRS, die Lese-Rechtschreib-Schwäche, aufzuführen, die ein Überspringen eigentlich nicht verhindern dürfte. Ein Nachteilsausgleich für besonders begabte Schüler müsste

einen Sprung ermöglichen und die Ressourcen zusätzlicher Unterstützung bereit stellen. Die Umsetzbarkeit ist fraglich. Heinbokel empfiehlt andere Förderarten vorzuziehen, wenn die besondere Begabung und Motivation nur in einem Fach deutlich werden. Möglich wäre eine fachbezogene Akzeleration. Diese wird nur selten umgesetzt, da sie für die Lehrpersonen organisatorisch schwierig ist und nicht mit dem Schulklassendenken zu vereinbaren ist. Elric besuchte als Achtjähriger den Englisch Unterricht mit den Schülern der zweiten Sekundarschule und war zufrieden damit: „Das war gut. Das war etwas Neues, eine neue Sprache, die ich gern hatte“ (Zitat Elric, 203-204). Es wäre wünschenswert, dass die Regelklassen in dieser Hinsicht durchlässiger würden. Das altersdurchmischte Lernen begünstigt diese Durchlässigkeit, weil die Klasse nicht verlassen werden muss. (Heinbokel 2.)

- Heinbokel benutzt die Begriffe „unnötig pessimistisch“ in Bezug auf die „emotional-soziale Reife“. Xaver war bevor er übersprang einer der jüngsten der Klasse. Bei den anderen drei Überspringern gab es in diesem Bereich keine Bedenken. Huser betont, dass sich Überspringer oft sehr schnell dem emotionalen und sozialen Niveau der neuen Gruppe anpassen. Sie geht sogar ein Stück weiter und sagt: „Die Sozialkompetenz, die immer wieder als Hinderungsgrund genannt wird von Lehrern, sehe ich als wichtigen Faktor zum Überspringen.“ (Zitat Huser, 96-97) Gerade Mädchen passen sich an, fühlen sich aber oft von den Freundinnen unverstanden, obwohl das niemandem auffällt. Heinbokel empfiehlt bei Unsicherheit eine im Bereich Hochbegabung erfahrene Fachperson zuzuziehen. Wichtig sind auch die Eltern, die vermehrt als Fachpersonen für ihr Kind mit einbezogen werden sollen. (Heinbokel 3.)
- Heinbokel bringt das Interesse an Mannschaftssportarten und sportlichen Wettbewerben zur Thematik *Körpergrösse* ins Spiel. Die Körpergrösse und die körperliche Entwicklung sind auch in einer Jahrgangsklasse sehr unterschiedlich. Die Befragungen ergaben, dass die Entscheidung in erster Linie von der Einstellung des Schülers abhängig gemacht werden muss und nicht von der geplanten *Mannschaftssportkarriere*. Sport wird meistens in der Freizeit in einem Verein oder Verband ausgeübt. Die Sportvereine teilen die Mannschaften nach Alter und nicht nach besuchter Schulklasse ein. Dies darf also kein Hinderungsgrund sein. Wenn sich der Schüler nicht damit anfreunden kann, einer der Kleinsten in der Klasse zu sein und allenfalls zu bleiben, muss die Thematik Körpergrösse besprochen werden. Ansonsten sollte die körperliche Entwicklung für die Entscheidung keine Rolle spielen. (Heinbokel 5.)
- Die interviewten Schüler sind der Meinung, dass nicht gegen den Willen eines Schülers die Entscheidung fürs Überspringen gefällt werden soll. Ein von Elric erwähnter Grund, nicht springen zu wollen, war die grosse soziale Verbundenheit mit der Klasse. Huser dagegen sagt, dass sie auch schon Schüler gezwungen haben, es auszuprobieren. Auch Heinbokel empfiehlt es mit sorgfältigem Umgang und nur mit überzeugten Eltern. Einer Meinung sind alle, dass die letzte Entscheidung der Schüler selber fällen soll. (Heinbokel 6.)
- Heinbokel sagt, dass die negative Einstellung einer Lehrperson gegenüber der Aufnahme eines Überspringers diese Massnahme verzögern oder gar verunmöglichen kann, so dass eine Privatschule gesucht werden muss. Ähnlich formuliert es Huser bei der Frage, wann eine Privatschule angezeigt ist. Es wäre wünschenswert, dass sich eine kritisch eingestellte Lehrperson weiterbildet und während der ersten Wochen der Integration durch einen Coach begleitet wird. Dafür müssten finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dass die kritische Einstellung einer Lehrperson einen zeitlichen Aufschub des Überspringens bewirkt, kann negative Folgen haben. Jaelle wurde krank, weil der Antrag überspringen zu dürfen gegen ihren Wunsch abgelehnt wurde. Gemäss der Studie von Liesen (18 Kantone machten Angaben dazu) liegt in 7 Kantonen der Schweiz die Entscheidung über eine Akzeleration bei den Schul-

behörden, in 8 Kantonen bei der Schulleitung und in je einem Kanton bei der Schule, beim kantonalen Gremium und bei der Gemeinde. (2013, S. 19) Aus den Ergebnissen der Befragungen der Schüler und der Experten wird geschlossen, dass eine aufgeschlossene Schulleitung der beste Entscheidungsträger ist. (*Heinbokel 7., 8. und 12.*)

- Der Götti des Überspringers soll gemäss Heinbokel, „...einen hohen Status in der Klasse haben, damit der sich auf das neue Kind oder den Jugendlichen übertragen kann“. In erster Linie sollte der Götti Freude daran haben, dem Schüler zur Seite zu stehen. Wenn derjenige auch einen hohen Status in der Klasse hat, umso besser. Eine erzwungene Göttipflicht wäre für die Integration kontraproduktiv. (*Heinbokel 9.*)
- Heinbokel empfiehlt ein probeweises Springen. Die empfohlene Probezeit in der Schweiz beträgt sechs Wochen (vgl. Liesen, 2013, S. 26). Jaelle wurde dadurch verunsichert. Die Probezeit kann durch eine Eingewöhnungszeit von ungefähr sechs Wochen ersetzt werden. Diese Zeit wird für den regelmässigen Austausch zwischen Schüler, Lehrer und Eltern genutzt. So können Lernstand und Stofflücken im Auge behalten und Hilfestellungen und nötige Veränderungen besprochen werden. Dazu gehört auch, falls angezeigt, ein Wechsel in die ursprüngliche Klasse – was allerdings nur ganz selten erforderlich ist (vgl. Heinbokel 2012, S. 160). (*Heinbokel 10.*)

8.2 Fazit

Es gibt unzählige Definitionen des Begriffs Intelligenz. Eine gängige lautet: „Im Allgemeinen versteht man unter Intelligenz die Fähigkeit, Probleme zu lösen und Lösungsstrategien flexibel auf neuartige Aufgabenstellungen übertragen zu können“ (Brackmann, 2005, S. 19). Es entspricht der Autorin, dass diese Umschreibung rechtfertigt, dass Intelligenz nur bedingt mit Tests gemessen werden kann und der Wert IQ > 130 überbewertet wird. Es ist sinnvoll, sich als Eltern und Lehrpersonen mit dem Thema besondere Begabung und Hochleistung auseinanderzusetzen. Der Fokus soll nicht primär auf den Leistungen, Begabungen, dem IQ und den Noten liegen. Es braucht den Blick für das Kind als Ganzes und seine Bedürfnisse. So kann ein besonders begabtes Kind, das durch bildungsferne Eltern oder eine Behinderung einen Nachteil hat, viel eher erkannt werden. Die Interviews mit den Kindern haben gezeigt, wie wichtig die Beziehung zu den Lehrpersonen ist. Die ideale Konstellation ist ein besonders begabtes Kind mit einer sehr guten Beziehung zur Lehrperson, welche auf dem Gebiet der Begabungs- und Begabtenförderung kompetent ist. So wird sicher auch klar, ob ein Schüler im Rahmen des Regelunterrichts mit der Begabungsförderung genug herausgefordert ist, oder ein Überspringen die bessere Möglichkeit wäre. Es darf nicht vergessen werden, dass die Integration von Kindern im Regelklassenunterricht ihre Grenzen hat; unabhängig davon, welche besonderen Bedürfnisse ein Schüler hat. Eine Sonderschulung muss nicht sein, ein Überspringen ermöglicht es, einen Schüler in der Gemeinde, im bekannten Umfeld zu behalten und ihm trotzdem eine angemessene Förderung und Herausforderung im Schulalltag zu bieten. „Man muss davon weg kommen, den idealen Weg zu haben, einfach den bestmöglichen Weg, der umsetzbar ist“ (Zitat Huser 174-175). Es liegt an der Schule und der Gesellschaft, verschiedene Wege zu ermöglichen, damit eine Auswahl für den bestmöglichen besteht. Die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, v.a. von betroffenen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen ist sehr wichtig. Eine „Weiterbildung, um das Herz der Lehrpersonen zu berühren für diese Kinder“, formuliert es Huser im Interview (118). Es braucht von den Lehrpersonen Offenheit, Lust und Mut, sich auf ein Überspringerkind und seine Bedürfnisse einzulassen. Es gibt Anlaufstellen, Coaches und Fachpersonen (Echa-Diplomierte, heute CAS der PH Luzern), die vermehrt genutzt werden sollten. Es

braucht Lehrerinnen, Schulleiter und Heilpädagoginnen, die bereit sind, diesen Kindern Anteilnahme, Begeisterung, Interesse und Unterstützung zu geben. Dies ist die Botschaft dieser Studie.

8.3 Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen

Die Befragung wurde nur mit vier Schülern durchgeführt. Es wurden ganz verschiedene Geschichten erzählt, die gewisse Gemeinsamkeiten, aber auch grosse Unterschiede enthielten. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass weitere Befragungen eine ähnliche Quintessenz ergeben würden. Es wurde schon vieles über Hochbegabung und Begabtenförderung geschrieben, was ist neu? Die Schulische Heilpädagogin kann einen wichtigen Beitrag für die besonders begabten Schüler leisten, wenn sie in den Prozess mit einbezogen wird. Es könnte eine ihrer Aufgaben sein, diese manchmal schwer erkennbaren Schüler zu entdecken. Sie ist es gewohnt Situationen systemisch zu betrachten; die Persönlichkeit und Begabung des Kindes, die Einstellung der Eltern und die Familiensituation sowie die Einstellung der Lehrpersonen und die Klassensituation. Die Begleitung des Schülers (vom Erkennen der Begabung, über die Entscheidungsfindung für die Akzeleration bis hin zur Etablierung in der neuen Klasse) durch die Heilpädagogin ist eine Ressource, die bisher kaum genutzt wird. Die Ergebnisse aus den Schülerinterviews bestätigen, dass das Überspringen einer Klasse eine sinnvolle Variante der Begabtenförderung für ganz verschiedene Formen der Begabung ist und lässt hoffentlich die vielen kritischen Stimmen etwas leiser werden.

9 Reflexion

Im folgenden, abschliessenden Teil werden der Arbeitsprozess und das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

9.1 Reflexion Arbeitsprozess

Da alle Befragten sehr offen waren und sich auf die Befragung einliessen, wurde es möglich, eine Sammlung an Informationen zu erstellen. Die Interviews wurden allesamt aufgezeichnet. Im Gespräch wurden viele Emotionen zum Ausdruck gebracht und Lebensgeschichte erzählt, wodurch die Inhalte der Befragten sehr genau in Erinnerung blieben. Während des Gesprächs kam man sich näher. Auf den Videoaufnahmen ist gut ersichtlich, wie sich die anfängliche Anspannung der Befragten im Verlauf immer mehr löst. Erstaunlich war - obwohl ein Stück weit erwartet -, wie extrem verschieden die Darstellungen waren. Dass alle Interviewpartner eine Klasse übersprungen haben, ist die einzige Gemeinsamkeit. Hinter jeder Person steht eine komplett andere Geschichte. Die Experteninterviews ermöglichten die gewünschte Triangulation der Schülerinformationen durch die Praxis und die Theorie.

9.2 Reflexion Forschungsprozess

Als Praktikerin kommt die Autorin mit dem Verfassen dieser Arbeit auf die wissenschaftliche Spur. Im Folgenden wird der gewählte Forschungsprozess reflektiert.

Forschungsdesign – Einzelfallanalyse: Die Einzelfallanalyse hat sich als Forschungsdesign bewährt. „Die Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund“ (Mayring, 2002, S. 42) kann so am besten erforscht werden.

Erhebungstechnik – Problemzentriertes Interview: Das Überspringen von Klassen ist nicht für die ganze Gesellschaft ein Problem, aber für den Betroffenen ist es eine wichtige Entscheidung. Die Informationen aus

Literatur und Internet wurden genutzt, um für das Interview gut vorbereitet zu sein. Der Leitfaden wurde spezifisch auf die Thematik des Überspringens erstellt. Schwierig war es, die Objektivität im Gespräch zu bewahren. Es kann sein, dass Antwortvorschläge gemacht werden, um das Gespräch in Gang zu halten. Dies musste bei der Auswertung der Transkription beachtet werden.

Datenaufbereitung – Transkription: Die Transkription ist eine aufwändige Fleissarbeit. Dank der hervorragenden Technik des Aufnahmegeräts war die Tonqualität sehr gut. Die Satzmelodie des Interviewpartners mit einer Hörbehinderung ist etwas monotoner. Es gab Wörter oder Satzteile, die auf der Tonaufnahme nicht verstanden wurden. Dank den Videoaufnahmen, die auch Mimik und Gestik zeigten, konnten die schwerer verständlichen Stellen entschlüsselt werden. Wenn ein Glas mit Wasser aufgefüllt oder auf den Tisch geklopft wurde, führten die Störgeräusche zu Problemen. Auch diese konnten zum grössten Teil mit Hilfe der Videoaufnahme gelöst werden.

Datenauswertung – qualitative Inhaltsanalyse: Das erzählende Interview wird mittels Kategorienkatalog ausgewertet. Die Kategorien wurden deduktiv gesucht, bei der Auswertung zeigte sich, dass nicht alle für die Auswertung genutzt werden können. Es musste durch Auszählen der meistgenannten Kategorien eine Auswahl getroffen werden. Viel einfacher auszuwerten sind die numerischen Rating Skalen, deren Zahlen in Tabellenform dargestellt und verglichen werden können.

9.3 Gedanken zum Schluss

Dass jedes Kind in einer anderen Lebens- und Umweltsituation ist, jedes andere Stärken und Schwächen hat und jedes eine ganz individuelle Art hat, sich mit all diesen Faktoren auseinander zu setzen, ist unbestritten. Es gibt diverse Empfehlungen, Merkblätter, Richtlinien und Fragebögen zum Thema. Um Entscheidungen zur Schullaufbahn treffen zu können, ist jeder Blickwinkel wichtig und hat seine Berechtigung. Fördern durch Fordern der Kinder mit einem grossen Potential. Die Erkenntnisse lassen darauf schliessen, dass diesen Kindern mehr Mitspracherecht erteilt und mehr Eigenverantwortung zugetraut werden kann. „Begabtenförderung als Sicherung von Gerechtigkeit“ heisst ein Untertitel in Reichles Buch (2004, S. 16). Das Gesetz verlangt ‚ausreichende Bildung‘, was die begabten Kinder benachteiligt. Es braucht die Förderung auf allen Niveaus des Begabungsspektrums, um auch diesen Kindern eine gute Schulzeit zu ermöglichen. Die Verkürzung der Schulzeit durch Akzeleration ist eine der unkompliziertesten und sogar kostensparenden Möglichkeiten, den überdurchschnittlich begabten Kindern in der Volksschule gerecht zu werden.

Im Masterstudiengang an der HfH gibt es ein Wahlmodul zu diesem Thema, weiter gibt es ein Weiterbildungsmodul. Mehr gibt es momentan noch nicht. Das Schmiermittel SHP könnte in der Ausbildung mit mehr Fachwissen zu diesem Thema angereichert werden.

Für die persönliche Weiterentwicklung und die weitere Arbeit als SHP, die auch Begabtenförderung macht, nimmt die Autorin folgende Schwerpunkte mit auf ihren Weg:

- Immer wieder genau hinsehen und die Beobachtungen aus den verschiedenen Blickwinkeln zusammentragen (Eltern, Lehrpersonen, SHP, SSA), die SHP als „Schmiermittel“.
- Das Überspringen ist wie andere (sonder-) pädagogische Massnahmen der im Moment beste Weg, der wieder überprüft und gegebenenfalls angepasst werden muss. Zu einem späteren Zeitpunkt hat der Schüler andere Bedürfnisse, welche die getroffene Entscheidung, eine Klasse zu überspringen, nicht in Frage stellen muss (Beispiele späterer Bedürfnisse: Unterstützung in einzelnerm Fach, zusätzliches Enrichment, ein erneutes Überspringen, Repetition).

- Im Schulalltag sind vorhandene Unterlagen (z.B. Wegweiser (Huser, 2011), Umsetzungshilfen (Kanton Aargau, 2011), Beobachtungsraster (Li Hamburg, 2013) usw.) wenig bekannt. Es werden selten Fachleute beigezogen, so dass diese grosse Ressource ungenutzt bleibt. Zur Professionalität der Lehrpersonen gehört auch, sich Hilfe zu holen.

Die Autorin will sich dafür engagieren, dass diese nützlichen Unterlagen und Anlaufstellen (siehe Zusammenstellung im Anhang, S. 3) den Kolleginnen und Kollegen aus dem Schuldienst in ihrem Umkreis und anderen Interessierten zugänglich gemacht werden. Dieser Punkt, also die Aufklärung der betroffenen Lehrpersonen, war der Wunsch von Elric und Jaelle an diese Arbeit und an die Autorin, da sie sich in diesem Abschnitt ihres Lebens oft unverstanden und im Stich gelassen fühlten.

Dank

Die Autorin möchte sich an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die sie bei dieser Arbeit tatkräftig unterstützt haben. Sie dankt den interviewten Schülerinnen und Schülern ganz herzlich, dass sie diese Arbeit überhaupt ermöglicht haben. Sie öffneten sich und erlaubten der Autorin einen Einblick in ein Stück ihrer Lebensgeschichte. Ein grosses Dankeschön gilt Joëlle Huser. Sie hat die Autorin in ihrer Praxis herzlich empfangen und sich die Zeit genommen, um Fragen zu beantworten und ihre Erfahrung und ihr Fachwissen zu teilen. Auch Christian Liesen gehört ein grosses Dankeschön. Er hat der Autorin den Schlussbericht seiner Studie zur Verfügung gestellt, bereitwillig Auskunft gegeben und ihre Fragen beantwortet. Das freundliche Gespräch wird ihr in guter Erinnerung bleiben. Die Begleitung durch Markus Matthys wurde sehr geschätzt, sie war eine Bereicherung und ein Ansporn, vielen Dank dafür. Immer wieder einen Anstoss, um weiterzumachen gab Andrea Crescionini, der kritische Korrekturleser, vielen Dank für seine motivierenden Einwände. Nicht zuletzt gehört ein riesiges Dankeschön Thomas Leu, Lebenspartner, Korrekturleser und Layout Berater, für seine riesige Unterstützung und sein grosses Verständnis während des ganzen Arbeitsprozesses.

10 Verzeichnisse

10.1 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Quelle: http://www.gesundheit-ifg-muenchen.de [17.03.2013].....	Titelblatt
Abbildung 1:	Das Zürcher Fit-Konzept, Largo & Jenny, 2007. S. 20	11
Abbildung 2:	Entscheidungsprozess bei der Zuschreibung besonderer pädagogischer Bedürfnisse.....	14
Abbildung 3:	Drei Ringe Modell von Renzulli.....	17
Abbildung 4:	Mehr-Faktoren-Modell der Hochbegabung von Mönks.	18
Abbildung 5:	Münchener Begabungsmodell nach Heller	18
Abbildung 6:	Das Sonderpädagogische Modell nach Hoyningen-Süess & Gyseler.....	20
Abbildung 7:	Unterstützungs- und Fördermodell Kanton AI	21
Abbildung 8:	Förderarten, Sisti-Wyss	22
Abbildung 9:	Joëlle Huser	35
Abbildung 10:	Christian Liesen	35

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Angebotene Massnahmen der Primar- und Oberstufe sowie deren Einschätzung.....	13
Tabelle 2:	Entwicklung der Zahlen von klassenüberspringenden Kindern im Kanton Zürich	23
Tabelle 3:	Hauptthema Auswertung, Anzahl Codierungen.....	45
Tabelle 4:	Hauptthema Unterstützung, Anzahl Codierungen	45
Tabelle 5:	Hauptthema Beziehung, Anzahl Codierungen.....	46
Tabelle 6:	Hauptthema Soziales, Anzahl Codierungen	46
Tabelle 7:	Hauptthema Schulisches, Anzahl Codierungen	46
Tabelle 8:	Hauptthema Psyche, Anzahl Codierungen.....	47
Tabelle 9:	Skalierung Schüler Gesamtübersicht.....	50
Tabelle 10:	Skalierung Schulmotivation.....	51
Tabelle 11:	Skalierung Unterstützung durch Lehrperson	52
Tabelle 12:	Skalierung Unterstützung durch Familie.....	52
Tabelle 13:	Skalierung Konzentration, Durchhaltevermögen	53
Tabelle 14:	Skalierung Kreativität, Erfindergeist.....	53
Tabelle 15:	Skalierung Wohlbefinden in der Klasse	53
Tabelle 16:	Skalierung Schulleistungen.....	54
Tabelle 17:	Zusammenfassung Jaelle	54
Tabelle 18:	Zusammenfassung Elric	54
Tabelle 19:	Zusammenfassung Xaver	55
Tabelle 20:	Zusammenfassung Raja	55
Tabelle 21:	Durchschnittswert nach Phase berechnet	55
Tabelle 22:	Skalierung der Experten Entscheidungsfindung.....	57
Tabelle 24:	Skalierung Experten Vorbereitungsmaßnahmen	58
Tabelle 25:	Skalierung Experten Eingliederungsmaßnahmen	58
Tabelle 25:	Skalierung der Lehrpersonen Entscheidungsfindung.....	59
Tabelle 28:	Skalierung der LP Vorbereitungsmaßnahmen	60
Tabelle 27:	Skalierung der LP Eingliederungsmaßnahmen.....	60

10.3 Literaturverzeichnis

- Altrichter, A. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bernart, Y. & Krapp S. (2005). *Das narrative Interview*. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung. (2005a). *Entwicklung der Anzahl der Klassenüberspringenden unter Einbezug der Daten des Schuljahres 2004/2005. Kurzinformation 2005*. o.O.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung. (2005b). *Begabtenförderung im Kanton Zürich*. o.O.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.) (2007). *Begabungs- und Begabtenförderung, Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.) (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung*. o.O. derzeit nur als pdf. erhältlich.
- Blösch, M. (2013). Lernmotivation kommt aus der Erfahrung. *Bildung Schweiz*, 5, S. 17-18.
- Böckelmann, C. & Hug, R. (2004). *Mosaik Begabungsförderung. Konzepte und Erfahrungen aus dem Schulfeld*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Berlin: Springer-Verlag GmbH.
- Brackmann, A. (2005). *Jenseits der Norm – hochbegabt und hoch sensibel?* Stuttgart: Klett-Cotta
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung – (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Brunner, E. & Gyseler, D. (2013). Heilpädagogische Förderung auch für hochbegabte Schülerinnen und Schüler? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, S. 36-42.
- Brunsting, M. & Steppacher J. (2012). *Denken – Aufmerksamkeit – Konzentration: Beobachten Erfassen Unterstützen*. Unveröffentlichtes Skript, HfH, Zürich.
- Cronjäger, H., Kwietniewski, J. & Momma, A. (2013). *Grundlagen der schulischen Begabtenförderung*. Hamburg: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
- Departement Bildung, Kultur und Sport. Abteilung Volksschule. Kanton Aargau. (2011). *12 Punkte, die beim Überspringen zu beachten sind*. Internet: https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/merkblatt%20beim%20ueberspringen.pdf [20.11.2013].
- Dittmar, N. (2009). *Transkription – Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Duden. Online Duden. Internet: <http://www.duden.de> [20.05.2014].
- Edgar, J. & Walcroft, E. (2002). *Hilfe, ich hab' einen Einstein in meiner Klasse! - Wie organisiere ich Begabtenförderung?* Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

- Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (Hrsg.). (2007). *Überspringen einer Klasse*. St. Gallen: Fachstelle Begabungsförderung.
- Feger, B. & Prado, T.M. (1998). *Hochbegabung: Die normalste Sache der Welt*. Darmstadt: Primus Verlag.
- Fietze, K. (2010). *Kluge Mädchen. Frauen entdecken ihre Hochbegabung*. Berlin: Orlanda Frauenverlag GmbH.
- c). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4., neubearbeitete Auflage). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Grossenbacher, S., Barben, M. L., Huber, M., Ryter, E. & Vögeli-Mantovani, U. (2007). *Begabungsförderung – kein Tabu mehr, Trendbericht 11, Bilanz und Perspektiven*, Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Hane, W. (2002). *Beratungsgespräche mit Eltern bei kindlichen Verhaltensauffälligkeit. Gezielt vorbereiten – konkret durchführen*. Kissing: Weka Media GmbH & Co. KG.
- Heinbokel, A. (2001). *Überspringen von Klassen*. Münster: Lit Verlag.
- Heinbokel, A. (2012). *Handbuch Akzeleration. Was Hochbegabten nützt*. Münster: LIT Verlag.
- Heller, K.A. (2000). *Lehrbuch Begabungsdiagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Herfurth-Uber, B. (2005). Hochbegabte Kinder fördern – aber wie? *Psychologie heute*, 9, 44-47.
- Holling, H. & Kanning, W.P. (1999). *Hochbegabung: Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Horsch, H., Müller, G. & Spicher, H.J. (2012). *Hochbegabt – und trotzdem glücklich*. Düsseldorf: Oberstebrink Verlag GmbH.
- Hoyningen-Süess, U. & Gyseler, D. (2006). *Hochbegabung aus sonderpädagogischer Sicht*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Huser, J. (2011). *Lichtblick für helle Köpfe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Huser, J. (2013). Jung, wissbegierig und frustriert. *4 bis 8*, 1, 32-33.
- Huser, J. & Oertly, M. (2008). *Begabtenförderung. Neue Laufbahnperspektiven im Lehrberuf. Merkmale guter Begabtenförderung* [DVD]. Kreuzlingen, Zürich: Lichtblick.
- Kanton Appenzell Innerrhoden (Hrsg.). (Provisorisch erlassen für das Jahr 2005/2006). *Förderkonzept AI*. Internet: <http://www.begabungsfoerderung.ch/pdf/kantone/AI/FoerderkonzeptAI.pdf> [19.11.2013].
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Ausgabe). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Largo, R. & Jenni, O.G. (2007). Das Zürcher Fit-Konzept. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. *Psychiatrie*, 1, 19 – 26.

- Liesen, C. & Keller, R. (2013). *Massnahmen zur individuellen Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler. Schlussbericht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Matthys, M. (2011). *Förderbedarf bei besonderer Begabung*. Unveröffentlichtes Skript, HfH, Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mönks, F.J. & Ypenburg, I.H. (2000). *Unser Kind ist hochbegabt: ein Leitfaden für Eltern und Lehrer*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Müller-Oppliger, S. (2013). Bloom-Taxonomien: dasselbe und doch anders. *4 bis 8, 1*, S. 34-35.
- Niebur, C. (Produzent). (2011). *Horizonte. Expertengespräche im webTV des Stifterverbands. Bildung und Begabung, Treibhäuser der Gesellschaft* [Interview mit Stedtnitz]. o.O. Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
- Pegoraro, S. (2013). Einmalig vielfältig. *4 bis 8, 1*, S. 36-39.
- Preckel, F. (2003). *Diagnostik intellektueller Hochbegabung. Testentwicklung zur Erfassung der fluiden Intelligenz*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Reichle, B. (2004). *Hochbegabte Kinder – Erkennen, fördern, problematische Entwicklungen verhindern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Renzulli, J.S., Reis S.M. & Stedtnitz, U. (2001a). *Begleitband zum Schulischen Enrichment Modell SEM*. Aarau: Sauerländer.
- Renzulli, J.S., Reis S.M. & Stedtnitz, U. (2001b). *Das Schulische Enrichment Modell SEM: Begabungsförderung ohne Elitebildung*. Aarau: Sauerländer.
- Plüss, M. (2013). Dreizehn Populäre Irrtümer über Intelligenz. *Das Magazin, 50*, S. 9-10.
- Rogalla, M. (2013). Hochbegabte Kinder – wie sind sie? *4 bis 8, 1*, S. 29-31.
- Rohrmann, S. & Rohrmann, T. (2005). *Hochbegabte Kinder und Jugendliche. Diagnostik – Förderung - Beratung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M. Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schär, A. (1991). *Was ist Hochbegabung? Prozessorientierte Konzepte*. Zürich: Verlag pro Juventute.
- Stapf, A. (2003). *Hochbegabte Kinder: Persönlichkeit · Entwicklung · Förderung*. München: Verlag C.H. Beck.
- Stapf, A., (1999). Psychologisch Diagnostik bei Hoch Begabten Kindern. In Fitzner T., Stark, W., Kagelmacher, H.P. & Müller, T. (Hrsg.). *Erkennen, Anerkennen und Fördern von Hochbegabten* (S. 16 - 34). Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Klett.
- Stedtnitz, U. (2009). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Thommen, B., Campana, S., Gross Rigoli, B., Abegglen-Pfammatter, H. & Matter, K. (2010). PH Bern (Hrsg.). *Lernen am Gemeinsamen Gegenstand auf der Basisstufe*. Internet: http://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/IFE/Dokumente/Projekt%C3%B6rderung/Publicationsf%C3%B6rderung/nr4_gemeinsamer_gegenstand_1_.pdf [22.05.2014].

Träbert, D. (2010). *Null Bock auf Lernen?* Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Webb, J.T., Meckstroth, E.A. & Tolan, S.S. (2007). *Hochbegabte Kinder, ihre Eltern, ihre Lehrer*. Bern: Verlag Hans Huber.

Website des *Instituts für Leistungsentwicklung*. Internet: <http://www.hochbegabtenhilfe.de> [06.11.2013].

Website des *Netzwerkes Begabtenförderung*. Internet: <http://www.begabungsfoerderung.ch> [18.10.2013].

Website des *Netzwerks Akzeleration*, Heinbokel, A. (Hrsg.). Internet: www.netzwerk-akzeleration.de [10.10.2013].

Website der *Schule Talenta Zürich*. Internet: <http://www.talenta.ch> [18.03.2013].

Website der *Schule Talentia Zug*. Internet: <http://www.talentia.ch> [18.03.2013].

Website der *Schweizerischen Gesellschaft für Begabungs- und Begabtenförderung*. Internet: <http://www.swissgifted.ch/links.php> [21.10.2013].

Website der *Stiftung für Hochbegabte*. Internet: <http://www.anlaufstelle.ch> [18.03.2013].

Winnebrenner, S. (2007). *Besonders begabte Kinder in der Regelschule fördern*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.

Witzel, A. (1982). *Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen*. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

ANHANG

KLASSEN ÜBERSPRINGEN

GELINGENSBEDINGUNGEN AUS DER SICHT VON BETROFFENEN KINDERN

Eingereicht von: Jeanette Besmer

Begleitung: Dr. phil. Markus Matthys

Abgabedatum: 21. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenstellung nützlicher Informationen für Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Eltern.....	3
1.1	Literatur mit praktischen Hilfsmitteln	3
1.2	Weitere Literatur	4
1.3	DVD	4
1.4	Anlaufstellen	5
1.5	Aus- und Weiterbildungen für Begabungs- und, Begabtenförderung.....	5
1.6	Eine Auswahl an Internetseiten zum Thema	6
1.7	Schulen.....	6
2	12 Punkte von Heinbokel.....	8
3	Schülerinterviews	10
3.1	Leitfaden.....	10
3.2	Codierte Transkriptionsauszüge mit MaxQda.....	13
3.2.1	Auswertung.....	13
3.2.2	Wünsche.....	16
3.2.3	Sprung	20
3.2.4	Unterstützung	26
3.2.5	Alternativen.....	33
3.2.6	Beziehungen.....	35
3.2.7	Soziales	42
3.2.8	Schulisches	47
4	Experteninterviews	65
4.1	Leitfaden.....	65
5	Transkriptionen	68
5.1	Transkriptionen der drei Kinderinterviews.....	68
5.1.1	Elric.....	68
5.1.2	Jaelle	83
5.1.3	Raja	94
5.2	Transkriptionen der zwei Experteninterviews.....	104
5.2.1	Joëlle Huser.....	104
5.2.2	Christian Liesen:.....	108

1 Zusammenstellung nützlicher Informationen für Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Eltern

Diese Zusammenstellung nützlicher Infos wie Literaturempfehlung, Ansprechpersonen, Infos zu Weiterbildung, Adressen und Webadressen wird auf der Intranet-Seite der Primarschule Ottenbach aufgeschaltet und an andere Interessierte (wie z.B. SHP Supervision) weitergereicht. Sie versteht sich nicht abschliessend und wird für alle zur aktiven Unterhaltung und Ergänzung zugänglich gemacht.

1.1 Literatur mit praktischen Hilfsmitteln

Cronjäger, H., Kwietniewski, J. & Momma, A. (2013). *Grundlagen der schulischen Begabtenförderung*. Hamburg: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.

Herunterzuladen unter: <http://li.hamburg.de/contentblob/3892734/data/pdf-broschuere-begabtenfoerderung-bbb-2013.pdf>

Besonders zu empfehlen:

- Informationsblatt Springen in der Schullaufbahn (S. 66)
- Beobachtungsbogen Allgemeine Denkfähigkeiten (Einschätzung der Begabungsausprägung (S. 68)
- Checkliste zur kriterienorientierten Beobachtung (S. 69)
- Lernentwicklungsblatt – LEBL. Dokumentation des Entwicklungsstande und der Förderung besonders begabter, hochbegabter und hochleistender SuS (S. 72)

Edgar, J. & Walcroft, E. (2002). *Hilfe, ich hab' einen Einstein in meiner Klasse! - Wie organisiere ich Begabtenförderung?* Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Besonders zu empfehlen:

- Gute Informationen und Hinweise zum Erkennen von Hochbegabten (S. 9-15)
- Begabtenförderung von „Wie fange ich an“ bis zum „schulweiten Programm“ (S. 17-26)
- Viele Ideen und Anregungen was wie konkret umgesetzt werden kann (z.B. Denkstrategien, eigenständiges Lernen fördern)
- Surftipps für Lehrer und Schüler (Deutschland)

Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stokar-Bischofberger, E. (2010). *Stärken entdecken – erfassen – entwickeln. Das Talentportfolio in der Schule*. Bern: Schulverlag plus AG.

Enrichment für alle Schüler durch Stärken und Ressourcen orientierte Förderung

keine Stigmatisierung für besonders begabte Schüler

Besonders zu empfehlen:

- Das Talentportfolio auf der Primarstufe, viele Ideen und Umsetzungsvorschläge (S. 76-102)
- CD-Rom mit Kopiervorlagen, Elternbriefvorlagen, Interessenfragebogen, Selbstbeurteilung und vieles mehr

Heinbokel, A. (2012). *Handbuch Akzeleration. Was Hochbegabten nützt*. Münster: LIT Verlag.

Besonders zu empfehlen:

Grundwissen zum Thema Akzeleration als Fördermassnahme, Diagnostik

- Entscheidungshilfen für frühzeitige Einschulung (S. 155 – 157)
- Entscheidungshilfen Überspringen einer Klasse Grundschule (S. 164 – 166)
- Was beim Überspringen einer Klasse wichtig ist; 12 Punkte (S. 158 - 160)

Huser, J. (2011). *Lichtblick für helle Köpfe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Besonders zu empfehlen:

Grundwissen zum Thema Hochbegabung

- Sechs Fragen an die Lehrperson „Was denken Sie als Lehrerin oder Lehrer über besonders begabte Kinder und deren Eltern?“. Habe ich Vorurteile? (S. 12-15)
- Software und Internetadressen (S. 116f)
- Hilfreiche Adressen und andere Angebote (S. 118f)
- Div. Kopiervorlagen (z.B Fragebogen für Eltern, Interessensfragebögen für SuS, in der Beilage)

Reichle, B. (2004). *Hochbegabte Kinder – Erkennen, fördern, problematische Entwicklungen verhindern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Besonders zu empfehlen:

- Checkliste zur Vorauswahl potenziell hochbegabter Schulkinder (S. 99ff)

Preckel, F. (2002). *Diagnostik intellektueller Hochbegabung. Testentwicklung zur Erfassung der fluiden Intelligenz*. Göttingen: Hogrefe, Verlag für Psychologie. (Dissertation der Verfasserin)

Besonders zu empfehlen:

Sie enthält viele Informationen zu existierenden Intelligenztests und die Begründung, warum diese für hochbegabte Menschen nicht sinnvoll eingesetzt werden können. Preckel entwickelte eigene figurale Matrizen-tests, welcher auch den IQ über 130 messen können (Messung der Kapazität der Informationsverarbeitung bzw. des Arbeitsgedächtnisses wird möglich).

- Liste mit häufig für die Hochbegabungsdiagnostik eingesetzte Verfahren (S. 26ff)
- Erklärung der Regeln für die Matrizen-tests (ab S. 58)
- Beispielaufgabenheft (Anhang S.205ff)

1.2 Weitere Literatur

Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung – (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer AG.

Fietze, K. (2010). *Kluge Mädchen. Frauen entdecken ihre Hochbegabung*. Berlin: Orlanda Frauenverlag GmbH.

Heinbokel, A. (2001). *Überspringen von Klassen*. Münster: Lit Verlag.

Rohrman, S. & Rohrman, T. (2005). *Hochbegabte Kinder und Jugendliche. Diagnostik – Förderung - Beratung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Stedtnitz, U. (2009). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. Bern: Verlag Hans Huber.

1.3 DVD

Huser, J. & Oertly, M. (2008). *Begabtenförderung. Neue Laufbahnperspektiven im Lehrberuf. Merkmale guter Begabtenförderung [DVD]*. Kreuzlingen, Zürich: Lichtblick.

1.4 Anlaufstellen

Auf der Website Netzwerk Begabtenförderung gibt es ganz viele gute Infos.

Die Liste mit Adressen von Fachpersonen für Weiterbildung und Beratung, ein riesiger Fundus an Ansprechpersonen zu verschiedenen Themen und Begabungen findet man unter:

<http://www.begabungsfoerderung.ch/seiten/adressen/fachpersonen/fachpersonen.html>

Adressen von Institutionen für Beratung, Angebote für Eltern und Kinder, Schulen, Forschung und Weiterbildung, Angebote für Schulen und Lehrpersonen in der Schweiz:

<http://www.begabungsfoerderung.ch/seiten/adressen/institutionen/institutionen.html>

Die **Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich** bietet auch **Fachberatung** an

Leiterin Dienstleistung: lic.phil. Priska Elmiger

1.5 Aus- und Weiterbildungen für Begabungs- und, Begabtenförderung

(Standort der Schule geeignet für den Bezirk Affoltern am Albis)

Pädagogische Hochschule Luzern

Studienleitung: Priska Fischer Portmann (PH Luzern)

CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung (CAS IBBF, 15 ECTS)

Der Zertifikatslehrgang IBBF vermittelt die Grundlagen der Begabungs- und Begabtenförderung. Er befähigt Lehrpersonen, ihren Unterricht begabungsorientiert zu gestalten und auf individuelle Lernniveaus auszurichten sowie zur spezifischen Mitwirkung in Förderprogrammen ihrer Schule. Der CAS ist Bestandteil des gleichnamigen MAS IBBF. Der Zertifikatslehrgang wird in dem von der EDK anerkannten MAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung (MAS IBBF) der PH FHNW angerechnet.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Leitung Dr. Dominik

Blended Learning: Begabtenförderung - heilpädagogische Grundlagen und individuelle Begleitung

Inhalt: Erkennen von "versteckten" hohen Begabungen, Typen hochbegabter Schülerinnen und Schüler, ihre Bedürfnisse und Förderschwerpunkte, Entwicklungsprobleme hochbegabter Kinder und Jugendlicher, Heilpädagogische Massnahmen innerhalb der Begabtenförderung

Zielgruppen: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen, die mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen arbeiten oder sich dafür interessieren.

Weniger geeignet vom Standort, aber ein grosses Angebot an Aus- und Weiterbildungen bietet auch die

Fachhochschule Nordwestschweiz an:

CAS/MAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung

CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung IBBF

MAS IBBF Integrative Begabungs- und Begabtenförderung

MAS/CAS IBBF Begabungs- und Begabtenförderung - Einführung, Praxis und Modelle

MAS/CAS IBBF Begabungsförderung - Kernelemente der Integration und Heterogenitätsdidaktik

MAS/CAS IBBF Begabungspotenziale und Begabte erkennen - Begabungsdiagnostik

MAS/CAS IBBF Hoch-Begabungen meiner Schüler/innen erkennen - und dann?

MAS/CAS IBBF Kreativität,

MAS/CAS IBBF Meine Klasse - ein Ort integrativer Begabungsförderung

MAS/CAS IBBF Schulischer "Misfit": Soziale und emotionale Dynamik der Begabungs- und Begabtenförderung

1.6 Eine Auswahl an Internetseiten zum Thema

- *Elternverein für hochbegabte Kinder EHK*. Internet: <http://ehk.ch>
- *Institut für Leistungsentwicklung*. Internet: <http://www.hochbegabtenhilfe.de>
- *lernfoerderung.de*. Informationen und Tipps bei Lernproblemen. Internet: <http://www.lernfoerderung.de/loader/lernen2012/hochbegabung/hoch3.html>
- *Mensa Schweiz „The High IQ Society“*: <https://www.mensa.ch/>
- *Netzwerk Akzeleration*, Heinbokel, A. (Hrsg.). Internet: www.netzwerk-akzeleration.de
- *Netzwerk Begabtenförderung*. Internet: <http://www.begabungsfoerderung.ch>
- *Schweizerische Gesellschaft für Begabungs- und Begabtenförderung*. Internet: <http://www.swissgifted.ch/links.php>
- *Stiftung für Hochbegabte*. Internet: <http://www.anlaufstelle.ch>

1.7 Schulen

- *Schule Winterthur* (speziell interessant: Materialkoffer zum Ausleihen). Internet: <http://schule.winterthur.ch/foerderangebote/exploratio/#c39062>
- *Schule Talenta Zürich*. Internet: <http://www.talenta.ch>
- *Schule Talentia Zug*. Internet: <http://www.talentia.ch>

Schulen mit Angeboten für sportlich und künstlerisch besonders begabte Schüler und Schülerinnen im Kanton Zürich – nur Oberstufe:

- *Kunst und Sportschule KuSs ZO* Die KuSs ZO. Sie bietet ausgewiesenen Talenten aus den Bereichen Sport, Musik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit, eine *Sekundarschulausbildung* und die sportliche oder musische Karriere gleichzeitig und ganzheitlich kombinieren zu können. Internet: <http://kunstundsportschule.ch>

- *Schule K&S Zürich.* Die K&S Zürich ist eine *Gesamtoberstufe* (7.–9. Schuljahr) für künstlerisch oder sportlich besonders begabte Jugendliche, die in einer zeitlich aufwändigen künstlerischen oder sportlichen Ausbildung stehen. Internet: <http://kusz.ch/pages/schule/schule.php>
- *Schule Winterthur.* Talentklasse für sportlich und musisch talentierte Schülerinnen und Schüler der *Oberstufe*. Internet: <http://schule.winterthur.ch/foerderangebote/talentfoerderung>

2 12 Punkte von Heinbokel

Was beim Überspringen einer Klasse zu beachten ist (Heinbokel, 2012 S. 158-160) ist der Titel von zwölf Punkten, die für zahlreiche Umsetzungshilfen und Entscheidungschecklisten in den Schweizer Kantonen genutzt werden.

Nachfolgende sind die 12 Punkte wörtlich zitiert zu lesen:

1. Schülerinnen oder Schüler, die für das Überspringen einer Klasse vorgeschlagen werden, sollten von ihren intellektuellen Voraussetzungen her im oberen Bereich der aufnehmenden Klasse liegen. In der Grundschule geben in den ersten beiden Schuljahren die Leistungsbeurteilungen einen ersten Hinweis, in den folgenden Jahren sind es Noten. Noch wichtiger aber sind Arbeitshaltung und die Motivation, mehr arbeiten und schneller vorankommen zu wollen. Besteht Unsicherheit, ob die Begabung für das Überspringen ausreicht, sollte in Intelligenztest durchgeführt werden.
2. Zeigen die Schülerinnen nur in einem Bereich unterdurchschnittliche Leistungen im Vergleich zur aufnehmenden Klasse, können die Defizite durch Unterstützung aufgefangen werden. Wenn jedoch die überdurchschnittlichen Fähigkeiten und Motivation nur in einem Fach deutlich werden, dann sind fachbezogene Akzeleration bzw. Enrichment oder ausserschulische Förderung vorzuziehen. – Es kann sein, dass hochbegabte Schülerinnen und Schüler in den ersten Schuljahren noch hoch motiviert waren und sehr gute Leistungen zeigten, dass sich aber beides im Laufe der Jahre durch Demotivation und Unterforderung negativ entwickelt hat. Die hohe Leistungsfähigkeit kann in individuellen Intelligenztests immer noch zum Ausdruck kommen. Dann kann das Überspringen eine Klasse trotz schlechter Noten eine Lösung sein, um eine Kind bzw. einen Jugendlichen wieder zu motivieren. Dass in so einem Fall besonders sorgfältig überlegt werden muss, ist selbstverständlich.
3. Lehrkräfte sind trotz guter und sogar sehr guter Leistungen manchmal unnötig pessimistisch in Bezug auf die „emotional-soziale Reife“ der Kinder oder Jugendlichen. Bei Hochbegabten verwechseln sie möglicherweise schlechtes Benehmen, das von der Unzufriedenheit mit unangemessenen Lern- und sozialen Bedingungen stammt, mit Unreife oder Verhaltensstörungen. Falls es Bedenken in Bezug auf die emotional-soziale Reife gibt, sollte bei der Beurteilung das Wissen der Eltern, einer Fachkraft, die mit Hochbegabten und dem Überspringen von Klassen Erfahrungen hat und / oder einer erfahrenen Diplompsychologin / eines erfahrenen Diplompsychologen mit einbezogen werden.
4. Die Schülerinnen oder Schüler sollten in der Regel keine ernsthaften emotionalen und sozialen Probleme haben. Ausserdem sollten sie Durchhaltevermögen und hohe Motivation zeigen. Falls Probleme jedoch durch vorhergehende – lang anhaltende – Unterforderung bez. durch den Mangel an entwicklungsgleichen Freundinnen und Freunden verursacht wurden, können sie durch Akzeleration behoben werden.
5. Die Körpergrösse sollte nur insofern in Betracht gezogen werden, als das Kind sehr an Mannschaftssport interessiert ist und später sportliche Wettbewerbe eine Rolle spielen könnten. Sie ist für sich allein kein Grund, auf das Überspringen zu verzichten.
6. Es sollte soweit wie möglich sichergestellt werden, dass die Schülerinnen oder Schüler nicht unter Druck gesetzt werden zu springen. Wenn allerdings alle verantwortlichen Erwachsenen das Überspringen für richtig halten, die Kinder aber sehr zögerlich sind, könnten sie überzeugt werden, sich die höhere Klasse eine Zeit lang anzusehen. Der Zeitraum kann flexibel gehandhabt werden und hängt davon ab, wann das Überspringen angedacht wird: bis zu den Ferien / Ende des Monats / zum nächsten Test. Es muss klar sein, dass nach dieser Probezeit die Entscheidung des Kindes sowohl für als auch gegen das Überspringen akzeptiert wird. Mit diesem „Überzeugen“ sollte allerdings sehr vorsichtig umgegangen werden. Die Eltern sollten dem Springen positiv gegenüberstehen, aber die Schülerinnen oder Schüler sollten es selbst wollen, sie sollten die letzte Entscheidung treffen. Das gilt auch schon für die Grundschule.
7. Die abgebenden, aber vor allem die aufnehmenden Lehrkräfte sollten dem Springen positiv gegenüberstehen und bereit sein, den Schülerinnen oder Schülern bei der Eingewöhnung und der Aufarbeitung von Stoff zu helfen. Sie sollten Informationen geben, welcher Stoff wie aufgeholt werden kann, Arbeitsblätter und / oder al-

te Klassenarbeiten bereithalten und Informationen über Bücher geben, mit denen die Kinder selbständig Stoff aufholen können. Sind die aufnehmenden Lehrkräfte ablehnend oder pessimistisch, sollte überlegt werden, ob sich das Springen zeitlich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben lässt, ob eine Parallelklasse gefunden werden kann, oder ob es notwendig ist, die Schule zu wechseln.

8. Der beste Zeitpunkt für das Springen sowohl im Laufe der Schulzeit als auch im Laufe des Schuljahres ist dann, wenn die Unterforderung so deutlich wird, dass das Springen als sinnvolle Alternative erscheint. Eine grundsätzliche Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt, insbesondere dann, wenn er mehr als sechs Monate in der Zukunft liegt und keine *angemessene* Alternative im Rahmen von Enrichment gegeben ist, ist demotivierend und fördert weder die Lernbereitschaft noch das Sozialverhalten, sondern in erster Linie Schulmüdigkeit.
9. Die aufnehmenden Lehrkräfte sollten informiert werden oder sich selber informieren, wo die Schülerinnen oder Schüler besondere Bedürfnisse oder Wissenslücken haben. Auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, u.U. auch die Eltern, der aufnehmenden Klasse sollten rechtzeitig von der Klassenlehrerin auf angemessene Weise informiert werden, damit diejenigen, die überspringen, als „Neue“ akzeptiert werden. Das Kind sollte für die erste Zeit eine Partnerin oder einen Partner an die Seite bekommen, die bei der Eingewöhnung helfen und unterstützen. Die Partnerin / der Partner sollte selber einen hohen Status in der Klasse haben, damit der sich auf das neue Kind oder den Jugendlichen übertragen kann.
10. Jedes Springen sollte probeweise stattfinden. In einigen Bundesländern gibt es eine Übergangszeit von mehreren Monaten, aber meistens ist nach etwas zwei bis drei Wochen klar, ob das Kind bleiben will. Das bedeutet nicht, dass dann schon der gesamte Stoff aufgeholt sein muss, aber die Schülerinnen und Schüler wissen dann, wo sie schon mithalten können und wo sie noch arbeiten müssen. Sie sollten wissen, dass sie während der Probezeit jederzeit in die alte Klasse zurück dürfen. Erfahrungsgemäss besteht der Wunsch danach allerdings selten. Eine Lehrkraft sollte für die gesamte Übergangszeit für Gespräche und Beratung zur Verfügung stehen.
11. Es sollte darauf geachtet werden, dass mit dem Springen nicht zu viele Erwartungen verbunden werden. Die Schülerinnen oder Schüler sollten nicht das Gefühl bekommen, dass sie versagt haben, wenn sie wieder zurückgehen oder die Noten nicht mehr ganz so gut sind wie vorher. Andererseits verläuft die intellektuelle Entwicklung einiger Hochbegabter so rasant, dass sie nach kürzerer oder längerer Zeit nach dem Springen wieder unterfordert sein können. Dann sind zusätzliche (innere oder äussere differenzierende oder ausser-schulisch) Angebote oder auch wiederholte Akzeleration notwendig.
12. Die Entscheidung über das Springen sollte auf Fakten und nicht auf Mythen beruhen. Die Forschungsliteratur zeigt, dass Akzeleration zur Verbesserung der Motivation, zum emotionalen Wohlbefinden und dadurch auch zu den Leistungen beitragen kann. Es wurden keine generellen negativen Effekte in Bezug auf die soziale und emotionale Entwicklung gefunden. Falls es Eingewöhnungsprobleme gibt, sind sie in der Regel gering und kurzfristig. Wird dagegen das Überspringen ohne wirklich überzeugende, sachliche Gründe und gegen den Wunsch der Schülerinnen oder Schüler abgelehnt, kann das zu einer schlechten Arbeitshaltung, Apathie, mangelnder Motivation, Fehlanpassung und zu schlechten schulischen Leistungen führen.

3 Schülerinterviews

3.1 Leitfaden

Der Leitfaden soll helfen, alle Kategorien im Interview anzusprechen und sichert den roten Faden durch das Gespräch. Die genaue Wortwahl wird situativ angepasst. Je nach Mitteilbarkeit des Kindes wird das Interview eher ein narratives oder ein stärker vorstrukturiertes Leitfadeninterview. Der nachfolgende Leitfaden ist ein Instrument, welches die nötige Freiheit im Gespräch zulassen und gleichzeitig helfen soll, alle gewünschten Antworten zu erhalten.

Name:

Datum:

Ausgangslage:

- Sprung von der __. Klasse in die __. Klasse, im Monat: _____
- Alter beim Sprung: _____ Jahre, Alter jetzt: _____
- Einziger Sprung oder gab es vorher/nachher noch weitere?

Vor dem Sprung (vorher):

1. Wann hast du bemerkt, dass du anders bist als die anderen?
2. Woran hast du das gesehen, gespürt, erfahren,..?
3. Wie fühltest du dich in der alten Klasse?
4. Wie reagierten die anderen Kinder auf dich?
5. Wie ging es dir allgemein?
6. Was hast du gemacht, wenn es dir langweilig war?
7. Hattest du Freunde
8. Was war dir wichtig?
9. Was machte Spass?
10. Hobbys?
11. Was machtest du am liebsten in der Freizeit?
12. Wie waren die Pausen für dich
13. Wie war deine Beziehung zur Lehrperson (situativ umformulieren!)?
14. Wie reagierten deine Eltern?
15. Gab es etwas, was dir gar nicht gefiel?
16. Warum gefiel es dir nicht?
17. Gab es Dinge, die du nicht so gut konntest wie andere in der Klasse?
18. Hattest du speziellen Unterricht, spezielle Förderung?
19. Wer brachte die Möglichkeit zur Sprache, eine Klasse zu überspringen?
20. Wurdest du gefragt, ob du das machen willst?
21. (Evtl.) Warst du auf dem SPD?
22. Wer hat schlussendlich entschieden?

Nach der Entscheidung (zwischen):

23. Wurdest du auf den Sprung vorbereitet? Wenn ja, wer machte sie, welches Material wurde verwendet usw.?
24. Wie hat deine Klasse auf diese Entscheidung reagiert?
25. Was änderte für dich?
26. Änderte die Beziehung zu den Mitschülern?

27. Änderte die Beziehung zur LP (situativ umformulieren!)?
28. Änderte die Beziehung zu deinen Eltern (situativ umformulieren!)?

Während der Probezeit:

29. Hattest du eine Probezeit?
30. Hattest du neben der Lehrperson eine Ansprechpartnerin?
31. Wurde der Sprung begleitet?
32. Hattest du speziellen Unterricht, spezielle Förderung?
33. Was weißt du noch aus dieser Zeit?
34. Konntest du selbständig erledigen, was von dir verlangt wurde?

Während des ersten Monats in der neuen Klasse (während):

35. Hast du Unterstützung erhalten (z.B. Stoff aufholen)?
36. Hattest du speziellen Unterricht, spezielle Förderung?
37. Wie wurdest du von der neuen Klasse aufgenommen?
38. Wie war deine Beziehung zur Lehrperson (situativ umformulieren!)?
39. Änderte die Beziehung zu deinen Eltern (situativ umformulieren!)?
40. Wie ging es dir im Allgemeinen in der neuen Situation?
41. Konntest du selbständig erledigen, was von dir verlangt wurde?
42. Wie waren die ersten zwei Wochen aus deiner Sicht?
43. Wie war der erste Monat für dich?

Nach der Eingewöhnung (nachher):

44. Wie ging es weiter?
45. Wie ist es heute?

Weitere Fragen siehe oben.

„Evaluation“:

46. Was klappte besonders gut und warum?
47. Was klappte weniger gut und warum?
48. Wer hat dir am meisten geholfen, dich am meisten unterstützt?
49. Was wäre dir wichtig gewesen, war aber nicht so? (Personen, Situationen, Schule, Stoff)
50. Würdest du es wieder machen? Wenn ja, warum?
51. Hast du einen Tipp für andere Kinder, die jetzt in der Entscheidungsphase sind?

Skalierung

Wie gern gehst du zur Schule auf einer Scala von 1-10, wie hoch schätzt du deine Schulmotivation ein?:

- Halbes Jahr vor dem Sprung
- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung
- Wie gut unterstützt fühlst du dich durch die LP auf einer Scala von 1-10:
- Halbes Jahr vor dem Sprung

- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung

Wie gut unterstützt fühlst du dich durch deine Familie auf einer Scala von 1-10:

- Halbes Jahr vor dem Sprung
- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung

Wie gut kannst du dich konzentrieren, zuhören und ruhig arbeiten, wie hoch schätzt du dein Durchhaltevermögen auf einer Scala von 1-10 ein:

- Halbes Jahr vor dem Sprung
- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung

Wie erfinderisch, künstlerisch, kreativ,... würdest du dich auf einer Scala von 1-10 bezeichnen:

- Halbes Jahr vor dem Sprung
- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung

Wie wohl fühlst du dich in der Klasse auf einer Scala von 1-10:

- Halbes Jahr vor dem Sprung
- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung

Wie gut bist du in der Schule auf einer Scala von 1-10:

- Halbes Jahr vor dem Sprung
- Während der letzten Wochen in der alten Klasse, nach der Entscheidung
- Während der Probezeit
- Während der ersten 4 Wochen in der neuen Klasse
- Ein halbes Jahr nach dem Sprung

3.2 Codierte Transkriptionsauszüge mit MaxQda

Die Interviews der Schüler wurden vollumfänglich transkribiert und nach Kategorien codiert.

3.2.1 Auswertung

3.2.1.1 Code: Gelingensbedingungen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	205	207	Aber es ist schon ein rechter Unterschied, und es ist auch klar, wieso man 20 sein soll, wenn man an die ETH geht. Weil es einfach eine andere Denkweise braucht, mehr Erfahrung. I: Das merkst du jetzt? E: Ja. Von der geistigen Reife her bin ich wahrscheinlich gleich, aber die Einstellung ist anders, wenn du älter bist. Ich musste bisher nie etwas machen,
Interview Elric	232	232	E: Ein Vorteil ist sicher, dass du nicht so enge Bindungen zu den Klassenkameraden hast. Wenn du dich eng bindest, wie es die Mädchen häufig machen, dann wird es schwierig, denn dann vermisst du sie immer. Du hast zwar wieder Neue, aber dann bist du schon immer an die Alten gebunden. Dann wird es schwieriger. Du kannst den Kontakt nicht endlos aufrechterhalten. Aber wenn du so bist, willst du es prinzipiell ja gar nicht.
Interview Elric	232	232	Ich war generell der, der gern lernte, der auch gern zur Schule ging, der Freude hatte, wenn etwas Neues kommt.
Interview Elric	232	232	Und daneben brauchst du sicher jemanden, der dich unterstützt, sonst geht es auch nicht. Allein hast du keine Chance. Als Kind sowieso nicht. Da wirst du praktisch nicht ernst genommen
Interview Elric	232	232	Du brauchst auch eine Ablenkung und du brauchst eine Abwechslung. Bei mir waren es Sport und Lesen. Viele – die Intelligenten zwar weniger – spielen am Computer. Irgendetwas brauchst du einfach
Interview Elric	232	234	Deine eigene Einstellung ... I: Was war deine Einstellung? E: Möglichst schnell fertig sein und das Ding hinter mir haben.
Interview Elric	234	234	Es hatte Nachteile, was die Kollegen anbelangt, aber es war gut, so wie ich es machte. Aber das Problem ist jetzt halt an der ETH. Du bist mit Abstand der Jüngste. Aber es geht einigermassen.
Interview Elric	235	236	I: In diesem Alter dachte ich, jetzt bin ich dann so langsam erwachsen. Ich ging ab der Sechsten in die Kanti. E: Normal gehst du ja erst ab 16. Im Aargau wäre ich erst jetzt in die Kanti gekommen.
Interview Elric	246	246	E: Aber es ist auf eine Art auch eine Strafe. Jene, die es sich erarbeiten müssen, denke ich, haben es fast einfacher. Sie wissen, dass sie arbeiten müssen, aber sie wissen auch, was sie machen müssen, sie machen es gern, weil sie etwas erreichen wollen. Bei mir kommt dann irgendwann die Frage: Will ich es überhaupt noch? Das ist sicher auch ein Nachteil.
Interview Elric	260	260	Ich denke, ich würde das Springen auch auf Probe machen. Ich würde zwei, drei Wochen schnuppern. Ich kann ja immer noch zurück.
Interview Elric	262	262	E: Ja. Meistens, wenn es dir nicht gefällt, bist du nach drei Tagen eh wieder zurück. Wenn du eine Woche bleibst, bleibst du meistens dann auch. Du merkst es eigentlich recht schnell.
Interview Elric	264	264	E: Nein. Bei mir war es so, ich spüre recht schnell, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Ich weiss nicht, ob es bei allen so ist, für mich ist es normal. Aber ich glaube, du bist ein bisschen sensibler, wenn du sowieso hochbegabt bist, du merkst es eher, dann brauchst du keinen Monat.

Interview Elric	264	264	Dann merkst du gleich, der Lehrer mag mich oder mag mich nicht. In der Bez. wusste ich, dass er mich nicht mag, aber dort konnte ich nichts ändern. Dann merkst du auch, wie dich die Klasse empfängt. Dann musst du einfach wissen, ob es mir egal ist, ob sie mich mag oder nicht, oder ob es mir nicht egal ist.
Interview Elric	264	264	Viele sagen, das Soziale käme zu kurz. Das mag stimmen. Wobei es auch auf den Typ ankommt. Ich bin ehr der Introvertierte. Wenn jemand sowieso schon sozial ist, ist es kein Problem. Dann änderst du dich nicht gross. Ausser du hast so viele negative Erfahrungen, dass es dir zu viel wird.
Interview Elric	265	266	I: Umgekehrt sagtest du, im Kindergarten spielten sie Fischen. Dann bist du ja sozial auch nicht integriert. Wenn du bleibst, bist du es nicht, wenn du gehst, ... E: Ja. Daher finde ich auch unser Schulsystem nicht besonders ausgeklügelt. Ein Jahr springen mag unser Schulsystem vertragen, aber wer nur einmal springt, ist zwar besser als der Durchschnitt, aber doch nicht wirklich hochbegabt. Dann ist die Gefahr, wenn du noch mehr hast, kann unser Schulsystem das nicht halten. Viele machen es nicht so, sondern bleiben einfach in der Klasse, sagen nichts, langweilen sich.
Interview Jaelle	245	245	Stoff dieser Klasse können.
Interview Jaelle	245	245	darauf gefasst sein, dass man einmal der Schlechteste ist in der Schule oder dass man vielleicht einmal nicht nachkommt.
Interview Jaelle	246	247	Neid oder ungute Begegnungen mit anderen Kindern. Wärs du darauf auch gefasst gewesen? J: Ja. Darauf muss man auch gefasst sein. Bei mir ging es gut.
Interview Jaelle	248	249	Denkst du, es wäre auch gegangen, wenn die Eltern gesagt hätten, du musst selber schauen? J: Ich glaube es nicht.
Interview Jaelle	251	251	Ja. Und auch dass sie zu mir standen
Interview Jaelle	252	253	Lehrpersonen wichtig, damit es klappt? J: Dass sie es wissen, dass ich eine Klasse übersprungen habe
Interview Jaelle	253	253	Und dass wenn ich einmal nicht so nachgekommen wäre, sie das verstanden hätten und nicht noch versucht hätten, mir die schwierigsten Aufgaben zu geben, sondern nur das von mir wollten, was ich kann.
Interview Jaelle	253	253	dass die Lehrer mich gut aufnehmen.
Interview Raja	191	191	Es wäre halt sehr einfach gewesen, und es ist nicht so gut, wenn es immer zu einfach ist.
Interview Raja	193	193	Weil es dann langweilig ist in der Schule.
Interview Raja	242	247	I: Warst du etwa gleich gross wie die Drittklässler oder gleich wie die Zweitklässler? Warst du eher gross oder etwa wie die Kinder, die so alt sind wie du? R: Von denen, die gleich alt sind wie ich, bin ich sicher eher grösser. Bei den anderen war ich nicht bei den Kleinsten der Klasse, aber auch nicht gerade bei den Grössten, eher so in der Mitte. I: Half das, dass du nicht auch noch klein warst? Hätten sie dich noch mehr geärgert? R: Das weiss ich nicht. I: Oder warst du froh, dass du etwa gleich gross bist wie die anderen? Oder fiel dir das gar nicht so auf? R: Das fiel mir nicht auf.
Interview Raja	252	253	I: Was denkst du, warum funktionierte es bei dir? R: Ich weiss es nicht.
Interview Raja	256	257	I: Denkst du, es wäre auch ohne sie gegangen? Hättest du es auch selber geschafft? R: Nein, das glaube ich nicht.

Interview Raja	258	259	I: Warst du darauf angewiesen, dass sie dich unterstützten? R: Ja. Ich glaube nicht, dass ich selber Reihen und Englisch gelernt hätte.
Interview Raja	260	261	Wäre es für dich wichtig, dass es einige Kinder gibt, mit denen man Freundschaft schliesst. Oder könnte man sagen, man kann auch ohne Freundschaften sein? R: Ohne Freundschaften ist man in der Klasse halt ganz allein, das möchte man ja eigentlich nicht.
Interview Raja	262	263	I: Das könntest du dir nicht vorstellen? R: Es ginge sicher, aber mit geht es besser.
Interview Raja	264	266	I: Weisst du, ob man die Lehrer fragte, ob sie bereit sind, dich aufzunehmen? Weisst du, ob man sie fragte? R: Ich glaube nicht. Oder schon? M: Es war so, dass es eine Lehrperson war, die ganz neu an die Schule kam. Man fragte schon.

3.2.1.2 Code: Tipps

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	205	207	Aber es ist schon ein rechter Unterschied, und es ist auch klar, wieso man 20 sein soll, wenn man an die ETH geht. Weil es einfach eine andere Denkweise braucht, mehr Erfahrung. I: Das merkst du jetzt? E: Ja. Von der geistigen Reife her bin ich wahrscheinlich gleich, aber die Einstellung ist anders, wenn du älter bist. Ich musste bisher nie etwas machen,
Interview Elric	256	256	E: Er muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass er die Kollegen sicher weniger sieht, aber das ist in der Freizeit. Wenn er intelligent ist, hat er genügend Freizeit, dass er sie nebenbei noch sehen kann.
Interview Elric	256	256	Freude hat und motiviert ist und es gern macht, dann soll er es machen. Klar, es ist eine neue Klasse. Aber grundsätzlich wenn er nicht ein kompletter Einzelgänger ist, findest du immer Anschluss.
Interview Elric	256	256	Aber es macht auch noch einen Unterschied, ob es ein Jahr ist oder ob es vier Jahre sind. Wenn es das erste Mal ist, dass er springt, spricht niemand dagegen.
Interview Elric	260	260	Ich denke, ich würde das Springen auch auf Probe machen. Ich würde zwei, drei Wochen schnuppern. Ich kann ja immer noch zurück.
Interview Elric	264	264	Dann musst du einfach wissen, ob es mir egal ist, ob sie mich mag oder nicht, oder ob es mir nicht egal ist. Mir war es egal, weil ich eh keinen Kontakt mit ihnen hatte und daheim mein eigenes Ding machte. Sonst musst du sagen, es ist nicht das Richtige. Oder eine andere Klasse. Es gibt ja mehr als eine Parallelklasse.
Interview Elric	274	274	Wenn du immer allein durchs Feuer geschickt wirst und niemand weiss, wie es herauskommt, am Schluss kommt alles auf den Schüler zurück. Ich ging mit acht Jahren mit den Zweitsekern ins Englisch. Irgendwann wird diese Belastung zu gross und du kannst es nicht mehr selber tragen. Das ist schon auch noch problematisch. Aber wenn du gar nichts machst, werden sie auch depressiv. Dann lernen sie nichts mehr, haben schlechte Noten, dann hast du einen Teufelskreis. Eigentlich möchten sie ja gute Noten haben.
Interview Raja	249	249	R: Es kommt darauf an, welche Klasse es ist.
Interview Raja	251	251	R: Ich weiss nicht, was ich sagen würde.

3.2.1.3 Code: zurückversetzt - wieder überspringen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	60	60	Aber ich denke, es war schon der richtige Weg
Interview Elric	124	124	E: Am schwierigsten war an der Kanti, obwohl die Klasse gut war, dass ich dort zu realisieren begann, was anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre. Viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es das Richtige war.
Interview Jaelle	240	243	Würdest du es wieder machen? J: Überspringen? I: Ja. J: Ja.
Interview Raja	188	189	Fandest du am Ende der dritten Klasse, du bist am richtigen Ort? R: Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich fand, es wäre zu schwierig.
Interview Raja	190	191	Wenn du heute auf diese Zeit zurückschaust, denkst du, vielleicht wäre die andere Klasse doch besser gewesen? R: Ich weiss es nicht.

3.2.2 Wünsche

3.2.2.1 Code: Schulform

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	210	210	Für die ganz Guten würde ich eine eigene Klasse machen. Das müsstest du aber kantonal machen. Regional reicht es nicht. Du müsstest kantonal zehn oder fünfzehn Leute zusammennehmen – mehr gibt es nicht – und dann ein eigenes Programm machen.
Interview Elric	211	212	Dort gibt es ja die Schnellzugklassen. Etwas in diesem Stil? E: Ja.
Interview Elric	212	212	Du könntest es auch ähnlich machen wie in Australien. Dort ist es so, dass du, wenn du in Mathe gut bist, gleich mit den Älteren in die Schule gehst. Auch das wäre eine Option. Aber es kommt auf das Gleiche heraus. Dann wäre ich immer mit den Älteren gewesen. Es ist ja wieder ähnlich.
Interview Elric	214	214	Daher solltest du es so machen, dass du eine eigene Klasse hast. Jeder hat ja sicher noch eine eigene Begabung, wo er besonders gut ist. Dass es eine Art Halbtagsformat ist, damit du einen halben Tag das machen kannst, was Spass macht, den Rest, die anderen Fächer, machst du im Schnellzugtempo.
Interview Elric	215	216	I: Damit du das Allgemeinwissen hast, das man haben muss. E: Ja. Irgendwie wollen sie es jetzt so machen, dass du das erste Jahr an der Kanti in einem halben Jahr durchmachen kannst, dann aber normales Tempo. Ich glaube, sie wollten irgend so eine Initiative machen. Aber das ist eine Katastrophe. Da machst du es erst in einem halben Jahr und dann geht es im normalen Tempo. Das kannst du nicht bringen.
Interview Elric	219	222	alles integrieren, egal ob schwach oder stark. Dass man Jahrgangsklassen hat. Was sagst du dazu?

			<p>E: Das ist die grösste Katastrophe. Die ganz Schwachen haben einfach Einer und die ganz Guten würden auch Einer haben, weil es sie halt anscheisst. Du lässt niemanden sitzen, alle sind in der gleichen Klasse und jene, die repetieren müssten, kommen halt in der nächsten Klasse auch nicht mehr mit. Das baut ja alles aufeinander auf.</p> <p>I: Die Unterstützung muss dann weiterfahren, dann ist es auch wieder auf eine Art eine Separation.</p> <p>E: Sie wollen das Repetieren abschaffen, aber das können sie nicht bringen. Das schadet den Kindern mehr, als es ihnen hilft.</p>
Interview Elric	226	228	<p>E: Das Repetieren wurde ja deshalb eingeführt, damit jene, die nicht gut sind, wieder Tritt fassen können. Aus einem Grund machten sie es ja. Die ganz Guten in die gleiche Klasse stecken ist das, was sie jetzt schon machen. Es wäre für die Schlechten noch eine Katastrophe.</p> <p>I: Du wärest eher für separat.</p> <p>E: Ja.</p>
Interview Elric	229	230	<p>I: Eine Sonderklasse für die Guten, die auch dem Niveau entspricht?</p> <p>E: Ja. Es ist das Gleiche wie bei den Schwachen. Es hat in meinen Augen nicht viel Erfolg.</p>
Interview Elric	242	242	<p>E: Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass es einmal eine Herausforderung wird, dass es anders ist, dass du auch einmal mit Gleichgesinnten zusammenkommst.</p>
Interview Elric	265	266	<p>I: Umgekehrt sagtest du, im Kindergarten spielten sie Fischen. Dann bist du ja sozial auch nicht integriert. Wenn du bleibst, bist du es nicht, wenn du gehst, ...</p> <p>E: Ja. Daher finde ich auch unser Schulsystem nicht besonders ausgeklügelt. Ein Jahr springen mag unser Schulsystem vertragen, aber wer nur einmal springt, ist zwar besser als der Durchschnitt, aber doch nicht wirklich hochbegabt. Dann ist die Gefahr, wenn du noch mehr hast, kann unser Schulsystem das nicht halten. Viele machen es nicht so, sondern bleiben einfach in der Klasse, sagen nichts, langweilen sich.</p>

3.2.2.2 Code: Freizeit

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	162	162	<p>Auch die Sportschule habe ich mir einmal überlegt. Aber dadurch, dass ich so oft gesprungen bin, war beim Golf das Handicap zu schlecht. Der Plan war sowieso für die Katze. Ein halber Tag frei. Allein bis du beim Golfplatz bist, kannst du wieder heim. Wirklich durchdacht war es nicht. Das finde ich auch wirklich schlecht in der Schweiz, dass es nichts gibt. Neulich habe ich gehört, in Deutschland gibt es Internate oder einen Campus, wo du den halben Tag Golf spielen kannst, da bist du schon direkt auf dem Golfplatz. Die andere Zeit hast du Schule. Jene, die gut sind, haben erstens ein Stipendium und werden noch zusätzlich gefördert. Das wäre etwa das, was ich mir vorgestellt hätte</p>

3.2.2.3 Code: Schulstoff

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	162	162	<p>E: Aber die Schwachen werden ja auch die ganze Zeit gefördert. Nur die Guten nicht bei uns. Es gibt Kleinklassen,</p>
Interview Elric	162	162	<p>Auch die Sportschule habe ich mir einmal überlegt. Aber dadurch, dass ich so oft gesprungen bin, war beim Golf das Handicap zu schlecht. Der Plan war sowieso für die Katze. Ein halber Tag frei. Allein bis du beim Golfplatz bist, kannst du wieder heim. Wirklich durchdacht war es nicht. Das finde ich auch wirklich schlecht in der Schweiz, dass es nichts gibt. Neulich habe ich gehört, in Deutschland gibt es Internate oder einen Campus, wo du den halben Tag Golf spielen kannst, da bist du schon direkt auf dem Golfplatz. Die andere Zeit hast du Schule. Jene, die gut sind, haben erstens ein Stipendium und</p>

			werden noch zusätzlich gefördert. Das wäre etwa das, was ich mir vorgestellt hätte
Interview Elric	208	210	Es mag gut sein, dass die Schlechten gefördert werden – ohne Frage. Aber für die Guten ist es eine Riesenkatastrophe. I: Was würdest du ändern, wenn du sagen könntest, jetzt sage ich wie. E: Ich würde entweder das Niveau generell erhöhen an der Kanti. Allgemein, nicht nur für mich. Ich würde es generell erhöhen, weil es häufig heisst, alle sollen durchkommen, ja keiner soll durchfallen. Nachsitzen wollen sie auch abschaffen. Damit helfen sie aber den Kindern nicht. Wenn du nicht wiederholen musst und dann in die nächste Klasse gehst, checkst du erst recht nichts mehr. Dann schaltet es komplett ab. Das ist die grösste Katastrophe, die sie machen könnten. Für die ganz Guten würde ich eine eigene Klasse machen. Das müsstest du aber kantonal machen. Regional reicht es nicht. Du müsstest kantonal zehn oder fünfzehn Leute zusammennehmen – mehr gibt es nicht – und dann ein eigenes Programm machen.
Interview Elric	211	212	Dort gibt es ja die Schnellzugklassen. Etwas in diesem Stil? E: Ja.
Interview Elric	212	212	Du könntest es auch ähnlich machen wie in Australien. Dort ist es so, dass du, wenn du in Mathe gut bist, gleich mit den Älteren in die Schule gehst. Auch das wäre eine Option. Aber es kommt auf das Gleiche heraus. Dann wäre ich immer mit den Älteren gewesen. Es ist ja wieder ähnlich.
Interview Elric	214	214	Daher solltest du es so machen, dass du eine eigene Klasse hast. Jeder hat ja sicher noch eine eigene Begabung, wo er besonders gut ist. Dass es eine Art Halbtagsformat ist, damit du einen halben Tag das machen kannst, was Spass macht, den Rest, die anderen Fächer, machst du im Schnellzugtempo.
Interview Elric	242	242	E: Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass es einmal eine Herausforderung wird, dass es anders ist, dass du auch einmal mit Gleichgesinnten zusammenkommst.
Interview Elric	242	242	Was ich wirklich gebraucht hätte, wäre eine Herausforderung gewesen, die du mit anderen zusammen angehen kannst. Immer allein ist auch nicht so das 1A.

3.2.2.4 Code: Kollegen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	242	242	E: Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass es einmal eine Herausforderung wird, dass es anders ist, dass du auch einmal mit Gleichgesinnten zusammenkommst.
Interview Elric	242	242	In der Kanti gab es am Anfang zwei, am Schluss noch einen, der auch gut war. Das war noch gut, denn der Austausch mit Gleichgesinnten ist schon das, was wichtig ist.
Interview Elric	242	242	Was ich wirklich gebraucht hätte, wäre eine Herausforderung gewesen, die du mit anderen zusammen angehen kannst. Immer allein ist auch nicht so das 1A.
Interview Elric	242	242	Die Sprachen machte ich schon meistens allein, aber wenn du mit niemandem sprichst, wird es auch ein bisschen kritisch, dann lernst du es auch nicht.
Interview Raja	238	239	I: Das kannst du sagen. Was hättest du dir von den Kindern gewünscht? R: In der dritten Klasse, dass die einen mich nicht so ausgeschlossen hätten.

3.2.2.5 Code: Lehrpersonen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	162	162	E: Aber die Schwachen werden ja auch die ganze Zeit gefördert. Nur die Guten nicht bei uns. Es gibt Kleinklassen,
Interview Elric	208	210	Es mag gut sein, dass die Schlechten gefördert werden – ohne Frage. Aber für die Guten ist es eine Riesenkatastrophe. I: Was würdest du ändern, wenn du sagen könntest, jetzt sage ich wie. E: Ich würde entweder das Niveau generell erhöhen an der Kanti. Allgemein, nicht nur für mich. Ich würde es generell erhöhen, weil es häufig heisst, alle sollen durchkommen, ja keiner soll durchfallen. Nachsitzen wollen sie auch abschaffen. Damit helfen sie aber den Kindern nicht. Wenn du nicht wiederholen musst und dann in die nächste Klasse gehst, checkst du erst recht nichts mehr. Dann schaltet es komplett ab. Das ist die grösste Katastrophe, die sie machen könnten. Für die ganz Guten würde ich eine eigene Klasse machen. Das müsstest du aber kantonal machen. Regional reicht es nicht. Du müsstest kantonal zehn oder fünfzehn Leute zusammennehmen – mehr gibt es nicht – und dann ein eigenes Programm machen.
Interview Elric	211	212	Dort gibt es ja die Schnellzugklassen. Etwas in diesem Stil? E: Ja.
Interview Elric	212	212	Du könntest es auch ähnlich machen wie in Australien. Dort ist es so, dass du, wenn du in Mathe gut bist, gleich mit den Älteren in die Schule gehst. Auch das wäre eine Option. Aber es kommt auf das Gleiche heraus. Dann wäre ich immer mit den Älteren gewesen. Es ist ja wieder ähnlich.
Interview Elric	214	214	Daher solltest du es so machen, dass du eine eigene Klasse hast. Jeder hat ja sicher noch eine eigene Begabung, wo er besonders gut ist. Dass es eine Art Halbtagsformat ist, damit du einen halben Tag das machen kannst, was Spass macht, den Rest, die anderen Fächer, machst du im Schnellzugtempo.
Interview Jaelle	233	234	J: Dass ich gefördert werde, dass sie ihr Versprechen gehalten hätten. I: Wochenplan und dir spezielle Sachen zu geben? Das hielten sie ja nicht ein.
Interview Raja	230	233	Oder siehst du Möglichkeiten, dass du das Gleiche hättest machen können wie die anderen, aber ein bisschen schwieriger, damit es dir gefallen hätte, statt dass man dir etwas ganz Anderes gibt? R: Nein. Die Sachen, die sie machten, hätte man gar nicht schwieriger machen können. I: Dann hast du eingesehen, dass es nicht anders geht? R: Ja.

3.2.3 Sprung

3.2.3.1 Code: Vorbereitung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Jaelle	198	199	Aber dir war voraus schon klar, dass das wahrscheinlich auch kommen wird, dass du Stoff nacharbeiten musst und das in der Freizeit? J: Ja
Interview Jaelle	246	247	Neid oder ungute Begegnungen mit anderen Kindern. Wärs du darauf auch gefasst gewesen? J: Ja. Darauf muss man auch gefasst sein. Bei mir ging es gut.

3.2.3.2 Code: Beteiligung Schüler

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Jaelle	80	81	Sprach der Schulleiter, der nein sagte, auch einmal mit dir? Warst du dabei, als man darüber sprach, oder warst du nicht dabei? J: Sie hatten ein paar Gespräche mit ihm. Nein, ich glaube, ich war nie dabei.
Interview Jaelle	82	83	Oder kam er einmal in die Klasse und redete mit dir? J: Ja, das machte er einmal.
Interview Jaelle	85	85	Nachher sprach er schon noch mit mir
Interview Jaelle	129	129	Sie übersprang und ich wollte das dann auch, weil ich wusste, dass ich das auch kann.
Interview Raja	55	56	Bekamst du mit, was da rundherum lief? Dass die Lehrperson und die Eltern miteinander sprachen? Fragte man dich auch, warst du dabei? R: Ja, sie fragten mich schon auch: „Willst du das wirklich?“ Das fragten sie schon
Interview Raja	85	86	Und schlussendlich sagtest du: „Ja, ich will es probieren.“ Dann nahm man das in Angriff? R: Ja

3.2.3.3 Code: Schnuppern

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Ich ging theoretisch schnuppern, ging aber nicht mehr in die erste Schule zurück.
Interview Elric	9	10	Weisst du noch, wie lange du geschnuppert hast? E: Offiziell wäre es eine Woche gewesen
Interview Elric	44	44	Dann sagten wir, wir probieren es einmal. In der Zweiten sagten sie dann auch, ich könne einmal schnuppern

Interview Elric	112	112	E: Die mussten es dann mit der Schulleitung absprechen. Sie sagten, ich solle einmal eine Woche schnuppern, dann kann ich entscheiden. Es war aber nie eine Frage.
Interview Jaelle	69	69	in R. wo ich jetzt zur Schule gehe, einmal schauen, wie es dort ist
Interview Jaelle	71	71	Ich ging in die vierte Klasse. Dort war es spannender, die Klasse war auch ruhiger
Interview Raja	88	88	Es war eine Klasse, wo dritte und zweite Klasse gemischt war. Ich ging dort in der dritten Klasse schnuppern. Aber ich hätte auch jederzeit in die zweite Klasse zurück gekonnt, dann wäre ich sozusagen immer noch in der gleichen Klasse gewesen.

3.2.3.4 Code: Probezeit

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Jaelle	137	137	Ich glaube, ich ging einmal schauen. Nicht ganz bis zu den Frühlingsferien schauten die Lehrer, was ich schon kann und ob sich diese Klasse für mich überhaupt eignet.
Interview Jaelle	138	139	Von den Skiferien bis zu den Frühlingsferien? J: Ja, ich glaube
Interview Raja	88	88	Es war eine Klasse, wo dritte und zweite Klasse gemischt war. Ich ging dort in der dritten Klasse schnuppern. Aber ich hätte auch jederzeit in die zweite Klasse zurück gekonnt, dann wäre ich sozusagen immer noch in der gleichen Klasse gewesen.
Interview Raja	96	97	Gingst du vor den Sommerferien schnuppern? R: Nein
Interview Raja	99	99	Ich ging noch einmal in die Klasse und nach einer Zeit fragten sie mich, ob es schwierig ist oder ob es nicht geht. Aber es war dann nicht so schwierig.
Interview Raja	100	101	Weisst du noch, wie lange es etwa dauerte, bis sie dich fragten? R: Nein, das weiss ich nicht mehr.

3.2.3.5 Code: Empfehlung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Meine Klassenlehrerin sagte, ich solle in die Zweite gehen, und zwar schon im Dezember. Wir entschieden dann, dass ich erst nach einem halben Jahr, also im Januar wechsele.
Interview Elric	44	44	E: Am Anfang waren sicher beide unsicher, was wir machen sollen. Du weisst nie, will ich das überhaupt.
Interview Elric	112	112	E: Die mussten es dann mit der Schulleitung absprechen. Sie sagten, ich solle einmal eine Woche schnuppern, dann kann ich entscheiden. Es war aber nie eine Frage.

Interview Elric	114	114	Dann wurde ich sofort wieder krank, hatte wieder 40° Fieber. Sie riefen dann den Projektleiter an und fragten, ob das etwas mit der Schule zu tun haben könnte. Dieser sagte meinen Eltern, bei dieser geistigen Nahrung würde er auch krank werden. Ich solle springen. Dort war er derjenige, der uns den Anstoss gab
Interview Elric	114	116	Auch wieder mit der Hilfe von Joelle Huser, die meine Mutter im Internet suchte. I: Sie war lange die Einzige. E: Ja, sie war absolut die Einzige. Sie schrieb auch noch einen Bericht. Wir brachten es dann durch, dass ich in die erste Sek. gehen konnte. Dort war ich ein halbes Jahr. Dort war auch der Lehrer noch gut, die Klasse insofern auch.
Interview Jaelle	7	7	schon im Kindergarten sagte meine Kindergartenlehrerin, es wäre gut, wenn ich überspringen würde
Interview Jaelle	55	55	Sie sagte, es wäre gut, wenn ich überspringen würde, aber ich durfte nicht, weil der Schulleiter es nicht zuließ
Interview Jaelle	57	57	Meine Lehrerin hätte es auch gut gefunden, wenn ich überspringe
Interview Jaelle	57	57	unbedingt überspringen
Interview Jaelle	71	71	Sie sagten dann, ich darf dorthin. Dann durfte ich dorthin
Interview Jaelle	88	89	Und alle anderen fanden, doch, es wäre eine gute Idee? J: Ja.
Interview Jaelle	129	129	Ich glaube, Mami und Papi wollten das schon auch und besprachen es auch immer mit der Lehrerin.
Interview Raja	50	52	R: Ich glaube, meine Mutter und die Lehrer. I: Miteinander? Die Mutter und die Lehrerin miteinander? M: Von der Lehrerin aus kam es nicht. Es kam schon von uns, von mir und meinem Mann. Dann diskutierten wir es sicher.

3.2.3.6 Code: Abklärung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Dann wurde ich vom KJPD, kinder- und jugendpsychologischen Dienst, abgeklärt.
Interview Elric	58	58	Wir machten es aber so, dass die vom KJPD kamen und Tests machten. Ich glaube, es kam sogar jemand aus Deutschland.
Interview Jaelle	51	51	Meine Mutter ging dann einmal einen Test machen, ob ich überspringen könnte. Diese
Interview Jaelle	53	53	in Zürich
Interview Jaelle	130	131	Machte man da einen Intelligenztest? J: Ja.
Interview Raja	77	78	ob man mit dir zu einem Schulpsychologen ging, oder fragte man eine andere Fachperson noch, was sie dazu meinen, ob du eine Klasse überspringen sollst? R: Nein.

3.2.3.7 Code: Wahlfreiheit

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	44	44	E: Am Anfang waren sicher beide unsicher, was wir machen sollen. Du weisst nie, will ich das überhaupt.
Interview Elric	44	44	Die Hintertür war immer noch offen, dass ich zurückkann, wenn es mir nicht gefällt.
Interview Elric	45	50	I: Dich fragte man? E: Ja. I: Immer? E: Ja. Das machten sie. I: Du hattest das Gefühl, du kannst mitreden und wünschen? E: Ja, das war schon so. Das finde ich auch gut. Denn sonst, wenn du sie springen lässt, ohne dass die Schüler es wollen, wenn sie lieber mit ihren Kollegen zusammen sind, dann ist es nicht gut.
Interview Elric	112	112	E: Die mussten es dann mit der Schulleitung absprechen. Sie sagten, ich solle einmal eine Woche schnuppern, dann kann ich entscheiden. Es war aber nie eine Frage.
Interview Elric	122	122	Dann entschloss ich mich selber, dass ich an die Kanti will.
Interview Jaelle	80	81	Warst du dabei, als man darüber sprach, oder warst du nicht dabei? J: Sie hatten ein paar Gespräche mit ihm. Nein, ich glaube, ich war nie dabei
Interview Jaelle	135	135	wenn ich nicht gewollt hätte
Interview Jaelle	139	139	Dann hatten sie ein Gespräch, wo ich auch dabei sein durfte und ich konnte sagen, ob ich überhaupt in dieser Klasse bleiben möchte, weil ich ja schon ein bisschen länger in dieser Klasse gewesen war, und ob ich überhaupt darf von den Lehrern her. Diese sagten dann ja.
Interview Raja	55	56	Bekamst du mit, was da rundherum lief? Dass die Lehrperson und die Eltern miteinander sprachen? Fragte man dich auch, warst du dabei? R: Ja, sie fragten mich schon auch: „Willst du das wirklich?“ Das fragten sie schon
Interview Raja	58	60	Dann sagte ich: „Ja, ich möchte eigentlich schon.“ I: Also fragte man dich und du konntest mitreden? R: Ja.
Interview Raja	88	88	Es war eine Klasse, wo dritte und zweite Klasse gemischt war. Ich ging dort in der dritten Klasse schnuppern. Aber ich hätte auch jederzeit in die zweite Klasse zurück gekonnt, dann wäre ich sozusagen immer noch in der gleichen Klasse gewesen.

3.2.3.8 Code: Entscheidung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Meine Klassenlehrerin sagte, ich solle in die Zweite gehen, und zwar schon im Dezember. Wir entschieden dann, dass ich erst nach einem halben Jahr, also im Januar wechsele.
Interview Elric	20	20	Es ist auch für die schwierig, die es bewilligen, soll man diesen springen lassen oder nicht. Denn wenn es nicht funktioniert, hast du dann die Eltern am Hals.
Interview Elric	112	112	E: Die mussten es dann mit der Schulleitung absprechen. Sie sagten, ich solle einmal eine Woche schnuppern, dann kann ich entscheiden. Es war aber nie eine Frage.
Interview Elric	122	122	Dann entschloss ich mich selber, dass ich an die Kanti will.
Interview Elric	149	152	I: Fragte man die Lehrpersonen, zu denen du dann kamst? Weisst du das? E: Ich weiss es nur von der Primar. Dort fragten sie sicher. Dort sagte jene, die mich für die Zweite unterstützte zuerst, sie wolle mich nicht, weil sie schon 29 Schüler hatte. Knallvoll. I: 29 in der ersten Klasse? E: Ja. Sie sagte, sie könne nicht noch einen 30. Ausnahmefall brauchen, was ja auch verständlich ist. Als ich dann dort war, war sie aber wirklich super. Sie bezog mich auch ein, da war es gut.
Interview Jaelle	80	80	Sprach der Schulleiter, der nein sagte, auch einmal mit dir?
Interview Jaelle	86	87	Er war der, der entschied, nein, es geht nicht? J: Ja
Interview Jaelle	89	89	Aber dagegen, dass ich nach R. gehe, konnte er nichts sagen
Interview Jaelle	129	129	Ich glaube, Mami und Papi wollten das schon auch und besprachen es auch immer mit der Lehrerin.
Interview Jaelle	134	135	Dann habt ihr den Schulleiter von R. gefragt und du konntest dort einen Besuch machen. Fragte man dich oder wer traf schlussendlich die Entscheidung, dass du das probieren sollst? J: Die Lehrer entschieden das. Aber ich hätte auch nein sagen können, wenn ich nicht gewollt hätte.
Interview Jaelle	139	139	Dann hatten sie ein Gespräch, wo ich auch dabei sein durfte und ich konnte sagen, ob ich überhaupt in dieser Klasse bleiben möchte, weil ich ja schon ein bisschen länger in dieser Klasse gewesen war, und ob ich überhaupt darf von den Lehrern her. Diese sagten dann ja.
Interview Jaelle	164	165	Probezeit sprachen wir auch schon. Kurz vor den Frühlingsferien fand ein Gespräch statt, wo du auch dabei warst? J: Ja, ich glaube, es war etwa vor den Frühlingsferien.
Interview Raja	11	11	Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen.
Interview Raja	81	84	Dann entschieden das die Eltern und die Lehrer miteinander. M: Und die Schulleitung. I: Aber sonst Behörden, die Schulpflege? M: Nein.
Interview Raja	85	86	Und schlussendlich sagtest du: „Ja, ich will es probieren.“ Dann nahm man das in Angriff?

			R: Ja
Interview Raja	89	90	Das ist natürlich eine gute Situation. Dann hättest du die Klasse gar nicht wechseln müssen. War das auch ein Grund, dass du gesagt hast, du willst es probieren? R: Nicht unbedingt.
Interview Raja	93	93	Einen Rückweg in die alte zweite Klasse, hiess es, gibt es definitiv nicht. Wenn ein Wechsel, wenn sie in der dritten Klasse nicht bleiben kann, kann sie in die Zweite, aber nicht in ihre alte Klasse zurück.
Interview Raja	103	103	Ich hatte nie im Kopf, dass ich in die zweite Klasse zurückgehen will.
Interview Raja	104	105	Dann war es für dich bald klar, dass du bleibst? R: Ja.
Interview Raja	264	266	I: Weisst du, ob man die Lehrer fragte, ob sie bereit sind, dich aufzunehmen? Weisst du, ob man sie fragte? R: Ich glaube nicht. Oder schon? M: Es war so, dass es eine Lehrperson war, die ganz neu an die Schule kam. Man fragte schon.

3.2.3.9 Code: Initiation

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	109	109	I: Im Kindergarten sagte die Kindergärtnerin, du sollst springen
Interview Elric	110	110	E: Die Klassenlehrerin sagte, es bringe es nicht, ich sei zu wenig gefordert.
Interview Elric	114	114	Dann wurde ich sofort wieder krank, hatte wieder 40° Fieber. Sie riefen dann den Projektleiter an und fragten, ob das etwas mit der Schule zu tun haben könnte. Dieser sagte meinen Eltern, bei dieser geistigen Nahrung würde er auch krank werden. Ich solle springen. Dort war er derjenige, der uns den Anstoss gab
Interview Elric	114	114	Auch wieder mit der Hilfe von Joelle Huser, die meine Mutter im Internet suchte.
Interview Jaelle	129	129	Mami und Papi
Interview Jaelle	129	129	eine Kollegin, die ja auch übersprungen hat.
Interview Raja	46	47	wie kam man darauf, dass du eine Klasse überspringen könntest? Kamst du selber auf diese Idee? R: Nein.
Interview Raja	52	52	Von der Lehrerin aus kam es nicht. Es kam schon von uns, von mir und meinem Mann. Dann diskutierten wir es sicher.

3.2.4 Unterstützung

3.2.4.1 Code: Schulleitung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	238	238	In Bremgarten gab es auch Leute in der Schulleitung, die halfen, aber es wechselte halt doch immer. Generell waren die Schulleiter dagegen. Das fiel mir auch auf.
Interview Elric	238	238	Die Stufenleitung oben nicht, aber die Schulleiter der Schule selber, weil es halt zu negativen Schlagzeilen führen könnte. Das ist meine Interpretation.

3.2.4.2 Code: andere

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	16	18	Dieses bewilligten sie dann aber nicht. I: Kosten? E: Sie sahen den Sinn davon nicht.
Interview Elric	104	104	E: Das könnte ich mir schon vorstellen. Es kostet halt alles.
Interview Elric	114	116	Auch wieder mit der Hilfe von Joelle Huser, die meine Mutter im Internet suchte. I: Sie war lange die Einzige. E: Ja, sie war absolut die Einzige. Sie schrieb auch noch einen Bericht. Wir brachten es dann durch, dass ich in die erste Sek. gehen konnte. Dort war ich ein halbes Jahr. Dort war auch der Lehrer noch gut, die Klasse insofern auch.
Interview Elric	122	122	Von der Schule aus hatten wir Leute, die über ihren Werdegang erzählten, um uns Perspektiven aufzuzeigen, was wir machen können. Da war jemand von der Kanti Urdorf Limmattal. Sie schilderte es so gut, dass ich heimging und sagte, ich wolle dorthin. Kurz darauf merkte ich, dass man schon ein Jahr früher gehen kann. Dann sagte ich, okay, ich probiere es. Wir stellten ein Gesuch an den Kanton, die sagten, ich solle erst einmal die Aufnahmeprüfung schaffen, sie schauen nachher. Vorher schauen sie es gar nicht erst an. Also meldete ich mich an und hatte zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Morgen machte ich jeweils etwas, aber für meine Verhältnisse auch nicht gerade viel. Praktisch nichts. Ich schaffte es mit einem Fünferschnitt, also ging ich dann an die Kanti.
Interview Elric	162	162	Auch die Sportschule habe ich mir einmal überlegt. Aber dadurch, dass ich so oft gesprungen bin, war beim Golf das Handicap zu schlecht. Der Plan war sowieso für die Katze. Ein halber Tag frei. Allein bis du beim Golfplatz bist, kannst du wieder heim. Wirklich durchdacht war es nicht. Das finde ich auch wirklich schlecht in der Schweiz, dass es nichts gibt. Neulich habe ich gehört, in Deutschland gibt es Internate oder einen Campus, wo du den halben Tag Golf spielen kannst, da bist du schon direkt auf dem Golfplatz. Die andere Zeit hast du Schule. Jene, die gut sind, haben erstens ein Stipendium und werden noch zusätzlich gefördert. Das wäre etwa das, was ich mir vorgestellt hätte
Interview Elric	176	176	Das waren noch die ganz alten Hörgeräte, mit denen hörtest du einfach nichts. Du kriegst aber nur alle sechs Jahre neue Hörgeräte. Das ist natürlich ein Witz. Die ganz alten waren wirklich nicht zu gebrauchen ausserhalb der Schule. Ich denke, das vereinfachte es nicht wirklich.
Interview Elric	185	187	E: Ja. Vor allem beim letzten Sprung in die Kanti war es ein bürokratischer Hindernislauf. Ich musste fünf Berichte haben, einen Arztbericht, der sagte, dass ich einen gesundheitlichen Schaden davontrage, wenn ich nicht springen kann, sonst hätten sie es gar nicht angeschaut. Ich schrieb einen Brief, meine Mutter, der Klassenlehrer, Frau Huser, dann schauten sie es erst an. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte.

Dokument	Anfang	Ende	Segment
			I: Dann zahlten sie aber das Schulgeld? E: Ja. Gut, sie sparten so viel an mir. Es war aber nicht selbstverständlich. Sie zahlten es.
Interview Elric	238	238	Klar, Joelle Huser schaute auch immer,
Interview Elric	238	238	Die Stufenleitung oben nicht, aber die Schulleiter der Schule selber, weil es halt zu negativen Schlagzeilen führen könnte. Das ist meine Interpretation.

3.2.4.3 Code: Eltern

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Dann sagten aber meine Eltern, sie wollen, dass ich zuerst in die Erste gehe, weil der kleine und der grosse Kindergarten gerade nebeneinander waren. Dann kenne ich wenigstens ein paar Kinder, die in die Erste gehen.
Interview Elric	8	8	Meine Klassenlehrerin sagte, ich solle in die Zweite gehen, und zwar schon im Dezember. Wir entschieden dann, dass ich erst nach einem halben Jahr, also im Januar wechsele.
Interview Elric	178	178	E: Aber das Meiste war Eigenarbeit. Meine Eltern unterstützten mich sicher immer.
Interview Elric	180	181	E: Der Vater war immer der Ängstliche. Er ist eher konservativ. Meine Mutter war am Anfang auch nicht so begeistert, aber sie ist sowieso immer offen für alles, sie ist die treibende Kraft gewesen. Auch mit dem Arabisch. Sie knüpfte auch Kontakte. Von Anfang an. Die Mutter eines Klassenkameraden in der zweiten Klasse war in der Kindergartenkommission. Sie wohnten direkt neben uns. Sie konnte uns auch noch Kontakte weitergeben. Hauptsächlich machte schon meine Mutter die ganze Arbeit.
Interview Elric	182	183	I: Dein Vater hatte eher das Gefühl, nein, lasst ihn? E: Er war einfach nicht sicher, er hatte Angst, dass es der falsche Weg sein könnte. Es wäre nicht so, dass er es verhindern wollte, aber er ist nicht so der, der sofort auf neue Wege zugeht. Aber er unterstützte mich sicher auch, wenn es darauf ankam.
Interview Elric	185	187	E: Ja. Vor allem beim letzten Sprung in die Kanti war es ein bürokratischer Hindernislauf. Ich musste fünf Berichte haben, einen Arztbericht, der sagte, dass ich einen gesundheitlichen Schaden davontrage, wenn ich nicht springen kann, sonst hätten sie es gar nicht angeschaut. Ich schrieb einen Brief, meine Mutter, der Klassenlehrer, Frau Huser, dann schauten sie es erst an. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte. I: Dann zahlten sie aber das Schulgeld? E: Ja. Gut, sie sparten so viel an mir. Es war aber nicht selbstverständlich. Sie zahlten es.
Interview Elric	237	238	I: Wenn du zurückschaust, wer unterstützte dich am meisten? E: Wahrscheinlich schon meine Mutter
Interview Elric	238	238	aber grundsätzlich dadurch, dass ich immer wechselte, blieb meine Mutter schon die einzige Konstante
Interview Jaelle	16	17	Rechnen? J: Dort half mir die Mutter
Interview Jaelle	19	19	sie erklärte es mir. Sie schrieb mir dann jeweils auch Rechnungen auf, die ich lösen musste.

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Jaelle	134	134	Dann habt ihr den Schulleiter von R. gefragt und du konntest dort einen Besuch machen
Interview Jaelle	139	139	Dann hatten sie ein Gespräch, wo ich auch dabei sein durfte und ich konnte sagen, ob ich überhaupt in dieser Klasse bleiben möchte, weil ich ja schon ein bisschen länger in dieser Klasse gewesen war, und ob ich überhaupt darf von den Lehrern her. Diese sagten dann ja.
Interview Jaelle	159	159	Am zweitletzten Freitag vor den Sportferien schrieb meine Mutter der Lehrerin, dass ich wahrscheinlich gehe und dass sie sich bei ihr melden solle.
Interview Jaelle	159	159	Ich erzählte das meiner Mutter und sie sagte, das stimme nicht. Er hat gar nichts dazu zu sagen. Ich darf überspringen. Denn da hatte ich auch Angst, dass es gar noch nicht sicher ist, dass ich gehen darf. Sie sagte aber, ich darf gehen, weil er nichts dazu zu sagen hat. Das müssen nur der Schulleiter, die Lehrer und die Gemeinde bestätigen von dort, wo ich hingehe.
Interview Jaelle	177	177	Ich wusste schon zum Voraus, dass ich dort nicht wieder die Beste sein werde. Meine Mutter sagte mir ein paar Mal, dass mir klar sein muss, dass ich dort nicht mehr die Beste bin und auch nicht mehr zu den Besten gehöre und dass ich einfach auch einmal etwas nicht kann.
Interview Jaelle	190	191	Halfen dir die Eltern daheim besonders, um diese Sachen aufzuarbeiten, die dir noch fehlten? J: Ja. Ich musste immer am Wochenende ein bisschen lernen. Dadurch habe ich im Englisch auch aufgeholt und konnte es dann auch besser.
Interview Jaelle	193	193	Es war unterschiedlich. Manchmal, wenn ich im Rechnungsbuch arbeiten musste, sagte sie J: „Probiere, die Seite selbstständig zu lösen und wenn du nicht draus kommst, kannst du uns fragen.“ Das Meiste machte ich dann selbstständig,
Interview Jaelle	193	193	wenn es etwas gab, was ich zum Beispiel noch nicht kannte, fragte ich sie und sie halfen mir.
Interview Jaelle	225	225	Ich habe aber auch ein Handy dabei, falls der Bus mir einmal abfahren würde oder wenn ich zu spät käme, dass ich meine Mutter anrufen könnte
Interview Jaelle	228	229	Wenn du zurückschaust, wer unterstützte dich am meisten? Wem bist du am dankbarsten, dass er für dich da war? J: Mami und Papi.
Interview Jaelle	248	249	Denkst du, es wäre auch gegangen, wenn die Eltern gesagt hätten, du musst selber schauen? J: Ich glaube es nicht.
Interview Raja	145	146	Wie lernst du das? R: Meine Mutter übte immer mit mir die Reihen.
Interview Raja	226	227	Es hat Kinder von der Klasse um dich herum, die für dich da sein könnten, es gibt Lehrpersonen, eine Schulleitung, ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin, Mutter, Vater, Bruder. Was meinst du, wo konntest du am ehesten Hilfe holen oder das Herz ausschütten? Wer unterstützte dich am ehesten? R: Schon Mami und Papi.
Interview Raja	255	255	R: Mami und Papi lernten recht viel mit mir.

3.2.4.4 Code: Lehrperson

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	was meine Mutter und ich nicht merkten, weil es für uns normal war. Aber die Kindergärtnerin sagte, es sei eben nicht normal.
Interview Elric	8	8	Meine Klassenlehrerin sagte, ich solle in die Zweite gehen, und zwar schon im Dezember. Wir entschieden dann, dass ich erst nach einem halben Jahr, also im Januar wechsele.
Interview Elric	16	16	Ich wurde damals von der Klassenlehrerin unterstützt, dass ich gleich in die Zweite gehen kann.
Interview Elric	16	16	Dann boten sie in der Dritten und Vierten sogar Projekte an. Das heisst, ich hatte mit zwei anderen zusammen ein Projekt. Der Projektleiter war jemand aus Zürich. Er kam dann jeweils zu uns und leitete die Projekte
Interview Elric	24	24	E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmachte. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich recht gut.
Interview Elric	28	28	Problematisch wurde es erst nachher bei den anderen Sprüngen. Dort war es zum Teil sehr deftig auch mit den Lehrern.
Interview Elric	28	28	Bei den ersten Sprüngen wurde ich von den Lehrern immer unterstützt, sei es in der ersten Primar, oder auch von allen Lehrern von der Zweiten bis zur Vierten.
Interview Elric	28	28	Dort hatten wir viele Lehrerwechsel. Aber es war immer gut.
Interview Elric	29	30	I: Förderten sie dich auch? Hattest du das Gefühl, sie tun etwas für mich? Oder musstest du die Zeit absitzen? E: Ich hatte einen Funk. Die Klassenlehrer machten es immer
Interview Elric	34	34	Aber es geht. Bei den Lehrern hatte ich eigentlich Glück.
Interview Elric	54	56	E: Im Kindergarten? I: Ja. Erinnerst du dich? E: Nein, sie schob mich in die erste Klasse ab.
Interview Elric	56	56	Es ist halt doch umständlich, für jedes separat ... Das kann ich schon noch nachvollziehen.
Interview Elric	76	76	E: Nein. Dort war auch der Klassenlehrer teilweise schuld. Schon am Elternabend, bevor ich kam, tönte er schon an, jetzt käme dann irgendjemand Neues und der müsse sich erst beweisen
Interview Elric	99	100	I: Also schob man dir damals schon ganz viel Verantwortung zu und sagte, den Rest machst du selber. E: Ja.
Interview Elric	100	100	Sie sagten, ich könne den halben Tag daheimbleiben, für Sport zum Teil auch brauchen, ich müsse einfach das Zeug nachlernen. Sie schoben es insofern auf mich, etwas aus meiner Zeit zu machen. Das stimmt schon.
Interview Elric	102	102	E: Nein. Aber an der Oberstufe war es ja dann eh nicht so toll. In der Primar versuchten sie es, stellten es aber wieder ein und niemand weiss wieso. Unser Leiter sagte auch, er fände es sehr schade, er hätte es gern weitergemacht, weil es auch eine gut harmonisierende Gruppe war. Aber aus irgendeinem Grund schafften sie es wieder ab.
Interview Elric	114	114	Sie riefen dann den Projektleiter an und fragten, ob das etwas mit der Schule zu tun haben könnte. Dieser sagte meinen Eltern, bei dieser geistigen

			Nahrung würde er auch krank werden.
Interview Elric	114	116	Auch wieder mit der Hilfe von Joelle Huser, die meine Mutter im Internet suchte. I: Sie war lange die Einzige. E: Ja, sie war absolut die Einzige. Sie schrieb auch noch einen Bericht. Wir brachten es dann durch, dass ich in die erste Sek. gehen konnte. Dort war ich ein halbes Jahr. Dort war auch der Lehrer noch gut, die Klasse insofern auch.
Interview Elric	136	140	E: Dort war es gut. Ich machte einfach mit. Aber in der Bez. wollte der Klassenlehrer mich nicht einmal ins Lager mitnehmen, weil ich ein Risiko für die Klasse gewesen wäre. I: Ein Risiko für die Klasse? E: Ja. Wir gingen in die Höhe. Meine Eltern und ich sagten ihm, es kann sein, dass es mir schwindlig wird. Daraufhin blockte er ab. Aber das war seine Entscheidung. Ich war sowieso nicht erpicht darauf, mit dieser Klasse dort hinaufzugehen. I: So war es für dich auch gleich gut? E: Es geht mehr ums Prinzip. Ich wurde gar nicht gefragt, sondern er sagte, ich könne nicht mit. Obwohl meine Mutter anbot, wenn mir schlecht wird, holt sie mich ab. Er wäre ja eigentlich fein raus gewesen aus der Sache. Aber solche Lehrer und Schüler gibt es immer, die es nicht vertragen können.
Interview Elric	145	146	I: Und wie du sagtest, der Lehrer spürte ja schon in eine negative Richtung vor. E: Ich kam auch bei den Lehrern generell nicht so gut an.
Interview Elric	149	152	I: Fragte man die Lehrpersonen, zu denen du dann kamst? Weisst du das? E: Ich weiss es nur von der Primar. Dort fragten sie sicher. Dort sagte jene, die mich für die Zweite unterstützte zuerst, sie wolle mich nicht, weil sie schon 29 Schüler hatte. Knallvoll. I: 29 in der ersten Klasse? E: Ja. Sie sagte, sie könne nicht noch einen 30. Ausnahmefall brauchen, was ja auch verständlich ist. Als ich dann dort war, war sie aber wirklich super. Sie bezog mich auch ein, da war es gut.
Interview Elric	154	156	Ich bin wahrscheinlich voreingenommen, aber weibliche Lehrerinnen sind offener gegenüber dem. I: Erlebtest du das so? E: Ja. Aber auch nicht alle. An der Bez. sicher eine nicht. Aber grundsätzlich sind sie schon offener. Oder sicher neutral und nicht voreingenommen. Offener vielleicht nicht, aber sie sind meistens neutral.
Interview Elric	159	160	I: Hattest du auch das Gefühl, dass sie überfordert sind? Spürtest du das als Kind, dass sie überfordert sind? E: Ja, sie waren schon überfordert. In den Primar- und Bez-Klassen, wo ich länger war, waren sie klar überfordert.
Interview Elric	160	160	Statt dass sie sich das überlegt hätten, schickten sie mich weg. Ich denke, es wäre schon möglich gewesen, schwierigere Aufgaben separat zu geben, aber das wollten sie nicht. Einige dieser Lehrer waren halt auch total auf der sozialen Seite – alle gleich und so. Dann funktioniert es eh nicht.
Interview Elric	171	172	Spürtest du durch die Höreinschränkung Sachen von den Lehrern, die fanden, den können wir nicht weiterschicken, wenn er ... E: Es gab einfach Lehrer, die es nicht so toll fanden mit diesen Geräten.
Interview Elric	185	187	E: Ja. Vor allem beim letzten Sprung in die Kanti war es ein bürokratischer Hindernislauf. Ich musste fünf Berichte haben, einen Arztbericht, der sagte, dass ich einen gesundheitlichen Schaden davontrage, wenn ich nicht springen kann, sonst hätten sie es gar nicht angeschaut. Ich schrieb einen Brief, meine Mutter, der Klassenlehrer, Frau Huser, dann schauten sie es erst an. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte. I: Dann zahlten sie aber das Schulgeld? E: Ja. Gut, sie sparten so viel an mir. Es war aber nicht selbstverständlich. Sie zahlten es.
Interview Elric	192	193	Wenn du in eine neue Klasse kamst, hattest du keine spezielle Unterstützung, dass dir jemand gezeigt hätte, was die schon können, was du noch nicht kannst? E: Nein. Sie gaben mir schon zum Teil ein paar Unterlagen

Interview Jaelle	32	33	Hattest du das Gefühl, die Kindergärtnerin schaute darauf, dass es für dich Sachen hat wie Büchlein zum Lesen oder so? Schaute sie darauf? J: Ja.
Interview Jaelle	76	77	In der gemischten zweiten/dritten Klasse in Arni, hattest du dort das Gefühl, die Lehrerin gab sich Mühe für dich? Schaute sie für dich? J: Ja schon
Interview Jaelle	78	79	beiden Lehrpersonen denkst? J: Die schauten nicht so.
Interview Jaelle	79	79	Aber die vorher, die ich in der 2. Klasse hatte, schaute schon. Sie konnte mir natürlich nicht gegen den Schulleiter noch Sachen geben. Der Schulleiter wollte das nicht, aber sie merkte es schon
Interview Jaelle	139	139	Dann hatten sie ein Gespräch, wo ich auch dabei sein durfte und ich konnte sagen, ob ich überhaupt in dieser Klasse bleiben möchte, weil ich ja schon ein bisschen länger in dieser Klasse gewesen war, und ob ich überhaupt darf von den Lehrern her. Diese sagten dann ja.
Interview Jaelle	159	159	schrieb meine Mutter der Lehrerin, dass ich wahrscheinlich gehe und dass sie sich bei ihr melden solle. Das machte sie aber nicht. Ich glaube, sie stellte noch eine Frage, ich weiss es aber nicht mehr so genau. Sie gab aber keine Antwort.
Interview Jaelle	159	159	Ich machte dann noch eine Abschlussparty und verteilte die Einladungen. Die Lehrerin las dies bei einem Kind und sagte, wenn sie mich gewesen wäre, hätte sie diese jetzt noch nicht verteilt, denn es sei gar noch nicht sicher, ob ich überspringe.
Interview Jaelle	172	173	Machte sie auch ein Angebot, dass du zu ihr gehen kannst, wenn etwas ist? Wusstest du, dass du zu ihr gehen kannst, wenn es schwierig wird? J: Ja.
Interview Jaelle	175	175	Englisch hatte ich noch nicht einmal ein Jahr und sie hatten schon ein Jahr. Sie hatten schon zweieinhalb Jahre und ich erst ein halbes Jahr. Dort war es ein bisschen schwierig. Dort verstand ich am Anfang fast nichts. Aber dann sagte unsere Englischlehrerin, eine soll im Englisch auch ein bisschen wie meine Gotte sein, dass wenn ich etwas nicht verstehe, ich sie fragen kann, was das heisst. Seither geht es im Englisch besser, denn wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich sie fragen, dann lerne ich es
Interview Jaelle	181	181	Die Englischlehrerin sagte auch, wenn ich etwas nicht verstehe
Interview Jaelle	181	181	Auch unsere Lehrerin sagte, wenn einmal etwas nicht gut ist oder wenn ich irgendwo nicht draus komme, könne ich zu ihr gehen.
Interview Raja	11	11	Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen.
Interview Raja	149	150	bekamst du in der Schule auch noch Zeit, um zu üben? R: Nein, in der Schule machte ich ganz normal mit den anderen mit.
Interview Raja	151	152	Gab es sonst eine Lehrperson, die sagte, du kannst nach der Schule zu ihr kommen und die Reihen üben? R: Nein.
Interview Raja	176	179	Kam sonst irgendjemand zum Helfen? R: In der dritten Klasse nicht. I: Du brauchtest auch niemanden? R: Nein.
Interview Raja	181	181	Die Lehrerin stellte mich nicht vor oder so etwas. Ich setzte mich einfach hin und die Kinder schauten mich alle ein bisschen komisch an. In der Pause kamen aber alle und fragten: „Was machst du hier?“
Interview Raja	182	183	Sagten die Lehrpersonen gar nicht, dass jemand Neues kommt?

			R: Das weiss ich nicht genau.
Interview Raja	185	185	Ich glaube, sie hatte schon irgendetwas gesagt. Aber sie stellte mich nicht richtig vor. Sie sagte einfach: "so das ist Raja", dann war es fertig.

3.2.4.5 Code: Vorbereitung Begleitung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	99	100	I: Also schob man dir damals schon ganz viel Verantwortung zu und sagte, den Rest machst du selber. E: Ja.
Interview Elric	153	154	I: Wenn du gesprungen bist, bereiteten die Lehrer die Kinder gut vor? E: Das weiss ich gar nicht. Ich weiss nur, dass es in der Bez. sicher nicht der Fall war. Aber in der Sek., glaube ich, bereiteten sie sei gut vor. Dort war der Lehrer auch gut. Aber dort war es auch von der Klasse her am besten. Die Stimmung passte. Dort war ich aber nur ein halbes Jahr. Bei der Primarlehrerin war es sowieso so, dass alles Frauen waren. Ich bin wahrscheinlich voreingenommen, aber weibliche Lehrerinnen sind offener gegenüber dem.
Interview Elric	193	193	E: Nein. Sie gaben mir schon zum Teil ein paar Unterlagen. Als ich vom Kindergarten in die Erste ging, war es eh klar. Von der Ersten in die Zweite wussten sie, dass ich schon alles kann, da war es auch nicht relevant. Dann in die erste Sek. kann es sein, dass sie mir ein paar Sachen gaben, aber dort war erst auch ein Schnuppern für eine oder zwei Wochen. Aber auch dort war es mehr alibimässig, denn für mich war klar, dass ich nicht zurückgehe.
Interview Elric	195	195	Als ich dann in die Kanti ging, gab sie mir zur Vorbereitung das Zeug der vierten Bez.
Interview Elric	197	197	E: In Deutsch war ich eh gut, in Mathe musste ich ein paar Sachen nachschauen, so Pythagoras-zeug, denn das hatte ich gar nicht. Franz musste ich einfach die Wörter haben. Aber dazu hatte ich keine Lust. In Deutsch hatte ich 5,25. Im Aufsatz schrieben sie, er sei reifer geschrieben als alle anderen, obwohl ich mit Abstand der Jüngste bin. Aber das wusste er ja nicht. In Mathe hatte ich auch einen Fünfer. In Franz hatte ich nur einen Vierer, aber da wusste ich wirklich keine Wörter.

3.2.4.6 Code: SHP

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Raja	174	175	Hattet ihr in der Klasse auch eine Heilpädagogin? R: Nein.

3.2.4.7 Code: Klasse

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Jaelle	168	169	Gotte?

			J: Ja, sie blieb es dann eigentlich schon.
Interview Jaelle	175	175	Englisch hatte ich noch nicht einmal ein Jahr und sie hatten schon ein Jahr. Sie hatten schon zweieinhalb Jahre und ich erst ein halbes Jahr. Dort war es ein bisschen schwierig. Dort verstand ich am Anfang fast nichts. Aber dann sagte unsere Englischlehrerin, eine soll im Englisch auch ein bisschen wie meine Gotte sein, dass wenn ich etwas nicht verstehe, ich sie fragen kann, was das heisst. Seither geht es im Englisch besser, denn wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich sie fragen, dann lerne ich es
Interview Jaelle	177	177	sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann auch glücklich.
Interview Raja	43	43	Dann war ich in der dritten Klasse ziemlich unbeliebt. Und ich glaube, irgendwie waren sie auch ein bisschen eifersüchtig.
Interview Raja	139	140	Als du schnuppern gingst, sagte man dir, wo du dich melden kannst, wenn etwas ist? Hattest du einen Götti oder eine Gotte? R: Nein.
Interview Raja	240	241	I: Fragtest du einmal, warum sie das machen? R: Nein, ich glaube nicht. Ich weiss auch nicht. Nein, ich glaube, ich fragte nie. Aber ich wusste, dass sie ein bisschen eifersüchtig sind.

3.2.5 Alternativen

3.2.5.1 Code: Freizeit

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	12	12	Zuhause fing ich auch an, das griechische Alphabet zu lernen.
Interview Elric	35	36	I: Fussball war das Einzige, was dich mit den Jungs verband? E: Ja, in der Pause.
Interview Elric	40	40	Ich spiele Golf in der Freizeit. Also ging ich am Wochenende auf den Golfplatz und trainierte, statt mit den anderen etwas zu machen.
Interview Elric	40	40	Am Nachmittag las ich auch. Damals las ich jede Woche etwa zwanzig Bücher, las praktisch die ganze Bibliothek leer. Das ist das, was mir Spass machte.
Interview Elric	42	42	E: Serien wie TKKG, Knickerbocker, aber zum Teil auch schon Erwachsenenbücher. Thriller von Mary Higgins Clark. Ich hatte eigentlich fast alles gern. Science Fiktion noch nicht so, das kam erst später. Aber Krimis und Abenteuerbücher. Enid Blyton war das, was ich zu dieser Zeit las.
Interview Elric	68	68	E: Ja, ich lernte das Zeug selber. Wir waren in Ägypten, als ich ganz klein war, da lernte ich selber die Hieroglyphen. Ich konnte kein Arabisch, aber ich konnte die Hieroglyphen lesen.
Interview Elric	124	124	E: Am schwierigsten war an der Kanti, obwohl die Klasse gut war, dass ich dort zu realisieren begann, was anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre. Viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es das Richtige war.
Interview Elric	162	162	Ich fing daheim schon an, Sprachen zu lernen und machte auch noch andere Sachen, probierte auch verschiedene Sportarten aus, aber nur Einzel-

			sportarten.
Interview Elric	162	162	Ich fühle mich auch in Teams nicht so wohl. Das Problem ist, es gibt immer jemanden, der sich nicht ins Team einreihet. Curling habe ich angefangen. Das ist eine Teamsportart zu viert. Aber nach einem Jahr sagte ich „Scheisse“. Es war auch kein Teamspirit da. Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Und das begriffen viele halt auch nicht.
Interview Elric	164	164	Also lernte ich daheim für mich Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch ist ja eh Standard, Latein hatte ich in der Bez. und in der Kanti, wobei mich das nie wirklich interessierte. Mich interessierte nur die Geschichte dahinter. Arabisch fing ich privat an, hörte aber auch wieder auf. Tschechisch, Spanisch und Italienisch.
Interview Jaelle	19	19	Ich spielte auch gern Schule
Interview Jaelle	21	21	schrieben wir Sachen oder lasen Bücher
Interview Jaelle	37	37	Zuhause machte ich auch gern Schulzeug und so arbeitete ich daheim auch noch viel,
Interview Jaelle	41	41	Weil es mir langweilig war, arbeitete ich halt schon voraus. Im Zahlenbuch zum Beispiel hatte ich es nicht aufgeschrieben, aber für mich schon gemacht
Interview Jaelle	99	99	Ich gehe schon bald drei Jahre ins Reiten. Das lenkte mich jeweils auch ab, wenn es mir in der Schule nicht so gut ging.
Interview Raja	68	68	Ich machte Leichtathletik. Das mache ich immer noch.

3.2.5.2 Code: Hobbys

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	27	28	I: Nahmen sie dich gut auf? E: Ja. Der Vorteil war auch noch, dass wir mit den Jungs Fussball spielten. Ein gemeinsames Hobby verbindet immer.
Interview Elric	40	40	Ich spiele Golf in der Freizeit. Also ging ich am Wochenende auf den Golfplatz und trainierte, statt mit den anderen etwas zu machen.
Interview Jaelle	93	93	Turnen
Interview Jaelle	93	93	Reiten
Interview Jaelle	99	99	Ich gehe schon bald drei Jahre ins Reiten. Das lenkte mich jeweils auch ab, wenn es mir in der Schule nicht so gut ging.
Interview Jaelle	125	125	Reiten
Interview Raja	68	68	Ich machte Leichtathletik. Das mache ich immer noch.

3.2.5.3 Code: Ablenkung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	40	40	Am Nachmittag las ich auch. Damals las ich jede Woche etwa zwanzig Bücher, las praktisch die ganze Bibliothek leer. Das ist das, was mir Spass machte.
Interview Elric	68	68	E: Ja, ich lernte das Zeug selber. Wir waren in Ägypten, als ich ganz klein war, da lernte ich selber die Hieroglyphen. Ich konnte kein Arabisch, aber ich konnte die Hieroglyphen lesen.
Interview Elric	162	162	Ich fing daheim schon an, Sprachen zu lernen und machte auch noch andere Sachen, probierte auch verschiedene Sportarten aus, aber nur Einzelsportarten.
Interview Jaelle	99	99	Ich gehe schon bald drei Jahre ins Reiten. Das lenkte mich jeweils auch ab, wenn es mir in der Schule nicht so gut ging.
Interview Jaelle	100	101	Und ins Turnen, hast du gesagt, bist du auch gegangen? J: Ja.

3.2.6 Beziehungen

3.2.6.1 Code: enge Freundschaften

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	125	126	I: Vorher zweifeltest du nie? E: Nein. Ich kannte gar nie etwas Anderes. Für mich war der Einzelgängerweg der einzige Weg, den ich kannte. Alles Andere wusste ich nicht, wie es funktioniert. Zu den alten Klassenkameraden hatte ich auch keinen Kontakt mehr. Daher ist es schwierig, das zu merken. Ich realisierte es erst in der Kanti, als ich älter wurde.
Interview Jaelle	24	25	Also hattest du jemanden, der ein bisschen wie du Interessen hatte und Sachen machen wollte? J: Ja.
Interview Jaelle	91	93	Freundinnen, die habe ich jetzt aber auch noch vom Dorf her. I: Das hat gehalten? J: Ja.
Interview Jaelle	125	125	abgemacht hatte
Interview Jaelle	153	153	Ich mache oft mit Kindern von dort ab. Am Montag kommt eine hierher und ich gehe jeden Donnerstag zu ihr zum Mittagessen und nach der Schule. Heute war sie bei uns zum Mittagessen. Manchmal gehe ich auch am Mittwoch noch zu ihr
Interview Jaelle	168	169	Du sagtest, du hattest jemanden aus der Klasse, der dich ein bisschen begleitete. Oder war das nur damals, als du schauen gingst? Oder blieb sie deine Gotte? J: Ja, sie blieb es dann eigentlich schon. Ich fand dann auch noch andere Freundinnen. Wir waren in der Klasse mit mir zusammen sechs Mädchen und vier davon wurden meine Freundinnen.
Interview Jaelle	177	177	sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann

			auch glücklich.
Interview Raja	43	43	In der ersten Klasse hatte ich ziemlich viele Kolleginnen
Interview Raja	107	107	Es gab zwei Mädchen, die waren immer mit mir zusammen.

3.2.6.2 Code: Eingebundenheit Klasse

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	22	22	Im Kindergarten war ich immer mit den Kindern aus der Nachbarschaft zusammen.
Interview Elric	24	24	E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmachte. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich recht gut.
Interview Elric	25	26	I: Du fühltest dich nicht ausgeschlossen? E: Nein. Wobei es dort auch noch nicht so direkt war mit den Hörgeräten.
Interview Elric	26	26	Dann kam ich in die Erste, wo ich nur ein halbes Jahr war. Dort war auch der Vorteil, dass es eine komplett neue Klasse war. Dort kannte sich niemand und es war gut.
Interview Elric	26	26	In der Zweiten war es dann eine Klasse, in die ich mitten hinein kam. Ich hatte keine Ahnung von irgendjemandem. Aber auch dort war es recht gut.
Interview Elric	34	34	Aber das Problem ist halt, dadurch, dass ich halt ein Einzelgänger war, suchte ich den Kontakt nicht. Ich machte selten etwas mit den anderen zusammen, sondern ging heim, um zu lesen.
Interview Elric	35	36	I: Fussball war das Einzige, was dich mit den Jungs verband? E: Ja, in der Pause.
Interview Elric	37	38	I: Und mit den Mädchen? E: Mit den Mädchen hatte ich die ganzen Jahre nie Kontakt. Ich war immer der Jüngste.
Interview Elric	38	38	Und die Hobbys sind auch ... Ich hatte wenig Kontakt mit den Klassenkameraden, auch mit den Jungs.
Interview Elric	39	40	I: Du hattest schon Kontakt mit den Kindern, aber ehr mit denen aus der Nachbarschaft? E: Nein, nicht einmal das. Ich war ein Einzelgänger, weil ich gar nichts Anderes kannte.
Interview Elric	60	60	Natürlich, wenn du jung bist, machst du viel weniger mit Kollegen, das ist klar, aber ich denke, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich immer den gleichen Mist [wörtlich: Seich] hätte machen müssen, den ich schon lange konnte.
Interview Elric	76	76	Was die Eltern dann den Schülern erzählten, möchte ich lieber nicht wissen. Aber dort war ich von Anfang an abgeschoben.
Interview Elric	77	78	I: Als Streber? E: Ja.
Interview Elric	78	78	dann in die Bez. Erst schauen, ob es nicht zu schwierig ist. In der Sek. war es eigentlich noch gut, aber das Mobbing fing dort dann stärker an.

Interview Elric	82	82	E: Fussball entschädigte mich für vieles. Es gab sicher auch Sprüche, die mehr positiv gemeint waren als beleidigend oder verletzend. Dort war nicht wirklich Mobbing da.
Interview Elric	108	108	E: In der Primar spielte ich einfach immer Fussball mit den anderen. Sonst wäre es vielleicht etwas kompliziert geworden. Aber dadurch, dass Fussball im Zentrum stand und nicht, wer mitspielt, ausserdem kam ich mit diesen Leuten gut aus, ging es eigentlich gut.
Interview Elric	114	116	Auch wieder mit der Hilfe von Joelle Huser, die meine Mutter im Internet suchte. I: Sie war lange die Einzige. E: Ja, sie war absolut die Einzige. Sie schrieb auch noch einen Bericht. Wir brachten es dann durch, dass ich in die erste Sek. gehen konnte. Dort war ich ein halbes Jahr. Dort war auch der Lehrer noch gut, die Klasse insofern auch.
Interview Elric	116	116	Dann war aber das Zeugnis so gut, dass ich an die Bez. ging. Bei mir war auch noch das Problem, dass ich immer die Bank vorne querstellen musste, damit ich alle anschauen kann. Normalerweise war das kein Problem. Aber in der Bez. gab es recht viele Leute, die damit ein Problem hatten.
Interview Elric	118	120	E: Ja. In der Geschichte war es sowieso unmöglich. Dort sass ich vorne und hörte von hinten sowieso nichts. Und in den Naturwissenschaftsfächern waren die Bänke fix. Sonst drehte ich sie um. Aber das ist halt auch nicht so toll, denn dann sitzt du auch immer allein. I: Das ist dann wieder eine Separierung, weil du anders sitzt. E: Dafür hörte ich etwas.
Interview Elric	124	124	E: Am schwierigsten war an der Kanti, obwohl die Klasse gut war, dass ich dort zu realisieren begann, was anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre. Viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es das Richtige war.
Interview Elric	125	126	I: Vorher zweifeltest du nie? E: Nein. Ich kannte gar nie etwas Anderes. Für mich war der Einzelgängerweg der einzige Weg, den ich kannte. Alles Andere wusste ich nicht, wie es funktioniert. Zu den alten Klassenkameraden hatte ich auch keinen Kontakt mehr. Daher ist es schwierig, das zu merken. Ich realisierte es erst in der Kanti, als ich älter wurde.
Interview Elric	128	128	E: Ja. Ich habe das Gefühl, dass das auch mit dem Alter zusammenhängt. In der Bez. ist es wohl das brutalste Alter der Kinder. In der Kanti bist du schon ein bisschen drüber. Dort akzeptierten sie, wie ich bin. Klar gab es auch Sprüche, vor allem im letzten Jahr. Sie zogen mich auf, weil ich theoretisch noch kein Bier trinken durfte. Aber es war mehr freundschaftlich, obwohl es auch ein bisschen nervte.
Interview Elric	130	130	E: Es ist insofern ein Nachteil, weil du in diesem Umfeld sicher nie eine Freundin findest. Aber ich bin auch nicht so erpicht darauf. Grundsätzlich hatten die Mädchen aber mehr Mühe, mich zu akzeptieren, als die Jungs. In meiner Klasse nicht, aber in der Parallelklasse. Dort hatte ich auch nicht so viel Kontakt.
Interview Elric	132	132	Bei den Jungs war halt immer der Sport eine Verbindung, und durch meine Grösse fiel es nicht auf, dass ich jünger bin.
Interview Elric	133	134	I: Warst du immer eher gross? E: Ja. Das könnte schon ein Punkt gewesen sein
Interview Elric	134	134	Die Arbeitswochen waren noch gut für den Zusammenhalt. Wir hatten an der Kanti Arbeitswochen. Das war lustig, man lernte sich kennen. Das waren für mich die besten sieben Wochen dieser vier Jahre.
Interview Elric	136	140	E: Dort war es gut. Ich machte einfach mit. Aber in der Bez. wollte der Klassenlehrer mich nicht einmal ins Lager mitnehmen, weil ich ein Risiko für die Klasse gewesen wäre. I: Ein Risiko für die Klasse? E: Ja. Wir gingen in die Höhe. Meine Eltern und ich sagten ihm, es kann sein, dass es mir schwindlig wird. Daraufhin blockte er ab. Aber das war seine Entscheidung. Ich war sowieso nicht erpicht darauf, mit dieser Klasse dort hinaufzugehen. I: So war es für dich auch gleich gut?

			E: Es geht mehr ums Prinzip. Ich wurde gar nicht gefragt, sondern er sagte, ich könne nicht mit. Obwohl meine Mutter anbot, wenn mir schlecht wird, holt sie mich ab. Er wäre ja eigentlich fein raus gewesen aus der Sache. Aber solche Lehrer und Schüler gibt es immer, die es nicht vertragen können.
Interview Elric	142	142	E: Es gab in jeder Klasse Leute, die mich nicht mochten, weil sie neidisch waren.
Interview Elric	144	144	Aber in der Bez. war es halt extrem. Dort hatte ich das Gefühl, war auch ein Gruppendruck da. Niemand wollte offen zu mir kommen, und wenn es niemand anderer machte, machten sie es auch nicht, weil sie nicht out sein wollten. Ich habe das Gefühl, das war der Hauptgrund an der Bez. Nette Typen gab es nämlich dort schon auch.
Interview Elric	148	148	E: Turnen war auch meine liebste Stunde, jede Woche. Mathe vielleicht auch noch, aber das war meistens zu langweilig. Turnen war der absolute Favorit.
Interview Elric	174	174	E: Es war schon ein Nachteil. Du hörst halt nie in den Pausen, was die anderen sprechen. Das ist insofern ein Nachteil. Ich bekam mit der Zeit so eine Paranoia, dass ich das Gefühl hatte, sie reden über mich, weil ich keine Ahnung hatte.
Interview Elric	174	174	Die Hörgeräte wurden jetzt zwar besser, aber mein Vorteil war ja noch, dass ich von den Lippen lesen konnte. Das überraschte die meisten.
Interview Elric	176	176	Das waren noch die ganz alten Hörgeräte, mit denen hörtest du einfach nichts. Du kriegst aber nur alle sechs Jahre neue Hörgeräte. Das ist natürlich ein Witz. Die ganz alten waren wirklich nicht zu gebrauchen ausserhalb der Schule. Ich denke, das vereinfachte es nicht wirklich.
Interview Elric	205	205	Aber es ist schon ein rechter Unterschied, und es ist auch klar, wieso man 20 sein soll, wenn man an die ETH geht. Weil es einfach eine andere Denkweise braucht, mehr Erfahrung.
Interview Jaelle	74	75	Fühltest du dich wohl in der Klasse und hattest es gut mit den Kindern? J: Ja.
Interview Jaelle	90	91	Wie reagierten die Kinder deiner Klasse, als du sagtest, ich gehe nun nach R.? J: Sie fragten mich alle J: „Warum bleibst du nicht mehr hier in der Schule?“
Interview Jaelle	91	91	ein paar Mädchen waren auch traurig. Ich war auch traurig, dass ich nicht mehr mit ihnen in die Schule gehen kann. Ich hatte schon noch recht viele Freundinnen, die habe ich jetzt aber auch noch vom Dorf her.
Interview Jaelle	97	97	In der Pause war es eigentlich schon gut. Mit den Kindern hatte ich es gut
Interview Jaelle	143	143	Eigentlich gut. Als ich schnuppern ging, sagte die Lehrerin zu zwei Mädchen, sie sollen mir alles zeigen. Die eine kam dann auch mit mir in die Pause. Als ich dann dort zur Schule ging, schrieb der Schulleiter, dass sie sich auf mich freuen. Dadurch freute ich mich auch sehr. Ich wurde eigentlich von allen gut aufgenommen.
Interview Jaelle	144	145	Mädchen und Buben? J: Ja.
Interview Jaelle	146	147	Also fühltest du dich von Anfang an dort willkommen? J: Ja.
Interview Jaelle	161	161	Wünsche auf Zettelchen schreiben, die sie dann auf ein grosses Plakat klebten. Sie klebten auch noch andere Sachen darauf, zum Beispiel einen Stift. Das fand ich noch cool, dass sie mich so verabschiedeten.
Interview Raja	43	43	In der ersten Klasse hatte ich ziemlich viele Kolleginnen
Interview Raja	43	43	Aber als ich dann eine übersprungen hatte, sagten in der Dritten alle: „Jetzt showst du dich wieder damit, dass du eine Klasse übersprungen hast.“

Interview Raja	43	43	Dann war ich in der dritten Klasse ziemlich unbeliebt. Und ich glaube, irgendwie waren sie auch ein bisschen eifersüchtig.
Interview Raja	107	107	Ich hatte schon ein paar Freundinnen dort.
Interview Raja	108	109	Du hattest Anschluss, aber nicht bei allen? R: Ja.
Interview Raja	110	111	Und mit den Buben? R: Die waren einfach dort. Die nervten nicht.
Interview Raja	187	187	Ich kannte schon ein paar in dieser Klasse. Es war nicht wirklich schwierig. Ich sagte einfach, dass ich eine Klasse übersprungen hatte.
Interview Raja	240	241	I: Fragtest du einmal, warum sie das machen? R: Nein, ich glaube nicht. Ich weiss auch nicht. Nein, ich glaube, ich fragte nie. Aber ich wusste, dass sie ein bisschen eifersüchtig sind.

3.2.6.3 Code: Beziehung Eltern

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	180	181	E: Der Vater war immer der Ängstliche. Er ist eher konservativ. Meine Mutter war am Anfang auch nicht so begeistert, aber sie ist sowieso immer offen für alles, sie ist die treibende Kraft gewesen. Auch mit dem Arabisch. Sie knüpfte auch Kontakte. Von Anfang an. Die Mutter eines Klassenkameraden in der zweiten Klasse war in der Kindergartenkommission. Sie wohnten direkt neben uns. Sie konnte uns auch noch Kontakte weitergeben. Hauptsächlich machte schon meine Mutter die ganze Arbeit.
Interview Elric	182	183	I: Dein Vater hatte eher das Gefühl, nein, lasst ihn? E: Er war einfach nicht sicher, er hatte Angst, dass es der falsche Weg sein könnte. Es wäre nicht so, dass er es verhindern wollte, aber er ist nicht so der, der sofort auf neue Wege zugeht. Aber er unterstützte mich sicher auch, wenn es darauf ankam.
Interview Jaelle	105	105	Zuerst waren sie ein bisschen schockiert. Dann probierten sie es immer wieder und schlussendlich kam es zu einem kleinen Streit. Sie merkten, dass es mir in dieser Klasse nicht mehr gutgeht, daher hatte ich auch viel Streit mit meiner Mutter
Interview Jaelle	106	107	Gab es da auch zwischen euch Streit, nicht nur zwischen deinen Eltern und dem Schulleiter? J: Ja.
Interview Jaelle	109	109	Ich glaube, weil wir beide im Stress waren. Ich hatte schlechte Laune von der Schule und liess diese an ihr aus. Dann hatten wir es zu zweit manchmal nicht mehr so gut.
Interview Jaelle	156	157	Verbesserte sich das, als du in die neue Schule kamst? J: Ja. Am Sonntagabend sagte ich jeweils, ich freue mich auf die Schule und ich war dann auch glücklich.
Interview Jaelle	157	157	Da hatte ich auch nur Doofes zu erzählen und erzählte fast nie etwas von der Schule, weil ich gar nicht darüber reden wollte, weil ich es so schwierig fand, dort zu sein und in der Schule nicht die Wut ausbrechen zu lassen. Daher wollte ich daheim nicht auch noch über die Schule reden.
Interview Jaelle	157	157	Für sie ist es jetzt auch besser, ein glückliches Kind zu haben als ein trauriges oder wütendes Kind.
Interview Jaelle	159	159	Ich erzählte das meiner Mutter und sie sagte, das stimme nicht. Er hat gar nichts dazu zu sagen. Ich darf überspringen. Denn da hatte ich auch Angst,

			dass es gar noch nicht sicher ist, dass ich gehen darf. Sie sagte aber, ich darf gehen, weil er nichts dazu zu sagen hat. Das müssen nur der Schulleiter, die Lehrer und die Gemeinde bestätigen von dort, wo ich hingeh.
Interview Raja	40	41	Aber hattest du das Gefühl, du kannst es zuhause erzählen, wenn es dir in der Schule nicht wohl ist? R: Ja.
Interview Raja	53	54	Dann erzähltest du zuhause auch, dass es nicht so gut ist. Sonst wären ja deine Eltern wahrscheinlich nicht darauf gekommen, das in Angriff zu nehmen? R: Ja.
Interview Raja	135	138	Wurde es daheim ruhiger? Ich denke, du kamst nachhause und klagtest schon ein bisschen wegen der Schule? Oder sehe ich das falsch? Ich weiss es nicht. R: Mami? Ich weiss es nicht mehr. I: Es ging einfach weiter, ohne dass sich gross etwas geändert hätte? R: Ja.

3.2.6.4 Code: Beziehung LP

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	29	30	I: Förderten sie dich auch? Hattest du das Gefühl, sie tun etwas für mich? Oder musstest du die Zeit absitzen? E: Ich hatte einen Funk. Die Klassenlehrer machten es immer
Interview Elric	30	30	Mit einer Religionslehrerin kam ich überhaupt nicht zurecht, weil sie das Gefühl hatte, sie muss sich aufspielen. Aber die anderen waren eigentlich immer gut. Und in die Religion ging ich nachher auch nicht mehr.
Interview Elric	56	56	Es ist halt doch umständlich, für jedes separat ... Das kann ich schon noch nachvollziehen.
Interview Elric	76	76	Was die Eltern dann den Schülern erzählten, möchte ich lieber nicht wissen. Aber dort war ich von Anfang an abgeschoben.
Interview Elric	136	140	E: Dort war es gut. Ich machte einfach mit. Aber in der Bez. wollte der Klassenlehrer mich nicht einmal ins Lager mitnehmen, weil ich ein Risiko für die Klasse gewesen wäre. I: Ein Risiko für die Klasse? E: Ja. Wir gingen in die Höhe. Meine Eltern und ich sagten ihm, es kann sein, dass es mir schwindlig wird. Daraufhin blockte er ab. Aber das war seine Entscheidung. Ich war sowieso nicht erpicht darauf, mit dieser Klasse dort hinaufzugehen. I: So war es für dich auch gleich gut? E: Es geht mehr ums Prinzip. Ich wurde gar nicht gefragt, sondern er sagte, ich könne nicht mit. Obwohl meine Mutter anbot, wenn mir schlecht wird, holt sie mich ab. Er wäre ja eigentlich fein raus gewesen aus der Sache. Aber solche Lehrer und Schüler gibt es immer, die es nicht vertragen können.
Interview Elric	145	146	I: Und wie du sagtest, der Lehrer spürte ja schon in eine negative Richtung vor. E: Ich kam auch bei den Lehrern generell nicht so gut an.
Interview Elric	149	152	I: Fragte man die Lehrpersonen, zu denen du dann kamst? Weissst du das? E: Ich weiss es nur von der Primar. Dort fragten sie sicher. Dort sagte jene, die mich für die Zweite unterstützte zuerst, sie wolle mich nicht, weil sie schon 29 Schüler hatte. Knallvoll. I: 29 in der ersten Klasse?

			E: Ja. Sie sagte, sie könne nicht noch einen 30. Ausnahmefall brauchen, was ja auch verständlich ist. Als ich dann dort war, war sie aber wirklich super. Sie bezog mich auch ein, da war es gut.
Interview Elric	154	156	Ich bin wahrscheinlich voreingenommen, aber weibliche Lehrerinnen sind offener gegenüber dem. I: Erlebstest du das so? E: Ja. Aber auch nicht alle. An der Bez. sicher eine nicht. Aber grundsätzlich sind sie schon offener. Oder sicher neutral und nicht voreingenommen. Offener vielleicht nicht, aber sie sind meistens neutral.
Interview Elric	159	160	I: Hattest du auch das Gefühl, dass sie überfordert sind? Spürtest du das als Kind, dass sie überfordert sind? E: Ja, sie waren schon überfordert. In den Primar- und Bez-Klassen, wo ich länger war, waren sie klar überfordert.
Interview Elric	160	160	Statt dass sie sich das überlegt hätten, schickten sie mich weg. Ich denke, es wäre schon möglich gewesen, schwierigere Aufgaben separat zu geben, aber das wollten sie nicht. Einige dieser Lehrer waren halt auch total auf der sozialen Seite – alle gleich und so. Dann funktioniert es eh nicht.
Interview Elric	171	172	Spürtest du durch die Höreinschränkung Sachen von den Lehrern, die fanden, den können wir nicht weiterschicken, wenn er ... E: Es gab einfach Lehrer, die es nicht so toll fanden mit diesen Geräten.
Interview Jaelle	32	33	Hattest du das Gefühl, die Kindergärtnerin schaute darauf, dass es für dich Sachen hat wie Büchlein zum Lesen oder so? Schaute sie darauf? J: Ja.
Interview Jaelle	76	77	In der gemischten zweiten/dritten Klasse in Arni, hattest du dort das Gefühl, die Lehrerin gab sich Mühe für dich? Schaute sie für dich? J: Ja schon
Interview Jaelle	78	79	Und als ihr dann hierher gekommen seid, wenn du an die beiden Lehrpersonen denkst? J: Die schauten nicht so.
Interview Jaelle	113	113	wollte ich das auch zeigen und machte die Sachen trotzdem so gut, wie es ging, und war dann meistens auch als Erste fertig.
Interview Jaelle	159	159	Ich machte dann noch eine Abschlussparty und verteilte die Einladungen. Die Lehrerin las dies bei einem Kind und sagte, wenn sie mich gewesen wäre, hätte sie diese jetzt noch nicht verteilt, denn es sei gar noch nicht sicher, ob ich überspringe.
Interview Raja	26	27	Hattest du es mit den Lehrern gut? R: Ja
Interview Raja	131	132	Wurde die Beziehung zu den Lehrpersonen anders, als es klar war, dass du gehst? R: Nein.
Interview Raja	141	142	Aber mit den Lehrpersonen hattest du bald einen guten Draht? R: Ja.

3.2.7 Soziales

3.2.7.1 Code: Reaktion der Klasse

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	24	24	E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmachte. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich recht gut.
Interview Elric	25	26	I: Du fühltest dich nicht ausgeschlossen? E: Nein. Wobei es dort auch noch nicht so direkt war mit den Hörgeräten.
Interview Elric	27	28	I: Nahmen sie dich gut auf? E: Ja. Der Vorteil war auch noch, dass wir mit den Jungs Fussball spielten. Ein gemeinsames Hobby verbindet immer.
Interview Jaelle	72	73	Reagierten die anderen Kinder darauf? Merkten sie auch, dass du das schon kannst, und reagierten sie auf dich deswegen? Speziell in der Schule, nicht im Kindergarten. J: Sie merkten schon, dass ich es kann. Aber eigentlich reagierten sie nicht darauf
Interview Jaelle	161	161	Ja, die andere Lehrerin, die wir Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatten, sagte, es müssten alle Wünsche auf Zettelchen
Interview Jaelle	177	177	sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann auch glücklich.
Interview Raja	43	43	Aber als ich dann eine übersprungen hatte, sagten in der Dritten alle: „Jetzt showst du dich wieder damit, dass du eine Klasse übersprungen hast.“
Interview Raja	43	43	Dann war ich in der dritten Klasse ziemlich unbeliebt. Und ich glaube, irgendwie waren sie auch ein bisschen eifersüchtig.
Interview Raja	45	45	Eifersüchtig war niemand. Sie sagten schon: „Du bist so gut in der Schule.“ Aber eifersüchtig war niemand.
Interview Raja	107	107	Mit den Kindern war es nicht so gut.
Interview Raja	107	107	Aber die anderen waren eifersüchtig und sagten zu mir: „Jetzt showst du dich wieder.“
Interview Raja	114	115	Das Hänkeln kam eher von den Mädchen? R: Ja
Interview Raja	116	117	Wie reagierten die anderen Kinder der alten Klasse, als sie hörten, dass du in eine neue Klasse gehst? R: Sie fragten: „Wieso überspringst du eine Klasse?“ Sie wunderten sich ein bisschen, aber ich war dann nicht mehr so oft mit ihnen zusammen.
Interview Raja	181	181	Die Lehrerin stellte mich nicht vor oder so etwas. Ich setzte mich einfach hin und die Kinder schauten mich alle ein bisschen komisch an. In der Pause kamen aber alle und fragten: „Was machst du hier?“

3.2.7.2 Code: Pause

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	35	36	I: Fussball war das Einzige, was dich mit den Jungs verband? E: Ja, in der Pause.
Interview Elric	107	108	I: Ja, grosse Pause draussen. E: In der Primar spielte ich einfach immer Fussball mit den anderen.
Interview Jaelle	169	169	Auch in der Pause wollten sie jeweils mit mir zusammen sein.

3.2.7.3 Code: Verständnis der Umgebung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	24	24	E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmachte. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich recht gut.
Interview Jaelle	159	159	Abschlussparty und verteilte die Einladungen. Die Lehrerin las dies bei einem Kind und sagte, wenn sie mich gewesen wäre, hätte sie diese jetzt noch nicht verteilt, denn es sei gar noch nicht sicher, ob ich überspringe.
Interview Jaelle	161	161	Ja, die andere Lehrerin, die wir Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatten, sagte, es müssten alle Wünsche auf Zettelchen
Interview Jaelle	175	175	Aber dann sagte unsere Englischlehrerin, eine soll im Englisch auch ein bisschen wie meine Gotte sein, dass wenn ich etwas nicht verstehe, ich sie fragen kann, was das heisst
Interview Jaelle	177	177	sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann auch glücklich.
Interview Jaelle	183	183	Bei der ersten Prüfung musste ich noch nicht mitmachen, weil ich dieses Zeug noch nicht konnte.
Interview Jaelle	225	225	Manchmal kommt er zu spät in die Schule, aber die Lehrerin weiss das und es ist auch kein Problem.
Interview Jaelle	253	253	Und dass wenn ich einmal nicht so nachgekommen wäre, sie das verstanden hätten und nicht noch versucht hätten, mir die schwierigsten Aufgaben zu geben, sondern nur das von mir wollten, was ich kann.
Interview Raja	43	43	Dann war ich in der dritten Klasse ziemlich unbeliebt. Und ich glaube, irgendwie waren sie auch ein bisschen eifersüchtig.

3.2.7.4 Code: Umgang mit Menschen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	24	24	E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmache. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich recht gut.
Interview Elric	34	34	Aber das Problem ist halt, dadurch, dass ich halt ein Einzelgänger war, suchte ich den Kontakt nicht. Ich machte selten etwas mit den anderen zusammen, sondern ging heim, um zu lesen.
Interview Elric	37	38	I: Und mit den Mädchen? E: Mit den Mädchen hatte ich die ganzen Jahre nie Kontakt. Ich war immer der Jüngste.
Interview Elric	39	40	I: Du hattest schon Kontakt mit den Kindern, aber ehr mit denen aus der Nachbarschaft? E: Nein, nicht einmal das. Ich war ein Einzelgänger, weil ich gar nichts Anderes kannte.
Interview Elric	78	78	dann in die Bez. Erst schauen, ob es nicht zu schwierig ist. In der Sek. war es eigentlich noch gut, aber das Mobbing fing dort dann stärker an.
Interview Elric	162	162	Ich fühle mich auch in Teams nicht so wohl. Das Problem ist, es gibt immer jemanden, der sich nicht ins Team einreicht. Curling habe ich angefangen. Das ist eine Teamsportart zu viert. Aber nach einem Jahr sagte ich „Scheisse“. Es war auch kein Teamspirit da. Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Und das begriffen viele halt auch nicht.
Interview Jaelle	27	27	Doch, ich spielte ab und zu schon auch mit ihnen. Ich ging schon auch spielen, das schon, aber – ich kann mich nicht mehr so gut erinnern
Interview Jaelle	157	157	Da hatte ich auch nur Doofes zu erzählen und erzählte fast nie etwas von der Schule, weil ich gar nicht darüber reden wollte, weil ich es so schwierig fand, dort zu sein und in der Schule nicht die Wut ausbrechen zu lassen. Daher wollte ich daheim nicht auch noch über die Schule reden.
Interview Jaelle	177	177	sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann auch glücklich.
Interview Raja	187	187	Ich kannte schon ein paar in dieser Klasse. Es war nicht wirklich schwierig. Ich sagte einfach, dass ich eine Klasse übersprungen hatte.
Interview Raja	240	241	I: Fragtest du einmal, warum sie das machen? R: Nein, ich glaube nicht. Ich weiss auch nicht. Nein, ich glaube, ich fragte nie. Aber ich wusste, dass sie ein bisschen eifersüchtig sind.

3.2.7.5 Code: Andersartigkeit

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	was meine Mutter und ich nicht merkten, weil es für uns normal war. Aber die Kindergärtnerin sagte, es sei eben nicht normal.
Interview Elric	12	12	E: Es war nicht so, dass ich gemerkt hätte, dass ein Jahr dazwischen war. Dann machte ich weiter.
Interview Elric	18	18	Vor allem war ich der Einzige, der von diesen hochbegabt war. Einer konnte sehr gut zeichnen, das ist ja auch eine Begabung.
Interview Elric	22	22	Ich war einfach insofern anders, dass ... Im Kindergarten macht man ja so Spiele mit so Fischchen und so.

Interview Elric	24	24	E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmachte. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich recht gut.
Interview Elric	40	40	L:so ging ich am Wochenende auf den Golfplatz und trainierte, statt mit den anderen etwas zu machen.
Interview Elric	44	44	Im Kindergarten war auch schon offensichtlich, dass ich nicht zu ... es langweilig ist.
Interview Elric	52	52	Aber das Problem war halt, selbst beim letzten Sprung an der Kanti war es nach einem halben Jahr wieder wie vorher. Alles war zu einfach. Daher sprang ich kein fünftes Mal, denn das brachte es nicht.
Interview Elric	74	74	separat. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber in der Bez. war es ohnehin nicht so toll.
Interview Elric	78	78	dann in die Bez. Erst schauen, ob es nicht zu schwierig ist. In der Sek. war es eigentlich noch gut, aber das Mobbing fing dort dann stärker an.
Interview Elric	116	116	Dann war aber das Zeugnis so gut, dass ich an die Bez. ging. Bei mir war auch noch das Problem, dass ich immer die Bank vorne querstellen musste, damit ich alle anschauen kann. Normalerweise war das kein Problem. Aber in der Bez. gab es recht viele Leute, die damit ein Problem hatten.
Interview Elric	118	120	E: Ja. In der Geschichte war es sowieso unmöglich. Dort sass ich vorne und hörte von hinten sowieso nichts. Und in den Naturwissenschaftsfächern waren die Bänke fix. Sonst drehte ich sie um. Aber das ist halt auch nicht so toll, denn dann sitzt du auch immer allein. I: Das ist dann wieder eine Separierung, weil du anders sitzt. E: Dafür hörte ich etwas.
Interview Elric	122	122	Von der Schule aus hatten wir Leute, die über ihren Werdegang erzählten, um uns Perspektiven aufzuzeigen, was wir machen können. Da war jemand von der Kanti Urdorf Limmattal. Sie schilderte es so gut, dass ich heimging und sagte, ich wolle dorthin. Kurz darauf merkte ich, dass man schon ein Jahr früher gehen kann. Dann sagte ich, okay, ich probiere es. Wir stellten ein Gesuch an den Kanton, die sagten, ich solle erst einmal die Aufnahmeprüfung schaffen, sie schauen nachher. Vorher schauen sie es gar nicht erst an. Also meldete ich mich an und hatte zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Morgen machte ich jeweils etwas, aber für meine Verhältnisse auch nicht gerade viel. Praktisch nichts. Ich schaffte es mit einem Fünferschnitt, also ging ich dann an die Kanti.
Interview Elric	124	124	E: Am schwierigsten war an der Kanti, obwohl die Klasse gut war, dass ich dort zu realisieren begann, was anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre. Viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es das Richtige war.
Interview Elric	125	126	I: Vorher zweifeltest du nie? E: Nein. Ich kannte gar nie etwas Anderes. Für mich war der Einzelgängerweg der einzige Weg, den ich kannte. Alles Andere wusste ich nicht, wie es funktioniert. Zu den alten Klassenkameraden hatte ich auch keinen Kontakt mehr. Daher ist es schwierig, das zu merken. Ich realisierte es erst in der Kanti, als ich älter wurde.
Interview Elric	136	140	E: Dort war es gut. Ich machte einfach mit. Aber in der Bez. wollte der Klassenlehrer mich nicht einmal ins Lager mitnehmen, weil ich ein Risiko für die Klasse gewesen wäre. I: Ein Risiko für die Klasse? E: Ja. Wir gingen in die Höhe. Meine Eltern und ich sagten ihm, es kann sein, dass es mir schwindlig wird. Daraufhin blockte er ab. Aber das war seine Entscheidung. Ich war sowieso nicht erpicht darauf, mit dieser Klasse dort hinaufzugehen. I: So war es für dich auch gleich gut? E: Es geht mehr ums Prinzip. Ich wurde gar nicht gefragt, sondern er sagte, ich könne nicht mit. Obwohl meine Mutter anbot, wenn mir schlecht wird, holt sie mich ab. Er wäre ja eigentlich fein raus gewesen aus der Sache. Aber solche Lehrer und Schüler gibt es immer, die es nicht vertragen können.
Interview Elric	162	162	Ich fühle mich auch in Teams nicht so wohl. Das Problem ist, es gibt immer jemanden, der sich nicht ins Team einreicht. Curling habe ich angefangen. Das ist eine Teamsportart zu viert. Aber nach einem Jahr sagte ich „Scheisse“. Es war auch kein Teamspirit da. Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Und das begriffen viele halt auch nicht.

Interview Jaelle	11	11	gern Schulzeug gemacht hätte
Interview Jaelle	21	21	Wir waren halt meistens zusammen und spielten nicht
Interview Jaelle	21	21	schrieben wir Sachen oder lasen Bücher
Interview Jaelle	141	141	Sie wussten das von unserer Lehrerin, die es ihnen gesagt hatte, auch dass ich überspringe. Das sagte sie.
Interview Raja	9	9	in der ersten Klasse musste ich am Computer Einzelspiele machen, statt mit den anderen im Unterricht mitzumachen
Interview Raja	35	35	Da ich immer am Computer arbeiten musste, fand ich es erst nach einer langen Zeit ein bisschen doof.
Interview Raja	61	62	Was war am schlimmsten oder am unangenehmsten? R: Dass ich nicht mit den anderen Kindern im Unterricht mitmachen konnte.
Interview Raja	201	201	Ja, das fand ich schon besser. Aber die anderen machten halt dann zusammen Unterricht und ich musste ein anderes Blatt lösen.

3.2.7.6 Code: Selbstkompetenz

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	56	56	Es ist halt doch umständlich, für jedes separat ... Das kann ich schon noch nachvollziehen.
Interview Elric	122	122	Da war jemand von der Kanti Urdorf Limmattal. Sie schilderte es so gut, dass ich heimging und sagte, ich wolle dorthin. Kurz darauf merkte ich, dass man schon ein Jahr früher gehen kann. Dann sagte ich, okay, ich probiere es. Wir stellten ein Gesuch an den Kanton, die sagten, ich solle erst einmal die Aufnahmeprüfung schaffen, sie schauen nachher. Vorher schauen sie es gar nicht erst an. Also meldete ich mich an und hatte zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Morgen machte ich jeweils etwas, aber für meine Verhältnisse auch nicht gerade viel. Praktisch nichts. Ich schaffte es mit einem Fünferschnitt, also ging ich dann an die Kanti.
Interview Jaelle	177	177	Weil ich das schon wusste, war es dann auch nicht so speziell für mich, sondern ich war darauf gefasst.
Interview Raja	187	187	Ich kannte schon ein paar in dieser Klasse. Es war nicht wirklich schwierig. Ich sagte einfach, dass ich eine Klasse übersprungen hatte.

3.2.8 Schulisches

3.2.8.1 Code: Versprechen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Jaelle	57	57	Sie sagten mir auch, sie fördern mich mit schwierigeren Sachen und mehr Aufgaben, damit ich auch einmal etwas zum Denken und Studieren habe. Das machten sie dann aber nicht
Interview Jaelle	65	65	Wochenplan, an dem wir arbeiten können. Wir konnten die Woche selber einteilen, am Freitag musste einfach alles gemacht sein. Das machten sie dann aber auch nicht
Interview Jaelle	67	67	Sie sagten auch, der Wochenplan sei für jedes Kind selber, damit jedes Kind gefördert wird und nicht überfordert oder unterfordert ist. Sie machten ihn aber nicht und förderten mich auch sonst nicht. Das fand ich nicht so lustig
Interview Jaelle	233	233	Dass ich gefördert werde, dass sie ihr Versprechen gehalten hätten.

3.2.8.2 Code: Ehrgeiz

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	197	197	Das ist halt auch so eine Sache. Wenn ich einen Fünfer hatte an der Kanti, verzog ich das Gesicht.
Interview Elric	199	199	E: Nein. An der Kanti hatte ich im ersten Jahr einen Fünferschnitt. Dann 5,3, dann fing es an, mich tödlich zu nerven [wörtlich (Mundart): aazschiisse]. In den letzten drei Jahren an der Kanti habe ich praktisch nichts mehr gemacht. Auch im letzten Jahr. Ich hörte in den Stunden nicht zu, ich wusste nicht ...
Interview Elric	203	203	E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fünferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Geschichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch. That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch, dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt? Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
Interview Elric	248	248	E: Ja. An der Kanti habe ich es ja nicht durchgehalten. Und jetzt an der ETH hatte ich auch recht lange einen Durchhänger. Im ersten Semester habe ich ausser den Serien, die ich machen musste, ja sozusagen gar nichts gemacht, und im zweiten Semester konnte ich mich jetzt so langsam aufrappeln. Aber so wenig, wie ich gemacht habe. Wenn ich durchkomme, gibt es wahrscheinlich keinen, der sonst noch durchkommt. Aber es ist nicht unbedingt etwas, worauf du stolz sein kannst. Denn eigentlich solltest du es wirklich aus Freude machen. Am Anfang schiss es mich an, auch an der ETH.

3.2.8.3 Code: Massnahmen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Sie sagten, ich solle direkt in die Zweite gehen, weil ich schon lesen könne, weil ich schon rechnen könne, ich wüsste sehr viel. Alles, was in der Ersten durchgenommen würde, könne ich schon
Interview Elric	8	8	Dann sagten aber meine Eltern, sie wollen, dass ich zuerst in die Erste gehe, weil der kleine und der grosse Kindergarten gerade nebeneinander waren. Dann kenne ich wenigstens ein paar Kinder, die in die Erste gehen.
Interview Elric	8	8	Meine Klassenlehrerin sagte, ich solle in die Zweite gehen, und zwar schon im Dezember. Wir entschieden dann, dass ich erst nach einem halben Jahr, also im Januar wechsele.
Interview Elric	16	16	Dann boten sie in der Dritten und Vierten sogar Projekte an. Das heisst, ich hatte mit zwei anderen zusammen ein Projekt. Der Projektleiter war jemand aus Zürich. Er kam dann jeweils zu uns und leitete die Projekte
Interview Elric	16	16	Und zwar gingen wir zuerst ins Naturama und machten dort ein Rätsel mit einer Preisverlosung am Schluss. Dann bei der Auslosung musste jeder von uns kurz erzählen,
Interview Elric	16	16	In der Vierten hatten wir noch einmal ein Projekt. Dort ging es darum, das Alphabet mit den Anfangsbuchstaben der Pharaonen zu machen. Wir wählten für jeden Buchstaben einen ägyptischen König oder Gott und beschrieben diesen kurz. Dieses bewilligten sie dann aber nicht.
Interview Elric	29	30	I: Förderten sie dich auch? Hattest du das Gefühl, sie tun etwas für mich? Oder musstest du die Zeit absitzen? E: Ich hatte einen Funk. Die Klassenlehrer machten es immer
Interview Elric	31	32	I: Sie hatten für dich ein Funkgerät? E: Ja. Damals hattest du einen Empfänger und ein Mikrofon. Das war die einzige Möglichkeit. Die Hörgeräte waren damals noch so schlecht, dass ich immer denjenigen, der sprach, anschauen musste, um von den Lippen abzulesen.
Interview Elric	44	44	Die Hintertür war immer noch offen, dass ich zurückkann, wenn es mir nicht gefällt.
Interview Elric	52	52	Aber das Problem war halt, selbst beim letzten Sprung an der Kanti war es nach einem halben Jahr wieder wie vorher. Alles war zu einfach. Daher sprang ich kein fünftes Mal, denn das brachte es nicht.
Interview Elric	54	56	E: Im Kindergarten? I: Ja. Erinnerst du dich? E: Nein, sie schob mich in die erste Klasse ab.
Interview Elric	58	58	Die wollten, dass ich dort ins Internat gehe, denn in Deutschland gibt es Hochbegabtenförderung, was in der Schweiz ja praktisch inexistent ist. Leider.
Interview Elric	59	60	War Talenta einmal Thema für dich? E: Nein.
Interview Elric	61	62	I: Erinnerst du dich an die erste Klasse? Dort warst du ja nicht lange. Aber machten sie dort ein Spezialprogramm für dich? E: Nein.
Interview Elric	64	64	E: Es kann sein, dass sie mir in der ersten Klasse manchmal zusätzliche Übungsblätter gaben, aber das dauerte ja eh nicht lange
Interview Elric	64	64	Ich weiss nur, dass ich in der zweiten Primar vom Landolf her – vom Hörgeräte – eine Betreuungsperson erhielt, die vor allem dazu da ist, dass du spre-

			chen lernst. Hörgeschädigte können normalerweise nicht normal sprechen. Aber bei mir war das eigentlich selten ein Problem. Die machte mit mir jede Woche Logical's. Von da her war es eigentlich noch willkommen. Aber es kam nicht von der Schule aus.
Interview Elric	66	66	In der Dritten starteten sie dann wirklich dieses Projekt, aber wirklich sinnvoll war es nicht, weil halt nur einer oder zwei wirklich begabt waren. Das bringt es halt nicht. Ein Rätselwettbewerb war in diesem Alter sicher super, es war etwas Anderes, aber im Nachhinein gesehen ist es auch nicht die Herausforderung, die du theoretisch bräuchtest.
Interview Elric	68	68	Vierten ging ich dann schon mit den Zweitsekschülern ins Englisch. Das bewilligten sie in der Vierten. Das war gut. Das war etwas Neues, eine neue Sprache, die ich gern hatte. Das war wirklich gut.
Interview Elric	74	74	separat. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber in der Bez. war es ohnehin nicht so toll.
Interview Elric	83	88	I: Würdest du auch eingesetzt, um andere zu unterstützen und ihnen zu helfen? E: Nein. I: Hättest du das gemacht, wenn man dich gefragt hätte? Nicht den ganz Schwachen, aber vielleicht ... E: Ich denke schon. I: Hättest du Spass gehabt? E: Ja. Alles, vor allem die Sprachen, was mit dem Zeug zu tun hat, machte mir Spass. Ich gebe jetzt auch Nachhilfe, das finde ich schon gut.
Interview Elric	89	91	I: Wäre das etwas gewesen, wo man aber nicht auf die Idee kam? E: In diesem Alter ist es natürlich schwierig. I: Das kann man schon ab ganz klein.
Interview Elric	93	94	I: Du müsstest ja nicht fix Nachhilfelehrer sein, aber eine Anlaufstelle für die Kinder, wenn sie nicht weiterkommen. E: Das wäre sicher eine Option gewesen.
Interview Elric	95	98	I: Die Stunden, die du wegen des Projekts verpasstest? E: Da habe ich nie etwas gemacht. I: Erhieltest du aber die Unterlagen? Wie lösten sie das? E: Die Unterlagen werde ich schon bekommen haben, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals anschaute. Du merktest nicht, dass du etwas verpasst hattest
Interview Elric	98	98	Ich ging ja dann in der Bez. eineinhalb Jahre lang auch nur noch halbtags in die Schule. Und auch dort lernte ich nie etwas nach.
Interview Elric	100	100	Sie sagten, ich könne den halben Tag daheimbleiben, für Sport zum Teil auch brauchen, ich müsse einfach das Zeug nachlernen. Sie schoben es insofern auf mich, etwas aus meiner Zeit zu machen. Das stimmt schon.
Interview Elric	102	102	E: Nein. Aber an der Oberstufe war es ja dann eh nicht so toll. In der Primar versuchten sie es, stellten es aber wieder ein und niemand weiss wieso. Unser Leiter sagte auch, er fände es sehr schade, er hätte es gern weitergemacht, weil es auch eine gut harmonisierende Gruppe war. Aber aus irgendeinem Grund schafften sie es wieder ab.
Interview Elric	116	116	Dann war aber das Zeugnis so gut, dass ich an die Bez. ging. Bei mir war auch noch das Problem, dass ich immer die Bank vorne querstellen musste, damit ich alle anschauen kann. Normalerweise war das kein Problem. Aber in der Bez. gab es recht viele Leute, die damit ein Problem hatten.
Interview Elric	118	120	E: Ja. In der Geschichte war es sowieso unmöglich. Dort sass ich vorne und hörte von hinten sowieso nichts. Und in den Naturwissenschaftsfächern waren die Bänke fix. Sonst drehte ich sie um. Aber das ist halt auch nicht so toll, denn dann sitzt du auch immer allein. I: Das ist dann wieder eine Separierung, weil du anders sitzt. E: Dafür hörte ich etwas.
Interview Elric	122	122	E: Dann ging ich ein Jahr in die Bez., dann halbtags.

Interview Elric	122	122	Dann entschloss ich mich selber, dass ich an die Kanti will.
Interview Elric	136	140	E: Dort war es gut. Ich machte einfach mit. Aber in der Bez. wollte der Klassenlehrer mich nicht einmal ins Lager mitnehmen, weil ich ein Risiko für die Klasse gewesen wäre. I: Ein Risiko für die Klasse? E: Ja. Wir gingen in die Höhe. Meine Eltern und ich sagten ihm, es kann sein, dass es mir schwindlig wird. Daraufhin blockte er ab. Aber das war seine Entscheidung. Ich war sowieso nicht erpicht darauf, mit dieser Klasse dort hinaufzugehen. I: So war es für dich auch gleich gut? E: Es geht mehr ums Prinzip. Ich wurde gar nicht gefragt, sondern er sagte, ich könne nicht mit. Obwohl meine Mutter anbot, wenn mir schlecht wird, holt sie mich ab. Er wäre ja eigentlich fein raus gewesen aus der Sache. Aber solche Lehrer und Schüler gibt es immer, die es nicht vertragen können.
Interview Elric	149	152	I: Fragte man die Lehrpersonen, zu denen du dann kamst? Weisst du das? E: Ich weiss es nur von der Primar. Dort fragten sie sicher. Dort sagte jene, die mich für die Zweite unterstützte zuerst, sie wolle mich nicht, weil sie schon 29 Schüler hatte. Knallvoll. I: 29 in der ersten Klasse? E: Ja. Sie sagte, sie könne nicht noch einen 30. Ausnahmefall brauchen, was ja auch verständlich ist. Als ich dann dort war, war sie aber wirklich super. Sie bezog mich auch ein, da war es gut.
Interview Elric	153	154	I: Wenn du gesprungen bist, bereiteten die Lehrer die Kinder gut vor? E: Das weiss ich gar nicht. Ich weiss nur, dass es in der Bez. sicher nicht der Fall war. Aber in der Sek., glaube ich, bereiteten sie sei gut vor. Dort war der Lehrer auch gut. Aber dort war es auch von der Klasse her am besten. Die Stimmung passte. Dort war ich aber nur ein halbes Jahr. Bei der Primarlehrerin war es sowieso so, dass alles Frauen waren. Ich bin wahrscheinlich voreingenommen, aber weibliche Lehrerinnen sind offener gegenüber dem.
Interview Elric	160	160	Statt dass sie sich das überlegt hätten, schickten sie mich weg. Ich denke, es wäre schon möglich gewesen, schwierigere Aufgaben separat zu geben, aber das wollten sie nicht. Einige dieser Lehrer waren halt auch total auf der sozialen Seite – alle gleich und so. Dann funktioniert es eh nicht.
Interview Elric	176	176	Das waren noch die ganz alten Hörgeräte, mit denen hörtest du einfach nichts. Du kriegst aber nur alle sechs Jahre neue Hörgeräte. Das ist natürlich ein Witz. Die ganz alten waren wirklich nicht zu gebrauchen ausserhalb der Schule. Ich denke, das vereinfachte es nicht wirklich.
Interview Elric	205	205	Aber es ist schon ein rechter Unterschied, und es ist auch klar, wieso man 20 sein soll, wenn man an die ETH geht. Weil es einfach eine andere Denkweise braucht, mehr Erfahrung.
Interview Elric	274	274	Wenn du immer allein durchs Feuer geschickt wirst und niemand weiss, wie es herauskommt, am Schluss kommt alles auf den Schüler zurück. Ich ging mit acht Jahren mit den Zweitsekern ins Englisch. Irgendwann wird diese Belastung zu gross und du kannst es nicht mehr selber tragen. Das ist schon auch noch problematisch. Aber wenn du gar nichts machst, werden sie auch depressiv. Dann lernen sie nichts mehr, haben schlechte Noten, dann hast du einen Teufelskreis. Eigentlich möchten sie ja gute Noten haben.
Interview Jaelle	37	37	Zweite und dritte gemischt ist, damit ich manchmal auch Drittklasstoff machen konnte.
Interview Jaelle	57	57	Sie sagten mir auch, sie fördern mich mit schwierigeren Sachen und mehr Aufgaben, damit ich auch einmal etwas zum Denken und Studieren habe. Das machten sie dann aber nicht
Interview Jaelle	65	65	sagten sie, wir bekommen einen Wochenplan, an dem wir arbeiten können. Wir konnten die Woche selber einteilen, am Freitag musste einfach alles gemacht sein. Das machten sie dann aber auch nicht.
Interview Jaelle	129	129	Sie übersprang und ich wollte das dann auch, weil ich wusste, dass ich das auch kann.
Interview Jaelle	175	175	Englisch hatte ich noch nicht einmal ein Jahr und sie hatten schon ein Jahr. Sie hatten schon zweieinhalb Jahre und ich erst ein halbes Jahr. Dort war es ein bisschen schwierig. Dort verstand ich am Anfang fast nichts. Aber dann sagte unsere Englischlehrerin, eine soll im Englisch auch ein bisschen wie meine Gotte sein, dass wenn ich etwas nicht verstehe, ich sie fragen kann, was das heisst. Seither geht es im Englisch besser, denn wenn ich etwas

			nicht verstehe, kann ich sie fragen, dann lerne ich es
Interview Jaelle	183	183	Bei der ersten Prüfung musste ich noch nicht mitmachen, weil ich dieses Zeug noch nicht konnte.
Interview Jaelle	190	191	Halfen dir die Eltern daheim besonders, um diese Sachen aufzuarbeiten, die dir noch fehlten? J: Ja. Ich musste immer am Wochenende ein bisschen lernen. Dadurch habe ich im Englisch auch aufgeholt und konnte es dann auch besser.
Interview Jaelle	233	233	Dass ich gefördert werde, dass sie ihr Versprechen gehalten hätten.
Interview Raja	9	9	In der ersten Klasse musste ich am Computer Einzelspiele machen, statt mit den anderen im Unterricht mitzumachen
Interview Raja	9	9	die Lehrer gaben mir irgendein Blatt, das fand ich ein bisschen dumm.
Interview Raja	11	11	Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen
Interview Raja	12	13	Weisst du, warum sie dir Blätter gaben und du am PC arbeitetest. Sagten sie dir etwas, warum sie das machen? R: Einfach, weil das Andere fast zu einfach für mich war
Interview Raja	35	35	Da ich immer am Computer arbeiten musste, fand ich es erst nach einer langen Zeit ein bisschen doof.
Interview Raja	91	91	Ich möchte noch sagen, es waren nicht die gleichen Kinder. Es war schon eine andere Klasse. Du wärst mit keinem gleichen Kind mehr zusammen gewesen. Du hättest in eine Zweite gehen können, aber in die alte Klasse hättest du nie mehr zurück können
Interview Raja	144	144	Ich musste vor allem die Reihen lernen, weil man die ja in der zweiten Klasse lernt. Das war, glaube ich, der Hauptteil und ein bisschen im Englisch.
Interview Raja	176	179	Kam sonst irgendjemand zum Helfen? R: In der dritten Klasse nicht. I: Du brauchtest auch niemanden? R: Nein.
Interview Raja	195	195	Ich glaube, ich sagte ihnen jeweils, dass es für mich zu einfach ist. Dann gaben sie mir Blätter. Aber das weiss ich nicht mehr so genau.
Interview Raja	196	196	Zusatzblätter
Interview Raja	204	205	Eher in Mathe? Oder Rätsel? R: Ich glaube, es war eher Mathe.
Interview Raja	207	207	R: In der Sprache setzten sie mich eher an den Computer. Aber ich weiss es nicht mehr so genau.

3.2.8.4 Code: Stärken

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	E: Es war so, dass ich im kleinen Kindergarten schon lesen konnte
Interview Elric	8	8	Zeitgefühl hatte. Ich konnte sagen, übermorgen gehen wir dorthin. Das war anscheinend speziell, was meine Mutter und ich nicht merkten, weil es für uns normal war. Aber die Kindergärtnerin sagte, es sei eben nicht normal.

Interview Elric	12	12	Das Problem war, dass ich schon im Kindergarten gern Logicals machte, vor allem die mathematische Seite.
Interview Elric	12	12	Ich hatte auch gern Sprachen.
Interview Elric	12	12	Zuhause fing ich auch an, das griechische Alphabet zu lernen. Mein Vorteil ist auch, dass, wenn ich etwas sehe, ich es dann weiss.
Interview Elric	14	14	E: Nicht fotografisch, aber ich kann es zwei oder drei Mal durchgehen, dann weiss ich es. Auch bei den Wörtchen. Ich muss sie nie schreiben. Es reicht, wenn ich sie durchlese.
Interview Elric	52	52	In der Schule hatte ich fast alles gern. Sprachen sowieso. Aber auch Mathe. Und in der Freizeit Lesen und Sport.
Interview Elric	148	148	E: Turnen war auch meine liebste Stunde, jede Woche. Mathe vielleicht auch noch, aber das war meistens zu langweilig. Turnen war der absolute Favorit.
Interview Elric	162	162	Ich fühle mich auch in Teams nicht so wohl. Das Problem ist, es gibt immer jemanden, der sich nicht ins Team einreihet. Curling habe ich angefangen. Das ist eine Teamsportart zu viert. Aber nach einem Jahr sagte ich „Scheisse“. Es war auch kein Teamspirit da. Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Und das begriffen viele halt auch nicht.
Interview Elric	197	197	E: In Deutsch war ich eh gut, in Mathe musste ich ein paar Sachen nachschauen, so Pythagoras-zeug, denn das hatte ich gar nicht. Franz musste ich einfach die Wörter haben. Aber dazu hatte ich keine Lust. In Deutsch hatte ich 5,25. Im Aufsatz schrieben sie, er sei reifer geschrieben als alle anderen, obwohl ich mit Abstand der Jüngste bin. Aber das wusste er ja nicht. In Mathe hatte ich auch einen Fünfer. In Franz hatte ich nur einen Vierer, aber da wusste ich wirklich keine Wörter.
Interview Jaelle	12	12	im Kindergarten schon Geschichten lesen
Interview Jaelle	13	13	brachte mir die Buchstaben selber bei.
Interview Jaelle	39	39	Im Rechnen am ehesten
Interview Jaelle	42	43	Lesen und Schreiben? Das konntest du ja alles auch schon? J: Ja, dort war es aber nicht so schlimm
Interview Jaelle	117	117	Mathe hatte ich schon auch gern
Interview Jaelle	119	119	Lieblingsfach
Interview Jaelle	125	125	Werken und textiles Werken
Interview Raja	14	15	Konntest du denn im Kindergarten schon lesen und schreiben? M: Ja, sie konnte das schon
Interview Raja	16	17	Und rechnen? R: Ja, ich glaube schon. Einfache Rechnungen

3.2.8.5 Code: Schwächen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	26	26	Das kam dann auch noch. Ich habe Hörgeräte, seit ich etwa fünf war, und das war für die Kommunikation in der Klasse auch nicht immer förderlich.
Interview Elric	34	34	Aber das Problem ist halt, dadurch, dass ich halt ein Einzelgänger war, suchte ich den Kontakt nicht. Ich machte selten etwas mit den anderen zusammen, sondern ging heim, um zu lesen.
Interview Elric	39	40	I: Du hattest schon Kontakt mit den Kindern, aber ehr mit denen aus der Nachbarschaft? E: Nein, nicht einmal das. Ich war ein Einzelgänger, weil ich gar nichts Anderes kannte.
Interview Elric	168	168	Ich habe auf beiden Ohren einen Hörverlust von über 80 Prozent.
Interview Jaelle	127	127	Zeichnen. Beim Turnen kam es ein bisschen darauf
Interview Jaelle	221	221	Das Zeichnen ist immer noch ein bisschen schwierig.
Interview Jaelle	221	221	athletisches Zeug, da bin ich nicht so begabt.

3.2.8.6 Code: Spezialgebiet

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	12	12	Mein Vorteil ist auch, dass, wenn ich etwas sehe, ich es dann weiss.
Interview Elric	14	14	E: Nicht fotografisch, aber ich kann es zwei oder drei Mal durchgehen, dann weiss ich es. Auch bei den Wörtchen. Ich muss sie nie schreiben. Es reicht, wenn ich sie durchlese.
Interview Elric	148	148	E: Turnen war auch meine liebste Stunde, jede Woche. Mathe vielleicht auch noch, aber das war meistens zu langweilig. Turnen war der absolute Favorit.
Interview Jaelle	12	12	im Kindergarten schon Geschichten lesen
Interview Jaelle	27	27	ich schrieb oder las mehr, als dass ich spielte
Interview Jaelle	44	44	Also vor allem das Rechnen?
Interview Jaelle	125	125	Werken und textiles Werken

3.2.8.7 Code: Unterforderung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	8	8	Das brachte aber nicht viel, weil ich wirklich in der Ersten keine Herausforderung hatte.
Interview Elric	12	12	E: Es war nicht so, dass ich gemerkt hätte, dass ein Jahr dazwischen war. Dann machte ich weiter.
Interview Elric	44	44	Im Kindergarten war auch schon offensichtlich, dass ich nicht zu ... es langweilig ist.
Interview Elric	52	52	Aber das Problem war halt, selbst beim letzten Sprung an der Kanti war es nach einem halben Jahr wieder wie vorher. Alles war zu einfach. Daher sprang ich kein fünftes Mal, denn das brachte es nicht.
Interview Elric	98	98	Ich ging ja dann in der Bez. eineinhalb Jahre lang auch nur noch halbtags in die Schule. Und auch dort lernte ich nie etwas nach.
Interview Elric	200	201	I: Du hast es abgesehen? E: Ja. Es wurde nicht mehr anspruchsvoller und ich sah den Sinn nicht mehr. Das rächte sich zwar jetzt am Anfang im Studium, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie man lernt, aber ich sah einfach den Sinn nicht mehr. Es war wie eine Trotzreaktion.
Interview Elric	203	203	E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fünferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Geschichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch. That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch, dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt? Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
Interview Elric	270	270	Aber mich an die anderen angleichen? Nein. Nur in der Kanti. Dort wusste ich, dass ich drei Jahre bleibe. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Es ist schon schwierig. Du überlegst viel, du denkst, ich bin so intelligent und kann trotzdem nichts daraus machen. Du kannst es nicht wirklich anwenden. Wenn du anfängst zu überlegen, wird es schwierig. Das ist schon so.
Interview Jaelle	37	37	Zuhause machte ich auch gern Schulzeug und so arbeitete ich daheim auch noch viel, deshalb war es mir dann jeweils langweilig
Interview Jaelle	39	39	Im Rechnen am ehesten.
Interview Jaelle	64	65	Du musstest alles gleichmachen wie die anderen? J: Ja
Interview Jaelle	113	113	Einfach, dass es so langweilig war, dass ich nicht gefördert wurde und dadurch, dass ich es konnte,
Interview Jaelle	115	115	Es war eigentlich alles nicht so einfach. Aber eigentlich schon Mathe.
Interview Jaelle	119	119	Es ist auch heute noch mein Lieblingsfach. Ich fand es dort einfach langweilig, weil ich das Zeug schon gemacht hatte. In der zweiten Klasse machte ich schon Drittklasszeug.
Interview Raja	12	13	Weisst du, warum sie dir Blätter gaben und du am PC arbeitetest. Sagten sie dir etwas, warum sie das machen? R: Einfach, weil das Andere fast zu einfach für mich war.

3.2.8.8 Code: Überforderung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	203	203	E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fünferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Geschichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch. That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch, dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt? Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
Interview Jaelle	41	41	Als wir es dann noch einmal machen mussten, war es halt ein bisschen langweilig.
Interview Jaelle	57	57	Dort war die Klasse jeweils sehr laut
Interview Jaelle	57	57	man konnte sich nicht konzentrieren.
Interview Jaelle	113	113	Aber das ging manchmal nicht, weil es in der Klasse so laut war. Es war mühsam, wenn man nicht abgelenkt sein durfte und sich trotzdem nicht konzentrieren konnte und weiterarbeiten musste.

3.2.8.9 Code: Herausforderung

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	12	12	Zuhause fing ich auch an, das griechische Alphabet zu lernen.
Interview Elric	16	16	Das war insofern gut, dass du nicht in die Normalschule musstest, sondern etwas anderes machen konntest, was auch spannend war.
Interview Elric	51	52	I: Noch einmal zu den unteren Sprüngen. Was war dir am wichtigsten? Konntest du Freude auf die Schule nach den Ferien? I: Ich freute mich schon auf die Schule, weil ich dachte, es wird diesmal ein bisschen eine Herausforderung.
Interview Elric	64	64	Ich weiss nur, dass ich in der zweiten Primar vom Landolf her – vom Hörgeräte – eine Betreuungsperson erhielt, die vor allem dazu da ist, dass du sprechen lernst. Hörgeschädigte können normalerweise nicht normal sprechen. Aber bei mir war das eigentlich selten ein Problem. Die machte mit mir jede Woche Logical's. Von da her war es eigentlich noch willkommen. Aber es kam nicht von der Schule aus.
Interview Elric	66	66	In der Dritten starteten sie dann wirklich dieses Projekt, aber wirklich sinnvoll war es nicht, weil halt nur einer oder zwei wirklich begabt waren. Das bringt es halt nicht. Ein Rätselwettbewerb war in diesem Alter sicher super, es war etwas Anderes, aber im Nachhinein gesehen ist es auch nicht die Herausforderung, die du theoretisch bräuchtest.
Interview Elric	68	68	E: Ja, ich lernte das Zeug selber. Wir waren in Ägypten, als ich ganz klein war, da lernte ich selber die Hieroglyphen. Ich konnte kein Arabisch, aber ich konnte die Hieroglyphen lesen.
Interview Elric	68	68	Vierten ging ich dann schon mit den Zweitsekschülern ins Englisch. Das bewilligten sie in der Vierten. Das war gut. Das war etwas Neues, eine neue Sprache, die ich gern hatte. Das war wirklich gut.
Interview Elric	95	98	I: Die Stunden, die du wegen des Projekts verpasstest?

			<p>E: Da habe ich nie etwas gemacht. I: Erhieltest du aber die Unterlagen? Wie löst sie das? E: Die Unterlagen werde ich schon bekommen haben, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals anschaute. Du merktest nicht, dass du etwas verpasst hattest</p>
Interview Elric	162	162	Ich fing daheim schon an, Sprachen zu lernen und machte auch noch andere Sachen, probierte auch verschiedene Sportarten aus, aber nur Einzelsportarten.
Interview Elric	162	162	Ich fühle mich auch in Teams nicht so wohl. Das Problem ist, es gibt immer jemanden, der sich nicht ins Team einreicht. Curling habe ich angefangen. Das ist eine Teamsportart zu viert. Aber nach einem Jahr sagte ich „Scheisse“. Es war auch kein Teamspirit da. Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Und das begriffen viele halt auch nicht.
Interview Elric	164	164	Also lernte ich daheim für mich Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch ist ja eh Standard, Latein hatte ich in der Bez. und in der Kanti, wobei mich das nie wirklich interessierte. Mich interessierte nur die Geschichte dahinter. Arabisch fing ich privat an, hörte aber auch wieder auf. Tschechisch, Spanisch und Italienisch.
Interview Elric	197	197	E: In Deutsch war ich eh gut, in Mathe musste ich ein paar Sachen nachschauen, so Pythagoras-zeug, denn das hatte ich gar nicht. Franz musste ich einfach die Wörter haben. Aber dazu hatte ich keine Lust. In Deutsch hatte ich 5,25. Im Aufsatz schrieben sie, er sei reifer geschrieben als alle anderen, obwohl ich mit Abstand der Jüngste bin. Aber das wusste er ja nicht. In Mathe hatte ich auch einen Fünfer. In Franz hatte ich nur einen Vierer, aber da wusste ich wirklich keine Wörter.
Interview Elric	203	203	E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fünferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Geschichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch. That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch, dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt? Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
Interview Elric	248	248	E: Ja. An der Kanti habe ich es ja nicht durchgehalten. Und jetzt an der ETH hatte ich auch recht lange einen Durchhänger. Im ersten Semester habe ich ausser den Serien, die ich machen musste, ja sozusagen gar nichts gemacht, und im zweiten Semester konnte ich mich jetzt so langsam aufrappeln. Aber so wenig, wie ich gemacht habe. Wenn ich durchkomme, gibt es wahrscheinlich keinen, der sonst noch durchkommt. Aber es ist nicht unbedingt etwas, worauf du stolz sein kannst. Denn eigentlich solltest du es wirklich aus Freude machen. Am Anfang schiss es mich an, auch an der ETH.
Interview Elric	270	270	E: Dort machte ich es anders. Dort rechnete ich einfach alles im Kopf, um mich selber zu fördern. Wir konnten keinen Taschenrechner brauchen, also habe ich alles im Kopf gerechnet. Das wurde ein Desaster. Beim Textverständnis schaute ich dann einfach den Text nicht mehr an. Ich versuchte einfach, mich selbst zu fördern
Interview Jaelle	41	41	Weil es mir langweilig war, arbeitete ich halt schon voraus.
Interview Jaelle	100	100	ins Turnen
Interview Jaelle	113	113	dass ich es konnte, wollte ich das auch zeigen und machte die Sachen trotzdem so gut, wie es ging, und war dann meistens auch als Erste fertig.
Interview Jaelle	177	177	Ich wusste schon zum Voraus, dass ich dort nicht wieder die Beste sein werde. Meine Mutter sagte mir ein paar Mal, dass mir klar sein muss, dass ich dort nicht mehr die Beste bin und auch nicht mehr zu den Besten gehöre und dass ich einfach auch einmal etwas nicht kann.
Interview Jaelle	185	185	Aber dann machte ich schon mit und meine schlechteste Note in Englisch ist eine 5.
Interview Jaelle	190	191	Halben dir die Eltern daheim besonders, um diese Sachen aufzuarbeiten, die dir noch fehlten?

			J: Ja. Ich musste immer am Wochenende ein bisschen lernen. Dadurch habe ich im Englisch auch aufgeholt und konnte es dann auch besser.
Interview Jaelle	193	193	Es war unterschiedlich. Manchmal, wenn ich im Rechnungsbuch arbeiten musste, sagte sie: „Probiere, die Seite selbstständig zu lösen und wenn du nicht draus kommst, kannst du uns fragen.“ Das Meiste machte ich dann selbstständig,
Interview Jaelle	216	217	Rechtschreibung' J: Ich mache schon noch ein paar Fehler, aber dort bin ich eigentlich gut.
Interview Raja	144	144	Ich musste vor allem die Reihen lernen, weil man die ja in der zweiten Klasse lernt. Das war, glaube ich, der Hauptteil und ein bisschen im Englisch.
Interview Raja	154	154	Einiges war schon ein bisschen schwieriger als für die anderen. Aber nach einer Zeit kam ich schon nach.
Interview Raja	155	156	War es ein halbes Jahr? : Nein, weniger als lein halbes Jahr.
Interview Raja	159	160	Oder bis zu den Herbstferien? Kannst du dich daran erinnern? R: Vielleicht ungefähr.
Interview Raja	170	170	Manchmal. Wenn wir viele Prüfungen haben, gehe ich nicht so gern. Aber es ist nicht, dass mich meine Mutter jeden Tag in die Schule zwingen muss.
Interview Raja	201	201	Ja, das fand ich schon besser. Aber die anderen machten halt dann zusammen Unterricht und ich musste ein anderes Blatt lösen.
Interview Raja	271	272	I: Wie ist jetzt der Schulstoff? Wurde es wieder zu einfach oder passt es jetzt? R: Nein, es ist nicht zu einfach.
Interview Raja	273	274	I: Jetzt fühlst du dich wohl, es ist auch ein bisschen schwieriger? Und Prüfungen sind eine Herausforderung? R: Ja.

3.2.8.10 Code: Langeweile

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	44	44	Im Kindergarten war auch schon offensichtlich, dass ich nicht zu ... es langweilig ist.
Interview Elric	60	60	Natürlich, wenn du jung bist, machst du viel weniger mit Kollegen, das ist klar, aber ich denke, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich immer den gleichen Mist [wörtlich: Seich] hätte machen müssen, den ich schon lange konnte.
Interview Elric	200	201	I: Du hast es abgesehen? E: Ja. Es wurde nicht mehr anspruchsvoller und ich sah den Sinn nicht mehr. Das rächte sich zwar jetzt am Anfang im Studium, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie man lernt, aber ich sah einfach den Sinn nicht mehr. Es war wie eine Trotzreaktion.
Interview Jaelle	7	7	immer schon so langweilig
Interview Jaelle	11	11	erste Klasse. Am Anfang ging es dort gut, dann wurde es immer langweiliger
Interview Jaelle	37	37	alt einfach langweilig

Interview Jaelle	37	37	langweilig
Interview Jaelle	37	37	Zuhause machte ich auch gern Schulzeug und so arbeitete ich daheim auch noch viel, deshalb war es mir dann jeweils langweilig.
Interview Jaelle	41	41	Als wir es dann noch einmal machen mussten, war es halt ein bisschen langweilig.
Interview Jaelle	113	113	Einfach, dass es so langweilig war, dass ich nicht gefördert wurde und dadurch, dass ich es konnte,
Interview Jaelle	119	119	Es ist auch heute noch mein Lieblingsfach. Ich fand es dort einfach langweilig, weil ich das Zeug schon gemacht hatte. In der zweiten Klasse machte ich schon Drittklasszeug.

3.2.8.11 Code: Kompensation

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	16	16	Und zwar gingen wir zuerst ins Naturama und machten dort ein Rätsel mit einer Preisverlosung am Schluss. Dann bei der Auslosung musste jeder von uns kurz erzählen,
Interview Elric	164	164	Also lernte ich daheim für mich Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch ist ja eh Standard, Latein hatte ich in der Bez. und in der Kanti, wobei mich das nie wirklich interessierte. Mich interessierte nur die Geschichte dahinter. Arabisch fing ich privat an, hörte aber auch wieder auf. Tschechisch, Spanisch und Italienisch.
Interview Elric	199	199	E: Nein. An der Kanti hatte ich im ersten Jahr einen Fünferschnitt. Dann 5,3, dann fing es an, mich tödlich zu nerven [wörtlich (Mundart): aazschüsse]. In den letzten drei Jahren an der Kanti habe ich praktisch nichts mehr gemacht. Auch im letzten Jahr. Ich hörte in den Stunden nicht zu, ich wusste nicht ...
Interview Elric	203	203	E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fünferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Geschichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch. That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch, dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt? Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
Interview Elric	268	268	E: An der Kanti machte ich am Anfang absichtlich nichts mehr, weil ich hoffte, dass wenn ich schlechtere Noten habe, es ein bisschen besser wird. Aber der Schuss ging hinten raus. Ja, ich habe langsam geschrieben, das stimmt. An der Kanti habe ich extrem langsam geschrieben. Sonst habe ich wieder eine halbe Stunde Pause, was soll ich dann machen?
Interview Elric	270	270	E: Dort machte ich es anders. Dort rechnete ich einfach alles im Kopf, um mich selber zu fördern. Wir konnten keinen Taschenrechner brauchen, also habe ich alles im Kopf gerechnet. Das wurde ein Desaster. Beim Textverständnis schaute ich dann einfach den Text nicht mehr an. Ich versuchte einfach, mich selbst zu fördern
Interview Elric	274	274	Wenn du immer allein durchs Feuer geschickt wirst und niemand weiss, wie es herauskommt, am Schluss kommt alles auf den Schüler zurück. Ich ging mit acht Jahren mit den Zweitseklern ins Englisch. Irgendwann wird diese Belastung zu gross und du kannst es nicht mehr selber tragen. Das ist schon auch noch problematisch. Aber wenn du gar nichts machst, werden sie auch depressiv. Dann lernen sie nichts mehr, haben schlechte Noten, dann hast du einen Teufelskreis. Eigentlich möchten sie ja gute Noten haben.
Interview Jaelle	100	100	ins Turnen

Interview Jaelle	122	122	Zeichnen und Turnen
------------------	-----	-----	---------------------

3.2.8.12 Code: Umgang mit Anforderungen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	95	98	I: Die Stunden, die du wegen des Projekts verpasstest? E: Da habe ich nie etwas gemacht. I: Erhieltest du aber die Unterlagen? Wie lösten sie das? E: Die Unterlagen werde ich schon bekommen haben, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals anschaute. Du merktest nicht, dass du etwas verpasst hattest
Interview Elric	122	122	Von der Schule aus hatten wir Leute, die über ihren Werdegang erzählten, um uns Perspektiven aufzuzeigen, was wir machen können. Da war jemand von der Kanti Urdorf Limmattal. Sie schilderte es so gut, dass ich heimging und sagte, ich wolle dorthin. Kurz darauf merkte ich, dass man schon ein Jahr früher gehen kann. Dann sagte ich, okay, ich probiere es. Wir stellten ein Gesuch an den Kanton, die sagten, ich solle erst einmal die Aufnahmeprüfung schaffen, sie schauen nachher. Vorher schauen sie es gar nicht erst an. Also meldete ich mich an und hatte zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Morgen machte ich jeweils etwas, aber für meine Verhältnisse auch nicht gerade viel. Praktisch nichts. Ich schaffte es mit einem Fünferschnitt, also ging ich dann an die Kanti.
Interview Elric	203	203	E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fünferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Geschichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch. That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch, dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt? Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
Interview Elric	264	264	Dann merkst du gleich, der Lehrer mag mich oder mag mich nicht. In der Bez. wusste ich, dass er mich nicht mag, aber dort konnte ich nichts ändern. Dann merkst du auch, wie dich die Klasse empfängt. Dann musst du einfach wissen, ob es mir egal ist, ob sie mich mag oder nicht, oder ob es mir nicht egal ist.
Interview Jaelle	113	113	Aber das ging manchmal nicht, weil es in der Klasse so laut war. Es war mühsam, wenn man nicht abgelenkt sein durfte und sich trotzdem nicht konzentrieren konnte und weiterarbeiten musste.
Interview Jaelle	193	193	Es war unterschiedlich. Manchmal, wenn ich im Rechnungsbuch arbeiten musste, sagte sie: „Probiere, die Seite selbstständig zu lösen und wenn du nicht draus kommst, kannst du uns fragen.“ Das Meiste machte ich dann selbstständig,

3.2.8.13 Code: Zufriedenheit

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	16	16	Das war insofern gut, dass du nicht in die Normalschule musstest, sondern etwas anderes machen konntest, was auch spannend war.
Interview Elric	26	26	Dann kam ich in die Erste, wo ich nur ein halbes Jahr war. Dort war auch der Vorteil, dass es eine komplett neue Klasse war. Dort kannte sich niemand

			und es war gut.
Interview Elric	28	28	Dort hatten wir viele Lehrerwechsel. Aber es war immer gut.
Interview Elric	51	52	I: Noch einmal zu den unteren Sprüngen. Was war dir am wichtigsten? Konntest du Freude auf die Schule nach den Ferien? I: Ich freute mich schon auf die Schule, weil ich dachte, es wird diesmal ein bisschen eine Herausforderung.
Interview Elric	52	52	Aber das Problem war halt, selbst beim letzten Sprung an der Kanti war es nach einem halben Jahr wieder wie vorher. Alles war zu einfach. Daher sprang ich kein fünftes Mal, denn das brachte es nicht.
Interview Elric	64	64	Ich weiss nur, dass ich in der zweiten Primar vom Landolf her – vom Hörgeräte – eine Betreuungsperson erhielt, die vor allem dazu da ist, dass du sprechen lernst. Hörgeschädigte können normalerweise nicht normal sprechen. Aber bei mir war das eigentlich selten ein Problem. Die machte mit mir jede Woche Logicals. Von da her war es eigentlich noch willkommen. Aber es kam nicht von der Schule aus.
Interview Elric	66	66	In der Dritten starteten sie dann wirklich dieses Projekt, aber wirklich sinnvoll war es nicht, weil halt nur einer oder zwei wirklich begabt waren. Das bringt es halt nicht. Ein Rätselwettbewerb war in diesem Alter sicher super, es war etwas Anderes, aber im Nachhinein gesehen ist es auch nicht die Herausforderung, die du theoretisch bräuchtest.
Interview Elric	68	68	Vierten ging ich dann schon mit den Zweitsekschülern ins Englisch. Das bewilligten sie in der Vierten. Das war gut. Das war etwas Neues, eine neue Sprache, die ich gern hatte. Das war wirklich gut.
Interview Elric	74	74	separat. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber in der Bez. war es ohnehin nicht so toll.
Interview Elric	78	78	dann in die Bez. Erst schauen, ob es nicht zu schwierig ist. In der Sek. war es eigentlich noch gut, aber das Mobbing fing dort dann stärker an.
Interview Elric	82	82	E: Fussball entschädigte mich für vieles. Es gab sicher auch Sprüche, die mehr positiv gemeint waren als beleidigend oder verletzend. Dort war nicht wirklich Mobbing da.
Interview Elric	100	100	Sie sagten, ich könne den halben Tag daheimbleiben, für Sport zum Teil auch brauchen, ich müsse einfach das Zeug nachlernen. Sie schoben es insofern auf mich, etwas aus meiner Zeit zu machen. Das stimmt schon.
Interview Elric	124	124	E: Am schwierigsten war an der Kanti, obwohl die Klasse gut war, dass ich dort zu realisieren begann, was anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre. Viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es das Richtige war.
Interview Elric	125	126	I: Vorher zweifeltest du nie? E: Nein. Ich kannte gar nie etwas Anderes. Für mich war der Einzelgängerweg der einzige Weg, den ich kannte. Alles Andere wusste ich nicht, wie es funktioniert. Zu den alten Klassenkameraden hatte ich auch keinen Kontakt mehr. Daher ist es schwierig, das zu merken. Ich realisierte es erst in der Kanti, als ich älter wurde.
Interview Elric	128	128	E: Ja. Ich habe das Gefühl, dass das auch mit dem Alter zusammenhängt. In der Bez. ist es wohl das brutalste Alter der Kinder. In der Kanti bist du schon ein bisschen drüber. Dort akzeptierten sie, wie ich bin. Klar gab es auch Sprüche, vor allem im letzten Jahr. Sie zogen mich auf, weil ich theoretisch noch kein Bier trinken durfte. Aber es war mehr freundschaftlich, obwohl es auch ein bisschen nervte.
Interview Elric	130	130	E: Es ist insofern ein Nachteil, weil du in diesem Umfeld sicher nie eine Freundin findest. Aber ich bin auch nicht so erpicht darauf. Grundsätzlich hatten die Mädchen aber mehr Mühe, mich zu akzeptieren, als die Jungs. In meiner Klasse nicht, aber in der Parallelklasse. Dort hatte ich auch nicht so viel Kontakt.
Interview Elric	144	144	Aber in der Bez. war es halt extrem. Dort hatte ich das Gefühl, war auch ein Gruppendruck da. Niemand wollte offen zu mir kommen, und wenn es niemand anderer machte, machten sie es auch nicht, weil sie nicht out sein wollten. Ich habe das Gefühl, das war der Hauptgrund an der Bez. Nette Typen

			gab es nämlich dort schon auch.
Interview Elric	200	201	I: Du hast es abgesehen? E: Ja. Es wurde nicht mehr anspruchsvoller und ich sah den Sinn nicht mehr. Das rächte sich zwar jetzt am Anfang im Studium, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie man lernt, aber ich sah einfach den Sinn nicht mehr. Es war wie eine Trotzreaktion.
Interview Elric	202	203	I: Wie waren denn die Noten, als du nichts mehr machtest? E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt.
Interview Elric	264	264	Dann merkst du gleich, der Lehrer mag mich oder mag mich nicht. In der Bez. wusste ich, dass er mich nicht mag, aber dort konnte ich nichts ändern. Dann merkst du auch, wie dich die Klasse empfängt. Dann musst du einfach wissen, ob es mir egal ist, ob sie mich mag oder nicht, oder ob es mir nicht egal ist.
Interview Elric	270	270	Aber mich an die anderen angleichen? Nein. Nur in der Kanti. Dort wusste ich, dass ich drei Jahre bleibe. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Es ist schon schwierig. Du überlegst viel, du denkst, ich bin so intelligent und kann trotzdem nichts daraus machen. Du kannst es nicht wirklich anwenden. Wenn du anfängst zu überlegen, wird es schwierig. Das ist schon so.
Interview Elric	274	274	Wenn du immer allein durchs Feuer geschickt wirst und niemand weiss, wie es herauskommt, am Schluss kommt alles auf den Schüler zurück. Ich ging mit acht Jahren mit den Zweitseklern ins Englisch. Irgendwann wird diese Belastung zu gross und du kannst es nicht mehr selber tragen. Das ist schon auch noch problematisch. Aber wenn du gar nichts machst, werden sie auch depressiv. Dann lernen sie nichts mehr, haben schlechte Noten, dann hast du einen Teufelskreis. Eigentlich möchten sie ja gute Noten haben.
Interview Raja	9	9	fand ich ein bisschen dumm.
Interview Raja	11	11	Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen.
Interview Raja	20	21	Kannst du dich an den Start der Schule erinnern? Hast du dich gefreut? R: Ja.
Interview Raja	23	23	Nach zwei Wochen fand ich es nicht mehr so cool
Interview Raja	25	25	Die Hausaufgaben und die Schule.
Interview Raja	29	29	Ich hasste es nicht so sehr, ich freute mich einfach nicht jeden Tag super, dass ich in die Schule darf.
Interview Raja	31	31	Man kann ja nicht einfach daheimbleiben und sagen: „Ich gehe nicht.“
Interview Raja	35	35	Da ich immer am Computer arbeiten musste, fand ich es erst nach einer langen Zeit ein bisschen doof.
Interview Raja	61	62	Was war am schlimmsten oder am unangenehmsten? R: Dass ich nicht mit den anderen Kindern im Unterricht mitmachen konnte.
Interview Raja	107	107	Mit den Kindern war es nicht so gut.
Interview Raja	167	168	Gehst du gern zur Schule? R: Ja.
Interview Raja	170	170	Manchmal. Wenn wir viele Prüfungen haben, gehe ich nicht so gern. Aber es ist nicht, dass mich meine Mutter jeden Tag in die Schule zwingen muss.
Interview Raja	212	219	Wenn du zurückschaust, was war das Schwierigste und wann war es am schwierigsten in dieser Zeit, und was war am schwierigsten?

			<p>R: Wann? I: Vom Kindergarten an bis Ende dritte Klasse? Wann war es für dich am schwierigsten? R: Am schwierigsten vom Stoff her? I: Auch. Vom Schulstoff her oder auch für dich, dass es dir nicht so gut ging. R: Anfangs dritte Klasse. I: War das für dich selber die schwierigste Zeit oder war es der Stoff? I: Für beides.</p>
Interview Raja	273	274	<p>I: Jetzt fühlst du dich wohl, es ist auch ein bisschen schwieriger? Und Prüfungen sind eine Herausforderung? R: Ja.</p>
Interview Jaelle	71	71	Jetzt freue ich mich immer auf die Schule
Interview Jaelle	113	113	Aber das ging manchmal nicht, weil es in der Klasse so laut war. Es war mühsam, wenn man nicht abgelenkt sein durfte und sich trotzdem nicht konzentrieren konnte und weiterarbeiten musste.
Interview Jaelle	157	157	Ich kam auch immer fröhlich von der Schule heim und erzählte freudig
Interview Jaelle	177	177	sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann auch glücklich.
Interview Jaelle	200	201	<p>Du hast gesagt, dass du schon gleich die erste Zeit als positiv erfahren hast, schon die ersten zwei Wochen hast du gut erlebt? J: Ja.</p>
Interview Jaelle	202	203	<p>wechseltest? J: Dort war ich immer glücklich. Es ging mir immer gut.</p>
Interview Jaelle	215	215	Rechnen, Realien, Werken oder TW = textiles Werken. Wir hatten gestern Bibliothek. Wenn wir ein Buch haben, können wir jeweils auch lesen, bis alle gekommen sind. Sonst haben wir eine Stunde Lesen, das finde ich cool, einfach so in einem Buch lesen. Das mache ich auch gern.

3.2.8.14 Code: Psychosomatische Beschwerden

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	114	114	E: Nein, in der Vierten war ich die letzten vier Wochen des Schuljahrs krank. Ich hatte schon als Kind immer Schwindelanfälle, was sehr wahrscheinlich mit dem Gleichgewicht zusammenhängt. Dort war ich wirklich nonstop krank. Ich hatte Fieber und niemand wusste wieso.
Interview Elric	114	114	Dann wurde ich sofort wieder krank, hatte wieder 40° Fieber. Sie riefen dann den Projektleiter an und fragten, ob das etwas mit der Schule zu tun haben könnte. Dieser sagte meinen Eltern, bei dieser geistigen Nahrung würde er auch krank werden. Ich solle springen. Dort war er derjenige, der uns den Anstoss gab
Interview Elric	193	193	Sobald ich wusste, dass ich überspringen kann, war ich zwei Tage später wieder gesund.
Interview Elric	194	195	<p>I: War das das erste Mal, dass du krank warst? E: Ja. Das weiss man nicht. Es kann sein, dass es falsch gedeutet wurde. Das Problem ist, die Ärzte wissen selber nicht genau, was das Problem mit meinen Ohren ist. Sie nannten nun ein Syndrom, das die Ursache ist, aber sicher sind sie auch nicht. Daher kann es sein, dass es schon vorher aufgrund der Schule war und wir es einfach als Schwindelanfall abtaten. Aber in diesem Fall war es sicher explizit von der Schule</p>

Interview Jaelle	7	7	2. Klasse ging es mir immer schlechter
Interview Jaelle	51	51	Da hatte ich manchmal Bauchweh und mir war schlecht, weil es so langweilig
Interview Jaelle	204	205	Kein Bauchweh mehr? J: Nein.
Interview Jaelle	206	207	Hattest du noch anderes als Bauchweh? J: Mir war auch schlecht und ich war oft traurig.

3.2.8.15 Code: Depressive Verstimmungen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	272	274	E: Ja. Es kann auch sein, dass du irgendwann depressiv wirst. I: Wurdest du es? E: Kurzzeitig schon. In der Vierten war ich schon ... Noch ein ganzes Jahr. Nicht so, dass ich es am Anfang merkte, aber am Schluss war schon klar, ich hatte weniger Lebensfreude als auch schon.
Interview Elric	274	274	Wenn du immer allein durchs Feuer geschickt wirst und niemand weiss, wie es herauskommt, am Schluss kommt alles auf den Schüler zurück. Ich ging mit acht Jahren mit den Zweitseklern ins Englisch. Irgendwann wird diese Belastung zu gross und du kannst es nicht mehr selber tragen. Das ist schon auch noch problematisch. Aber wenn du gar nichts machst, werden sie auch depressiv. Dann lernen sie nichts mehr, haben schlechte Noten, dann hast du einen Teufelskreis. Eigentlich möchten sie ja gute Noten haben.
Interview Jaelle	7	7	2. Klasse ging es mir immer schlechter
Interview Jaelle	51	51	ich war auch oft traurig am Sonntagabend und wollte nicht in die Schule,
Interview Jaelle	57	59	Sie sagten mir auch, sie fördern mich mit schwierigeren Sachen und mehr Aufgaben, damit ich auch einmal etwas zum Denken und Studieren habe. Das machten sie dann aber nicht. I: Gar nicht? J: Nein. Das machte mich auch noch irgendwie traurig
Interview Jaelle	109	109	schlechte Laune
Interview Jaelle	110	110	Das verschlimmerte die ganze Situation sicher noch
Interview Jaelle	112	112	Sonntagabend hattest du immer eine schwierige Zeit.
Interview Jaelle	157	157	Wut rausgelassen
Interview Jaelle	157	157	Da hatte ich auch nur Doofes zu erzählen und erzählte fast nie etwas von der Schule, weil ich gar nicht darüber reden wollte, weil ich es so schwierig fand, dort zu sein und in der Schule nicht die Wut ausbrechen zu lassen. Daher wollte ich daheim nicht auch noch über die Schule reden.
Interview Jaelle	206	207	Hattest du noch anderes als Bauchweh? J: Mir war auch schlecht und ich war oft traurig.

3.2.8.16 Code: Auffallen wollen

Dokument	Anfang	Ende	Segment
Interview Elric	268	268	E: An der Kanti machte ich am Anfang absichtlich nichts mehr, weil ich hoffte, dass wenn ich schlechtere Noten habe, es ein bisschen besser wird. Aber der Schuss ging hinten raus. Ja, ich habe langsam geschrieben, das stimmt. An der Kanti habe ich extrem langsam geschrieben. Sonst habe ich wieder eine halbe Stunde Pause, was soll ich dann machen?
Interview Elric	270	270	E: Dort machte ich es anders. Dort rechnete ich einfach alles im Kopf, um mich selber zu fördern. Wir konnten keinen Taschenrechner brauchen, also habe ich alles im Kopf gerechnet. Das wurde ein Desaster. Beim Textverständnis schaute ich dann einfach den Text nicht mehr an. Ich versuchte einfach, mich selbst zu fördern
Interview Raja	11	11	Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen.
Interview Raja	35	35	Da ich immer am Computer arbeiten musste, fand ich es erst nach einer langen Zeit ein bisschen doof.
Interview Raja	201	201	Ja, das fand ich schon besser. Aber die anderen machten halt dann zusammen Unterricht und ich musste ein anderes Blatt lösen.
Interview Raja	220	221	I: Ich weiss von Kindern, die, wenn es ihnen langweilig ist, anfangen, Blödsinn zu machen oder sie wollen nicht auffallen und machen extra langsam. Hattest du auch irgend so eine Strategie? Blödsinn machen? R: Nein.
Interview Raja	224	225	I: Und extra langsam machen? R: Nein. Das auch nicht.
Interview Jaelle	11	11	spielen oder solche Sachen machen
Interview Jaelle	27	27	Doch, ich spielte ab und zu schon auch mit ihnen. Ich ging schon auch spielen, das schon, aber
Interview Jaelle	28	29	Du möchtest dabei sein und hast deshalb Spiele gespielt, obwohl du eigentlich keine Freude daran hattest? J: Ja, manchmal schon.
Interview Jaelle	113	113	dass ich es konnte, wollte ich das auch zeigen und machte die Sachen trotzdem so gut, wie es ging, und war dann meistens auch als Erste fertig.
Interview Jaelle	129	129	Sie übersprang und ich wollte das dann auch, weil ich wusste, dass ich das auch kann.

4 Experteninterviews

4.1 Leitfaden

Der Leitfaden mit den Skalierungsfragen für die Experteninterviews wird hier am Beispiel für Christian Liesen aufgeführt.

1. Welche Adjektive fallen dir zu einem Klassenüberspringer spontan ein?

Ich habe ganz unterschiedliche Lebens- und Leidensgeschichten in den Interviews erfahren.

Gemeinsamkeiten sind:

- IQ höher als der Durchschnitt
- Elternhaus gebildet und eher Oberschicht (finanziell gut gestellt)
- Eltern leisteten eine riesige Unterstützungsarbeit, v.a. gegenüber Behörden und emotional
- Körperlich: grösser als der Durchschnitt in der Jahrgangsklasse
- Andere Interessen als Kameraden, -innen im gleichen Alter
- Ehrgeizig

2. Sind das auch die Faktoren, die du als Gemeinsamkeit erfahren hast?

Weitere?

3. Abklärung durch eine Fachperson?

- Wann ist es deiner Meinung nach sinnvoll?
- Durch wen am besten?
 - SPD
 - KJPD
 - IQ, egal von wem
 - Spezialist auf Hochbegabung
- Testart (Begabung (IQ), Befähigung/Eignung (schulrelevant, kein Schulstoff oder Schulleistung)
- Gibt es andere Möglichkeiten? Deine Erfahrungen?

4. Was heisst für dich „leistungsstark“?

5. Entscheidung

Können deiner Meinung nach Kinder im KG oder der 1./2. Primar abschätzen, welche Folgen ein Überspringen nach sich ziehen werden? Heisst, sie sollten immer mitentscheiden können?

6. Keine Massnahme, Springen oder Sonderschulung?

Welche Faktoren sind deiner Meinung nach unterschiedlich, dass eine Entscheidung

- fürs Überspringen
- für eine Sonderschulung wie Talenta o.ä.,
- Gruppenakzeleration, D-Zug Klasse
- Enrichment als Alternative
- keine Massnahme gefällt wird?

7. Aufnehmende LP

Ich weiss von einem Fall, da entschied das Los, welche LP das Kind aufnehmen muss. In meinen Interviews erfuhr ich ebenfalls von aufnehmenden LP, die dem neuen Klassenmitglied kaum oder keine Unterstützung zukommen liess. Wie ist deine Erfahrung/Meinung dazu?

8. Probezeit

In der Entscheidungshilfe-Liste des Kantons Aargau steht, dass die Probezeit 6 Wochen betragen soll. Meine interviewten Kinder sagten, dass sie nach wenigen Tagen wussten, dass es das Richtige ist. Der Zeitraum bis zur finalen Entscheidung schien ihnen zu lang zu sein.

Wie ist deine Erfahrung dazu?

9. Wenn es nicht klappt

Die Möglichkeit, in die alte Klasse zurück zu wechseln, wird empfohlen. In einem Interview (Mädchen) erfuhr ich, dass es klar war, dass die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, nicht bestand. Also: wenn der Versuch gestartet wird, gibt es kein Zurück in die alte Klasse. Eine Umteilung in eine Parallelklasse wäre die Massnahme, wenn es nicht klappt.

Ich interpretiere es als Druckmittel gegen den Entscheid des Springens. Wie siehst du das?

10. Unterstützung während der ersten Zeit

Alle interviewten SuS sagten, dass sie in erster Linie von den Eltern unterstützt wurden. Nur in einem Fall gab es Unterstützung von der aufnehmenden LP; eher moralisch (das musst du noch nicht können, das lernst du schon noch) und von einer Mitschülerin als Gotte.

Die Meinung, ein Überspringerkind muss das alleine schaffen, sonst ist es kein Überspringerkind, scheint verankert zu sein. Was häufig gemacht wird: keine Benotung in den ersten Tests.

Wie ist deine Erfahrung/Meinung in diesem Bereich?

11. Bezug Fachpersonen

Es wurden in allen vier Fällen während der Eingliederungszeit keine Fachpersonen (SHP, SSA,...) mit einbezogen. Empfohlen wird auch die Beratung und Begleitung der LP während dieser Zeit. Entspricht das auch deinen Erfahrungen?

Welche Möglichkeiten siehst du für die SHP?

- „Nachhilfe“
- Enrichment-Programme
- Compacting-Programme

In einem Fall wurde Enrichment versprochen, aber kaum durchgeführt.

Im zweiten Fall wurde ein Enrichment-Angebot gemacht. Der Hochbegabte mit anderen leistungsstarken Schülern – das Niveau passte immer noch nicht. Bist du erstaunt über diese Aussagen? Andere Antworten erwartet?

Braucht es der Druck, Vorschriften für KLP, Enrichment auch durchzuführen?

12. ein Schüler beklagt sich, dass spätere Betreuung, im Auge behalten der Situation fehlte.

13. extreme Hochbegabung

Hochbegabte Kinder mit IQ über 130 scheinen durch unser Netz in der Volksschule zu fallen, warum deiner Meinung nach? (Nennungen eines interviewten Schülers©)

- weil das Personal überfordert, zu wenig gut geschult ist für diese SuS; Folge ist „Abschieben in die nächsthöhere Klasse“.
- weil das Schulniveau allgemein zu tief ist, v.a. Oberstufe und Gymnasium
- weil die Ressourcen fehlen (Geld und Personal)
- andere?

14. Skalierung

Wie wichtig für eine Entscheidung stufst du folgende Faktoren auf einer Skala von 1-6 ein:

- Leidensdruck
- Langeweile
- Unangepasstes Verhalten
- Wunsch der Eltern (Pushen)

- Abklärung
- Eingebundenheit in die Klasse (vor dem Sprung)
- Sozialkompetenz
- Extrovertiert / introvertiert (Einzelgänger)
- Lernfreude
- Schullust, Motivation für die Schule als Institution
- Körperliche Reife
- Körpergrösse im Verhältnis zur Zielklasse – nur mit sportlichen Zielen?
- Einstellung der LP der Ausgangsklasse
- Einstellung der LP Zielklasse
- Emotionale Unterstützung der Eltern
- Schulische Unterstützung der Eltern
- Vorbereitung des SuS auf mögliche Veränderungen in der neuen Klasse
- Noten /Notendurchschnitt
- Definierter (durch Kanton) Prozess /Ablauf für die Auswahl durch Fachpersonen

Vorbereitungsmassnahmen, emotionale und schulische vor dem Sprung durch

- LP
- SSA
- SHP
- Eltern
- SPD
- andere

Eingliederungsmassnahmen: emotionale und schulische Unterstützungsangebote in der Zielklasse durch

- LP
- Mitschüler
- SSA
- SHP
- Eltern
- SPD
- andere

5 Transkriptionen

5.1 Transkriptionen der drei Kinderinterviews

Die Schülerinterviews wurden vollumfänglich transkribiert.

5.1.1 Elric

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewerin
E: = Elric
... = Satzabbruch
[...] = Anmerkung der Transkriptorin

[Beginn der Transkription bei 00:00:00]

1 E: Es war so, dass ich im kleinen Kindergarten schon lesen konnte und auch ein Zeitgefühl hatte. Ich konnte
2 sagen, übermorgen gehen wir dorthin. Das war anscheinend speziell, was meine Mutter und ich nicht merk-
3 ten, weil es für uns normal war. Aber die Kindergärtnerin sagte, es sei eben nicht normal. Dann wurde ich
4 vom KJPD, Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst, abgeklärt. Sie sagten, ich solle direkt in die Zweite
5 gehen, weil ich schon lesen könne, weil ich schon rechnen könne, ich wüsste sehr viel. Alles, was in der
6 Ersten durchgenommen würde, könne ich schon. Dann sagten aber meine Eltern, sie wollen, dass ich zuerst
7 in die Erste gehe, weil der kleine und der grosse Kindergarten gerade nebeneinander waren. Dann kenne
8 ich wenigstens ein paar Kinder, die in die Erste gehen. Das brachte aber nicht viel, weil ich wirklich in der
9 Ersten keine Herausforderung hatte. Meine Klassenlehrerin sagte, ich solle in die Zweite gehen, und zwar
10 schon im Dezember. Wir entschieden dann, dass ich erst nach einem halben Jahr, also im Januar wechsele.
11 Ich ging theoretisch schnuppern, ging aber nicht mehr in die erste Schule zurück.
12
13 I: Weisst du noch, wie lange du geschnuppert hast?
14
15 E: Offiziell wäre es eine Woche gewesen, aber...
16
17 I: Es war nach ein paar Tagen schon klar?
18
19 E: Es war nicht so, dass ich gemerkt hätte, dass ein Jahr dazwischen war. Dann machte ich weiter. Das
20 Problem war, dass ich schon im Kindergarten gern Logicals machte, vor allem die mathematische Seite. Ich
21 hatte auch gern Sprachen. Zuhause fing ich auch an, das griechische Alphabet zu lernen. Mein Vorteil ist
22 auch, dass, wenn ich etwas sehe, ich es dann weiss.
23
24 I: Sehr beneidenswert.
25
26 E: Nicht fotografisch, aber ich kann es zwei oder drei Mal durchgehen, dann weiss ich es. Auch bei den
27 Wörtchen. Ich muss sie nie schreiben. Es reicht, wenn ich sie durchlese.
28
29 I: Dann weisst du auch die Rechtschreibung?
30
31 E: Jaja. Das ist fast automatisch. Ich wurde damals von der Klassenlehrerin unterstützt, dass ich gleich in die
32 Zweite gehen kann. Dann boten sie in der Dritten und Vierten sogar Projekte an. Das heisst, ich hatte mit
33 zwei anderen zusammen ein Projekt. Der Projektleiter war jemand aus Zürich. Er kam dann jeweils zu uns
34 und leitete die Projekte. Und zwar gingen wir zuerst ins Naturama und machten dort ein Rätsel mit einer
35 Preisverlosung am Schluss. Dann bei der Auslosung musste jeder von uns kurz erzählen, wie es war, also
36 eigentlich eine Präsentation machen. Das war insofern gut, dass du nicht in die Normalschule musstest,
37 sondern etwas anderes machen konntest, was auch spannend war. Du musstest das Naturama anschauen
38 und Fragen herausuchen. In der Vierten hatten wir noch einmal ein Projekt. Dort ging es darum, das Alpha-
39 bet mit den Anfangsbuchstaben der Pharaonen zu machen. Wir wählten für jeden Buchstaben einen ägypti-
40 schen König oder Gott und beschrieben diesen kurz. Dieses bewilligten sie dann aber nicht.
41
42 I: Kosten?
43

- 44 E: Sie sahen den Sinn davon nicht. Vor allem war ich der Einzige, der von diesen hochbegabt war. Einer
45 konnte sehr gut zeichnen, das ist ja auch eine Begabung.
46
- 47 I: Natürlich, in der Schule nur halt nicht so gefragt.
48
- 49 E: Ich denke, es ist schwierig. Es ist auch für die schwierig, die es bewilligen, soll man diesen springen las-
50 sen oder nicht. Denn wenn es nicht funktioniert, hast du dann die Eltern am Hals.
51
- 52 I: Nun müssten wir noch einmal ein bisschen retour, und zwar würde mich wundernehmen, wie es mit den
53 Kindern war. Wie reagierten die Kinder auf dich im Kindergarten. Das ist natürlich schon lange her. Kannst
54 du dich erinnern?
55
- 56 E: Ich kann es schon ungefähr sagen. Im Kindergarten war ich immer mit den Kindern aus der Nachbar-
57 schaft zusammen. Dort war es eigentlich normal. Ich war einfach insofern anders, dass ... Im Kindergarten
58 macht man ja so Spiele mit so Fischchen und so.
59 E: Dort sah ich einfach den Sinn darin nicht. Ich wollte einfach lesen und die Kindergartenlehrerin sagte, ich
60 sei zu wenig sozial, weil ich bei diesem Zeug nicht mitmachte. Aber mit den Kindern selber ging es eigentlich
61 recht gut.
62
- 63 I: Du fühltest dich nicht ausgeschlossen?
64
- 65 E: Nein. Wobei es dort auch noch nicht so direkt war mit den Hörgeräten. Das kam dann auch noch. Ich
66 habe Hörgeräte, seit ich etwa fünf war, und das war für die Kommunikation in der Klasse auch nicht immer
67 förderlich. Dann kam ich in die Erste, wo ich nur ein halbes Jahr war. Dort war auch der Vorteil, dass es eine
68 komplett neue Klasse war. Dort kannte sich niemand und es war gut. In der Zweiten war es dann eine Klas-
69 se, in die ich mitten hinein kam. Ich hatte keine Ahnung von irgendjemandem. Aber auch dort war es recht
70 gut.
71
- 72 I: Nahmen sie dich gut auf?
73
- 74 E: Ja. Der Vorteil war auch noch, dass wir mit den Jungs Fussball spielten. Ein gemeinsames Hobby verbind-
75 et immer. Problematisch wurde es erst nachher bei den anderen Sprüngen. Dort war es zum Teil sehr def-
76 tig auch mit den Lehrern. Bei den ersten Sprüngen wurde ich von den Lehrern immer unterstützt, sei es in
77 der ersten Primar, oder auch von allen Lehrern von der Zweiten bis zur Vierten. Dort hatten wir viele Lehrer-
78 wechsel. Aber es war immer gut.
79
- 80 I: Förderten sie dich auch? Hattest du das Gefühl, sie tun etwas für mich? Oder musstest du die Zeit absit-
81 zen?
82
- 83 E: Ich hatte einen Funk. Die Klassenlehrer machten es immer. Mit einer Religionslehrerin kam ich überhaupt
84 nicht zurecht, weil sie das Gefühl hatte, sie muss sich aufspielen. Aber die anderen waren eigentlich immer
85 gut. Und in die Religion ging ich nachher auch nicht mehr.
86
- 87 I: Sie hatten für dich ein Funkgerät?
88
- 89 E: Ja. Damals hattest du einen Empfänger und ein Mikrofon. Das war die einzige Möglichkeit. Die Hörgeräte
90 waren damals noch so schlecht, dass ich immer denjenigen, der sprach, anschauen musste, um von den
91 Lippen abzulesen.
92
- 93 I: Damit du wusstest, welches Geräusch wohin gehört?
94
- 95 E: Ja. Heute ist es so, dass ich mich auch umdrehen kann und es noch höre, wobei auch nicht so gut. Aber
96 es geht. Bei den Lehrern hatte ich eigentlich Glück. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass ich halt ein
97 Einzelgänger war, suchte ich den Kontakt nicht. Ich machte selten etwas mit den anderen zusammen, son-
98 dern ging heim, um zu lesen.
99
- 100 I: Fussball war das Einzige, was dich mit den Jungs verband?
101
- 102 E: Ja, in der Pause.
103
- 104 I: Und mit den Mädchen?
105

- 106 E: Mit den Mädchen hatte ich die ganzen Jahre nie Kontakt. Ich war immer der Jüngste. Und die Hobbys
107 sind auch ... Ich hatte wenig Kontakt mit den Klassenkameraden, auch mit den Jungs.
108
- 109 I: Du hattest schon Kontakt mit den Kindern, aber eher mit denen aus der Nachbarschaft?
110
- 111 E: Nein, nicht einmal das. Ich war ein Einzelgänger, weil ich gar nichts Anderes kannte. Ich spiele Golf in der
112 Freizeit. Also ging ich am Wochenende auf den Golfplatz und trainierte, statt mit den anderen etwas zu ma-
113 chen. Am Nachmittag las ich auch. Damals las ich jede Woche etwa zwanzig Bücher, las praktisch die ganze
114 Bibliothek leer. Das ist das, was mir Spass machte.
115
- 116 I: Was hast du gelesen? Weisst du das noch?
117
- 118 E: Serien wie TKKG, Knickerbocker, aber zum Teil auch schon Erwachsenenbücher. Thriller von Mary Hig-
119 gins Clark. Ich hatte eigentlich fast alles gern. Science Fiktion noch nicht so, das kam erst später. Aber Kri-
120 mis und Abenteuerbücher. Enid Blyton war das, was ich zu dieser Zeit las.
121
- 122 I: Wie reagierte deine Mutter? Du sagtest am Anfang, für euch war es normal. Dann kamst du in den Kinder-
123 garten und von der Kindergärtnerin kam die Nachricht, dieser Junge ist nicht normal.
124
- 125 E: Am Anfang waren sicher beide unsicher, was wir machen sollen. Du weisst nie, will ich das überhaupt. Es
126 ist schwierig, das herauszufinden. Dann sagten wir, wir probieren es einmal. In der Zweiten sagten sie dann
127 auch, ich könne einmal schnuppern. Die Hintertür war immer noch offen, dass ich zurückkann, wenn es mir
128 nicht gefällt. Sie versuchten einfach, beide Wege offenzuhalten. Im Kindergarten war auch schon offensicht-
129 lich, dass ich nicht zu ... es langweilig ist.
130
- 131 I: Dich fragte man?
132
- 133 E: Ja.
134
- 135 I: Immer?
136
- 137 E: Ja. Das machten sie.
138
- 139 I: Du hattest das Gefühl, du kannst mitreden und wünschen?
140
- 141 E: Ja, das war schon so. Das finde ich auch gut. Denn sonst, wenn du sie springen lässt, ohne dass die
142 Schüler es wollen, wenn sie lieber mit ihren Kollegen zusammen sind, dann ist es nicht gut.
143
- 144 I: Noch einmal zu den unteren Sprüngen. Was war dir am wichtigsten? Konntest du Freude auf die Schule
145 nach den Ferien?
146
- 147 I: Ich freute mich schon auf die Schule, weil ich dachte, es wird diesmal ein bisschen eine Herausforderung.
148 Aber das Problem war halt, selbst beim letzten Sprung an der Kanti war es nach einem halben Jahr wieder
149 wie vorher. Alles war zu einfach. Daher sprang ich kein fünftes Mal, denn das brachte es nicht. In der Schule
150 hatte ich fast alles gern. Sprachen sowieso. Aber auch Mathe. Und in der Freizeit Lesen und Sport.
151
- 152 I: Im Kindergarten ging sie auf deine Eltern zu und sagte, es ist nicht normal, dass du das Zeitgefühl schon
153 hast und so. Besorgte sie dir dann auch Bücher zum Lesen und Spiele, die dich herausforderten?
154
- 155 E: Im Kindergarten?
156
- 157 I: Ja. Erinnerst du dich?
158
- 159 E: Nein, sie schob mich in die erste Klasse ab. Es ist halt doch umständlich, für jedes separat ... Das kann
160 ich schon noch nachvollziehen.
161
- 162 I: Aber im Kindergarten ist es ein Stück weit so. Dort schaust du eigentlich noch ganz stark.
163
- 164 E: Ich weiss. Aber ich las ja schon zuhause. Die im Kindergarten konnten ja auch noch nicht lesen. Wir
165 machten es aber so, dass die vom KJPD kamen und Tests machten. Ich glaube, es kam sogar jemand aus
166 Deutschland. Die wollten, dass ich dort ins Internat gehe, denn in Deutschland gibt es Hochbegabtenförde-
167 rung, was in der Schweiz ja praktisch inexistent ist. Leider.

- 168
169 I: Es kommt langsam. Joelle Huser riss das einmal an. War Talenta einmal Thema für dich?
170
171 E: Nein. Aber Joelle Huser kenne ich. Nein. Aber ich denke, es war schon der richtige Weg. Natürlich, wenn
172 du jung bist, machst du viel weniger mit Kollegen, das ist klar, aber ich denke, es wäre schlimmer gewesen,
173 wenn ich immer den gleichen Mist [wörtlich: Seich] hätte machen müssen, den ich schon lange konnte. Das
174 wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen.
175
176 I: Erinnerst du dich an die erste Klasse? Dort warst du ja nicht lange. Aber machten sie dort ein Spezialpro-
177 gramm für dich?
178
179 E: Nein.
180
181 I: Gar nichts? Oder ein bisschen schwierigere Aufgaben für dich? Oder so formuliert, dass du die Zahlen
182 selber hättest einsetzen können bei den Rechnungen?
183
184 E: Es kann sein, dass sie mir in der ersten Klasse manchmal zusätzliche Übungsblätter gaben, aber das
185 dauerte ja eh nicht lange. Ich weiss nur, dass ich in der zweiten Primar vom *Landolf* her – vom Hörgeräte –
186 eine Betreuungsperson erhielt, die vor allem dazu da ist, dass du sprechen lernst. Hörgeschädigte können
187 normalerweise nicht normal sprechen. Aber bei mir war das eigentlich selten ein Problem. Die machte mit
188 mir jede Woche Logicalcs. Von da her war es eigentlich noch willkommen. Aber es kam nicht von der Schule
189 aus.
190
191 I: Und sie machte nicht Sprachtraining mit dir, sondern...?
192
193 E: Sie wies mich schon darauf hin, wenn ich etwas falsch aussprach, es war aber mehr ein Gehirntraining. In
194 der Dritten starteten sie dann wirklich dieses Projekt, aber wirklich sinnvoll war es nicht, weil halt nur einer
195 oder zwei wirklich begabt waren. Das bringt es halt nicht. Ein Rätselwettbewerb war in diesem Alter sicher
196 super, es war etwas Anderes, aber im Nachhinein gesehen ist es auch nicht die Herausforderung, die du
197 theoretisch bräuchtest.
198
199 I: Stelltest du dir selber Herausforderungen?
200
201 E: Ja, ich lernte das Zeug selber. Wir waren in Ägypten, als ich ganz klein war, da lernte ich selber die Hie-
202 roglyphen. Ich konnte kein Arabisch, aber ich konnte die Hieroglyphen lesen. In der Vierten ging ich dann
203 schon mit den Zweitsekschülern ins Englisch. Das bewilligten sie in der Vierten. Das war gut. Das war etwas
204 Neues, eine neue Sprache, die ich gern hatte. Das war wirklich gut.
205
206 I: Ging es auch in deinem Tempo vorwärts? Oder war es auch wieder zu langsam?
207
208 E: Es ging so. Aber es war immerhin besser als nichts. Englisch kannst du immer brauchen. Daher war es
209 schon gut. Das machte ich in der Sek. und der *Bez. weiter*.
210
211 I: Aber da hattest du es ja schon.
212
213 E: Nach der zweiten Bez. hatte ich das Englisch fertig. Das war auch ein Problem.
214
215 I: Das hast du abgeschlossen?
216
217 E: Ja, mit den Prüfungen. Das konnte ich. Aber das war halt auch wieder so eine Sache. Ich ging wegen der
218 Hörgeräte nicht in die Musik und ich ging nicht ins Zeichnen bzw. nicht ins Englisch mit ihnen. Das ist auch
219 wieder separat. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber in der Bez. war es ohnehin nicht so toll.
220
221 I: Nicht?
222
223 E: Nein. Dort war auch der Klassenlehrer teilweise schuld. Schon am Elternabend, bevor ich kam, tönte er
224 schon an, jetzt käme dann irgendjemand Neues und der müsse sich erst beweisen. Was die Eltern dann den
225 Schülern erzählten, möchte ich lieber nicht wissen. Aber dort war ich von Anfang an abgeschoben.
226
227 I: Als Streber?
228

- 229 E: Ja. Ich ging erst ein halbes Jahr in die Sek. und dann in die Bez. Erst schauen, ob es nicht zu schwierig
230 ist. In der Sek. war es eigentlich noch gut, aber das Mobbing fing dort dann stärker an.
231
- 232 I: Das erlebtest du in der Primarschule aber noch nicht so?
233
- 234 E: Nein.
235
- 236 I: Oder nur in abgeschwächter Form?
237
- 238 E: Fussball entschädigte mich für vieles. Es gab sicher auch Sprüche, die mehr positiv gemeint waren als
239 beleidigend oder verletzend. Dort war nicht wirklich Mobbing da.
240
- 241 I: Wurdest du auch eingesetzt, um andere zu unterstützen und ihnen zu helfen?
242
- 243 E: Nein.
244
- 245 I: Hättest du das gemacht, wenn man dich gefragt hätte? Nicht den ganz Schwachen, aber vielleicht ...
246
- 247 E: Ich denke schon.
248
- 249 I: Hättest du Spass gehabt?
250
- 251 E: Ja. Alles, vor allem die Sprachen, was mit dem Zeug zu tun hat, machte mir Spass. Ich gebe jetzt auch
252 Nachhilfe, das finde ich schon gut.
253
- 254 I: Wäre das etwas gewesen, wo man aber nicht auf die Idee kam?
255
- 256 E: In diesem Alter ist es natürlich schwierig.
257
- 258 I: Das kann man schon ab ganz klein.
259
- 260 E: Aber es ist sicher schwierig. Man müsste es probieren. Es sind sicher nicht alle dafür geeignet. In diesem
261 Alter Nachhilfe geben ... Es braucht da schon ein bisschen Reife, um zu wissen, wie man es erklären muss.
262
- 263 I: Du müsstest ja nicht fix Nachhilfelehrer sein, aber eine Anlaufstelle für die Kinder, wenn sie nicht weiter-
264 kommen.
265
- 266 E: Das wäre sicher eine Option gewesen.
267
- 268 I: Die Stunden, die du wegen des Projekts verpasstest?
269
- 270 E: Da habe ich nie etwas gemacht.
271
- 272 I: Erhieltest du aber die Unterlagen? Wie lösten sie das?
273
- 274 E: Die Unterlagen werde ich schon bekommen haben, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals anschaute.
275 Du merktest nicht, dass du etwas verpasst hattest. Ich ging ja dann in der Bez. eineinhalb Jahre lang auch
276 nur noch halbtags in die Schule. Und auch dort lernte ich nie etwas nach. Es war die Hoffnung, dass ich am
277 Nachmittag daheim etwas machen kann, einfach etwas schneller, aber das war auch witzlos.
278
- 279 I: Also schob man dir damals schon ganz viel Verantwortung zu und sagte, den Rest machst du selber.
280
- 281 E: Ja. Sie sagten, ich könne den halben Tag daheimbleiben, für Sport zum Teil auch brauchen, ich müsse
282 einfach das Zeug nachlernen. Sie schoben es insofern auf mich, etwas aus meiner Zeit zu machen. Das
283 stimmt schon.
284
- 285 I: Die Schule stellte dir kein Angebot?
286
- 287 E: Nein. Aber an der Oberstufe war es ja dann eh nicht so toll. In der Primar versuchten sie es, stellten es
288 aber wieder ein und niemand weiss wieso. Unser Leiter sagte auch, er fände es sehr schade, er hätte es
289 gern weitergemacht, weil es auch eine gut harmonisierende Gruppe war. Aber aus irgendeinem Grund schaff-
290 ten sie es wieder ab.

- 291
292 I: Wahrscheinlich auch die Finanzen.
293
294 E: Das könnte ich mir schon vorstellen. Es kostet halt alles.
295
296 I: Das ist meistens der Punkt. Ich habe noch eine Frage zu den Pausen in der Schule. Das sind manchmal
297 für die Kinder schwierige Situationen.
298
299 E: Zwischen den Stunden?
300
301 I: Ja, grosse Pause draussen.
302
303 E: In der Primar spielte ich einfach immer Fussball mit den anderen. Sonst wäre es vielleicht etwas kompli-
304 ziert geworden. Aber dadurch, dass Fussball im Zentrum stand und nicht, wer mitspielt, ausserdem kam ich
305 mit diesen Leuten gut aus, ging es eigentlich gut.
306
307 I: Im Kindergarten sagte die Kindergärtnerin, du sollst springen, nachher entschieden deine Eltern und du?
308
309 E: Die Klassenlehrerin sagte, es bringe es nicht, ich sei zu wenig gefordert.
310
311 I: Aber deine Eltern fanden, ja gut?
312
313 E: Die mussten es dann mit der Schulleitung absprechen. Sie sagten, ich solle einmal eine Woche schnup-
314 pern, dann kann ich entscheiden. Es war aber nie eine Frage.
315
316 I: Und danach auch wieder war es die Lehrperson?
317
318 E: Nein, in der Vierten war ich die letzten vier Wochen des Schuljahrs krank. Ich hatte schon als Kind immer
319 Schwindelanfälle, was sehr wahrscheinlich mit dem Gleichgewicht zusammenhängt. Dort war ich wirklich
320 nonstop krank. Ich hatte Fieber und niemand wusste wieso. Als es mir dann besser ging, schickten meine
321 Eltern mich wieder in die Schule. Dann wurde ich sofort wieder krank, hatte wieder 40° Fieber. Sie riefen
322 dann den Projektleiter an und fragten, ob das etwas mit der Schule zu tun haben könnte. Dieser sagte mei-
323 nen Eltern, bei dieser geistigen Nahrung würde er auch krank werden. Ich solle springen. Dort war er derje-
324 nige, der uns den Anstoss gab. Auch wieder mit der Hilfe von Joelle Huser, die meine Mutter im Internet
325 suchte.
326
327 I: Sie war lange die Einzige.
328
329 E: Ja, sie war absolut die Einzige. Sie schrieb auch noch einen Bericht. Wir brachten es dann durch, dass
330 ich in die erste Sek. gehen konnte. Dort war ich ein halbes Jahr. Dort war auch der Lehrer noch gut, die
331 Klasse insofern auch. Dann war aber das Zeugnis so gut, dass ich an die Bez. ging. Bei mir war auch noch
332 das Problem, dass ich immer die Bank vorne querstellen musste, damit ich alle anschauen kann. Normaler-
333 weise war das kein Problem. Aber in der Bez. gab es recht viele Leute, die damit ein Problem hatten.
334
335 I: Dass du anders stehst?
336
337 E: Ja. In der Geschichte war es sowieso unmöglich. Dort sass ich vorne und hörte von hinten sowieso nichts.
338 Und in den Naturwissenschaftsfächern waren die Bänke fix. Sonst drehte ich sie um. Aber das ist halt auch
339 nicht so toll, denn dann sitzt du auch immer allein.
340
341 I: Das ist dann wieder eine Separierung, weil du anders sitzt.
342
343 E: Dafür hörte ich etwas.
344
345 I: Da kannst du quasi auswählen. Das ist gemein.
346
347 E: Dann ging ich ein Jahr in die Bez., dann halbtags. Dann entschloss ich mich selber, dass ich an die Kanti
348 will. Von der Schule aus hatten wir Leute, die über ihren Werdegang erzählten, um uns Perspektiven aufzu-
349 zeigen, was wir machen können. Da war jemand von der Kanti Urdorf Limmattal. Sie schilderte es so gut,
350 dass ich heimging und sagte, ich wolle dorthin. Kurz darauf merkte ich, dass man schon ein Jahr früher ge-
351 hen kann. Dann sagte ich, okay, ich probiere es. Wir stellten ein Gesuch an den Kanton, die sagten, ich solle
352 erst einmal die Aufnahmeprüfung schaffen, sie schauen nachher. Vorher schauen sie es gar nicht erst an.

353 Also meldete ich mich an und hatte zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Morgen
354 machte ich jeweils etwas, aber für meine Verhältnisse auch nicht gerade viel. Praktisch nichts. Ich schaffte
355 es mit einem Fünferschnitt, also ging ich dann an die Kanti.
356

357 I: Was war am schwierigsten?
358

359 E: Am schwierigsten war an der Kanti, obwohl die Klasse gut war, dass ich dort zu realisieren begann, was
360 anders gewesen wäre, wenn ich nicht gesprungen wäre. Viel mehr Zeit mit den Kollegen verbracht, andere
361 oder mehr Kindheit. Das war dann schwierig. Dort überlegte ich mir, ob es richtig war. Aber jetzt muss ich
362 sagen, dass es das Richtige war.
363

364 I: Vorher zweifeltest du nie?
365

366 E: Nein. Ich kannte gar nie etwas Anderes. Für mich war der Einzelgängerweg der einzige Weg, den ich
367 kannte. Alles Andere wusste ich nicht, wie es funktioniert. Zu den alten Klassenkameraden hatte ich auch
368 keinen Kontakt mehr. Daher ist es schwierig, das zu merken. Ich realisierte es erst in der Kanti, als ich älter
369 wurde.
370

371 I: Obwohl du von einem anderen Kanton kamst, nahm man dich gut auf in der Kanti?
372

373 E: Ja. Ich habe das Gefühl, dass das auch mit dem Alter zusammenhängt. In der Bez. ist es wohl das bru-
374 talste Alter der Kinder. In der Kanti bist du schon ein bisschen drüber. Dort akzeptierten sie, wie ich bin. Klar
375 gab es auch Sprüche, vor allem im letzten Jahr. Sie zogen mich auf, weil ich theoretisch noch kein Bier trin-
376 ken durfte. Aber es war mehr freundschaftlich, obwohl es auch ein bisschen nervte.
377

378 I: So als der Jüngste und deutlich jünger als die anderen hört man halt schon Sprüche.
379

380 E: Es ist insofern ein Nachteil, weil du in diesem Umfeld sicher nie eine Freundin findest. Aber ich bin auch
381 nicht so erpicht darauf. Grundsätzlich hatten die Mädchen aber mehr Mühe, mich zu akzeptieren, als die
382 Jungs. In meiner Klasse nicht, aber in der Parallelklasse. Dort hatte ich auch nicht so viel Kontakt.
383

384 I: Hast du eine Idee, warum das so war?
385

386 E: Ich weiss es nicht. Es dünkt mich schon auch komisch, aber ich weiss es nicht. Bei den Jungs war halt
387 immer der Sport eine Verbindung, und durch meine Grösse fiel es nicht auf, dass ich jünger bin.
388

389 I: Warst du immer eher gross?
390

391 E: Ja. Das könnte schon ein Punkt gewesen sein. Aber mit Mädchen hatte ich grundsätzlich eh nicht viel
392 Kontakt. Auch mit den Mädchen in der Klasse sprach ich in diesen Jahren nicht viel. Schon normal, aber
393 nicht übermässig. Die Arbeitswochen waren noch gut für den Zusammenhalt. Wir hatten an der Kanti Ar-
394beitswochen. Das war lustig, man lernte sich kennen. Das waren für mich die besten sieben Wochen dieser
395 vier Jahre.
396

397 I: Das bezog dich auch ein, auch wenn es nicht so schulstofflastig war?
398

399 E: Dort war es gut. Ich machte einfach mit. Aber in der Bez. wollte der Klassenlehrer mich nicht einmal ins
400 Lager mitnehmen, weil ich ein Risiko für die Klasse gewesen wäre.
401

402 I: Ein Risiko für die Klasse?
403

404 E: Ja. Wir gingen in die Höhe. Meine Eltern und ich sagten ihm, es kann sein, dass es mir schwindlig wird.
405 Daraufhin blockte er ab. Aber das war seine Entscheidung. Ich war sowieso nicht erpicht darauf, mit dieser
406 Klasse dort hinaufzugehen.
407

408 I: So war es für dich auch gleich gut?
409

410 E: Es geht mehr ums Prinzip. Ich wurde gar nicht gefragt, sondern er sagte, ich könne nicht mit. Obwohl
411 meine Mutter anbot, wenn mir schlecht wird, holt sie mich ab. Er wäre ja eigentlich fein raus gewesen aus
412 der Sache. Aber solche Lehrer und Schüler gibt es immer, die es nicht vertragen können.
413

414 I: Das war die einzige Klasse?

- 415
416 E: Es gab in jeder Klasse Leute, die mich nicht mochten, weil sie neidisch waren.
417
418 I: Aber das ist auch normal. Man kann nicht immer mit allen befreundet sein.
419
420 E: Das ist klar. Aber in der Bez. war es halt extrem. Dort hatte ich das Gefühl, war auch ein Gruppendruck
421 da. Niemand wollte offen zu mir kommen, und wenn es niemand anderer machte, machten sie es auch nicht,
422 weil sie nicht out sein wollten. Ich habe das Gefühl, das war der Hauptgrund an der Bez. Nette Typen gab es
423 nämlich dort schon auch.
424
425 I: Und wie du sagtest, der Lehrer spürte ja schon in eine negative Richtung vor.
426
427 E: Ich kam auch bei den Lehrern generell nicht so gut an. Die Bez. war die einzige Klasse, wo die Mädchen
428 offener waren als die Jungen, weil die Jungs dort auch nicht so sportversessen waren. Dort machte praktisch
429 niemand gern Sport.
430
431 I: Und das war dein Draht?
432
433 E: Turnen war auch meine liebste Stunde, jede Woche. Mathe vielleicht auch noch, aber das war meistens
434 zu langweilig. Turnen war der absolute Favorit.
435
436 I: Fragte man die Lehrpersonen, zu denen du dann kamst? Weisst du das?
437
438 E: Ich weiss es nur von der Primar. Dort fragten sie sicher. Dort sagte jene, die mich für die Zweite unter-
439 stützte zuerst, sie wolle mich nicht, weil sie schon 29 Schüler hatte. Knallvoll.
440
441 I: 29 in der ersten Klasse?
442
443 E: Ja. Sie sagte, sie könne nicht noch einen 30. Ausnahmefall brauchen, was ja auch verständlich ist. Als ich
444 dann dort war, war sie aber wirklich super. Sie bezog mich auch ein, da war es gut.
445
446 I: Wenn du gesprungen bist, bereiteten die Lehrer die Kinder gut vor?
447
448 E: Das weiss ich gar nicht. Ich weiss nur, dass es in der Bez. sicher nicht der Fall war. Aber in der Sek.,
449 glaube ich, bereiteten sie sei gut vor. Dort war der Lehrer auch gut. Aber dort war es auch von der Klasse
450 her am besten. Die Stimmung passte. Dort war ich aber nur ein halbes Jahr. Bei der Primarlehrerin war es
451 sowieso so, dass alles Frauen waren. Ich bin wahrscheinlich voreingenommen, aber weibliche Lehrerinnen
452 sind offener gegenüber dem.
453
454 I: Erlebtest du das so?
455
456 E: Ja. Aber auch nicht alle. An der Bez. sicher eine nicht. Aber grundsätzlich sind sie schon offener. Oder
457 sicher neutral und nicht voreingenommen. Offener vielleicht nicht, aber sie sind meistens neutral.
458
459 I: Sie gehen mal auf die Sache zu.
460
461 E: Ja.
462
463 I: Hattest du auch das Gefühl, dass sie überfordert sind? Spürtest du das als Kind, dass sie überfordert sind?
464
465 E: Ja, sie waren schon überfordert. In den Primar- und Bez-Klassen, wo ich länger war, waren sie klar über-
466 fordert. Sie wussten die meiste Zeit einfach nicht, was machen. Statt dass sie sich das überlegt hätten,
467 schickten sie mich weg. Ich denke, es wäre schon möglich gewesen, schwierigere Aufgaben separat zu
468 geben, aber das wollten sie nicht. Einige dieser Lehrer waren halt auch total auf der sozialen Seite – alle
469 gleich und so. Dann funktioniert es eh nicht.
470
471 I: Aber das funktioniert sowieso nicht. Die Schwachen kommen dann auch zu kurz.
472
473 E: Aber die Schwachen werden ja auch die ganze Zeit gefördert. Nur die Guten nicht bei uns. Es gibt Klein-
474 klassen, Real, aber es gibt nicht wirklich etwas, was darüber hinaus sticht. Auch die Sportschule habe ich
475 mir einmal überlegt. Aber dadurch, dass ich so oft gesprungen bin, war beim Golf das Handicap zu schlecht.
476 Der Plan war sowieso für die Katze. Ein halber Tag frei. Allein bis du beim Golfplatz bist, kannst du wieder

- 477 heim. Wirklich durchdacht war es nicht. Das finde ich auch wirklich schlecht in der Schweiz, dass es nichts
478 gibt. Neulich habe ich gehört, in Deutschland gibt es Internate oder einen Campus, wo du den halben Tag
479 Golf spielen kannst, da bist du schon direkt auf dem Golfplatz. Die andere Zeit hast du Schule. Jene, die gut
480 sind, haben erstens ein Stipendium und werden noch zusätzlich gefördert. Das wäre etwa das, was ich mir
481 vorgestellt hätte. Ich fing daheim schon an, Sprachen zu lernen und machte auch noch andere Sachen, pro-
482 bierte auch verschiedene Sportarten aus, aber nur Einzelsportarten. Ich fühle mich auch in Teams nicht so
483 wohl. Das Problem ist, es gibt immer jemanden, der sich nicht ins Team einreicht. Curling habe ich angefan-
484 gen. Das ist eine Teamsportart zu viert. Aber nach einem Jahr sagte ich „Scheisse“. Es war auch kein
485 Teamspirit da. Wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Und das begriffen viele halt auch nicht.
486
- 487 I: Zum Spass spielen heisst ...
488
- 489 E: Nein. Also lernte ich daheim für mich Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch ist ja eh Standard, Latein
490 hatte ich in der Bez. und in der Kanti, wobei mich das nie wirklich interessierte. Mich interessierte nur die
491 Geschichte dahinter. Arabisch fing ich privat an, hörte aber auch wieder auf. Tschechisch, Spanisch und
492 Italienisch.
493
- 494 I: Chinesisch?
495
- 496 E: Das habe ich mir überlegt. Aber es geht von der Tonlage her nicht.
497
- 498 I: Es gibt so viel, was anders klingt und ...
499
- 500 E: Und das, habe ich das Gefühl, ist faktisch gleich bei Japanisch. Diese Sprachen sind so nahe beieinan-
501 der. Selbst die Japaner hören es zum Teil nicht richtig, dann höre ich es garantiert auch nicht. Ich habe auf
502 beiden Ohren einen Hörverlust von über 80 Prozent.
503
- 504 I: Du sprichst aber wirklich super.
505
- 506 E: Ohne das wäre ich erst recht am Arsch. Wenn ich nicht in die normale Schule hätte gehen können, ...
507
- 508 I: Das wäre noch schwieriger geworden. Spürtest du durch die Höreinschränkung Sachen von den Lehrern,
509 die fanden, den können wir nicht weiterschicken, wenn er ...
510
- 511 E: Es gab einfach Lehrer, die es nicht so toll fanden mit diesen Geräten.
512
- 513 I: Das ist sowieso unverständlich.
514
- 515 E: Es war schon ein Nachteil. Du hörst halt nie in den Pausen, was die anderen sprechen. Das ist insofern
516 ein Nachteil. Ich bekam mit der Zeit so eine Paranoia, dass ich das Gefühl hatte, sie reden über mich, weil
517 ich keine Ahnung hatte. Aber das ist wohl etwas, womit du einfach umgehen können musst. Du kannst es
518 nicht ändern. Die Hörgeräte wurden jetzt zwar besser, aber mein Vorteil war ja noch, dass ich von den Lip-
519 pen lesen konnte. Das überraschte die meisten.
520
- 521 I: Auch Schweizerdeutsch?
522
- 523 E: Ja. Zu dieser Zeit konnte ich es. Jetzt kann ich es nicht mehr gut, weil ich es nicht mehr gebraucht habe.
524 Aber in der Primar konnte ich sogar Italienisch von den Lippen lesen. Dort wusste ich, ich muss es können,
525 dann weisst du bei jeder Bewegung jedes Muskels, was für ein Buchstabe es ist. Das schockierte sie kurz-
526 zeitig ein bisschen, aber von den Hörgeräten her war es schon ein Nachteil. Das waren noch die ganz alten
527 Hörgeräte, mit denen hörtest du einfach nichts. Du kriegst aber nur alle sechs Jahre neue Hörgeräte. Das ist
528 natürlich ein Witz. Die ganz alten waren wirklich nicht zu gebrauchen ausserhalb der Schule. Ich denke, das
529 vereinfachte es nicht wirklich.
530
- 531 I: Umso cooler, dass es nachher klappte.
532
- 533 E: Aber das Meiste war Eigenarbeit. Meine Eltern unterstützten mich sicher immer.
534
- 535 I: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie viel Unterstützung du von den Eltern bekommen hast.
536
- 537 E: Der Vater war immer der Ängstliche. Er ist eher konservativ. Meine Mutter war am Anfang auch nicht so
538 begeistert, aber sie ist sowieso immer offen für alles, sie ist die treibende Kraft gewesen. Auch mit dem Ara-

- 539 bisch. Sie knüpfte auch Kontakte. Von Anfang an. Die Mutter eines Klassenkameraden in der zweiten Klasse
540 war in der Kindergartenkommission. Sie wohnten direkt neben uns. Sie konnte uns auch noch Kontakte wei-
541 tergeben.
542 Hauptsächlich machte schon meine Mutter die ganze Arbeit.
543
544 I: Dein Vater hatte eher das Gefühl, nein, lasst ihn?
545
546 E: Er war einfach nicht sicher, er hatte Angst, dass es der falsche Weg sein könnte. Es wäre nicht so, dass
547 er es verhindern wollte, aber er ist nicht so der, der sofort auf neue Wege zugeht. Aber er unterstützte mich
548 sicher auch, wenn es darauf ankam.
549
550 I: Und auch wenn du sagtest, du willst es?
551
552 E: Ja. Vor allem beim letzten Sprung in die Kanti war es ein bürokratischer Hindernislauf. Ich musste fünf
553 Berichte haben, einen Arztbericht, der sagte, dass ich einen gesundheitlichen Schaden davontrage, wenn
554 ich nicht springen kann, sonst hätten sie es gar nicht angeschaut. Ich schrieb einen Brief, meine Mutter, der
555 Klassenlehrer, Frau Huser, dann schauten sie es erst an. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte.
556
557 I: Dann zahlten sie aber das Schulgeld?
558
559 E: Ja. Gut, sie sparten so viel an mir. Es war aber nicht selbstverständlich. Sie zahlten es.
560
561 I: Eine Privatschule oder ein Internat ist auch nicht günstig.
562
563 E: Nein, sicher nicht.
564
565 I: Häufig ist es so, dass die Eltern von Hochbegabten das Schulgeld übernehmen müssen und bei den
566 Schwachen bezahlt es die Schulgemeinde.
567
568 E: Das ist eigentlich nicht richtig.
569
570 I: Nicht nur eigentlich. Das ist nicht richtig. Wenn du in eine neue Klasse kamst, hattest du keine spezielle
571 Unterstützung, dass dir jemand gezeigt hätte, was die schon können, was du noch nicht kannst?
572
573 E: Nein. Sie gaben mir schon zum Teil ein paar Unterlagen. Als ich vom Kindergarten in die Erste ging, war
574 es eh klar. Von der Ersten in die Zweite wussten sie, dass ich schon alles kann, da war es auch nicht rele-
575 vant. Dann in die erste Sek. kann es sein, dass sie mir ein paar Sachen gaben, aber dort war erst auch ein
576 Schnuppern für eine oder zwei Wochen. Aber auch dort war es mehr alibimässig, denn für mich war klar,
577 dass ich nicht zurückgehe. Sobald ich wusste, dass ich überspringen kann, war ich zwei Tage später wieder
578 gesund. Das kommt auch noch dazu. Ich weiss nicht, ob es das ist, aber es ist schon sehr auffällig.
579
580 I: War das das erste Mal, dass du krank warst?
581
582 E: Ja. Das weiss man nicht. Es kann sein, dass es falsch gedeutet wurde. Das Problem ist, die Ärzte wissen
583 selber nicht genau, was das Problem mit meinen Ohren ist. Sie nannten nun ein Syndrom, das die Ursache
584 ist, aber sicher sind sie auch nicht. Daher kann es sein, dass es schon vorher aufgrund der Schule war und
585 wir es einfach als Schwindelanfall abtaten. Aber in diesem Fall war es sicher explizit von der Schule. Als ich
586 dann in die Kanti ging, gab sie mir zur Vorbereitung das Zeug der vierten Bez.
587
588 I: Aber das musstest du selber machen?
589
590 E: In Deutsch war ich eh gut, in Mathe musste ich ein paar Sachen nachschauen, so Pythagoras-zeug, denn
591 das hatte ich gar nicht. Franz musste ich einfach die Wörter haben. Aber dazu hatte ich keine Lust. In
592 Deutsch hatte ich 5,25. Im Aufsatz schrieben sie, er sei reifer geschrieben als alle anderen, obwohl ich mit
593 Abstand der Jüngste bin. Aber das wusste er ja nicht. Mathe hatte ich auch einen Fünfer. In Franz hatte ich
594 nur einen Vierer, aber da wusste ich wirklich keine Wörter. Das ist halt auch so eine Sache. Wenn ich einen
595 Fünfer hatte an der Kanti, verzog ich das Gesicht.
596
597 I: So hat man sein Niveau. War es für dich schwierig, wenn du in eine neue Klasse kamst und der Noten-
598 schnitt erst einmal tiefer war?
599

- 600 E: Nein. An der Kanti hatte ich im ersten Jahr einen Fünferschnitt. Dann 5,3, dann fing es an, mich tödlich
601 anzuschmeissen. In den letzten drei Jahren an der Kanti habe ich praktisch nichts mehr gemacht. Auch im
602 letzten Jahr. Ich hörte in den Stunden nicht zu, ich wusste nicht ...
603
- 604 I: Du hast es abgesehen?
605
- 606 E: Ja. Es wurde nicht mehr anspruchsvoller und ich sah den Sinn nicht mehr. Das rächte sich zwar jetzt am
607 Anfang im Studium, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie man lernt, aber ich sah einfach den Sinn nicht
608 mehr. Es war wie eine Trotzreaktion.
609
- 610 I: Wie waren denn die Noten, als du nichts mehr machtest?
611
- 612 E: Schlechter. Aber ich hatte immer noch fast einen Fünferschnitt. Auch an der Matura hatte ich einen Fün-
613 ferschnitt. Aber für die Maturaprüfung lernte ich auch nicht viel. Mathe blätterte ich einmal durch. Für Ge-
614 schichte habe ich am letzten Abend mündlich einmal alles angeschaut, las in drei Stunden alles durch.
615 That's it. Mehr machte ich nicht im letzten Jahr. Die Mathenoten sind halt im Zeugnis runter, aber dadurch,
616 dass die Maturaprüfung gut war, riss es dies wieder hoch. Die Noten blieben eigentlich trotzdem gut. Ich
617 hatte sicher mehr Ungenügende, einfach weil es mehr Löcher gab, aber schlussendlich wirkte es sich nicht
618 aus. Das war auch noch ein Grund: Die Noten werden nicht einmal schlechter, also was soll das überhaupt?
619 Klar, ich hätte einen 5,7-Schnitt haben können, aber was hätte ich davon gehabt?
620
- 621 I: Das schaut später ja niemand mehr an.
622
- 623 E: Für die ETH wäre es ein Vorteil gewesen. Aber das konnte ich auch nicht wissen. Aber es ist schon ein
624 rechter Unterschied, und es ist auch klar, wieso man 20 sein soll, wenn man an die ETH geht. Weil es ein-
625 fach eine andere Denkweise braucht, mehr Erfahrung.
626
- 627 I: Das merkst du jetzt?
628
- 629 E: Ja. Von der geistigen Reife her bin ich wahrscheinlich gleich, aber die Einstellung ist anders, wenn du
630 älter bist. Ich musste bisher nie etwas machen, die anderen mussten teils aber kämpfen, dass sie an die
631 ETH dürfen, und geben jetzt auch alles. Ich hoffe schon, dass ich durchkomme, aber selbst wenn ich nicht
632 durchkomme, es würde mich zwar anscheissen, aber dann mache ich es halt noch einmal. Ich brauche das
633 Lernen ja sozusagen.
634
- 635 E: Ich finde unser Schulsystemhalt schon nicht wirklich ausgereift. Es mag gut sein, dass die Schlechten
636 gefördert werden – ohne Frage. Aber für die Guten ist es eine Riesenkatastrophe.
637
- 638 I: Was würdest du ändern, wenn du sagen könntest, jetzt sage ich wie.
639
- 640 E: Ich würde entweder das Niveau generell erhöhen an der Kanti. Allgemein, nicht nur für mich. Ich würde es
641 generell erhöhen, weil es häufig heisst, alle sollen durchkommen, ja keiner soll durchfallen. Nachsitzen wol-
642 len sie auch abschaffen. Damit helfen sie aber den Kindern nicht. Wenn du nicht wiederholen musst und
643 dann in die nächste Klasse gehst, checkst du erst recht nichts mehr. Dann schaltet es komplett ab. Das ist
644 die grösste Katastrophe, die sie machen könnten. Für die ganz Guten würde ich eine eigene Klasse ma-
645 chen. Das müsstest du aber kantonal machen. Regional reicht es nicht. Du müsstest kantonal zehn oder
646 fünfzehn Leute zusammennehmen – mehr gibt es nicht – und dann ein eigenes Programm machen.
647
- 648 I: Du hast Deutschland angesprochen. Dort gibt es ja die Schnellzugklassen. Etwas in diesem Stil?
649
- 650 E: Ja. Du könntest es auch ähnlich machen wie in Australien. Dort ist es so, dass du, wenn du in Mathe gut
651 bist, gleich mit den Älteren in die Schule gehst. Auch das wäre eine Option. Aber es kommt auf das Gleiche
652 heraus. Dann wäre ich immer mit den Älteren gewesen. Es ist ja wieder ähnlich.
653
- 654 I: Es ist einfach offener. Ich bin aus dem Kanton Zürich. Dort gibt es das auch, dass du in einzelnen Fächern
655 in andere Klassen gehen kannst. Aber es ist bei den Kindern nicht so gefragt, denn dann bist du nirgends
656 mehr zuhause.
657
- 658 E: Das wäre das Problem. Daher solltest du es so machen, dass du eine eigene Klasse hast. Jeder hat ja
659 sicher noch eine eigene Begabung, wo er besonders gut ist. Dass es eine Art Halbtagsformat ist, damit du
660 einen halben Tag das machen kannst, was Spass macht, den Rest, die anderen Fächer, machst du im
661 Schnellzugtempo.

- 662
663 I: Damit du das Allgemeinwissen hast, das man haben muss.
664
665 E: Ja. Irgendwie wollen sie es jetzt so machen, dass du das erste Jahr an der Kanti in einem halben Jahr
666 durchmachen kannst, dann aber normales Tempo. Ich glaube, sie wollten irgend so eine Initiative machen.
667 Aber das ist eine Katastrophe. Da machst du es erst in einem halben Jahr und dann geht es im normalen
668 Tempo. Das kannst du nicht bringen.
669
670 I: Nein, das ist auch ein Rückschritt für das Kind.
671
672 E: Aber es ist alles eine Frage der Finanzen.
673
674 I: Das ist es. Aber wie du sagst, für die Schwachen stellt man diese Finanzen auch bereit. Im Kanton Zürich
675 will man jetzt alles integrieren, egal ob schwach oder stark. Dass man Jahrgangsklassen hat. Was sagst du
676 dazu?
677
678 E: Das ist die grösste Katastrophe. Die ganz Schwachen haben einfach Einer und die ganz Guten würden
679 auch Einer haben, weil es sie halt anscheisst. Du lässt niemanden sitzen, alle sind in der gleichen Klasse
680 und jene, die repetieren müssten, kommen halt in der nächsten Klasse auch nicht mehr mit. Das baut ja alles
681 aufeinander auf.
682
683 I: Die Unterstützung muss dann weiterfahren, dann ist es auch wieder auf eine Art eine Separation.
684
685 E: Sie wollen das Repetieren abschaffen, aber das können sie nicht bringen. Das schadet den Kindern
686 mehr, als es ihnen hilft.
687
688 I: Nur schnell eine Klammerbemerkung. Es gibt schon Kinder, denen das Repetieren nichts bringt, weil sie
689 gleich wieder am Schwanz sind. Wie bei dir. Du bist gesprungen und warst gleich wieder der Beste. Es gibt
690 schon Kinder, denen es nichts bringt. Du verlängerst einfach deren Schulzeit und deren Leidenszeit.
691
692 E: Aber du kannst es nicht generalisieren.
693
694 I: Nein. Ganz abschaffen finde ich auch nicht gut.
695
696 E: Das Repetieren wurde ja deshalb eingeführt, damit jene, die nicht gut sind, wieder Tritt fassen können.
697 Aus einem Grund machten sie es ja. Die ganz Guten in die gleiche Klasse stecken ist das, was sie jetzt
698 schon machen. Es wäre für die Schlechten noch eine Katastrophe.
699
700 I: Du wärst eher für separat.
701
702 E: Ja.
703
704 I: Eine Sonderklasse für die Guten, die auch dem Niveau entspricht?
705
706 E: Ja. Es ist das Gleiche wie bei den Schwachen. Es hat in meinen Augen nicht viel Erfolg.
707
708 I: Kannst du zusammenfassen, warum es bei dir klappte?
709
710 E: Ein Vorteil ist sicher, dass du nicht so enge Bindungen zu den Klassenkameraden hast. Wenn du dich
711 eng bindest, wie es die Mädchen häufig machen, dann wird es schwierig, denn dann vermisst du sie immer.
712 Du hast zwar wieder Neue, aber dann bist du schon immer an die Alten gebunden. Dann wird es schwieri-
713 ger. Du kannst den Kontakt nicht endlos aufrechterhalten. Aber wenn du so bist, willst du es prinzipiell ja gar
714 nicht. Ich war generell der, der gern lernte, der auch gern zur Schule ging, der Freude hatte, wenn etwas
715 Neues kommt. Ich denke, das ist sicher auch ein Vorteil. Und daneben brauchst du sicher jemanden, der
716 dich unterstützt, sonst geht es auch nicht. Allein hast du keine Chance. Als Kind sowieso nicht. Da wirst du
717 praktisch nicht ernst genommen. Du brauchst auch eine Ablenkung und du brauchst eine Abwechslung. Bei
718 mir waren es Sport und Lesen. Viele – die Intelligenten zwar weniger – spielen am Computer. Irgendetwas
719 brauchst du einfach. Es ist schwierig zu sagen. Alles spielt eine Rolle, ob es letztlich aufgeht. Deine eigene
720 Einstellung ...
721
722 I: Was war deine Einstellung?
723

- 724 E: Möglichst schnell fertig sein und das Ding hinter mir haben. Klar, ich muss das auch ein bisschen relativie-
725 ren. Es hatte Nachteile, was die Kollegen anbelangt, aber es war gut, so wie ich es machte. Aber das Prob-
726 lem ist jetzt halt an der ETH. Du bist mit Abstand der Jüngste. Aber es geht einigermassen.
727
- 728 I: In diesem Alter dachte ich, jetzt bin ich dann so langsam erwachsen. Ich ging ab der Sechsten in die Kanti.
729
- 730 E: Normal gehst du ja erst ab 16. Im Aargau wäre ich erst jetzt in die Kanti gekommen.
731
- 732 I: Wenn du zurückschaust, wer unterstützte dich am meisten?
733
- 734 E: Wahrscheinlich schon meine Mutter. Klar, Joelle Huser schaute auch immer, aber grundsätzlich dadurch,
735 dass ich immer wechselte, blieb meine Mutter schon die einzige Konstante. Die Schule wechselte ... In
736 Bremgarten gab es auch Leute in der Schulleitung, die halfen, aber es wechselte halt doch immer. Generell
737 waren die Schulleiter dagegen. Das fiel mir auch auf. Die Stufenleitung oben nicht, aber die Schulleiter der
738 Schule selber, weil es halt zu negativen Schlagzeilen führen könnte. Das ist meine Interpretation.
739
- 740 I: Negative Schlagzeilen?
741
- 742 E: Wenn es nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, ist alles auf ihrem Mist gewachsen.
743
- 744 I: Dann sind sie die, die ... Was hättest du dir noch gewünscht, was nicht gemacht oder in die Wege geleitet
745 wurde?
746
- 747 E: Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass es einmal eine Herausforderung wird, dass es anders ist, dass
748 du auch einmal mit Gleichgesinnten zusammenkommst. In der Kanti gab es am Anfang zwei, am Schluss
749 noch einen, der auch gut war. Das war noch gut, denn der Austausch mit Gleichgesinnten ist schon das, was
750 wichtig ist. Was ich wirklich gebraucht hätte, wäre eine Herausforderung gewesen, die du mit anderen zu-
751 sammen angehen kannst. Immer allein ist auch nicht so das 1A. Die Sprachen machte ich schon meistens
752 allein, aber wenn du mit niemandem sprichst, wird es auch ein bisschen kritisch, dann lernst du es auch
753 nicht.
754
- 755 I: Dann ist auch weniger Motivation dahinter.
756
- 757 E: Beim Sport ist es auch gleich. Dort gab es auch praktisch keine Förderung. Abgesehen von der Schule.
758 Dort war ich am Anfang auch bei den Besten dabei, aber es ist gleich wie in der Schule. Ich trainiere nie und
759 bin immer noch vorne dabei.
760
- 761 I: Begnadet.
762
- 763 E: Aber es ist auf eine Art auch eine Strafe. Jene, die es sich erarbeiten müssen, denke ich, haben es fast
764 einfacher. Sie wissen, dass sie arbeiten müssen, aber sie wissen auch, was sie machen müssen, sie ma-
765 chen es gern, weil sie etwas erreichen wollen. Bei mir kommt dann irgendwann die Frage: Will ich es über-
766 haupt noch? Das ist sicher auch ein Nachteil.
767
- 768 I: Das Durchhalten ist nicht so da?
769
- 770 E: Ja. An der Kanti habe ich es ja nicht durchgehalten. Und jetzt an der ETH hatte ich auch recht lange einen
771 Durchhänger. Im ersten Semester habe ich ausser den Serien, die ich machen musste, ja sozusagen gar
772 nichts gemacht, und im zweiten Semester konnte ich mich jetzt so langsam aufrappeln. Aber so wenig, wie
773 ich gemacht habe. Wenn ich durchkomme, gibt es wahrscheinlich keinen, der sonst noch durchkommt. Aber
774 es ist nicht unbedingt etwas, worauf du stolz sein kannst. Denn eigentlich solltest du es wirklich aus Freude
775 machen. Am Anfang schiss es mich an, auch an der ETH.
776
- 777 I: Wie hast du ausgewählt, was du studierst?
778
- 779 E: Ich hatte Mathe gern und Mathe selber konnte ich mir nicht so vorstellen, weil es zu trocken ist. Mir gefällt
780 Astrophysik, also habe ich Physik genommen, obwohl Physik an der Kanti eigentlich das schlechteste Fach
781 war.
782
- 783 I: Dann ist es eben eine Herausforderung.
784
- 785 E: Das versteht aber auch niemand.

- 786
787 I: Doch, ich verstehe es.
788
789 E: Die meisten nehmen das beste Fach aus der Schule und ich habe fast das Schlechteste genommen.
790
791 I: Aber diese haben auch eine andere Geschichte als du. Noch die letzte Frage, die ich drauf habe. Wenn du
792 einem Kind, das gerade am Entscheiden ist, ob es springen soll oder nicht, einen Tipp geben müsstest, was
793 würdest du sagen? Einem Drittklässler, der in die Fünfte springen möchte.
794
795 E: Er muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass er die Kollegen sicher weniger sieht, aber das ist in der
796 Freizeit. Wenn er intelligent ist, hat er genügend Freizeit, dass er sie nebenbei noch sehen kann. Das kannst
797 du sicher arrangieren. Hauptsächlich ist, es wenn er Freude hat und motiviert ist und es gern macht, dann
798 soll er es machen. Klar, es ist eine neue Klasse. Aber grundsätzlich wenn er nicht ein kompletter Einzelgän-
799 ger ist, findest du immer Anschluss. Gerade in der Primar. Nachher wird es schon ein bisschen schwieriger.
800 Aber es macht auch noch einen Unterschied, ob es ein Jahr ist oder ob es vier Jahre sind. Wenn es das
801 erste Mal ist, dass er springt, spricht niemand dagegen.
802
803 E: Du hast gesagt, du warst immer einer der Grösseren, dementsprechend passte es. Was denkst du, wenn
804 du kleiner gewesen wärst?
805
806 E: Das wäre auch gegangen. Es wäre sicher noch ein bisschen anders gewesen, weil die anderen immer
807 von oben auf dich herunterschauen.
808
809 I: Der Kleine.
810
811 E: Ich denke, die Grösse macht im Unterbewusstsein schon noch viel aus, wie du jemanden anschaut. Ich
812 denke, das könnte ein zusätzlicher Risikofaktor sein. Aber das musst du herausfinden. Ich denke, ich würde
813 das Springen auch auf Probe machen. Ich würde zwei, drei Wochen schnuppern. Ich kann ja immer noch
814 zurück.
815
816 E: Du würdest sagen, zwei, drei Wochen wäre das Optimale zum Schnuppern?
817
818 E: Ja. Meistens, wenn es dir nicht gefällt, bist du nach drei Tagen eh wieder zurück. Wenn du eine Woche
819 bleibst, bleibst du meistens dann auch. Du merkst es eigentlich recht schnell.
820
821 I: Es gibt solche, die sagen, ein Monat Probezeit.
822
823 E: Nein. Bei mir war es so, ich spüre recht schnell, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Ich weiss nicht, ob es
824 bei allen so ist, für mich ist es normal. Aber ich glaube, du bist ein bisschen sensibler, wenn du sowieso
825 hochbegabt bist, du merkst es eher, dann brauchst du keinen Monat. Dann merkst du gleich, der Lehrer mag
826 mich oder mag mich nicht. In der Bez. wusste ich, dass er mich nicht mag, aber dort konnte ich nichts än-
827 dern. Dann merkst du auch, wie dich die Klasse empfängt. Dann musst du einfach wissen, ob es mir egal ist,
828 ob sie mich mag oder nicht, oder ob es mir nicht egal ist. Mir war es egal, weil ich eh keinen Kontakt mit
829 ihnen hatte und daheim mein eigenes Ding machte. Sonst musst du sagen, es ist nicht das Richtige. Oder
830 eine andere Klasse. Es gibt ja mehr als eine Parallelklasse. Viele sagen, das Soziale käme zu kurz. Das
831 mag stimmen. Wobei es auch auf den Typ ankommt. Ich bin eher der Introvertierte. Wenn jemand sowieso
832 schon sozial ist, ist es kein Problem. Dann änderst du dich nicht gross. Ausser du hast so viele negative
833 Erfahrungen, dass es dir zu viel wird.
834
835 I: Umgekehrt sagtest du, im Kindergarten spielten sie Fischen. Dann bist du ja sozial auch nicht integriert.
836 Wenn du bleibst, bist du es nicht, wenn du gehst, ...
837
838 E: Ja. Daher finde ich auch unser Schulsystem nicht besonders ausgeklügelt. Ein Jahr springen mag unser
839 Schulsystem vertragen, aber wer nur einmal springt, ist zwar besser als der Durchschnitt, aber doch nicht
840 wirklich hochbegabt. Dann ist die Gefahr, wenn du noch mehr hast, kann unser Schulsystem das nicht hal-
841 ten. Viele machen es nicht so, sondern bleiben einfach in der Klasse, sagen nichts, langweilen sich.
842
843 I: Normal sein. Der Versuch, normal zu sein. Es gibt Kinder, die dann extra langsam machen, oder von ei-
844 nem Mädchen weiss ich, die ging einfach immer ihren Bleistift spitzen, damit sie nicht als Erste fertig ist.
845 Hast du auch solche Sachen gemacht?
846

847 E: An der Kanti machte ich am Anfang absichtlich nichts mehr, weil ich hoffte, dass wenn ich schlechtere
848 Noten habe, es ein bisschen besser wird. Aber der Schuss ging hinten raus. Ja, ich habe langsam geschrie-
849 ben, das stimmt. An der Kanti habe ich extrem langsam geschrieben. Sonst habe ich wieder eine halbe
850 Stunde Pause, was soll ich dann machen?

851

852 I: Aber in der Primarschule noch nicht?

853

854 E: Dort machte ich es anders. Dort rechnete ich einfach alles im Kopf, um mich selber zu fördern. Wir konn-
855 ten keinen Taschenrechner brauchen, also habe ich alles im Kopf gerechnet. Das wurde ein Desaster. Beim
856 Textverständnis schaute ich dann einfach den Text nicht mehr an. Ich versuchte einfach, mich selbst zu
857 fördern. Aber mich an die anderen angleichen? Nein. Nur in der Kanti. Dort wusste ich, dass ich drei Jahre
858 bleibe. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Es ist schon schwierig. Du überlegst viel, du denkst, ich bin so
859 intelligent und kann trotzdem nichts daraus machen. Du kannst es nicht wirklich anwenden. Wenn du an-
860 fängst zu überlegen, wird es schwierig. Das ist schon so.

861

862 I: Du fühlst dich gebremst.

863

864 E: Ja. Es kann auch sein, dass du irgendwann depressiv wirst.

865

866 I: Wurdest du es?

867

868 E: Kurzzeitig schon. In der Vierten war ich schon ... Noch ein ganzes Jahr. Nicht so, dass ich es am Anfang
869 merkte, aber am Schluss war schon klar, ich hatte weniger Lebensfreude als auch schon. Jetzt ist es wieder
870 ein bisschen besser. Jetzt ist es wieder besser. Aber das ist halt schon auch ein Risikopunkt. Daher finde
871 ich, du solltest etwas daraus machen. Wenn du immer allein durchs Feuer geschickt wirst und niemand
872 weiss, wie es herauskommt, am Schluss kommt alles auf den Schüler zurück. Ich ging mit acht Jahren mit
873 den Zweitseklern ins Englisch. Irgendwann wird diese Belastung zu gross und du kannst es nicht mehr sel-
874 ber tragen. Das ist schon auch noch problematisch. Aber wenn du gar nichts machst, werden sie auch de-
875 pressiv. Dann lernen sie nichts mehr, haben schlechte Noten, dann hast du einen Teufelskreis. Eigentlich
876 möchten sie ja gute Noten haben.

877

878 I: Dann musst du repetieren, weil du so schlechte Noten hast.

879

880 E: Das ist dann eben auch nicht so das. Aber ich machte es auch.

881

882 I: Aber du bliebst trotzdem auf dem Niveau.

[Ende der Transkription bei 01:01:01]

5.1.2 Jelle

I: = Interviewerin
J: = Jelle
... = Satzabbruch
[...] = Anmerkung der Transkriptorin

[Beginn der Transkription bei 00:00:00]

- 1 J: Ja, mir war es immer schon so langweilig. Schon im Kindergarten sagte meine Kindergartenlehrerin, es
2 wäre gut, wenn ich überspringen würde. Mami und Papi sagten aber immer, da gibt es sicher noch eine an-
3 dere Lösung. Zuerst wollten sie das noch nicht. Aber etwa in der 2. Klasse ging es mir immer schlechter und
4 mir war langweilig, dann schaute meine Mutter wegen dem Überspringen.
5
6 I: Darf ich fragen wegen des Kindergartens: Meinte die Kindergärtnerin, die erste Klasse überspringen oder
7 vom ersten Kindergarten in die Schule?
8
9 J: Das weiss ich nicht. Aber sie sagte, ich könnte überspringen und es wäre auch gut.
10
11 I: Was war dir denn im Kindergarten langweilig? Kannst du dich erinnern, was dich störte?
12
13 J: Im Kindergarten rechnete und schrieb ich schon gern. Dann war es halt manchmal ein bisschen langwei-
14 lig, weil ich gern Schulzeug gemacht hätte. Aber dort mussten wir halt spielen oder solche Sachen machen.
15 Dann freute ich mich aber auch sehr auf die erste Klasse. Am Anfang ging es dort gut, dann wurde es immer
16 langweiliger.
17
18 I: Wenn du im Kindergarten schon gerechnet und gelesen hast. Konntest du schon richtig lesen? Konntest
19 du im Kindergarten schon Geschichten lesen?
20
21 J: Ja. Ich brachte mir die Buchstaben selber bei.
22
23 I: Weisst du noch, wie du das gemacht hast? Kannst du dich erinnern? Es ist schon einige Jahre her. Hast
24 du jeweils gefragt, wie er heisst, oder hast du es ganz allein herausgefunden?
25
26 J: Wenn zum Beispiel irgendwo „Mami“ stand, wusste ich, dass das Mami heisst. Dann wusste ich, dieses ist
27 das M. Ich glaube, so brachte ich es mir bei.
28
29 I: Und das Rechnen?
30
31 J: Dort half mir die Mutter.
32
33 I: Da hast du wahrscheinlich jeweils auch gefragt und sie gab dir Antwort.
34
35 J: Ja, sie erklärte es mir. Sie schrieb mir dann jeweils auch Rechnungen auf, die ich lösen musste. Ich spiel-
36 te auch gern Schule.
37
38 I: Hatten die anderen Kameraden [wörtlich: Gspänli] im Kindergarten Freude am Spielen und sie wollten
39 weniger Schule spielen [wörtlich: schüelerle]?
40
41 J: Nein. Ich habe eine Kollegin, die nun auch übersprungen hat. Wir waren halt meistens zusammen und
42 spielten nicht. Manchmal schrieben wir Sachen oder lasen Bücher.
43
44 I: Schon im Kindergarten?
45
46 J: Ja.
47
48 I: Also hattest du jemanden, der ein bisschen wie du Interessen hatte und Sachen machen wollte?
49
50 J: Ja.
51
52 I: Und die anderen Kinder? Mit ihnen spieltest du gar nicht oft?

- 53
54 J: Doch, ich spielte ab und zu schon auch mit ihnen. Ich ging schon auch spielen, das schon, aber – ich
55 kann mich nicht mehr so gut erinnern – ich schrieb oder las mehr, als dass ich spielte.
56
57 I: Hattest du auch ein wenig das Gefühl, du möchtest dabei sein und hast deshalb Spiele gespielt, obwohl du
58 eigentlich keine Freude daran hattest?
59
60 J: Ja, manchmal schon.
61
62 I: Also wolltest du eigentlich mit den anderen Kindern zusammen sein und spielen?
63
64 J: Ja.
65
66 I: Hattest du das Gefühl, die Kindergärtnerin schaute darauf, dass es für dich Sachen hat wie Büchlein zum
67 Lesen oder so? Schaute sie darauf?
68
69 J: Ja.
70
71 I: Dass es nicht nur Fischerspiele hatte, sondern auch andere Sachen?
72
73 J: Ja.
74
75 I: Dann gingst du in die erste Klasse, hast dich gefreut und am Anfang hattest du Freude. Und dann?
76
77 J: Dann war es halt einfach langweilig für mich. Also kam ich dann in die zweite Klasse. Dort hatten wir eine
78 erste, zweite und dritte Klasse gemischt, dann vierte und fünfte. Ich durfte in die Klasse, wo die zweite und
79 dritte gemischt ist, damit ich manchmal auch Drittklasstoff machen konnte. Da war es ein bisschen span-
80 nender. Dann sind wir umgezogen und ich kam hier wieder in die zweite Klasse, wo es mir auch langweilig
81 war. Und es wurde mir immer langweiliger. Zuhause machte ich auch gern Schulzeug und so arbeitete ich
82 daheim auch noch viel, deshalb war es mir dann jeweils langweilig.
83
84 I: Kannst du dich erinnern, was am meisten langweilig war? Bei welchen Stunden fandest du, ich langweile
85 mich einfach? Es gibt nichts dabei, was für mich spannend ist.
86
87 J: Im Rechnen am ehesten.
88
89 I: Was musstest du dort alles machen, was du schon konntest?
90
91 J: Weil es mir langweilig war, arbeitete ich halt schon voraus. Im Zahlenbuch zum Beispiel hatte ich es nicht
92 aufgeschrieben, aber für mich schon gemacht. Als wir es dann noch einmal machen mussten, war es halt ein
93 bisschen langweilig.
94
95 I: Und beim Lesen und Schreiben? Das konntest du ja alles auch schon?
96
97 J: Ja, dort war es aber nicht so schlimm.
98
99 I: Also vor allem das Rechnen?
100
101 J: Ja.
102
103 I: Dann seid ihr umgezogen und du musstest hier in die zweite Klasse. Vorher konntest du Drittklasstoff
104 machen, dort war dir wohl?
105
106 J: Ja, eigentlich schon.
107
108 I: Da konntest du hin und her?
109
110 J: Ja.
111
112 I: Dann seid ihr hierher gekommen und du bist in die zweite Klasse eingeteilt worden?
113

- 114 J: Ja. Da war es mir eben langweilig. Da hatte ich manchmal Bauchweh und mir war schlecht, weil es so
115 langweilig war und ich war auch oft traurig am Sonntagabend und wollte nicht in die Schule, weil es mir so
116 langweilig war. Meine Mutter ging dann einmal einen Test machen, ob ich überspringen könnte. Diese sagte,
117 es wäre gut, wenn ich überspringe. Dann durfte ich das hier aber nicht.
118
- 119 I: Weisst du noch, ob das ein Schulpsychologe war? Oder seid ihr an einen anderen Ort gegangen?
120
- 121 J: Ich glaube, wir waren irgendwo in Zürich bei einer ...
122
- 123 I: Ah ja, ich weiss, deine Mutter hat mir das schon gesagt. Stimmt.
124
- 125 J: Sie sagte, es wäre gut, wenn ich überspringen würde, aber ich durfte nicht, weil der Schulleiter es nicht
126 zuliess.
127
- 128 I: Und die Lehrpersonen?
129
- 130 J: Meine Lehrerin hätte es auch gut gefunden, wenn ich überspringe, obwohl sie gar nicht so eine ist, die
131 fürs Überspringen ist. Aber sie sagte, ich solle unbedingt überspringen. Aber ich durfte eben nicht. Dann kam
132 ich in die dritte Klasse. Dort hatten wir zwei neue Lehrerinnen. Die eine kam am Montag und Dienstag, die
133 andere am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. Dort war die Klasse jeweils sehr laut und man konnte
134 sich nicht konzentrieren. Wenn es einmal etwas Spannendes zum Lesen gab, konnte man sich nicht kon-
135 zentrieren. Dann war es einfach langweilig. Sie sagten mir auch, sie fördern mich mit schwierigeren Sachen
136 und mehr Aufgaben, damit ich auch einmal etwas zum Denken und Studieren habe. Das machten sie dann
137 aber nicht.
138
- 139 I: Gar nicht?
140
- 141 J: Nein. Das machte mich auch noch irgendwie traurig.
142
- 143 I: Aufgaben daheim ist ja eines, dass sie dir noch Sachen mitgeben. Aber dir war ja vor allem in der Schule
144 langweilig. Zuhause hattest du ja vielleicht noch Sachen, die du machen konntest. Oder nicht?
145
- 146 J: Doch.
147
- 148 I: Und in der Schule gaben sie dir nichts, wenn du fertig warst mit den Sachen?
149
- 150 J: Nein. Dann musste man entweder noch rechnen oder so. Sie gaben mir noch Blätter.
151
- 152 I: Du musstest alles gleichmachen wie die anderen?
153
- 154 J: Ja. Weil wir das Thema hatten wegen des Überspringens, sagten sie, wir bekommen einen Wochenplan,
155 an dem wir arbeiten können. Wir konnten die Woche selber einteilen, am Freitag musste einfach alles ge-
156 macht sein. Das machten sie dann aber auch nicht.
157
- 158 I: Sie sagten es nur und machten es nicht?
159
- 160 J: Ja. Sie sagten auch, der Wochenplan sei für jedes Kind selber, damit jedes Kind gefördert wird und nicht
161 überfordert oder unterfordert ist. Sie machten ihn aber nicht und förderten mich auch sonst nicht. Das fand
162 ich nicht so lustig.
163
- 164 I: Ja, das glaube ich. Das ist schwierig. Der Tag ist dann lang, wenn man in der Schule ist.
165
- 166 J: Ja. Aber dann durfte ich in R., wo ich jetzt zur Schule gehe, einmal schauen, wie es dort ist. Meine Mutter
167 kennt dort den Schulleiter. Er war einmal Schulleiter in Arni und damals wohnten wir in Arni.
168
- 169 I: Als du in der zweiten, dritten gemischten Klasse warst, war er Schulleiter?
170
- 171 J: Ja. Von dort kannte sie ihn. Deshalb erzählte sie ihm einmal, wie es hier so läuft und er sagte, ich dürfe
172 einmal schauen. Dann durfte ich einmal schauen. Ich ging in die vierte Klasse. Dort war es spannender, die
173 Klasse war auch ruhiger. Sie sagten dann, ich darf dorthin. Dann durfte ich dorthin. Jetzt freue ich mich im-
174 mer auf die Schule.
175

- 176 I: Schön. Ich gehe noch einmal zurück zu meinen Fragen. Ich muss schauen, ob du mir schon alles erzählt
177 hast, was ich gern wissen würde. Du hast ja selber gemerkt, dass du Sachen schon kannst, die die anderen
178 noch nicht können. Reagierten die anderen Kinder darauf? Merkten sie auch, dass du das schon kannst,
179 und reagierten sie auf dich deswegen? Speziell in der Schule, nicht im Kindergarten.
180
181 J: Sie merkten schon, dass ich es kann. Aber eigentlich reagierten sie nicht darauf.
182
183 I: Fühltest du dich wohl in der Klasse und hattest es gut mit den Kindern?
184
185 J: Ja.
186
187 I: In der gemischten zweiten/dritten Klasse in Arni, hattest du dort das Gefühl, die Lehrerin gab sich Mühe für
188 dich? Schaute sie für dich?
189
190 J: Ja schon.
191
192 I: Und als ihr dann hierher gekommen seid, wenn du an die beiden Lehrpersonen denkst?
193
194 J: Die schauten nicht so. Aber die vorher, die ich in der 2. Klasse hatte, schaute schon. Sie konnte mir natür-
195 lich nicht gegen den Schulleiter noch Sachen geben. Der Schulleiter wollte das nicht, aber sie merkte es
196 schon.
197
198 I: Sprach der Schulleiter, der nein sagte, auch einmal mit dir? Warst du dabei, als man darüber sprach, oder
199 warst du nicht dabei?
200
201 J: Sie hatten ein paar Gespräche mit ihm. Nein, ich glaube, ich war nie dabei.
202
203 I: Oder kam er einmal in die Klasse und redete mit dir?
204
205 J: Ja, das machte er einmal.
206
207 I: Kam er nur schauen oder sprach er mit dir?
208
209 J: Nachher sprach er schon noch mit mir.
210
211 I: Er war der, der entschied, nein, es geht nicht?
212
213 J: Ja.
214
215 I: Und alle anderen fanden, doch, es wäre eine gute Idee?
216
217 J: Ja. Aber dagegen, dass ich nach R. gehe, konnte er nichts sagen.
218
219 I: Wie reagierten die Kinder deiner Klasse, als du sagtest, ich gehe nun nach R.?
220
221 J: Sie fragten mich alle: „Warum bleibst du nicht mehr hier in der Schule?“ Ein paar Mädchen waren auch
222 traurig. Ich war auch traurig, dass ich nicht mehr mit ihnen in die Schule gehen kann. Ich hatte schon noch
223 recht viele Freundinnen, die habe ich jetzt aber auch noch vom Dorf her.
224
225 I: Das hat gehalten?
226
227 J: Ja. Mit einer gehe ich ins Turnen, mit ihr mache ich fast jeden Montag ab. Mit einer gehe ich ins Reiten,
228 mit ihr habe ich auch noch viel Kontakt.
229
230 I: In der Schule ist ja einerseits der Unterricht und andererseits die Pause. Wie ging es dir denn in der Pause
231 in der Schule mit den Kindern?
232
233 J: In der neuen oder in der alten Schule?
234
235 I: Als du hierher in die 2. Klasse kamst? Hier fing es ja an, dass es dir nicht mehr wohl war.
236
237 J: In der Pause war es eigentlich schon gut. Mit den Kindern hatte ich es gut.

238

239 I: Du hast gesagt, dass deine Mutter mit dir ausserhalb der Schule Sachen machte, damit du noch ein biss-
240 chen Futter bekommst. Hast du neben der Schule sonst noch etwas gemacht, vielleicht als Hobby, das dich
241 noch ein bisschen herausforderte? Was hattest du für Hobbys damals?

242

243 J: Ich gehe schon bald drei Jahre ins Reiten. Das lenkte mich jeweils auch ab, wenn es mir in der Schule
244 nicht so gut ging.

245

246 I: Und ins Turnen, hast du gesagt, bist du auch gegangen?

247

248 J: Ja.

249

250 I: Das sind die Sachen, die du neben der Schule noch hattest, um zu vergessen, was nicht so gut läuft?

251

252 J: Ja.

253

254 I: Wie reagierten deine Eltern, als der Schulleiter sagte, es geht nicht mit dem Überspringen?

255

256 J: Zuerst waren sie ein bisschen schockiert. Dann probierten sie es immer wieder und schlussendlich kam es
257 zu einem kleinen Streit. Sie merkten, dass es mir in dieser Klasse nicht mehr gutgeht, daher hatte ich auch
258 viel Streit mit meiner Mutter.

259

260 I: Gab es da auch zwischen euch Streit, nicht nur zwischen deinen Eltern und dem Schulleiter?

261

262 J: Ja.

263

264 I: Warum?

265

266 J: Ich glaube, weil wir beide im Stress waren. Ich hatte schlechte Laune von der Schule und liess diese an
267 ihr aus. Dann hatten wir es zu zweit manchmal nicht mehr so gut.

268

269 I: Das verschlimmerte die ganze Situation sicher noch?

270

271 J: Ja. Schon ein bisschen.

272

273 I: Hier kamst du ja in die 3. Klasse. Was gefiel dir da am wenigsten? Du hast gesagt, am Sonntagabend
274 hattest du immer eine schwierige Zeit. Dann kamst du in die Schule, was war das Schlimmste?

275

276 J: Einfach, dass es so langweilig war, dass ich nicht gefördert wurde und dadurch, dass ich es konnte, wollte
277 ich das auch zeigen und machte die Sachen trotzdem so gut, wie es ging, und war dann meistens auch als
278 Erste fertig. Aber das ging manchmal nicht, weil es in der Klasse so laut war. Es war mühsam, wenn man
279 nicht abgelenkt sein durfte und sich trotzdem nicht konzentrieren konnte und weiterarbeiten musste. Das war
280 jeweils schwierig.

281

282 I: Welches Fach war das Schwierigste? War es wieder Mathematik? Oder veränderte sich das? Nicht am
283 schwierigsten, weil es stofflich für dich schwierig gewesen wäre, sondern für dich, um dort zu sitzen und
284 mitzumachen?

285

286 J: Es war eigentlich alles nicht so einfach. Aber eigentlich schon Mathe.

287

288 I: Oder umgekehrt gefragt: Gab es auch Sachen, die du gern machtest?

289

290 J: Ja, Mathe hatte ich schon auch gern.

291

292 I: Das Fach an und für sich?

293

294 J: Ja. Es ist auch heute noch mein Lieblingsfach. Ich fand es dort einfach langweilig, weil ich das Zeug schon
295 gemacht hatte. In der zweiten Klasse machte ich schon Drittklasszeug.

296

297 I: Dann kamst du wieder in die 2. Klasse.

298

299 J: Ja.

- 300
301 I: Oder die Sachen wie Zeichnen und Turnen? Gingst du dort gern hin? Konntest du dich auf diese Sachen
302 freuen im Schulalltag?
303
304 J: Ja.
305
306 I: Oder machte dir das auch nicht so Spass?
307
308 J: Doch, eigentlich schon. Wir hatten auch noch Werken und textiles Werken. Darauf freute ich mich jeweils
309 auch. Oder wenn ich Reiten hatte, darauf, oder wenn ich abgemacht hatte, darauf. Dann konnte ich die Sa-
310 chen ein bisschen vergessen.
311
312 I: Gab es Sachen, die du nicht so gut konntest wie die anderen? Du bist jemand, der es eher besser konnte
313 als die anderen. Gab es auch etwas in der Schule, was du nicht so gut konntest, wo eher die anderen bes-
314 ser waren?
315
316 J: Zeichnen. Beim Turnen kam es ein bisschen darauf an.
317
318 I: Kam die Idee zum Überspringen von deinen Eltern, oder sagtest du, ich möchte überspringen? Oder sag-
319 ten es die Lehrerinnen?
320
321 J: Ich glaube, Mami und Papi wollten das schon auch und besprachen es auch immer mit der Lehrerin. Ich
322 habe eine Kollegin, die ja auch übersprungen hat. Sie übersprang und ich wollte das dann auch, weil ich
323 wusste, dass ich das auch kann. Dann sagte ich dies zu meiner Mutter, dass es mir langweilig ist. Sie
324 verstand das und schaute es mit dem Papi an. Wir gingen dann diesen Test machen.
325
326 I: Machte man da einen Intelligenztest?
327
328 J: Ja.
329
330 I: Ging das andere Mädchen, das übersprungen hat, auch hier in die Schule? Bei ihr sagte der Schulleiter ja
331 und bei dir nein? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
332
333 J: Nein, sie übersprang in A..
334
335 I: Also nicht in der gleichen Gemeinde. Das hätte mich nämlich überrascht, wenn der Schulleiter bei einem
336 Kind ja sagt und beim anderen nicht. Ich bin immer noch am Punkt, bevor du den Sprung machtest. Dann
337 habt ihr den Schulleiter von R. gefragt und du konntest dort einen Besuch machen. Fragte man dich oder
338 wer traf schlussendlich die Entscheidung, dass du das probieren sollst?
339
340 J: Die Lehrer entschieden das. Aber ich hätte auch nein sagen können, wenn ich nicht gewollt hätte.
341
342 I: Du konntest dann dort einen Besuch machen. Würde man das schon als Schnuppern bezeichnen oder
343 war das schon eine Probezeit? Gingst du noch einmal zurück in die Schule hier? Gingst du einfach ein, zwei
344 Mal schauen oder fingst du an in R. und man probierte es einfach? Oder war es definitiv, wenn du dorthin
345 gehst, bleibst du dort?
346
347 J: Ich glaube, ich ging einmal schauen. Nicht ganz bis zu den Frühlingsferien schauten die Lehrer, was ich
348 schon kann und ob sich diese Klasse für mich überhaupt eignet.
349
350 I: Von den Skiferien bis zu den Frühlingsferien?
351
352 J: Ja, ich glaube. Dann hatten sie ein Gespräch, wo ich auch dabei sein durfte und ich konnte sagen, ob ich
353 überhaupt in dieser Klasse bleiben möchte, weil ich ja schon ein bisschen länger in dieser Klasse gewesen
354 war, und ob ich überhaupt darf von den Lehrern her. Diese sagten dann ja.
355
356 I: Wussten die Kinder, dass du aus einer anderen Gemeinde kommst? Erzählte man das ihnen oder erzähl-
357 test du es ihnen, als du in R. anfingst?
358
359 J: Sie wussten das von unserer Lehrerin, die es ihnen gesagt hatte, auch dass ich überspringe. Das sagte
360 sie.
361

- 362 I: Wie nahmen sie dich auf?
363
- 364 J: Eigentlich gut. Als ich schnuppern ging, sagte die Lehrerin zu zwei Mädchen, sie sollen mir alles zeigen.
365 Die eine kam dann auch mit mir in die Pause. Als ich dann dort zur Schule ging, schrieb der Schulleiter, dass
366 sie sich auf mich freuen. Dadurch freute ich mich auch sehr. Ich wurde eigentlich von allen gut aufgenom-
367 men.
368
- 369 I: Mädchen und Buben?
370
- 371 J: Ja.
372
- 373 I: Also fühltest du dich von Anfang an dort willkommen?
374
- 375 J: Ja.
376
- 377 I: Fandest du auch bald Freunde?
378
- 379 J: Ja.
380
- 381 I: Kannst du, auch wenn du nicht in der gleichen Gemeinde wohnst, manchmal mit Freunden aus der Schule
382 abmachen?
383
- 384 J: Ja.
385
- 386 I: Oder machst du in der Freizeit eher mit Freunden von hier ab?
387
- 388 J: Ich mache oft mit Kindern von dort ab. Am Montag kommt eine hierher und ich gehe jeden Donnerstag zu
389 ihr zum Mittagessen und nach der Schule. Heute war sie bei uns zum Mittagessen. Manchmal gehe ich auch
390 am Mittwoch noch zu ihr.
391
- 392 I: Wussten die anderen Kinder, dass du da bist und man dann noch schaut? Oder wurden sie informiert,
393 Jaelle ist jetzt bei uns und es wurde nichts gesagt, dass du eventuell sagen kannst, du möchtest doch nicht.
394 Was meinst du, wussten sie, dass es quasi für dich eine Probezeit ist?
395
- 396 J: Ich weiss es nicht.
397
- 398 I: Du hast gesagt, dass du auch mit der Mutter eine schwierige Zeit hattest, als es für dich so schwierig war.
399 Verbesserte sich das, als du in die neue Schule kamst?
400
- 401 J: Ja. Am Sonntagabend sagte ich jeweils, ich freue mich auf die Schule und ich war dann auch glücklich.
402 Ich kam auch immer fröhlich von der Schule heim und erzählte freudig. Sonst hatte ich nur immer die Wut
403 rausgelassen. Da hatte ich auch nur Doofes zu erzählen und erzählte fast nie etwas von der Schule, weil ich
404 gar nicht darüber reden wollte, weil ich es so schwierig fand, dort zu sein und in der Schule nicht die Wut
405 ausbrechen zu lassen. Daher wollte ich daheim nicht auch noch über die Schule reden. Für sie ist es jetzt
406 auch besser, ein glückliches Kind zu haben als ein trauriges oder wütendes Kind.
407
- 408 I: Das ist klar. Ich habe noch etwas vergessen. Noch bevor du nach R. gingst, wie reagierten die Lehrerinnen,
409 als sie wussten, dass du es in R. probieren wirst? Waren sie anders zu dir? Hast du eine Veränderung
410 gespürt?
411
- 412 J: Am zweitletzten Freitag vor den Sportferien schrieb meine Mutter der Lehrerin, dass ich wahrscheinlich
413 gehe und dass sie sich bei ihr melden solle. Das machte sie aber nicht. Ich glaube, sie stellte noch eine Fra-
414 ge, ich weiss es aber nicht mehr so genau. Sie gab aber keine Antwort. Ich glaube, sie fragte noch, ob das
415 gut sei, aber sie gab keine Antwort. Am Sonntag schrieb sie dann einfach, dass ich überspringe. Ich machte
416 dann noch eine Abschlussparty und verteilte die Einladungen. Die Lehrerin las dies bei einem Kind und sag-
417 te, wenn sie mich gewesen wäre, hätte sie diese jetzt noch nicht verteilt, denn es sei gar noch nicht sicher,
418 ob ich überspringe. Ihr Schulleiter müsse erst noch bestätigen, ob ich überhaupt gehen darf. Ich erzählte das
419 meiner Mutter und sie sagte, das stimme nicht. Er hat gar nichts dazu zu sagen. Ich darf überspringen. Denn
420 da hatte ich auch Angst, dass es gar noch nicht sicher ist, dass ich gehen darf. Sie sagte aber, ich darf ge-
421 hen, weil er nichts dazu zu sagen hat. Das müssen nur der Schulleiter, die Lehrer und die Gemeinde bestä-
422 tigen von dort, wo ich hingeh.
423

- 424 I: Wurdest du in der Schule auch verabschiedet oder gar nicht?
425
- 426 J: Ja, die andere Lehrerin, die wir Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatten, sagte, es müssten alle Wünsche
427 auf Zettelchen schreiben, die sie dann auf ein grosses Plakat klebten. Sie klebten auch noch andere Sachen
428 darauf, zum Beispiel einen Stift. Das fand ich noch cool, dass sie mich so verabschiedeten.
429
- 430 I: Das ist ja auch noch wichtig.
431
- 432 J: Ja.
433
- 434 I: Die Zeit vorher ist nun auch bei meinen Fragen abgeschlossen. Von der Probezeit sprachen wir auch
435 schon. Kurz vor den Frühlingsferien fand ein Gespräch statt, wo du auch dabei warst?
436
- 437 J: Ja, ich glaube, es war etwa vor den Frühlingsferien.
438
- 439 I: Etwa ein Monat oder so?
440
- 441 J: Ja, das kann sein.
442
- 443 I: Du sagtest, du hattest jemanden aus der Klasse, der dich ein bisschen begleitete. Oder war das nur da-
444 mals, als du schauen gingst? Oder blieb sie deine Gotte?
445
- 446 J: Ja, sie blieb es dann eigentlich schon. Ich fand dann auch noch andere Freundinnen. Wir waren in der
447 Klasse mit mir zusammen sechs Mädchen und vier davon wurden meine Freundinnen. Wenn ich einmal
448 etwas nicht wusste, wo es ist oder etwas brauchte, konnte ich sie einfach fragen, dann sagten sie es mir.
449 Auch in der Pause wollten sie jeweils mit mir zusammen sein.
450
- 451 I: Hattest du dort einen Lehrer oder eine Lehrerin?
452
- 453 J: Eine Lehrerin.
454
- 455 I: Machte sie auch ein Angebot, dass du zu ihr gehen kannst, wenn etwas ist? Wusstest du, dass du zu ihr
456 gehen kannst, wenn es schwierig wird?
457
- 458 J: Ja.
459
- 460 I: Du hast ja Sachen verpasst. Was passierte mit diesem Schulstoff, den du noch nicht hattest?
461
- 462 J: In Mathe war ich gut, da kam ich eigentlich gut mit. In Deutsch haperte es noch ein bisschen an der
463 Rechtschreibung. Englisch hatte ich noch nicht einmal ein Jahr und sie hatten schon ein Jahr. Sie hatten
464 schon zweieinhalb Jahre und ich erst ein halbes Jahr. Dort war es ein bisschen schwierig. Dort verstand ich
465 am Anfang fast nichts. Aber dann sagte unsere Englischlehrerin, eine soll im Englisch auch ein bisschen wie
466 meine Gotte sein, dass wenn ich etwas nicht verstehe, ich sie fragen kann, was das heisst. Seither geht es
467 im Englisch besser, denn wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich sie fragen, dann lerne ich es.
468
- 469 I: Wie war es für dich, einmal etwas nicht schon so gut zu können? War das spannend oder schwierig?
470
- 471 J: Ich wusste schon zum Voraus, dass ich dort nicht wieder die Beste sein werde. Meine Mutter sagte mir ein
472 paar Mal, dass mir klar sein muss, dass ich dort nicht mehr die Beste bin und auch nicht mehr zu den Besten
473 gehöre und dass ich einfach auch einmal etwas nicht kann. Weil ich das schon wusste, war es dann auch
474 nicht so speziell für mich, sondern ich war darauf gefasst. Aber meine Kollegin sagte einmal zu meiner Mut-
475 ter – ich hörte es nicht -, Jaelle ist mega gut in der Schule, sie hat zwar eine Klasse übersprungen, aber
476 gehört zu den Besten der Klasse und sie ist bei allen so beliebt, weil sie so nett ist. Das machte mich dann
477 auch glücklich.
478
- 479 I: Das glaube ich. Es ist schön, wenn man so etwas hört. Das Englisch war also das Einzige, was schwierig
480 war und wo du etwas aufholen musstest von dem Jahr, das du nicht hattest?
481
- 482 J: Ja.
483
- 484 I: Du hattest ja deine Gotte, die dir half. Machten die Lehrpersonen auch etwas für das, was dir noch fehlte?
485 Boten sie dir in der Rechtschreibung oder im Englisch noch Hilfe an?

486
487 J: Ja. Die Englischlehrerin sagte auch, wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich zu ihr gehen. Auch unsere
488 Lehrerin sagte, wenn einmal etwas nicht gut ist oder wenn ich irgendwo nicht draus komme, könne ich zu ihr
489 gehen.
490
491 I: Benoteten sie dich bei Prüfungen anders als die anderen? Oder wurde das gleich benotet?
492
493 J: Bei der ersten Prüfung musste ich noch nicht mitmachen, weil ich dieses Zeug noch nicht konnte.
494
495 I: Im Englisch?
496
497 J: Ja. Aber dann machte ich schon mit und meine schlechteste Note in Englisch ist eine 5.
498
499 I: Die Schlechteste?
500
501 J: Ja.
502
503 I: Okay. Das ist ja super. Bei der ersten Prüfung, bei der du mitmachtest, hattest du einen Fünfer?
504
505 J: Ja.
506
507 I: Wow, nicht schlecht! Halfen dir die Eltern daheim besonders, um diese Sachen aufzuarbeiten, die dir noch
508 fehlten?
509
510 J: Ja. Ich musste immer am Wochenende ein bisschen lernen. Dadurch habe ich im Englisch auch aufgeholt
511 und konnte es dann auch besser.
512
513 I: Musstest du allein lernen oder übten die Eltern oder deine Mutter mit dir? Oder sagten sie einfach, du
514 musst am Wochenende aufarbeiten?
515
516 J: Es war unterschiedlich. Manchmal, wenn ich im Rechnungsbuch arbeiten musste, sagte sie: „Probiere, die
517 Seite selbstständig zu lösen und wenn du nicht draus kommst, kannst du uns fragen.“ Das Meiste machte
518 ich dann selbstständig, und wenn es etwas gab, was ich zum Beispiel noch nicht kannte, fragte ich sie und
519 sie halfen mir.
520
521 I: Mussten sie dich motivieren, am Wochenende zu arbeiten? Oder warst du selber motiviert, das zu ma-
522 chen?
523
524 J: Das war immer wieder ein bisschen anders.
525
526 I: Unterschiedlich? Je nach Wetter?
527
528 J: Ja.
529
530 I: Aber dir war voraus schon klar, dass das wahrscheinlich auch kommen wird, dass du Stoff nacharbeiten
531 musst und das in der Freizeit?
532
533 J: Ja.
534
535 I: Du hast gesagt, dass du schon gleich die erste Zeit als positiv erfahren hast, schon die ersten zwei Wo-
536 chen hast du gut erlebt?
537
538 J: Ja.
539
540 I: Du sagtest, früher hattest du Bauchweh und warst traurig. Wie ging das, als du wechseltest?
541
542 J: Dort war ich immer glücklich. Es ging mir immer gut.
543
544 I: Kein Bauchweh mehr?
545
546 J: Nein.
547

- 548 I: Hattest du noch anderes als Bauchweh?
549
- 550 J: Mir war auch schlecht und ich war oft traurig.
551
- 552 I: Und krank mit Fieber und so? Nur wenn eine Grippe herumging, oder warst du auch sonst viel krank?
553
- 554 J: Nein. Ich war nicht so oft krank. Das letzte Mal, als ich krank war, weiss ich nicht, warum ich krank war.
555 Das war aber in der neuen Schule. Aber es war nicht etwas wegen der Schule. Dort hatte ich Fieber. Und
556 davor so richtig krank mit Fieber war ich im Kindergarten. Dort hatte ich wilde Blattern, Bindehautentzündung,
557 Scharlach und Grippe gleichzeitig.
558
- 559 I: Nein! Dann ist klar, warum du nachher nie mehr krank warst. Du hattest alles hinter dir. Alles miteinander?
560
- 561 J: Ja. Als Baby war ich auch oft krank. Meine Mutter ging dann mit mir zum Arzt und er sagte, es sei nicht
562 schlimm, ich sei dann nicht mehr so oft krank, wenn ich grösser bin. Und das stimmt.
563
- 564 I: Du hast gesagt, mit deiner Mutter war es auch wieder entspannter, weil du zufrieden warst. Dann war auch
565 gute Stimmung, wenn du nachhause kamst?
566
- 567 J: Ja.
568
- 569 I: Was macht dir jetzt am meisten Spass in der Schule?
570
- 571 J: Rechnen, Realien, Werken oder TW = textiles Werken. Wir hatten gestern Bibliothek. Wenn wir ein Buch
572 haben, können wir jeweils auch lesen, bis alle gekommen sind. Sonst haben wir eine Stunde Lesen, das
573 finde ich cool, einfach so in einem Buch lesen. Das mache ich auch gern.
574
- 575 I: Wie geht es mit der Rechtschreibung?
576
- 577 J: Ich mache schon noch ein paar Fehler, aber dort bin ich eigentlich gut.
578
- 579 I: Hoffentlich – mit zehn Jahren!
580
- 581 J: Aber dort besserte es schon sehr.
582
- 583 I: Was ist jetzt noch ein bisschen schwierig für dich? Gibt es etwas, was noch ein bisschen schwierig ist?
584
- 585 J: Das Zeichnen ist immer noch ein bisschen schwierig, manchmal auch athletisches Zeug, da bin ich nicht
586 so begabt.
587
- 588 I: Bei dir ist ja der Schulweg noch speziell. Wie ist das für dich?
589
- 590 J: Es ist eigentlich gut. Manchmal kommt halt der Bus zu spät zur Schule. Ich gehe mit dem Bus.
591
- 592 I: Von Anfang an?
593
- 594 J: Ja. Manchmal kommt er zu spät in die Schule, aber die Lehrerin weiss das und es ist auch kein Problem.
595 Eigentlich ist es schon gut. Ich habe aber auch ein Handy dabei, falls der Bus mir einmal abfahren würde
596 oder wenn ich zu spät käme, dass ich meine Mutter anrufen könnte.
597
- 598 I: Für den Heimweg?
599
- 600 J: Ja, oder wenn sonst einmal etwas wäre.
601
- 602 I: Wenn du zurückschaust, wer unterstützte dich am meisten? Wem bist du am dankbarsten, dass er für dich
603 da war?
604
- 605 J: Mami und Papi.
606
- 607 I: Hast du Geschwister?
608
- 609 J: Nein.

- 610
611 I: Sonst hätte es auch ein Bruder oder eine Schwester sein können, die da sind. Was wäre dir wichtig gewe-
612 sen, dass es gemacht worden wäre, was eben nicht gemacht wurde?
613
614 J: Dass ich gefördert werde, dass sie ihr Versprechen gehalten hätten.
615
616 I: Wochenplan und dir spezielle Sachen zu geben? Das hielten sie ja nicht ein.
617
618 J: Ja.
619
620 I: Das wären vor allem die Lehrpersonen gewesen. Hättest du noch einen Wunsch an die anderen Kinder
621 gehabt?
622
623 J: Nein.
624
625 I: Und an deine Eltern?
626
627 J: Nein, eigentlich nicht.
628
629 I: Würdest du es wieder machen?
630
631 J: Überspringen?
632
633 I: Ja.
634
635 J: Ja.
636
637 I: Definitiv. Wenn nun ein anderes Kind zu dir kommt und sagt: „Jaelle, ich weiss nicht, soll ich oder soll ich
638 nicht.“ Was würdest du ihm sagen, worauf kommt es aus deiner Sicht an, damit es gelingt?
639
640 J: Man muss halt den Stoff dieser Klasse können. Und man muss darauf gefasst sein, dass man einmal der
641 Schlechteste ist in der Schule oder dass man vielleicht einmal nicht nachkommt.
642
643 I: Wärest du auch darauf gefasst gewesen, dass die Kinder gedacht hätten, du denkst, du seist die Beste.
644 Neid oder ungute Begegnungen mit anderen Kindern. Wärest du darauf auch gefasst gewesen?
645
646 J: Ja. Darauf muss man auch gefasst sein. Bei mir ging es gut.
647
648 I: Du hast vorhin gesagt, am grössten war die Unterstützung deiner Eltern. Wie wichtig denkst du, ist das,
649 dass die Eltern ihr Kind unterstützen? Denkst du, es wäre auch gegangen, wenn die Eltern gesagt hätten, du
650 musst selber schauen?
651
652 J: Ich glaube es nicht.
653
654 I: Du denkst nicht. Dann war es für dich sehr wichtig?
655
656 J: Ja. Und auch dass sie zu mir standen.
657
658 I: Was denkst du, was ist wegen der Lehrpersonen wichtig, damit es klappt?
659
660 J: Dass sie es wissen, dass ich eine Klasse übersprungen habe. Und dass wenn ich einmal nicht so nachge-
661 kommen wäre, sie das verstanden hätten und nicht noch versucht hätten, mir die schwierigsten Aufgaben zu
662 geben, sondern nur das von mir wollten, was ich kann. Das war für mich noch wichtig. Und auch dass die
663 Lehrer mich gut aufnehmen.
664
665 I: Du würdest es wieder machen und würdest es auch einem Kind in der gleichen Situation, wie du warst,
666 empfehlen, es zu probieren?
667
668 J: Ja.

[Ende der Transkription bei 52:05]

5.1.3 Raja

I: = Interviewerin
R: = Raja
M: = Mutter
... = Satzabbruch
[...] = Anmerkung der Transkriptorin

[Beginn der Transkription bei 00:00:00]

1 R: Im Kindergarten merkte ich noch nichts, aber in der ersten Klasse musste ich am Computer Einzelspiele
2 machen, statt mit den anderen im Unterricht mitzumachen. Oder die Lehrer gaben mir irgendein Blatt, das
3 fand ich ein bisschen dumm.
4
5 I: Du sagtest gerade „machen müssen“. Sonst sagen die Kinder immer: „Ich möchte etwas am Computer
6 machen. Warum ist es für dich ein Müssen gewesen?
7
8 R: Es wäre vielleicht cooler gewesen, mit den anderen Kindern im normalen Unterricht mitzumachen.
9
10 I: Weisst du, warum sie dir Blätter gaben und du am PC arbeitetest. Sagten sie dir etwas, warum sie das
11 machen?
12
13 R: Einfach, weil das Andere fast zu einfach für mich war.
14
15 I: Konntest du denn im Kindergarten schon lesen und schreiben?
16
17 M: Ja, das konnte sie schon.
18
19 I: Und rechnen?
20
21 R: Ja, ich glaube schon. Einfache Rechnungen.
22
23 I: Und du wusstest, was die Zahlen bedeuten und konntest damit umgehen?
24
25 R: Ja.
26
27 I: Kannst du dich an den Start der Schule erinnern? Hast du dich gefreut?
28
29 R: Ja.
30
31 I: Dann ging es los und dann?
32
33 R: Nach zwei Wochen fand ich es nicht mehr so cool.
34
35 I: Nach zwei Wochen schon? Was war nicht cool?
36
37 R: Die Hausaufgaben und die Schule.
38
39 I: Hattest du es mit den Lehrern gut?
40
41 R: Ja.
42 I: Und dann, als du es nicht mehr cool fandest, was machtest du?
43
44 R: Ich hasste es nicht so sehr, ich freute mich einfach nicht jeden Tag super, dass ich in die Schule darf.
45
46 I: Warum gingst du trotzdem?
47
48 R: Man kann ja nicht einfach daheimbleiben und sagen: „Ich gehe nicht.“
49
50 I: Ja, man muss. Sagtest du es zuhause, dass du es langweilig findest und es dir nicht so gefällt?
51

- 52 R: Ich glaube schon. Oder?
53
- 54 I: Kannst du dich gar nicht mehr so gut erinnern? Also war es nicht so schlimm? Oder war es doch ein biss-
55 chen schlimm oder erst mit der Zeit?
56
- 57 R: Da ich immer am Computer arbeiten musste, fand ich es erst nach einer langen Zeit ein bisschen doof.
58
- 59 I: Am Anfang war es noch spannend?
60
- 61 R: Jaja.
62
- 63 I: Und dann, wenn du nachhause kamst und sagtest: „Heute war wieder langweilig.“ Wie reagierten deine
64 Eltern?
65
- 66 R: Ich weiss es nicht mehr.
67
- 68 I: Aber hattest du das Gefühl, du kannst es zuhause erzählen, wenn es dir in der Schule nicht wohl ist?
69
- 70 R: Ja.
71
- 72 I: Und deine Kolleginnen und Kollegen aus der Klasse?
73
- 74 I: In der ersten Klasse hatte ich ziemlich viele Kolleginnen. Aber als ich dann eine übersprungen hatte, sag-
75 ten in der Dritten alle: „Jetzt showst du dich wieder damit, dass du eine Klasse übersprungen hast.“ Dann
76 war ich in der dritten Klasse ziemlich unbeliebt. Und ich glaube, irgendwie waren sie auch ein bisschen eifer-
77 süchtig.
78
- 79 I: Vorher war dir wohl und es sagte niemand: „Du kannst es so gut.“ Dort war niemand eifersüchtig?
80
- 81 R: Eifersüchtig war niemand. Sie sagten schon: „Du bist so gut in der Schule.“ Aber eifersüchtig war nie-
82 mand.
83
- 84 I: Dann merkte man, dass du viel schneller bist als die anderen, die Sachen gut kannst und sie schnell ver-
85 stehst. Und dann, wie kam man darauf, dass du eine Klasse überspringen könntest? Kamst du selber auf
86 diese Idee?
87
- 88 R: Nein.
89
- 90 M: Nein.
91
- 92 I: Wer denn?
93
- 94 R: Ich glaube, meine Mutter und die Lehrer.
95
- 96 I: Miteinander? Die Mutter und die Lehrerin miteinander?
97
- 98 M: Von der Lehrerin aus kam es nicht. Es kam schon von uns, von mir und meinem Mann. Dann diskutierten
99 wir es sicher.
100
- 101 I: Dann erzähltest du zuhause auch, dass es nicht so gut ist. Sonst wären ja deine Eltern wahrscheinlich
102 nicht darauf gekommen, das in Angriff zu nehmen?
103
- 104 R: Ja.
105
- 106 I: Bekamst du mit, was da rundherum lief? Dass die Lehrperson und die Eltern miteinander sprachen? Frag-
107 te man dich auch, warst du dabei?
108
- 109 R: Ja, sie fragten mich schon auch: „Willst du das wirklich?“ Das fragten sie schon.
110
- 111 I: Und dann?
112
- 113 R: Dann sagte ich: „Ja, ich möchte eigentlich schon.“

- 114
115 I: Also fragte man dich und du konntest mitreden?
116
117 R: Ja.
118
119 I: Was gefiel dir am wenigsten in der Zeit, bevor das Überspringen zum Thema wurde? Was war am
120 Schlimmsten oder am Unangenehmsten?
121
122 R: Dass ich nicht mit den anderen Kindern im Unterricht mitmachen konnte.
123
124 I: Das fandest du am Schlimmsten?
125
126 R: Ja.
127
128 I: Gab es auch Sachen, die du nicht so gut konntest wie die anderen?
129
130 R: Nicht dass ich wüsste.
131
132 I: Hattest du in dieser Zeit spezielle Hobbys, bei denen du dich auslasten konntest, wenn es in der Schule
133 nicht so Spass machte?
134
135 R: Ich machte Leichtathletik. Das mache ich immer noch. Habe ich damals schon gesungen?
136
137 M: Nein.
138
139 R: In diesem Fall nicht.
140
141 I: Aber Sport machtest du?
142
143 R: Ja.
144
145 I: Hattest du auch Schulfreunde, die mit dir im Sport waren?
146
147 R: Nein.
148
149 I: Das machtest du ganz separat?
150
151 R: Ja.
152
153 I: Kannst du dich erinnern, ob man mit dir zu einem Schulpsychologen ging, oder fragte man eine andere
154 Fachperson noch, was sie dazu meinen, ob du eine Klasse überspringen sollst?
155
156 R: Nein.
157
158 I: Kannst du dich nicht erinnern? Warst du nie an so einem Ort?
159
160 R: Nein.
161
162 I: Dann entschieden das die Eltern und die Lehrer miteinander.
163
164 M: Und die Schulleitung.
165
166 I: Aber sonst Behörden, die Schulpflege?
167
168 M: Nein.
169
170 I: Und schlussendlich sagtest du: „Ja, ich will es probieren.“ Dann nahm man das in Angriff?
171
172 R: Ja.
173
174 I: Und dann? Meistens gehen die Kinder einmal schnuppern und haben eine Probezeit. Es wird verschieden
175 genannt. Machtest du auch zuerst einen Besuch in der neuen Klasse?

- 176
177 R: Es war eine Klasse, wo dritte und zweite Klasse gemischt war. Ich ging dort in der dritten Klasse schnup-
178 pern. Aber ich hätte auch jederzeit in die zweite Klasse zurück gekonnt, dann wäre ich sozusagen immer
179 noch in der gleichen Klasse gewesen.
180
181 I: Das ist natürlich eine gute Situation. Dann hättest du die Klasse gar nicht wechseln müssen. War das auch
182 ein Grund, dass du gesagt hast, du willst es probieren?
183
184 R: Nicht unbedingt.
185
186 M: Ich möchte noch sagen, es waren nicht die gleichen Kinder. Es war schon eine andere Klasse. Du wärst
187 mit keinem gleichen Kind mehr zusammen gewesen. Du hättest in eine Zweite gehen können, aber in die
188 alte Klasse hättest du nie mehr zurück können.
189
190 R: Nein, nicht in die alte Klasse.
191
192 M: In die Zweite, aber alles andere Kinder. Einen Rückweg in die alte zweite Klasse, hiess es, gibt es defini-
193 tiv nicht. Wenn ein Wechsel, wenn sie in der dritten Klasse nicht bleiben kann, kann sie in die Zweite, aber
194 nicht in ihre alte Klasse zurück.
195
196 I: Und das war eine ADL-Klasse 2./3.?
197
198 M: Ja genau.
199
200 I: Dann hatte ich das richtig verstanden. Bestens. Gingst du vor den Sommerferien schnupern?
201
202 R: Nein.
203
204 I: Nach den Sommerferien?
205
206 R: Ich ging noch einmal in die Klasse und nach einer Zeit fragten sie mich, ob es schwierig ist oder ob es
207 nicht geht. Aber es war dann nicht so schwierig.
208
209 I: Weisst du noch, wie lange es etwa dauerte, bis sie dich fragten?
210
211 R: Nein, das weiss ich nicht mehr.
212
213 I: Wie war es für dich? Lange oder nicht so lange? Wusstest du schon lange, dass du bleiben willst?
214
215 R: Ich hatte nie im Kopf, dass ich in die zweite Klasse zurückgehen will.
216
217 I: Dann war es für dich bald klar, dass du bleibst?
218
219 R: Ja.
220
221 I: Fühltest du dich wohl, weil du nicht mehr separat am PC arbeiten musstest? Du sagtest, mit den Kindern
222 war es nicht so gut.
223
224 R: Mit den Kindern war es nicht so gut. Es gab zwei Mädchen, die waren immer mit mir zusammen. Aber die
225 anderen waren eifersüchtig und sagten zu mir: „Jetzt showst du dich wieder.“ Dort war es nicht so ... Ich
226 hatte schon ein paar Freundinnen dort.
227
228 I: Du hattest Anschluss, aber nicht bei allen?
229
230 R: Ja.
231
232 I: Das ist ja sonst auch so. Man muss ja nicht mit allen bestens auskommen. Mehr Mädchen. Und mit den
233 Buben?
234
235 R: Die waren einfach dort. Die nervten nicht.
236
237 I: Die liessen dich in Ruhe?

- 238
239 R: Ja.
240
241 I: Das Hänselfn kam eher von den Mädchen?
242
243 R: Ja.
244
245 I: Wie reagierten die anderen Kinder der alten Klasse, als sie hörten, dass du in eine neue Klasse gehst?
246
247 R: Sie fragten: „Wieso überspringst du eine Klasse?“ Sie wunderten sich ein bisschen, aber ich war dann
248 nicht mehr so oft mit ihnen zusammen.
249
250 I: Löste der Kontakt sich auf oder hast du noch Freunde aus dieser Zeit?
251
252 R: Nein.
253
254 I: War diese Klasse im gleichen Schulhaus oder musstest du in ein anderes Schulhaus?
255
256 R: Immer noch im Wolfgraben. Ja, immer noch im gleichen Schulhaus.
257
258 M: Es sind drei Häuser.
259
260 I: Eine Anlage mit drei Häusern auf dem gleichen Areal?
261
262 R: Ja.
263
264 I: Ist der Pausenplatz auch am gleichen Ort?
265
266 R: Es gibt auch drei und dann sind die Schulhäuser meistens ein bisschen getrennt.
267
268 I: War es mit den Lehrern anders, als du dich entschieden hattest, es zu probieren? Hattest du eine Lehrper-
269 son oder mehrere?
270
271 R: In welcher Klasse?
272
273 I: In der ersten Klasse, bevor du gesprungen bist?
274
275 R: Dort hatte ich zwei Lehrpersonen.
276
277 I: Wurde die Beziehung zu den Lehrpersonen anders, als es klar war, dass du gehst?
278
279 R: Nein.
280
281 I: Ging es genau gleich weiter?
282
283 R: Ja.
284
285 I: Wurde es daheim ruhiger? Ich denke, du kamst nachhause und klagtest schon ein bisschen wegen der
286 Schule? Oder sehe ich das falsch? Ich weiss es nicht.
287
288 R: Mami? Ich weiss es nicht mehr.
289
290 I: Es ging einfach weiter, ohne dass sich gross etwas geändert hätte?
291
292 R: Ja.
293
294 I: Als du schnuppern gingst, sagte man dir, wo du dich melden kannst, wenn etwas ist? Hattest du einen
295 Götti oder eine Gotte?
296
297 R: Nein.
298
299 I: Aber mit den Lehrpersonen hattest du bald einen guten Draht?

300
301 R: Ja.
302
303 I: In der zweiten Klasse lernt man ja einiges, bis man in der Dritten ist. Wie ging es mit den Sachen, die du
304 verpasst hattest?
305
306 R: Ich musste vor allem die Reihen lernen, weil man die ja in der zweiten Klasse lernt. Das war, glaube ich,
307 der Hauptteil und ein bisschen im Englisch.
308
309 I: Wie lerntest du das?
310
311 R: Meine Mutter übte immer mit mir die Reihen.
312
313 I: Mit der Mutter?
314
315 R: Ja.
316
317 I: Oder bekamst du in der Schule auch noch Zeit, um zu üben?
318
319 R: Nein, in der Schule machte ich ganz normal mit den anderen mit.
320
321 I: Gab es sonst eine Lehrperson, die sagte, du kannst nach der Schule zu ihr kommen und die Reihen üben?
322
323 R: Nein.
324
325 I: Hattest du dann das Gefühl, jetzt bin ich wieder dabei, ich bin eine gute Schülerin? Oder hattest du das
326 Gefühl, es ist ein Krampf?
327
328 R: Einiges war schon ein bisschen schwieriger als für die anderen. Aber nach einer Zeit kam ich schon nach.
329
330 I: Was ist für dich: nach einer Zeit? Kannst du schätzen? War es ein halbes Jahr?
331
332 : Nein, weniger als ein halbes Jahr.
333
334 I: Ein Monat, zwei Monate, drei Monate?
335
336 R: Ja.
337
338 I: Oder bis zu den Herbstferien? Kannst du dich daran erinnern?
339
340 R: Vielleicht ungefähr.
341
342 I: Oder bis zur Weihnacht?
343
344 R: Nein, ein halbes Jahr sicher nicht. Weniger.
345
346 I: Dann hattest du das Gefühl, so, jetzt geht es wieder gut?
347
348 R: Ja.
349
350 I: Bist du seither eine gute Schülerin?
351
352 R: Ja.
353
354 I: Gehst du gern zur Schule?
355
356 R: Ja.
357
358 I: Meistens.
359
360 R: Manchmal. Wenn wir viele Prüfungen haben, gehe ich nicht so gern. Aber es ist nicht, dass mich meine
361 Mutter jeden Tag in die Schule zwingen muss.

- 362
363 I: Ausser die Reihen und Englisch konntest du alles selber machen? Sonst brauchtest du keine Unterstüt-
364 zung?
365
366 R: Mami, was musste ich noch lernen?
367
368 M: Wo du vor allem Unterstützung brauchtest?
369
370 I: Weisst du, ob dir in der Schule jemand helfen musste? Hattet ihr in der Klasse auch eine Heilpädagogin?
371
372 R: Nein.
373
374 I: Kam sonst irgendjemand zum Helfen?
375
376 R: In der dritten Klasse nicht.
377
378 I: Du brauchtest auch niemanden?
379
380 R: Nein.
381
382 I: Wie war es für dich, als du ganz neu in die Klasse kamst? Kannst du dich erinnern?
383
384 R: Die Lehrerin stellte mich nicht vor oder so etwas. Ich setzte mich einfach hin und die Kinder schauten
385 mich alle ein bisschen komisch an. In der Pause kamen aber alle und fragten: „Was machst du hier?“ Aber
386 nachher ...
387
388 I: Sagten die Lehrpersonen gar nicht, dass jemand Neues kommt?
389
390 R: Das weiss ich nicht mehr genau.
391
392 I: Aber du hattest das Gefühl, sie wissen es nicht, wenn sie in der Pause fragen kamen?
393
394 R: Ich glaube, sie hatte schon irgendetwas gesagt. Aber sie stellte mich nicht richtig vor. Sie sagte einfach
395 (ca. 3 Wörter unverständlich), dann war es fertig.
396
397 I: Wie war es für dich, dass du es selber erklären musstest? War es gut so, denn so wussten sie es direkt
398 von dir? Oder war es für dich eher schwierig?
399
400 R: Ich kannte schon ein paar in dieser Klasse. Es war nicht wirklich schwierig. Ich sagte einfach, dass ich
401 eine Klasse übersprungen hatte.
402
403 I: Wie ging es danach weiter in der dritten Klasse? Fandest du am Ende der dritten Klasse, du bist am richti-
404 gen Ort?
405
406 R: Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich fand, es wäre zu schwierig.
407
408 I: Wenn du heute auf diese Zeit zurückschaust, denkst du, vielleicht wäre die andere Klasse doch besser
409 gewesen?
410
411 R: Ich weiss es nicht. Es wäre halt sehr einfach gewesen, und es ist nicht so gut, wenn es immer zu einfach
412 ist.
413
414 I: Warum ist es nicht gut?
415
416 R: Weil es dann langweilig ist in der Schule.
417
418 I: Was machtest du, wenn es dir langweilig war? Wie merkten die Lehrer, dass dir langweilig ist? Das muss
419 man ja merken.
420
421 R: Ich glaube, ich sagte ihnen jeweils, dass es für mich zu einfach ist. Dann gaben sie mir Blätter. Aber das
422 weiss ich nicht mehr so genau.
423

- 424 I: Zusatzblätter, die du machen musstest?
425
426 R: Ja.
427
428 I: Schätzttest du das oder eher nicht? Das ist ja mehr Arbeit.
429
430 R: Ich fand es schon besser, dass ich ...
431
432 I: Dass du nicht mehr 1 + 1 rechnen musstest?
433
434 R: Ja, das fand ich schon besser. Aber die anderen machten halt dann zusammen Unterricht und ich musste
435 ein anderes Blatt lösen.
436
437 I: Erinnerst du dich, was für Blätter es waren? Was gaben sie dir?
438
439 R: Das weiss ich nicht mehr.
440
441 I: Eher in Mathe? Oder Rätsel?
442
443 R: Ich glaube, es war eher Mathe.
444
445 I: Und in der Sprache?
446
447 R: In der Sprache setzten sie mich eher an den Computer. Aber ich weiss es nicht mehr so genau.
448
449 I: Aber beim Turnen, Singen und Zeichnen warst du ganz normal mit den anderen Kindern dabei?
450
451 R: Ja.
452
453 I: Also mehr Mathe und Sprache, wo du andere Sachen machtest?
454
455 R: Ja.
456
457 I: Wenn du zurückschaust, was war das Schwierigste und wann war es am schwierigsten in dieser Zeit, und
458 was war am schwierigsten?
459
460 R: Wann?
461
462 I: Vom Kindergarten an bis Ende dritte Klasse? Wann war es für dich am schwierigsten?
463
464 R: Am schwierigsten vom Stoff her?
465
466 I: Auch. Vom Schulstoff her oder auch für dich, dass es dir nicht so gut ging.
467
468 R: Anfangs dritte Klasse.
469
470 I: War das für dich selber die schwierigste Zeit oder war es der Stoff?
471
472 I: Für beides.
473
474 I: Ich weiss von Kindern, die, wenn es ihnen langweilig ist, anfangen, Blödsinn zu machen oder sie wollen
475 nicht auffallen und machen extra langsam. Hattest du auch irgend so eine Strategie? Blödsinn machen?
476
477 R: Nein.
478
479 I: Die Mutter hört zu, gell.
480
481 R: Nein, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich fertig war, Blödsinn machte. Daran kann ich mich nicht erinnern.
482
483 I: Und extra langsam machen?
484
485 R: Nein. Das auch nicht.

- 486
487 I: Was half dir am meisten oder wer half dir am meisten? Es hat ja diverse Leute um dich herum. Es hat Kin-
488 der von der Klasse um dich herum, die für dich da sein könnten, es gibt Lehrpersonen, eine Schulleitung, ein
489 Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin, Mutter, Vater, Bruder. Was meinst du, wo konntest du am ehesten
490 Hilfe holen oder das Herz ausschütten? Wer unterstützte dich am ehesten?
491
492 R: Schon Mami und Papi.
493
494 I: Was wäre dir noch wichtig gewesen, dass du das bekommst oder man für dich schaut und du bekamst es
495 nicht? Du hast vorhin das Beispiel gebracht, dass die Lehrpersonen dich nicht vorstellten. Fallen dir noch
496 mehr so Sachen ein?
497
498 R: Nein.
499
500 I: Hättest du dir in der alten Klasse noch etwas gewünscht? Oder siehst du Möglichkeiten, dass du das Glei-
501 che hättest machen können wie die anderen, aber ein bisschen schwieriger, damit es dir gefallen hätte, statt
502 dass man dir etwas ganz Anderes gibt?
503
504 R: Nein. Die Sachen, die sie machten, hätte man gar nicht schwieriger machen können.
505
506 I: Dann hast du eingesehen, dass es nicht anders geht?
507
508 R: Ja.
509
510 I: Was hätte man sonst anders machen können? War sonst alles gut?
511
512 R: Ich glaube schon.
513
514 I: Die Kinder?
515
516 R: In welcher Klasse?
517
518 I: Das kannst du sagen. Was hättest du dir von den Kindern gewünscht?
519
520 R: In der dritten Klasse, dass die einen mich nicht so ausgeschlossen hätten.
521
522 I: Fragtest du einmal, warum sie das machen?
523
524 R: Nein, ich glaube nicht. Ich weiss auch nicht. Nein, ich glaube, ich fragte nie. Aber ich wusste, dass sie ein
525 bisschen eifersüchtig sind.
526
527 I: Warst du etwa gleich gross wie die Drittklässler oder gleich wie die Zweitklässler? Warst du eher gross
528 oder etwa wie die Kinder, die so alt sind wie du?
529
530 R: Von denen, die gleich alt sind wie ich, bin ich sicher eher grösser. Bei den anderen war ich nicht bei den
531 Kleinsten der Klasse, aber auch nicht gerade bei den Grössten, eher so in der Mitte.
532
533 I: Half das, dass du nicht auch noch klein warst? Hätten sie dich noch mehr geärgert?
534
535 R: Das weiss ich nicht.
536
537 I: Oder warst du froh, dass du etwa gleich gross bist wie die anderen? Oder fiel dir das gar nicht so auf?
538
539 R: Das fiel mir nicht auf.
540
541 I: Wenn ein anderes Kind zu dir kommt und sagt: „Du hast doch übersprungen. Ich weiss nicht, ob ich soll
542 oder ob ich nicht soll.“ Hättest du einen Tipp für dieses Kind?
543
544 R: Es kommt darauf an, welche Klasse es ist.
545
546 I: Die gleiche wie du. Die Zweite überspringen, von der Ersten direkt in die Dritte.
547

- 548 R: Ich weiss nicht, was ich sagen würde.
549
550 I: Was denkst du, warum funktionierte es bei dir?
551
552 R: Ich weiss es nicht.
553
554 I: Überlege einmal, was alles rundherum war, wer für dich da war und wie es dazu kam.
555
556 R: Mami und Papi lernten recht viel mit mir.
557
558 I: Denkst du, es wäre auch ohne sie gegangen? Hättest du es auch selber geschafft?
559
560 R: Nein, das glaube ich nicht.
561
562 I: Warst du darauf angewiesen, dass sie dich unterstützten?
563
564 R: Ja. Ich glaube nicht, dass ich selber Reihenschrift und Englisch gelernt hätte.
565
566 I: Selber hinsetzen und lernen. Was meinst du wegen der Klasse, wo du hinkommst? Wäre es für dich wichtig,
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
- R: Ohne Freundschaften ist man in der Klasse halt ganz allein, das möchte man ja eigentlich nicht.
I: Das könntest du dir nicht vorstellen?
R: Es ginge sicher, aber mit geht es besser.
I: Weissst du, ob man die Lehrer fragte, ob sie bereit sind, dich aufzunehmen? Weissst du, ob man sie fragte?
R: Ich glaube nicht. Oder schon?
M: Es war so, dass es eine Lehrperson war, die ganz neu an die Schule kam. Man fragte schon.
I: Aber mehr informiert?
M: Es war für mich auch eher ein Informieren. Aber klar musste sie bereit sein, das ein Stück weit auch zu tragen. Das ist schon so. Aber weil sie ganz neu war und man lange gar nicht wusste, wer in diese Klasse kommt, konnte sie nicht richtig mit einbezogen werden.
I: Noch zum Schulstoff. In welcher Klasse bist du jetzt?
R: In der sechsten Klasse.
I: Wie ist jetzt der Schulstoff? Wurde es wieder zu einfach oder passt es jetzt?
R: Nein, es ist nicht zu einfach.
I: Jetzt fühlst du dich wohl, es ist auch ein bisschen schwieriger? Und Prüfungen sind eine Herausforderung?
R: Ja.

[Ende der Transkription bei 00:26:31]

5.2 Transkriptionen der zwei Experteninterviews

Die wichtigsten Stellen aus den Experteninterviews wurden transkribiert.

5.2.1 Joëlle Huser

Überspringer: erlösend, befreiend, lebensglücklich, endlich, sehr viele positive Begriffe

I: = Interviewerin
 H: = Huser
 ... = Satzabbruch
 [...] = Anmerkung der Transkriptorin

1 IQ:
 2 2:23
 3 Gemeinsamkeit: IQ höher als der Durchschnitt
 4 H: Was heisst höher als der Durchschnitt?
 5 H: Es ist nicht so, dass sie allzu hoch sind, ich würde sagen, es ist über 115. Wir haben viele, die
 6 mit 120 übersprungen haben.
 7 I: Also eher tiefer als 130?
 8 H: Nein, aber auch. Ich würde sagen, so ab IQ 115, dann gibt es Kinder, die eine sehr hohe Kreati-
 9 vität haben und wenn man die Latte von 130 setzt, ist es absolut hinderlich.
 10
 11 Gemeinsamkeit: Eltern eher gebildet, finanziell nicht schlecht gestellt
 12 3:54
 13 H: Es sind halt eher bildungsnahe Leute, die darauf aufmerksam werden, aber wir haben auch
 14 viele nicht bildungsnahe, die diesen Schritt auch gemacht haben.
 15 zu uns kommen.
 16 I: Durch wen kommen sie zu Ihnen?
 17 H: Durch Hörensagen.
 18
 19 Gemeinsamkeit: Körperlich grösser als der Durchschnitt in der Jahrgangsklasse
 20 4:34
 21 H: Muss gar nicht sein. Es ist ein Vorteil, natürlich.
 22
 23 Gemeinsamkeit: andere Interessen als Kameraden im gleichen Alter
 24 5:03
 25 H: ist häufig aber auch nicht immer.
 26
 27 Gemeinsamkeit: Ehrgeiz
 28 5:21
 29 H: Wir haben auch schon Kinder gezwungen zu überspringen, weil sie den Ehrgeiz verloren hatten,
 30 ich würde weniger Ehrgeiz sagen, als Motivation; weil die Motivation im Keller war und nach dem
 31 Überspringen die Motivation wieder kam.
 32 Daher finde ich Ehrgeiz noch tricky, manchmal muss man es wieder heraus kitzeln.
 33 6:40:
 34 H: Das Typische ist eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Sensibilität in dem Sinne, dass sie Lan-
 35 geweile viel intensiver erleben, als andere Kinder, Kinder, die privat ältere Kinder als Freunde su-
 36 chen, mit älteren Kindern befreundet sind. Kinder, die sich für philosophische, politische, ökologi-
 37 sche Themen interessieren. Perfektionismus, perfektionistische Kinder.
 38 7:45
 39 H: Der Perfektionismus ist für mich häufig, auch wenn der IQ des Kindes nicht so hoch ist, es aber
 40 ganz deutliche perfektionistische Zeichen hat, ein Grund, dass ich erst recht empfehle zu über-
 41 springen. Damit sie den Perfektionismus loslassen müssen, da es sonst ad absurdum führen könn-
 42 te, wenn sie immer in dieser Unterforderung sind.
 43 9:03
 44 Das gibt häufig Frust und Tränen, die aber nötig sind fürs Leben. Lieber lernen mit Frust und Ver-
 45 lieren und mit „ich bin nicht immer die Beste“, das müssen sie lernen, wenn sie klein sind. Wenn
 46 sie das bis sie erwachsen nicht gelernt haben, fallen sie von hoch herunter.

47
48
49 Begriff Leistungsstark:
50 10:05
51 Lernfreudig, lerngierig passt besser als leistungsstark.
52
53 Entscheidung
54 10:31
55 Ich finde immer wieder eine spannende Frage: Von wem lernst du am meisten“ Wenn es die Leh-
56 rerin ist, ist es häufig ok, wenn es sagt: „ich lerne am meisten vom Vater, von der Mutter, vom On-
57 kel, dann ist es wahrscheinlich so, dass sie in der Schule nichts lernt.
58
59 Keine Abklärungspflicht:
60 11:15
61 Ich finde es gut, weil das die Lehrer in eine andere Verantwortung nimmt und den SL verpflichtet,
62 ihr Team mehr zu schulen. Mit dem Klassensprung allein ist es nicht gemacht, es braucht noch
63 andere Massnahmen in der Klasse. Wenn man es immer extern gibt „die sagen das“, können die
64 Lehrer sagen, die hat es gesagt und wenn es nicht funktioniert war es deren Fehler. Müssen sich
65 so nicht in eine Verantwortung geben.
66 12:43
67 H: Ich fände es wünschenswert, wenn es in der Schulpsychologie vermehrt geschult würde.
68 B. und auch die Lehrpersonen.
69 H: Ja... ja.
70 H: IDS (100), Hawik (131) 10 bis 15 Punkte Unterschied. Und der Hawik 4 wird vom Schulpsycho-
71 logischen Dienst häufig vollständig ausgewertet, der AFI [der allgemeine Fähigkeitsindex] nicht
72 ausgerechnet. Weil das Kind etwas langsamer ist, heisst es, das Thema Hochbegabung ist vom
73 Tisch.
74
75
76 Entscheidung:
77 16:40
78 Mädchen hochdepressiv zuhause, in der Schule nicht spürbar:
79 H: Klassisch gerade bei Mädchen.
80 I: Können Kindergarten Kindergartenkinder abschätzen, was das Überspringen für sie bedeutet.
81 Soll man sie fragen, ob sie wollen?
82 H: Ja, ich halte sehr viel davon, die Kinder zu fragen – aber nicht nur. Die Entscheidung müssen
83 die Erwachsenen fällen. Aber das Kind ist auch ein Teil. Und ich denke, es gibt auch Kinder, die
84 perfektionistisch sind und Ängste haben, und diesen muss man a Zeit geben und b wenn sie immer
85 noch Angst haben, dann schnuppern und nachher kannst du entscheiden. Ich kenne ausser einem
86 vor x Jahren, keines, das nach dem Schnuppern zurück wollte.
87
88 Überspringen als Massnahme (Fragmente)
89 18:24
90 H: Symptome, keine echte Freundinnen, Freunde, alle denken es ist glücklich, es geht ihm wun-
91 derbar. Das 9 jährige Mädchen sagte, dass ihr grösster Wunsch ist, dass sie jemand ausserhalb
92 der Familie versteht, ihre Interessen und ihre Gedanken. Sie versteht in ihrem Innersten, dass sie
93 nicht verstanden wird.
94 Obwohl sie sozial gut integriert ist, das heisst, die anderen halten sie für eine gute Freundin
95 „Jetzt kann ich endlich mich selber sein.“
96 Die Sozialkompetenz, die immer wieder als Hinderungsgrund genannt wird von Lehrern, sehe ich
97 als wichtigen Faktor zum Überspringen.
98
99 Talenta:
100 22:00
101 Wenn man a sieht, dass eine Schule das Thema absolut nicht ernst nimmt und den Eltern mit Vor-
102 urteilen begegnet, wo die Eltern keine Chance haben mit ihrem Anliegen in der Schule auf Ver-
103 ständnis zu stossen. Wenn ein Kind depressiv ist und man merkt, dass es vom Umfeld Schule her
104 keine gute Massnahme sein kann, z.B., dann ist ein Überspringen nicht angesagt, wenn es ganz
105 schlechte Bedingungen sind. Oder aufnehmende Lehrerin bekannter weise gegen das Übersprin-
106 gen ist.

107
108 Politischen Mut für D-Zug Klassen, es politisch durchzubringen, jetzt wo alles auf integrativ einge-
109 richtet ist, es braucht Mut, ein Konzept zu erstellen und Geld.
110
111 Keine Massnahme:
112 24:25
113 wenn das Kind glücklich ist und ein sehr anregendes ausserschulisches Angebot hat und eine irr-
114 sinnig tolle Beziehung zur Lehrerin hat und diese Lehrerin sehr differenziert unterrichtet.
115
116 Verbesserung der Bereitschaft der Lehrpersonen einen Überspringer aufzunehmen.
117 26:20
118 H: Weiterbildung, Weiterbildung, um das Herz der Lehrpersonen zu berühren für diese Kinder.
119
120 Probezeit:
121 Probezeit als Schutz, keine Probezeit nötig, Schnuppern reicht.
122 30:03
123 H. Ich empfehle eine Probezeit nur, wenn es unsicher ist. Sonst gar keine Probezeit, es ist jetzt so.
124 Wir klären die Rahmenbedingungen im Voraus ab. Wenn wir sehen, die sind gegeben, dann gibt
125 es keine Probezeit,... das ist ein Entscheid, Punkt. Weil die Probezeit in riesiger Stress für diese
126 Kinder.
127 Ich empfehle nur eine Probezeit, wenn das Kind nicht will, und sage dem Kind, du kannst nicht
128 entscheiden, wenn du nicht weisst, wie es dort ist... Probieren muss man. Es sind nur ganz be-
129 stimmte Fälle, in denen wir ein Schnuppern empfehlen, sonst ist es eine klare definitive Empfeh-
130 lung, nicht ein Schnuppern.
131 31:40
132 H: 6 Wochen Probezeit ist ja grauenhaft.
133 [Druckmittel, wenn du springst, kannst du nicht mehr zurück in die alte Klasse. Kantonbedingt, im
134 Aargau häufig aufgetreten.]
135
136 Wenn springen, kann er das allein.
137 34:08
138 H. Ich habe unterschiedliche Erfahrung, ich habe auch die Erfahrung, wenn die abgebende LP
139 weiss, in 5 Wochen springt das Kind, nach den nächsten Ferien, häufig ist es so, dass die abge-
140 bende LP dem Kind schon den ganzen Stoff der nächsten Klasse gibt, damit sich das Kind im Un-
141 terricht schon mit dem Stoff vertraut machen kann.
142 Und dass aufnehmende LP, es gibt Schulgemeinden, die IF-Stunden bezahlen, um diesen Sprung
143 zu begleiten und es gibt Kinder, die von der LP sehr gut abgeholt werden, eigentlich geht es um die
144 ersten 6 Wochen..
145 B: Probezeit...
146 H. Ich würde es eher Anpassungszeit nennen, dass in der Zeit die LP schaut, was sind Lücken, die
147 noch zu stopfen sind.
148 Es gibt Kinder, die nichts brauchen.
149
150 SHP Rollenübernahme
151 37:14
152 Optimal wäre, wenn die IF-LP schon vor dem Sprung das Kind schon mit dem Material und Stoff
153 bekannt macht und abcheckt wo braucht es noch mehr Unterstützung, um den Stoff aufzuholen
154 und wenn es dann den Sprung gemacht hat, ein waches Auge auf das Kind haben und immer wie-
155 der schauen – und zwar nicht nur stofflich, sondern auch sozial. Wir empfehlen immer das Götti-
156 system bei der aufnehmenden Klasse und dass die IF-Lehrerin dem Gotti sagt, was für das Kind
157 hilfreich sein könnte, damit es sich aufgenommen fühlt und dass die SHP die LP über die Hoch-
158 sensibilität und den Perfektionismus aufklärt und über die Wichtigkeit vom Kind, sich akzeptiert zu
159 fühlen.
160 41:20
161 H: Der Klassensprung ist eins, was wird sonst noch an Projekten und Fördermassnahmen umge-
162 setzt und dass die Kontinuität der Fördermassnahmen gewährleistet wird. Das ist eins der Quali-
163 tätsmerkmale, sagt auch Frau Margrit Stamm, ein Kind mit besonderen Begabungen muss über die
164 ganze Schulzeit gefördert werden und nicht einmal ein Klassensprung und vielleicht ein zweiter
165 und sonst nichts.
166

167 Kinder mit extremer Hochbegabung

168 43:55

169 H: Man muss es anders sehen, es geht bei Kindern mit einem ganz hohen Potenzial nicht darum,
170 zu sagen, dass ist der ideale Weg, sondern in unserer Gesellschaft und Schulsystem gibt es kei-
171 nen guten Weg, also geht es darum aus allen schwierigen Wegen, den Weg zu finden, der am
172 wenigsten schlimm ist. Wenn man es so anschaut ist das mehrmalige Überspringen immer wieder
173 eines der wenigsten schlimmen, von dem Angebot der beste, was nicht heisst, dass er ideal ist.
174 Man muss davon weg kommen, den idealen Weg zu haben, einfach den bestmöglichen Weg, der
175 umsetzbar ist.

176

177 Überspringen würde ich nicht mehr...

178 40:42

179 H: Viele haben das Leiden verdrängt. Ich habe viele Interviews im Rahmen von Wings geführt mit
180 jungen Begabten. Und ich habe gefragt, wie ging es dir vor dem Springen? Jemand der gesagt hat,
181 ich würde es nicht mehr machen meinte „Eigentlich nicht so schlecht.“ Bis die Mutter aus dem Pub-
182 likum rief: „Das stimmt doch gar nicht! Er hat es einfach vergessen, er hat gelitten wie ein Schwein,
183 schlief nicht mehr...!“ Das ist ein Phänomen von Rückblenden, das Schlimme wird verdrängt, das
184 verfälscht das Bild. Die Gesamtbilanz ist sehr, sehr positiv. Wenn man schaut, was bis kurz vorher
185 an Leid war und was es an Erleichterung, an Befreiung gab – das sind Welten.

186

187

188 Voten aus der Skalierung:

189 - Eingebundenheit in der alten Klasse nicht so wichtig, weil die Kinder nicht wissen, dass sie es
190 nachher besser haben.

191 - Lernfreude kommt vielleicht erst nachher wieder.

192 - Körperliche Entwicklung: können wir nicht mehr hören

5.2.2 Christian Liesen:

Überspringer: Notwendig, schwierig

I: = Interviewerin
L: = Liesen
... = Satzabbruch
[...] = Anmerkung der Transkriptorin

1 IQ:
2 05:12
3 Gemeinsamkeit: IQ höher als der Durchschnitt
4 L: Intelligenz die überdurchschnittlich ist, das ja. So wie das Schulsystem ist, ist es sehr häufig
5 anzutreffen. Es gibt nicht diesen relativen Begriff von Leistungsstärke, sondern von Hochleistung,
6 man ist dem Klassenniveau weit voraus.
7
8 Gemeinsamkeit: Eltern eher gebildet, finanziell nicht schlecht gestellt
9 5:32
10 L: Es ist nicht erwartungswidrig. Dürfte eigentlich nicht unbedingt eng zusammenhängen mit dieser
11 Art von gebildetem Elternhaus. De facto ist die Beobachtung natürlich sehr häufig, dass es gerade
12 Eltern sind, die sich pädagogisch sehr engagieren.
13 Das Kind befindet sich in einer pädagogischen Situation, die das Überspringen angeraten erschei-
14 nen lässt und es ist nicht de facto die Intelligenz, die das auslöst.
15 Die Eltern scheinen ein ganz wichtiger Baustein zu sein, was diese Pädagogische Situation ist, das
16 ist schon ein Kuriosum. Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die das auch zeigen, die Überzeu-
17 gung der Eltern mit den Lehrpersonen zusammen, je besser das zusammenpasst, desto leichter
18 haben die Kinder das, je schlechter das zusammen passt desto schwerer haben die Kinder das.
19
20
21 Gemeinsamkeit: Körperlich grösser als der Durchschnitt in der Jahrgangsklasse
22 7:43
23 L: Ob das ein Entwicklungsvorsprung anzeigt,... Ist vermutlich eher Zufall.
24
25
26 Gemeinsamkeit: Ehrgeiz
27 10:20
28 L: Leistungsbereitschaft.
29 Dass sie ehrgeizig sind, im Sinne von leistungsbereit, das würde man erwarten. Wann in dem, was
30 sie dir erzählt haben, kippt das in Frustration. Wann genügt dieser Lernehrgeiz nicht mehr, wann
31 beginnt es zu kippen. Das ist eine interessante Frage.
32
33
34
35 Keine Abklärungspflicht:
36 12:10
37 L: Es ist kein Obligatorium, wie es tatsächlich gehandhabt wird, ist nicht klar. Manche Gemeinden
38 machen es so, manche anders.
39 12:30
40 L: Ich selbst neige zur Auffassung, nachdem was ich jetzt gehört und gelesen habe, dass es vor
41 allen Dingen dann sinnvoll ist, wenn man Probleme wittert.
42 12:30
43 L: Wenn man das Gefühl hat, man ist sich nicht so sicher, wie gut ist das jetzt eigentlich wirklich,
44 wie gut wird es das Kind packen, wenn man Zweifel hat, ob es einen problematischen Verlauf gibt,
45 dann ist es vermutlich immer gut.
46 So habe ich das auch von den Kantonen verstanden, diese Voten. Diejenigen die das auf jeden
47 Fall machen, machen das eigentlich zur Profilaxe von problematischen Verläufen.
48 14:22
49 L: Man möchte halt vermeiden, einen Fehler zu machen.
50
51 Wer soll testen
52 15:46
53 L: Ich würde es immer von der Schule aus sehen, nicht von den Eltern aus. In allen Gebieten der
54 Heil- oder Sonderpädagogik finde ich es problematisch. Viele Eltern umgehen die vorgesehenen

- 55 Wege und sorgen selber für Abklärungen und Gutachten von Pädiatern und stellen die Schule
56 damit vor vollendete Tatsachen. Wenn man es ernst nimmt, dass es eigentlich um eine pädagogi-
57 sche Situation geht, ist das eine von vielen Stimmen, eine wichtige, aber doch nur eine.
58
- 59 Testarten
60 17:24
61 L: Man wird alle drei Komponenten haben wollen.
62 18:25
63 L: Pädagogisch sind diese Kategorien eigentlich interessanter und aussagekräftiger [als ein IQ-
64 Test].
65 Die Logik dahinter hat mir sehr eingeleuchtet, gibt es die Begabung, die Befähigung und Eignung
66 und wie verhält sich das zu den schulischen Leistungen.
67
- 68 Entscheidung, junge Kinder bestimmen lassen:
69 21:03
70 L: Ich glaub schon. Wenn es begleitet wird, glaube ich schon, dass man ziemlich deutlich sieht, ob
71 es hinhaut und ob es dem Kind wohl tut oder nicht und auch was es selbst denkt darüber.
72 Eigentlich ist es eine Scheinfrage. Die wichtigen Fragen sind die nach der Begleitung und der
73 Rückkehrmöglichkeit.
74
- 75 Überspringen als Massnahme (Auszüge)
76 26:15
77 L: Dahinter [D-Zug Klassen] steht immer ein bildungspolitischer Wille. [für die Exzellenzförderung]
78 Integration hat das Primat, wenn das nicht klappt, kommt halt etwas anderes.
79 28:02
80 L: Das [hoher IQ=Massnahme nötig] scheint mit ein Fehlschluss zu sein. Das trifft nur auf einen
81 Teil der Schüler zu und offensichtlich auf einen Teil der Eltern. Es gibt viele Kinder mit einem ho-
82 hen IQ, die ganz normal durch die Schule laufen, die gehen einfach leicht durch die Schulzeit. Das
83 ist auch was wert.
84 28:52
85 L: Keine Massnahme dürfte häufiger als eine Massnahme das Richtige sein, es dürfte meistens
86 besser sein, nichts zu tun, die Kinder in Ruhe zu lassen.
87
88
- 89 Verbesserung der Bereitschaft der Lehrpersonen einen Überspringer aufzunehmen.
90 30:28
91 L: Die kleineren Kantone begleiten es enger und legen mehr Wert darauf. Und sie haben eine
92 ziemlich klare Vorstellung, wie eine gute Begleitung aussieht. Was de facto gemacht wird, das
93 weiss ich nicht und das wissen sie vermutlich auch nicht.
94 32:15
95 L: Es gibt überall Leute, die wissen, dass man etwas tun muss, dass man das besser regeln kann.
96 32:35
97 L: Andererseits ist nicht zu unterschätzen die Haltung: ‚wenn sie wirklich begabt sind, dann schaf-
98 fen sie das sowieso.‘ ‚Wie können sie begabt sein, wenn sie eine Klasse überspringen und sie
99 kommen nicht zurecht? Dann war es ein Fehler.‘
100
- 101 Probezeit:
102 33:57
103 L: Ich denke, es ist ein Kompromiss. Es gibt sicher viele Schülerinnen und Schüler, denen ist das
104 schon nach ein paar Tagen klar. Man schützt sie dadurch auch ein Stück weit vor sich selbst. Rein
105 schuladministrativ und pädagogisch ist das wahrscheinlich ein vernünftiger Erfahrungswert. Ob das
106 gleichzeitig eine Verunsicherung bedeutet, das steht auf einem anderen Blatt.
107
- 108 Rückkehrmöglichkeit
109 36:54
110 L: Häufig ist es so, dass wenn das [Überspringen] den Schülern offeriert wird, dass es eine Ein-
111 bahnstrasse ist.
112 Der Sinn, dass die Übergangsfrist von vielen empfohlen wird, liegt genau darin, dass es der Erfah-
113 rung häufig widerspricht.
114
- 115 Begleitung
116 38:23

- 117 L: Es hat auch praktische Gründe, ein Kind, das überspringt hat einfach Stofflücken.
118 Die Grundfrage lautet ja, wie weit fühlt sich die Schule verantwortlich für den Bildungsprozess und
119 in dem Fall sagt sie ja, fühlt sie sich nicht verantwortlich. Es ist bestimmt nicht so gedacht, auch
120 wenn es so gemacht wird.
121
122 SHP Rollenübernahme
123 40:53
124 L: SHPs sind wie ein Schmierstoff in diesen Prozessen, die so eigentlich schauen müssen, die die
125 Begleitung eines Kindes machen müssen, das Kind im Blick haben, auch nicht unbedingt das Ler-
126 nen oder den Lernerfolg, sondern das Kind und die Gesamtsituation des Kindes mit den sozio-
127 emotionalen Komponenten die es hat und auch mit den Bildungskomponenten, die Lücken aufspü-
128 ren können oder auch darauf hinweisen, die dafür sorgen, dass diese geschlossen werden, auch
129 wenn sie das nicht unbedingt machen müssen und ihnen einen gewissen Halt geben in solchen
130 Situationen. Es gibt keine allseits geteilte Job Description.
131 Es wird immer erwartet, dass ihr andere entlastet, dass ihr Lösungen sucht und das möglichst nah
132 am Kind.
133 46:10
134 L: Es braucht gute Unterstützungssysteme. Wenn es von einzelnen Personen abhängt, ob das gut
135 läuft oder nicht, dann ist man einfach in einem relativ schwierigen System drin. Den Erfolg kann
136 man systematischer wahrscheinlicher machen, systematisch erhöhen, indem man eben bestimmte
137 Konzepte gibt, indem man mit wenigen Ressourcen versucht verschiedene Lösungen zu finden.
138 Das ist von einer einzelnen Person oder einer einzigen Funktion nicht zu stemmen.
139 47:30
140 L: Man geht davon aus, dass es klappt, wenn es Probleme gibt, fressen die viele Ressourcen.
141 [Kantone mit guten Konzepten sagen:] „Wir erleben kaum problematische Verläufe, weil wir sehr
142 gut begleiten, uns Zeit lassen und viel Wert drauf legen, dass das wirklich alles stimmt. Diejenigen,
143 die das machen, berichten fast überhaupt nicht von negativen Verläufen. Da ist schon was dran an
144 der Geschichte.
145
146 Kinder mit extremer Hochbegabung
147 50:12
148 L: Ist ein eigenes Genre, die Personen, die davon betroffen sind, ist was Spezielles, wo alle ein
149 bisschen anstehen. Es wird begeistert gefordert, dass sie x-fach überspringen können sollen, dass
150 es ganz spezielle Massnahmen braucht und eine ganz schnelle Durchlässigkeit in dem Sektor der
151 tertiären Bildung, weil den Leuten klar ist, dass sie in der normalen Schulbildung unterfordert sind
152 und es auch so erleben. Ein richtiges Patenrezept hat da glaube ich niemand.
153 Es ist völlig klar, dass die normalen Lehrpersonen damit absolut überfordert sind, die Eltern ver-
154 mutlich auch, niemand geht mit diesen Kindern mehr um, als wäre es ein Kind, sondern das sind
155 halbe Erwachsene, es gibt eine grosse Verhaltensunsicherheit, wie bei einer Behinderung quasi.
156 Auch Personen, die geschult sind, in Enrichment und Compacting, stossen da ganz schnell mal an
157 ihre Grenzen.
158
159 51:44
160 L: Die Frage ist, was es an Passendem gäbe. Dahinter verbirgt sich natürlich ein Entwicklungs-
161 problem oder sagen wir eine Entwicklungsaufgabe für dieses Kind oder den Jugendlichen, aber
162 auch halt für sein Umfeld, insbesondere die Eltern oder die Lehrpersonen. Wie gibt man jemandem
163 Halt, wie drückt man jemandem Wertschätzung gegenüber aus, wie stabilisiert man den auch emo-
164 tional, wenn der jünger ist, aber kognitiv dermassen weit voraus. Dass die ganz viel Input möchten,
165 auch Input verkraften können, den andere überhaupt nicht erst bearbeiten können und eben weit,
166 weit voraus sind ihrer Alterskohorte, das ist halt so. Auf der anderen Seite kommt es sehr darauf
167 an, was man für Gesichtspunkte ins Feld führt, was das jetzt für eine Person ist, das hängt dann
168 ganz stark von der Einzelfall ab.
169 52:55
170 L: Mehr auf die Gesamtentwicklung der Person geschaut und nicht unbedingt nur auf ihre eigenen
171 Wünsche oder Wunschvorstellungen usw. Dass die sich verloren fühlen können, das glaube ich
172 absolut, das habe ich schon oft gehört und gelesen, das kann ich mir gut vorstellen.